

KARINE BORGES DE OLIVEIRA

Identificação e sistematização de boas práticas e dificuldades no desenvolvimento dos princípios do green healthcare em organizações hospitalares

Guaratinguetá - SP
2019

Karine Borges de Oliveira

Identificação e sistematização de boas práticas e dificuldades no desenvolvimento dos princípios do green healthcare em organizações hospitalares

Dissertação de Mestrado apresentado à Faculdade de Engenharia do Campus de Guaratinguetá, Universidade Estadual Paulista como requisito para a obtenção do título de Mestre em Engenharia de Produção na área de Gestão Organizacional.

Orientador: Prof. Dr. Otávio José de Oliveira

Guaratinguetá - SP
2019

O48i	<p>Oliveira, Karine Borges de</p> <p>Identificação e sistematização de boas práticas e dificuldades no desenvolvimento dos princípios do Green Healthcare em organizações hospitalares / Karine Borges de Oliveira – Guaratinguetá, 2019.</p> <p>224 f : il.</p> <p>Bibliografia: f. 214-222</p> <p>Dissertação (Mestrado) – Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá, 2019.</p> <p>Orientador: Prof. Dr. Otávio José de Oliveira</p> <p>1. Desenvolvimento sustentável. 2. Sustentabilidade. 3. Hospitais – Administração. I. Título.</p> <p>CDU 504(043)</p>
------	--

KARINE BORGES DE OLIVEIRA

ESTA DISSERTAÇÃO FOI JULGADA ADEQUADA PARA A OBTENÇÃO DO TÍTULO DE
“MESTRE EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO”

PROGRAMA: ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
CURSO: MESTRADO ACADÊMICO

APROVADA EM SUA FORMA FINAL PELO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO

Prof. Dr. Otávio José de Oliveira
Coordenador

BANCA EXAMINADORA:

Prof. Dr. OTÁVIO JOSÉ DE OLIVEIRA
Orientador/UNESP-FEG

Prof.ª. Dr.ª. IVONETE ÁVILA
UNESP-FEG

Prof. Dr. FÁBIO FRANCISCO DA SILVA
IFECT/Goiás

Junho de 2019

DADOS CURRICULARES

KARINE BORGES DE OLIVEIRA

NASCIMENTO	23.02.1976 – TRÊS MARIAS / MG
FILIAÇÃO	Jonas de Oliveira Maria Aparecida Borges de Oliveira
1994/1997	Graduação Fisioterapia – Centro Universitário do Cerrado, Campus de Patrocínio/MG
2012/2016	Graduação Engenharia de Produção – Centro Universitário Salesiano de São Paulo, Campus de Lorena/SP
2017/2019	Pós-Graduação em Engenharia de Produção, nível de Mestrado, na Faculdade de Engenharia do Campus de Guaratinguetá da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”.

Dedico este trabalho a minha família, a qual é
minha âncora e minha motivação para perseguir
meus sonhos.

AGRADECIMENTOS

À Deus por ter me dado saúde e força e sabedoria para perseverar aos maiores desafios.

Aos meus pais *Jonas e Aparecida* que me ensinaram valores e princípios para minha formação pessoal.

Ao meu marido *Eduardo*, o maior incentivador para o caminho acadêmico, e que trouxe serenidade e apoio nos momentos que mais precisei.

Aos meus filhos *Gabriel e Isabela*, que entenderam minha ausência nas horas e horas de pesquisa, mas que, ao fim de cada dia, lá estavam eles para me dar um abraço. Isto fez toda a diferença.

Ao meu orientador, *Prof. Dr. Otávio José de Oliveira* que jamais deixou de me incentivar, que tanto me ensinou e nunca esteve ausente.

Aos *professores integrantes desta banca* de defesa de mestrado, por contribuir com preciosas contribuições no refinamento desta pesquisa.

Aos *professores e servidores* da Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá, em especial àqueles do Departamento de Produção, Seção de Pós-Graduação e Biblioteca.

Aos amigos de pós-graduação do Departamento de Produção, especialmente as minhas amigas *Thais e Cássia* pelo compartilhamento de experiências em pesquisa científica.

Às organizações hospitalares e seus diretores, gestores e funcionários, por contribuírem com suas experiências para informações detalhadas inseridas neste trabalho.

O presente trabalho foi realizado com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) - processo nº 2017/16768-6.

“O cientista não é o homem que fornece as verdadeiras respostas; é quem faz as verdadeiras perguntas”.

Claude Lévi-Strauss

RESUMO

A sustentabilidade ambiental tornou-se um fator considerado pelas organizações, pois há preocupações e pressões crescentes sobre os impactos que as atividades empresariais podem causar na saúde humana e no planeta. Na área hospitalar, é possível desenvolver a sustentabilidade ambiental a partir dos resultados obtidos por outros tipos de organizações. Um número crescente de hospitais estão se tornando mais interessados em sustentabilidade ambiental visando a melhoria da saúde pública, ambiental e redução dos custos operacionais. O *Green Healthcare* (GH) é a incorporação de estratégias de sustentabilidade ambiental aplicada nas organizações de saúde. Este trabalho tem como objetivo principal identificar e sistematizar as boas práticas e dificuldades das organizações hospitalares no desenvolvimento/operacionalização dos princípios do GH. Para desenvolver esta pesquisa foi realizada a revisão da literatura científica para identificar os princípios do GH e os fatores críticos de sucesso que impactam no seu desenvolvimento. Os princípios identificados foram: liderança, substâncias químicas, resíduos, energia, água, transportes, alimentos, produtos farmacêuticos, edifícios e compras. Embasado nos princípios, fatores críticos de sucesso e no método de pesquisa estudos de casos múltiplos, foram investigadas seis organizações hospitalares do Estado de São Paulo que participam da Agenda Global para Hospitais Verdes e Saudáveis. Como resultado desta pesquisa é feita a identificação e sistematização para desenvolver/operacionalizar os princípios do GH em organizações hospitalares. A principal contribuição científica desta pesquisa é o adensamento teórico dos princípios do GH com base na literatura científica. A contribuição prática desta pesquisa é propiciar aos gestores informações intrínsecas para o desenvolvimento e operacionalização do GH em organizações hospitalares.

PALAVRAS-CHAVE: Green Healthcare. Hospitais verdes. Sustentabilidade ambiental. Desenvolvimento sustentável. Organizações hospitalares.

ABSTRACT

Organizations have made environmental sustainability as one of the factors to consider in business because of the increasing pressures and concerns that impact on business activities, human health, and the planet. In the healthcare business, it is possible to develop environmental sustainability from results obtained in other organizations. An increasing number of hospitals are becoming more interested in environmental sustainability for improving public and environmental health and reducing operating costs. Green Healthcare (GH) is the use of environmental sustainability strategies applied in healthcare organizations. This research aims to identify and systematize good practices and difficulties in hospital organizations in the development/operationalization of GH principles. To develop this research, a review of the scientific literature was carried out to identify the principles of GH and the critical success factors that impact its development. The principles identified were leadership, chemicals, waste, energy, water, transportation, food, pharmaceuticals, buildings, and purchasing. Based on the principles, critical success factors, and multiple cases study research method, six hospital organizations from the State of São Paulo that participated in the Global Green and Healthy Hospitals Agenda were investigated. As a result of this research, a systematization of actions is done to develop/operationalize the GH principles in hospital organizations. The main scientific contribution of this research is the theoretical densification of the principles of GH based on the scientific literature. The practical contribution of this research is to provide managers intrinsic information for the development and operationalization of GH in hospital organizations.

KEYWORDS: Green Healthcare. Green Hospital. Environmental sustainability. Sustainable development. Healthcare organizations.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 -	Evolução das publicações sobre Green Healthcare.....	24
Figura 2 -	Principais Subáreas do Green Healthcare	28
Figura 3 -	Princípios do Green Healthcare	36
Figura 4 -	Classificação da pesquisa	68
Figura 5 -	Fluxo metodológico da pesquisa	69
Figura 6 -	<i>Performance</i> de sustentabilidade	100
Figura 7 -	Consumo de lâmpadas fluorescentes	105
Figura 8 -	Consumo de energia elétrica	106
Figura 9 -	Acompanhamento do consumo de água	108
Figura 10 -	Roupa lavada (kg) por paciente-dia	108
Figura 11 -	<i>Folder</i> de coleta seletiva no departamento administrativo	116
Figura 12 -	Sistema automatizado de pesagem de resíduos	117
Figura 13 -	Resultados após a inserção dos arejadores e/ou dispersores	121
Figura 14 -	Consumo de energia	133
Figura 15 -	Substituição das embalagens terciárias	151

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 -	Lacunas científicas dos trabalhos mais recentes dos dez autores mais citados.....	29
Quadro 2 -	Princípios Green Healthcare identificados da literatura científica.....	36
Quadro 3 -	Fatores críticos de sucesso identificados da literatura científica	59
Quadro 4 -	Componentes desenvolvidos no protocolo dos estudos de casos	71
Quadro 5 -	Características das organizações hospitalares analisadas	74
Quadro 6 -	Boas práticas e dificuldades identificadas na organização A	86
Quadro 7 -	Resultados quantitativos identificados na organização A	87
Quadro 8 -	Boas práticas e dificuldades identificadas na organização B	97
Quadro 9 -	Resultados quantitativos identificados na organização B	97
Quadro 10 -	Boas práticas e dificuldades identificadas na organização C	112
Quadro 11 -	Resultados quantitativos identificados na organização C	113
Quadro 12 -	Boas práticas e dificuldades identificadas na organização D	126
Quadro 13 -	Resultados quantitativos identificados na organização D	126
Quadro 14 -	Boas práticas e dificuldades identificadas na organização E	138
Quadro 15 -	Resultados quantitativos identificados na organização E	139
Quadro 16 -	Boas práticas e dificuldades identificadas na organização F	154
Quadro 17 -	Resultados quantitativos identificados na organização F	155
Quadro 18 -	Resumo das práticas do princípio liderança nas organizações investigadas	158
Quadro 19 -	Resumo das práticas do princípio substâncias químicas nas organizações investigadas	161
Quadro 20 -	Resumo das práticas do princípio resíduos nas organizações investigadas	163
Quadro 21 -	Resumo das práticas do princípio energia nas organizações investigadas	165
Quadro 22 -	Resumo das práticas do princípio água nas organizações investigadas ...	167
Quadro 23 -	Resumo das práticas do princípio transportes nas organizações investigadas	169
Quadro 24 -	Resumo das práticas do princípio alimentos nas organizações investigadas	172
Quadro 25 -	Resumo das práticas do princípio produtos farmacêuticos nas organizações investigadas	174
Quadro 26 -	Resumo das práticas do princípio edifícios nas organizações investigadas	176
Quadro 27 -	Resumo das práticas do princípio compras nas organizações investigadas	179
Quadro 28 -	Sistematização de boas práticas e dificuldades relativas à liderança	180

Quadro 29 -	Sistematização de boas práticas e dificuldades relativas à substâncias Químicas	184
Quadro 30 -	Sistematização de boas práticas e dificuldades relativas à resíduos	185
Quadro 31 -	Sistematização de boas práticas e dificuldades relativas à energia	188
Quadro 32 -	Sistematização de boas práticas e dificuldades relativas à água	192
Quadro 33 -	Sistematização de boas práticas e dificuldades relativas à transporte	194
Quadro 34 -	Sistematização de boas práticas e dificuldades relativas à alimentos	197
Quadro 35 -	Sistematização de boas práticas e dificuldades relativas à produtos Farmacêuticos	200
Quadro 36 -	Sistematização de boas práticas e dificuldades relativas à edifícios	203
Quadro 37 -	Sistematização de boas práticas e dificuldades relativas à compras	206

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Autores mais citados entre 2007 e 2018	25
Tabela 2 - Artigos mais citados entre 2007 e 2018	26
Tabela 3 - Indicadores de sustentabilidade	99
Tabela 4 - Instrumento para gerenciamento de resíduos	118
Tabela 5 - Instrumento para gerenciamento de resíduos recicláveis	118
Tabela 6 - Consumo energético por grupo de uso	131

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AGHVS	Agenda Global para Hospitais Verdes e Saudáveis
ABRAHUE	Associação Brasileira de Hospitais Universitários
ANEEL	Agência Nacional de Energia Elétrica
ANVISA	Agência Nacional de Vigilância Sanitária
BREEAM	<i>Building Research Establishment Environmental Assessment Method</i>
BSC	<i>Balanced Scorecard</i>
CASBEE	<i>Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency</i>
CEBAS	Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na Área de Saúde
CEP	Comitê de Ética em Pesquisa
CO2	Dióxido de Carbono
CONAMA	Conselho Nacional do Meio Ambiente
EPA	<i>Environmental Protection Agency</i>
ETA	Estação de Tratamento de Água
FCS	Fatores Críticos de Sucesso
FINEP	Financiadora de Estudos e Projetos
FISPQ	Ficha de Segurança de Produtos Químicos
GH	<i>Green Healthcare</i>
GHS	<i>Globally Harmonized System</i>
GLP	Gás Liquefeito de Petróleo
GRI	<i>Global Reporting Initiative</i>
ISO	<i>International Organization for Standardization</i>
LED	<i>Light Emitting Diode</i>
LEED	<i>Leadership in Energy and Environmental Design</i>
NHS	<i>National Health Service</i>
ODS	Objetivos do Desenvolvimento Sustentável
OHSAS	<i>Occupational Health and Safety Assessment Series</i>
OMS	Organização Mundial de Saúde
ONA	Organização Nacional de Acreditação
ONG	Organização Não Governamental
ONU	Organização das Nações Unidas
OSS	Organização Social de Saúde
PCH	Pequenas Centrais Hidroelétricas

PDCA	<i>Plan, Do, Check, Act</i>
PEA	Performance do Eixo Ambiental
PEE	Programa de Eficiência Energética
PEF	Performance do Eixo Financeiro
PES	Performance do Eixo Social
PGRSS	Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde
PI	Performance do Indicador
PIB	Produto Interno Bruto
PNRS	Política Nacional de Resíduos Sólidos
PURA	Programa de Uso Racional de Água
PVC	Policloreto de Vinila
QR Code	<i>Quick Response Code</i>
RDC	Resolução da Diretoria Colegiada
REACH	<i>Registration, Evaluation, and Restriction of Chemical substances</i>
SABESP	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
SAICM	<i>Strategic Approach to International Chemicals Management</i>
SAME	Serviço de Arquivo Médico e Estatística
SAP	<i>Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung</i>
SDU	<i>Sustainable Development Unit</i>
SIPAT	Semana Interna de Prevenção de Acidentes
SOGI	<i>Software Online</i> de Gestão Integrada
SWOT	<i>Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats</i>
TBL	<i>Triple Bottom Line</i>
UNEP	<i>United Nations Environment Programme</i>
USE	Uso Significativo de Energia
USGBC	<i>United States Green Building Council</i>

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	18
1.1 OBJETIVOS	20
1.2 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA	21
1.3 JUSTIFICATIVA	21
1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO	32
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	34
2.1 GREEN HEALTHCARE	34
2.1.1 Liderança	37
2.1.2 Substâncias Químicas	42
2.1.3 Resíduos	44
2.1.4 Energia	47
2.1.5 Água	49
2.1.6 Transporte	50
2.1.7 Alimentos	52
2.1.8 Produtos Farmacêuticos	53
2.1.9 Edifícios	54
2.1.10 Compras	56
2.2 FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO	58
3. MÉTODO DE PESQUISA	67
3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA	67
3.2 FLUXO METODOLÓGICO	68
4. ESTUDOS DE CASO	74
4.1 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS CASOS INDIVIDUAIS	75
4.1.1 Organização Hospitalar A	75
4.1.2 Organização Hospitalar B	87
4.1.3 Organização Hospitalar C	98
4.1.4 Organização Hospitalar D	114
4.1.5 Organização Hospitalar E	127
4.1.6 Organização Hospitalar F	139
4.2 ANÁLISE CRUZADA DE CASOS	156
4.2.1. Liderança	156

4.2.2. Substâncias Químicas	160
4.2.3. Resíduos	161
4.2.4. Energia	165
4.2.5. Água	167
4.2.6. Transporte	168
4.2.7. Alimentos	171
4.2.8. Produtos Farmacêuticos	173
4.2.9. Edifícios	175
4.2.10. Compras	177
5. SISTEMATIZAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS E DIFICULDADES	180
5.1 LIDERANÇA.....	180
5.2 SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS.....	183
5.3 RESÍDUOS.....	185
5.4 ENERGIA.....	188
5.5 ÁGUA.....	191
5.6 TRANSPORTE.....	194
5.7 ALIMENTOS.....	196
5.8 PRODUTOS FARMACÊUTICOS.....	199
5.9 EDIFÍCIOS.....	203
5.10 COMPRAS.....	206
6. CONCLUSÃO	209
REFERÊNCIAS	212
APÊNDICE A – Roteiro de pesquisa dos estudos de casos	223

1. INTRODUÇÃO

Questões ambientais emergem a partir de alterações climáticas, perda de biodiversidade e do comportamento inapropriado do ser humano. Estas questões ambientais apontam preocupações crescentes sobre os impactos na saúde humana e no planeta (KIM; OSMOND, 2014).

Num mundo ambientalmente consciente, a indústria da saúde está sendo cada vez mais comparada e cobrada com outras indústrias em termos de geração de emissão de carbono, geração de resíduos e consumo de recursos naturais (GODBOLE, 2010).

Cerca de 50% da população mundial está exposta a riscos provenientes da saúde pública, ocupacional e ambiental devido a inadequada gestão de resíduos de saúde, principalmente hospitalares (RYAN-FOGARTY; O'REGAN; MOLES, 2016).

As organizações de saúde, dentre elas os hospitais, estão entre as mais consumidoras de recursos naturais para a prestação de seus serviços (WEIMANN; PATEL, 2017). Os hospitais são estabelecimentos que usam de forma intensiva estes recursos, consumindo grandes quantidades de eletricidade e água para fornecer cuidados de alta qualidade a seus clientes. Isso é devido à suas operações ocorrerem 24 horas por dia de forma ininterrupta, com a utilização de tecnologias médicas para realização de procedimentos complexos que requerem o uso intenso de recursos naturais (ORR, 2011).

O desenvolvimento sustentável propõe mudanças no comportamento da humanidade e objetiva o crescimento econômico sem agressão ambiental. Ele busca minimizar os impactos negativos gerados utilizando recursos naturais de forma inteligente (UN WCED, 1987).

Um número crescente de hospitais está se tornando mais interessado em desenvolvimento sustentável e sustentabilidade ambiental. O *Green Healthcare* (GH) é a incorporação de estratégias de sustentabilidade ambiental aplicadas nas organizações de saúde, implantando práticas de sustentabilidade em seus processos operacionais com o objetivo de reduzir continuamente o impacto ambiental e promover a saúde pública (DHILLON; KAUR, 2015; SAHAMIR; ZAKARIA, 2014).

Embora os princípios de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável estejam incluídos a mais tempo nos modelos de negócios de muitas organizações, as organizações de saúde vêm iniciando o processo de implementação de questões de sustentabilidade ambiental apenas recentemente por meio do GH. Como muitas outras organizações, a sustentabilidade

para a saúde pode ser considerada uma questão estratégica com resultados sociais, ambientais e financeiros (CHIARINI; VAGNONI, 2016).

Várias organizações de saúde, dentre elas os hospitais, começaram a considerar a sustentabilidade como uma abordagem importante para combinação destes resultados (WEISZ et al., 2011).

Um hospital verde e saudável é aquele que promove a saúde pública, reduzindo de forma contínua o impacto ambiental gerado. Ele conecta as necessidades locais com a ação ambiental por meio de práticas de prevenção primária, da realização de esforços ativos para promover a saúde ambiental da comunidade, contribuindo para uma economia verde (KARLINER; GUENTHER, 2011).

Hospitais mais ecológicos produzem resultados positivos como a utilização de materiais hospitalares reutilizáveis e de equipamentos médicos mais duradouros, realizando a conservação e tratamento de água, ações de eficiência energética, seleção de alimentos mais saudáveis, gestão dos resíduos, dentre outras ações (RYAN-FOGARTY; O'REGAN; MOLES, 2016).

A introdução do *GH* nas organizações de saúde exige mudanças, tais como a implementação de novas políticas, processos e práticas para garantir que os impactos ambientais sejam levados em consideração. Sua cultura corporativa de valores anteriores, normas e mentalidades devem ser alinhadas com novos padrões ambientais. Provavelmente, para isto será necessário a mudança organizacional que deve envolver toda a organização e cuja implementação requer o comprometimento dos funcionários na realização de suas atividades diárias (PINZONE et al., 2016).

Na área hospitalar, há a necessidade de inserir ações de desenvolvimento sustentável para contribuição da melhora da saúde pública e ambiental. As organizações hospitalares sustentáveis fornecem os seus serviços essenciais e de apoio não apenas de acordo com critérios de promoção da saúde, mas também de acordo com critérios de eficiência ambiental, econômica e social e podem, assim, melhorar a sua viabilidade futura e contribuir para a sustentabilidade global (WEISZ et al., 2011).

Segundo Setyowati, Harani e Falah (2013), nos processos de planejamento e implementação do *GH* nos hospitais, é necessário responder às questões que dizem respeito a aspectos como o uso dos recursos naturais, o desenvolvimento de energias renováveis, a utilização de sistema de economia de energia e os esforços para minimizar a emissão de dióxido

de carbono. O processo integrado destas questões baseada nos conceitos verdes do GH possibilita alcançar resultados efetivos para a sustentabilidade a longo prazo.

Com a finalidade promover a saúde pública e ambiental, foi proposta em 2011, pela organização “Cuidados de Saúde sem Danos” (*Health Care Without Harm*), a AGHVS - Agenda Global para Hospitais Verdes e Saudáveis (HCWH, 2017; MOYNIHAN, 2012; UNGER et al., 2016; WEIMANN; PATEL, 2017).

O Brasil tem cerca de 6000 hospitais (SILVEIRA, 2018). O estado de São Paulo tem 964 hospitais (MACHADO; MARTINS; LEITE, 2015). Dentre os 964 hospitais do estado de São Paulo, 55 hospitais aderiram a AGHVS, ou seja, cerca de 5,7% (PHS, 2018). Isto evidencia uma adesão ainda muito incipiente do GH pelas organizações hospitalares. Somado a isto, apesar da AGHVS abordar as questões ambientais a serem desenvolvidas pelas organizações hospitalares, ela não identifica a operacionalização destas práticas.

Dessa forma, a questão de pesquisa que orienta o desenvolvimento deste trabalho é: de que forma é possível desenvolver/operacionalizar os princípios do GH em organizações hospitalares?

Neste trabalho, entende-se como desenvolvimento/operacionalização a forma de execução dos princípios do GH, ou seja, identificar as técnicas, ferramentas gerenciais, documentação, treinamentos etc. utilizados capazes de propiciar a adoção dos procedimentos da AGHVS.

1.1 OBJETIVOS

Este trabalho tem como objetivo geral identificar e sistematizar boas práticas e dificuldades das organizações hospitalares no desenvolvimento/operacionalização dos princípios do GH.

Para atingir este objetivo, os seguintes objetivos específicos foram estabelecidos:

- Identificar o desenvolvimento e a forma na qual estes princípios estão sendo desenvolvidos em organizações hospitalares brasileiras que aderiram à AGHVS; e
- Identificar e quantificar eventual redução na geração de resíduos, redução do consumo de água e do consumo de energia elétrica provenientes da adoção destes princípios.

1.2 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA

De forma a aumentar o grau de contribuição científica e aplicada deste trabalho, delimitou-se (condições de contorno) seu objeto de estudo (GH); o tipo de empresa a ser estudada (organizações hospitalares públicas e privadas) que participam da Agenda Global para Hospitais Verdes e Saudáveis com destacada desenvoltura em ações relacionadas ao GH e que estejam de acordo em participar dos estudos; a área geográfica dos hospitais a serem estudados (Estado de São Paulo).

O termo *Healthcare* engloba hospitais, clínicas, consultórios, laboratórios, postos de atendimento clínico, consultórios odontológicos etc. Este trabalho se restringe a analisar apenas organizações hospitalares (hospitais).

1.3 JUSTIFICATIVA

As alterações climáticas causam muitos problemas de saúde pois à medida que o planeta aquece, as doenças infecciosas ameaçam reverter os avanços da saúde conquistados em muitas partes do mundo. As ondas de calor estão crescendo em intensidade e número, matando milhares de pessoas, agravando doenças pulmonares crônicas e doenças cardíacas. As tempestades, os tornados, as secas e as inundações estão ocorrendo de formas cada vez mais severas (WEIMANN; PATEL, 2017).

Se as emissões de gases de efeito estufa permanecerem aumentando, as alterações climáticas terão efeitos irreversíveis, comprometendo o abastecimento de água em muitas partes do mundo, desencadeando migrações em massa e crises de saúde pública potencialmente incontroláveis (GODBOLE, 2010).

As organizações hospitalares estão entre os maiores poluidores causando assim, alterações climáticas no mundo. Os hospitais são responsáveis pela geração de cerca de 8% dos gases com efeito de estufa, portanto, são um dos responsáveis por este cenário (UNGER et al., 2016).

Contudo, cada vez mais hospitais estão se tornando interessados e desenvolvendo ações relacionadas à sustentabilidade ambiental. Várias organizações hospitalares começaram a considerar a sustentabilidade nos cuidados de saúde como uma abordagem importante para combinação de valores ambientais, sociais e econômicos. Isso pode ser verificado por meio de muitas discussões e acordos internacionais (SAHAMIR; ZAKARIA, 2014).

As organizações de saúde podem desempenhar um papel não só na tomada de medidas para reduzir os seus próprios impactos como também servir de inspiração para outras organizações. Para proteger a saúde local e global das mudanças climáticas e suas fontes, os países precisam ter uma economia baseada em energias limpas e renováveis. Uma transição para uma economia de energia limpa beneficiará tanto o clima como a saúde pública. Os hospitais e outras instituições de saúde podem desempenhar um papel de liderança nessa transição (WEIMANN; PATEL, 2017).

Toma-se como exemplo ações desenvolvidas pelo *National Health Service* (NHS) ou Serviço Nacional de Saúde da Inglaterra, que se comprometeu com uma meta ambiciosa de redução de 28% das emissões de dióxido de carbono até 2020. Para este objetivo criou uma unidade, a *Sustainable Development Unit* (SDU) ou Unidade de Desenvolvimento Sustentável, que promove o desenvolvimento de estratégias de gestão ambiental entre hospitais e apoia os gerentes de sustentabilidade hospitalar na obtenção deste comprometimento (PINZONE et al., 2016). Esta iniciativa ratifica a relevância de pesquisas sobre desenvolvimento sustentável e gestão ambiental na área hospitalar, como a que está sendo aqui proposta.

Em 2013, os gastos com serviços de saúde no Brasil foram de R\$ 424 bilhões, o que equivale à 8% do Produto Interno Bruto (PIB). Desse total, 45% foram despesas dispendidas pelo governo e 55% pelos usuários. O Brasil ocupa o 72º lugar no *ranking* da Organização Mundial de Saúde de gasto *per capita* em saúde (IBGE, 2013). Faz-se necessário buscar meios de minimizar estes custos por meio de práticas de economia de recursos utilizados pelas organizações hospitalares, o que pode ser ajudado pelo uso racional de recursos tal qual como orienta o GH.

Somado a isto, de forma geral, a educação formal sobre questões ambientais e políticas de saúde não faz parte da escola de medicina ou programas de residência. A resistência à mudança mostra a tendência dos profissionais de saúde em pensar que "já faz o suficiente" e "por que fazer mais" quando confrontado com a necessidade de implementar processos verdes (YELLOWLEES et al., 2010). Uma pesquisa nesta área pode colaborar na divulgação de soluções que posteriormente podem ser utilizadas na conscientização de profissionais que atuam na gestão hospitalar.

Um programa de cuidados básicos de saúde é fundamental para a prevenção de doenças, que deve migrar de um modelo baseado na cura em hospitais para um modelo de caráter preventivo em comunidades locais, o que contribui para a redução de custos e demanda sobre clínicas e hospitais (KARLINER; GUENTHER, 2011).

Porém um dos fatores que contribuem para o aumento da demanda dos serviços de saúde do Brasil é o envelhecimento da população, que passou a ter maior expectativa de vida. Com o aumento da demanda será necessário o aumento da mão-de-obra e de recursos naturais (IBGE, 2016). Esta realidade ajuda a justificar o desenvolvimento de pesquisas que sinalizem práticas que auxiliem tornar os recursos naturais mais ecoeficientes, como o proposto nesta pesquisa.

O setor de saúde é complexo, com alta relevância social, econômica e ambiental. Para cumprir sua missão nos cuidados da saúde, as organizações hospitalares utilizam recursos que ao mesmo tempo que salvam vidas, também geram impactos negativos ao meio ambiente, levando a alterações climáticas que aumentam a mortalidade, como discutido anteriormente. Portanto, há a necessidade de estudos que evidenciem a gestão de práticas ambientalmente sustentáveis para mitigar estes impactos gerados pelos hospitais, como os propostos nesta pesquisa.

Os hospitais estão entre os tipos mais complexos de organizações para projetar, construir e operar (ENACHE-POMMER; HORMAN, 2009). A mitigação do impacto ambiental gerado nestas três fases é essencial para o desenvolvimento sustentável da sociedade como um todo (RYAN-FOGARTY; O'REGAN; MOLES, 2016).

A fim de compreender e contribuir com a sistematização de boas práticas que mitiguem os impactos ambientais acarretados pelos hospitais, esta pesquisa realizou uma revisão sistemática da literatura. Para revisar sistematicamente a literatura sobre o GH e assegurar que foram incluídos nesta pesquisa os autores e as publicações mais influentes, foi realizada uma análise bibliométrica.

Para isso foram selecionadas as bases de dados *Scopus* e *Web of Science*, considerando o número de citações dos artigos selecionados até o dia 14 de fevereiro de 2019. Estas bases de dados foram escolhidas por conterem publicações científicas de alta qualidade e grande impacto na comunidade científica (GUERRERO-BOTE; MOYA-ANEGÓN, 2012).

O processo de busca de artigos nas bases de dados utilizou as palavras-chave “Green Healthcare” ou “Green Hospital” ou “Sustainable Hospitals” ou “Green Health Care” no título. Em relação a esta última palavra-chave, os artigos que abrangiam sustentabilidade financeira e social de forma isolada foram excluídos, sendo selecionados somente os artigos que abrangiam a sustentabilidade ambiental.

O primeiro filtro utilizado na bibliometria foi a restrição das publicações para os seguintes tipos: artigos, artigos em impressão e revisões. Este filtro foi adotado para aumentar a precisão dos resultados, entendendo-se que eles permitem uma identificação mais precisa e

confiável das lacunas científicas relacionadas ao tema. O segundo filtro utilizado foi a seleção dos artigos somente da língua inglesa.

O terceiro filtro foi a busca de artigos por título que abrangiam a sustentabilidade ambiental ou a sustentabilidade de forma integrada, ou seja, no que se refere aos elementos ambiental, econômico e social.

Ao realizar a busca pelos termos utilizando aspas, foram obtidos poucos artigos. Devido a isto, foi realizada também por título, uma nova busca dos termos, porém sem utilizar aspas, possibilitando o aumento do número de publicações encontradas. Para não gerar dúvidas a respeito do título, verificou-se também os resumos dos artigos pré-selecionados, buscando a pertinência a pesquisa.

O último filtro foi a delimitação de trabalhos publicados nos anos de 2007 a 2018 para melhor compreensão do estado da arte do GH.

Inicialmente foram encontrados 383 documentos na plataforma Scopus e 262 documentos na Web of Science. Após a aplicação dos filtros selecionados, obteve-se 121 artigos da plataforma Scopus e 50 artigos da plataforma Web of Science. Os artigos duplicados foram extraídos utilizando o software EndNote X7 totalizando 133 artigos para serem analisados. Para auxiliar a análise dos dados, o *software VOS viewer*, um software livre para mapeamento bibliométrico foi utilizado (VAN ECK; WALTMAN, 2010).

A Figura 1 aponta a evolução das publicações em GH em uma série temporal de 1989 a 2018. Na figura 1, é possível verificar um recente crescimento no interesse dos pesquisadores sobre o tema a partir de 2007.

Figura 1 – Evolução das publicações sobre o GH

Fonte: Scopus e Web of Science (2019).

Há um crescimento visível nas publicações que se inicia em 2007. Pode-se relacionar que dado o surgimento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU) no ano de 2000, e sua posterior reformulação em 2015 (COLGLAZIER, 2015), foi um evento importante para fortalecer o tema no meio acadêmico.

Os autores e as publicações mais citados na literatura sobre o GH são apresentados nas Tabelas 1 e 2 respectivamente.

Os resultados referentes a Tabela 1 apontam os 10 autores mais citados na literatura sobre GH, juntamente com suas respectivas instituições, palavras-chave mais utilizadas, índice H e citações absolutas e relacionadas da área.

Os resultados referentes a Tabela 2 são apresentados os títulos dos artigos mais relevantes sobre o tema, seus autores, periódicos nos quais foram publicados, ano de publicação do artigo, total de citações do artigo e a média de citações por ano.

Todos os 10 artigos mais citados são sobre a aplicação prática dos princípios verdes em organizações de saúde tendo os hospitais como organização central dentro deste setor, o que demonstra a natureza prática da literatura sobre o GH.

Tabela 1 - Autores mais citados entre 2007 a 2018

(continua)

N	Primeiro autor	Instituição	Palavras-chave	Índice H	Número de documentos	Número de citações	Número de documentos		Número de citações	
							Total	Green Healthcare	Total	Green Healthcare
1	Verlicchi, P.	<i>University of Ferrara, Italy</i>	Poluentes emergentes; Opções de tratamento sustentável	17	20	304				
2	Oruezabala, G.	<i>University de Poitiers, France</i>	Sustentabilidade; Compras; Contratos; Acordos; Hospitais	1	04	36				
3	Kwakyee, G.	<i>Yale University School of Medicine, United States</i>	Reprocessamento; Equipamentos médicos	6	8	84				
4	Pinzone, M.	<i>Politecnico di Milano, Italy</i>	Gestão de recursos humanos verdes, Gestão ambiental	3	12	34				
5	Yellowlees, P. M.	<i>University of California Davis, California.</i>	Pegada de carbono; Telemedicina	38	189	83				

Tabela 1 - Autores mais citados entre 2007 a 2018

(continuação)

N	Primeiro autor	Instituição	Palavras-chave	Índice H	Número de documentos	Número de citações	Número de documentos		Número de citações	
							Total	Green Healthcare	Total	Green Healthcare
6	Johnson, S.W.	Albany State University, United States	Hospitais verdes; Sustentabilidade	2	07	14				
7	Houghton, A.	Adele Houghton Consulting, United States	Construções verdes; Construções de hospitais; Custo-benefício	2	2	13				
8	Harris, N.	Harborview Medical Center, United States	Conservação dos recursos naturais; Desenvolvimento sustentável; Gestão de resíduos	1	1	12				
9	Kaplan, S.	University of Illinois, United States	Hospitais sustentáveis; Custos	2	5	12				
10	Porter-O'Grady, T.	Tim Porter-O'Grady Associates, United States	Ambiente verde; Inovação; Liderança	15	216	11				

Fonte: Web of Science e Scopus (2019).

Tabela 2 – Artigos mais citados entre 2007 a 2018

(continua)

N	Título	Autores	Periódico	Citações	Média de citações/ano	Evolução das citações por ano de 2007 a 2018
1	<i>Hospital effluents as a source of emerging pollutants: An overview of micropollutants and sustainable treatment options</i>	(VERLICCHI et al., 2010)	<i>Journal of Hydrology</i>	304	30,4	
2	<i>The impact of sustainable public procurement on supplier management: The case of French public hospitals</i>	(ORUEZABAL A; RICO, 2012)	<i>Industrial Marketing Management</i>	36	4,5	
3	<i>Commentary: A call to go green in health care by reprocessing medical equipment</i>	(KWAKYE; PRONOVOST; MAKARY, 2010)	<i>Academic Medicine</i>	34	3,4	

Tabela 2 – Artigos mais citados entre 2007 a 2018

(continuação)

N	Título	Autores	Periódico	Citações	Média de citações/ano	Evolução das citações por ano de 2007 a 2018
4	<i>Green surgical practices for health care</i>	(KWAKYE; BRAT; MAKARY, 2011)	<i>Archives of Surgery</i>	30	3,3	
5	<i>Progressing in the change journey towards sustainability in healthcare: The role of 'Green' HRM</i>	(PINZONE et al., 2016)	<i>Journal of Cleaner Production</i>	19	4,8	
6	<i>Telemedicine Can Make Healthcare Greener</i>	(YELLOWLEES et al., 2010)	<i>Telemedicine Journal and E-Health</i>	15	1,5	
7	<i>Summarizing green practices in U.S. hospitals.</i>	(JOHNSON, 2010)	<i>Hospital Topics</i>	14	1,4	
8	<i>Demystifying First-Cost Green Building Premiums in Healthcare</i>	(HOUGHTON; VITTORI; GUENTHER, 2009)	<i>Herd-Health Environments Research & Design Journal</i>	13	1,2	
9	<i>Can sustainable hospitals help bend the health care cost curve?</i>	(KAPLAN et al., 2012)	<i>Issue brief (Commonwealth Fund)</i>	12	1,5	
10	<i>Hospitals Going Green: A Holistic View of the Issue and the Critical Role of the Nurse Leader</i>	(HARRIS et al., 2009)	<i>Holistic Nursing Practice</i>	12	1,1	

Fonte: Web of Science e Scopus (2019).

O GH é aplicado em algumas áreas devido a sua grande abrangência. A Figura 2 apresenta a classificação destas áreas mais evidenciadas.

Observa-se na Figura 2 a distribuição dos artigos sobre GH publicados de acordo com as suas respectivas subáreas de pesquisa.

Apesar do GH ser empregado em várias subáreas de pesquisa, a Figura 2 destaca sua concentração em medicina, ciência ambiental e engenharia. A engenharia ocupa o terceiro lugar em relação as demais, com 14 ocorrências e uma frequência um pouco menor que as ciências ambientais, com 18 ocorrências.

Mesmo que a medicina seja a subárea tenha a maior ocorrência, a pesquisa em engenharia é importante para a gestão hospitalar, pois pode contribuir com ferramentas e sistemas estruturados de gestão para contribuir na estruturação de um plano de gestão de sustentabilidade ambiental.

Figura 2 – Principais Subáreas do Green Healthcare

Fonte: Scopus e Web of Science (2019).

Além das necessidades gerais de entender o GH e sua evolução, vários autores identificam em seus trabalhos importantes lacunas de pesquisa a serem exploradas. O processo de identificação de lacunas científicas sobre o tema GH e suas variações foi conduzido analisando as sugestões para estudos futuros em cada um dos dez artigos mais recentes dos autores mais citados.

As lacunas diretamente relacionadas ao objeto deste estudo, foram identificadas na fase do projeto de pesquisa desta dissertação e estão destacadas no Quadro 1. Estas lacunas serão comentadas a seguir e, portanto, embasam a justificativa da realização desta pesquisa.

Quadro 1 - Lacunas científicas dos trabalhos mais recentes dos dez autores mais citados

Autor	Último trabalho publicado no tema	Ano	Jornal/ Fator de impacto	Lacuna científica
Verlicchi, P.; Al Aukidy, M.; Zambello, E.	What have we learned from worldwide experiences on the management and treatment of hospital effluent? An overview and a discussion on perspectives	2015	Science of the Total Environment (3,976)	Propor avaliações sobre os contaminantes provenientes dos efluentes hospitalares e propor outros tratamentos que mitiguem o impacto ambiental.
Oruezabala, G.; Aukidy, M.; Zambello, E.	The impact of sustainable public procurement on supplier management - The case of French public hospitals	2012	Industrial Marketing Management (1,413)	Avaliar a dimensão econômica dos produtos e serviços "verdes" que os hospitais adquirem.
Johnson, S. W.	Summarizing Green Practices in U.S. Hospitals	2010	Hospital Topics (0,143)	Identificar benefícios operacionais em práticas de Green Healthcare
Houghton, A.; Vittori, G.; Guenther, R.	Demystifying First-Cost Green Building Premiums in Healthcare	2009	Herd-Health Environments Research & Design Journal (0,54)	Propor o desenvolvimento de um modelo para monitorar custos das operações hospitalares com a integração da saúde, segurança ocupacional e eficiência operacional.
Kaplan, S.; Ai, N.; Orris, P.; Sriraj, P.S.	Green Commuting in the Health Care Sector Obstacles and Best Practices	2016	Journal of Occupational and Environmental Medicine (0,373)	Avaliar os programas bem-sucedidos que as organizações do setor hospitalar oferecem como benefício utilizando um tamanho maior da amostra para cada programa de transporte alternativo oferecido pelos hospitais.
Porter-O'Grady, T; Malloch, K.	Innovation: Driving the Green Culture in Healthcare	2010	Nursing Administration Quarterly (0,367)	Identificar fatores importantes nos princípios do Green Healthcare quanto a liderança ambiental nas organizações hospitalares.
Weisz, U.; Haas, W.; Pelikan, J.M.; Schmied, H.	Sustainable Hospitals: A Socio-Ecological Approach	2011	GAIA - Ecological Perspectives for Science and Society (0,575)	Analisar como os hospitais tratam as dimensões da sustentabilidade e como as integra no processo, descrevendo os fatores chave para as práticas.
Stichler, J.F.	Code Green: A New Design Imperative for Healthcare Facilities	2009	Journal of Nursing Administration (0,782)	Avaliar como a liderança e as formas de gestão podem ser aplicadas no desenvolvimento do Green Healthcare.
Harris N.; Pisa, L.; Talioaga, S.; Vezeau, T.	Hospitals Going Green A Holistic View of the Issue and the Critical Role of the Nurse Leader	2009	Holistic Nursing Practice (0,282)	Analisar de forma quantitativa métodos para obter mudanças ecológicas significativas.
Pradinuk, R.	Incentivizing the Daylit Hospital: The Green Guide for Health Care Approach	2009	Health Environments Research & Design Journal (0,54)	Avaliar os impactos do uso da luz solar na economia e no aumento da produtividade hospitalar.

Fonte: Web of Science e Scopus (2017).

Johnson (2010) descreve como uma compilação de políticas e procedimentos podem ser úteis para os hospitais na implementação de práticas verdes. O autor selecionou 10 hospitais americanos em seu estudo de caso para analisar quais as práticas ambientalmente sustentáveis estes hospitais estavam utilizando. Este grupo de hospitais desenvolveu um projeto com o auxílio de uma subvenção de US\$ 78.000 oriundo do *Environmental Protection Agency (EPA)*, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, que tem como objetivo desenvolver novas estratégias para reduzir os resíduos hospitalares, aumentar o uso de reciclagem, expandir a normalização no setor de compras e incorporar processos de energia mais eficiente.

Como resultado, ele enumerou as práticas adotadas por este grupo de hospitais e os benefícios encontrados, destacando-se a maior satisfação dos pacientes e familiares, redução do tempo de internação, diminuição do estresse dos funcionários e diminuição dos custos com energia. Todavia, ele não abordou os demais princípios, sendo uma oportunidade para futuros trabalhos.

Kaplan et al. (2016) realizaram um estudo exploratório para compreender os obstáculos e as melhores práticas nos deslocamentos de veículos por funcionários de hospitais como deslocar-se da casa para o trabalho e vice-versa. Foram aplicados questionários e realizado entrevistas em equipes-chave de cinco organizações hospitalares que adotavam programas denominados de “deslocamento verde”.

Os resultados apontaram que os fatores que podem mudar as escolhas de deslocamento dos entrevistados incluíram incentivos financeiros, conveniência e preocupações com segurança. Os programas bem-sucedidos oferecem benefícios aos funcionários incluindo vale transporte, ônibus, caronas e expansão de estacionamentos próximos as estações de transporte público como trens e metrô.

Estas práticas contribuem para a redução da poluição atmosférica gerada pela emissão dos combustíveis fósseis. Os hospitais têm um papel importante para incentivar a utilização de transportes mais ecológicos que utilizem fontes de energia renováveis entre seus próprios funcionários, servindo de modelo para outras organizações. Os autores comentam a necessidade de mais estudos na área, envolvendo um tamanho maior da amostra.

Porter-O’Grady e Malloch (2010) discutem os desafios referentes a resistência à mudança de cultura para se tornar mais sustentável. Analisam modelos de tomada de decisão que incluem as práticas sustentáveis e apresentam os componentes necessários para as mudanças culturais significativas. Destacam que a inovação verde exigirá compromisso dos

líderes com os resultados ecológicos. Os autores ressaltam que o papel do líder requer mais que estratégias tradicionais para se mover rapidamente para uma realidade verde.

Eles argumentam que a prioridade deve passar da avaliação e definição de objetivos para a fase de inovação. Comentam que as boas práticas para a dinâmica da inovação sustentável nunca ocorrem em isolamento. Equipes de indivíduos comprometidos devem caminhar juntos, usando práticas de gestão de lixo, conservação de papel e uso da tecnologia para minimizar os deslocamentos externos. Propõem outras avaliações sobre a liderança ambiental nas organizações hospitalares.

Weisz et al. (2011) observam que os hospitais têm significativo crescimento econômico, social e ambiental, mas que, por sua vez, também causam efeitos negativos à saúde decorrentes dos impactos ambientais decorrentes de seus processos. Em um projeto multidisciplinar envolvendo estudiosos e profissionais de saúde, os autores examinaram como a sustentabilidade pode ser aplicada na realidade das organizações hospitalares.

Como resultado concluíram que os hospitais devem fornecer seus serviços essenciais e de apoio não apenas de acordo com critérios de promoção e qualidade de saúde, mas também de acordo com critérios de eficiência econômica, ambiental e social. Mostraram que os hospitais podem reduzir consideravelmente os seus impactos ambientais se incluírem critérios ecológicos em seu planejamento central. As questões ambientais, sociais e econômicas devem estar relacionadas entre si ao invés de se tratar a questão ambiental separadamente como uma questão marginal.

Sugere novas análises para entender como os hospitais tratam as dimensões da sustentabilidade e como as integra em seus processos, descrevendo os fatores chave para as práticas de sucesso.

Stichler (2009) salienta que os hospitais são os principais geradores de resíduos tóxicos em suas diversas formas, principalmente os resíduos químicos, e que isso pode afetar a saúde de pessoas e do planeta, intensificando a poluição e contaminação do solo. Para ela, promover a sustentabilidade na área hospitalar é uma missão que deve ser pensada agora para que possa contribuir para um melhor futuro das gerações.

Seu texto destaca que as ações provenientes da implementação das práticas do GH auxiliam o desenvolvimento de ações sustentáveis e pode mudar a forma de como a sociedade vê os serviços de saúde. Não há uma lacuna específica neste trabalho, mas de uma forma geral sugere estudos que relacionem a liderança e as formas de gestão para desenvolver os princípios do GH.

Percebe-se nas lacunas científicas oportunidades a serem exploradas que justificam a elaboração deste trabalho, que vão desde a sua base teórica quanto até a investigação de estratégias específicas de atuação no GH. Sob o prisma da Engenharia de Produção, destaca-se que os elementos relacionados a proposição/utilização de sistemas de gestão, instrumentos e ferramentas gerenciais são importantes elementos a serem tratados. Compreender de que forma os hospitais tratam e podem tratar a sustentabilidade ambiental e de que forma a integram e podem integrá-la ao processo cotidiano são assuntos-chave a serem explorados neste trabalho.

É importante identificar quais as boas práticas e principais dificuldades das organizações hospitalares que possuem destacada preocupação com o meio ambiente. Uma pesquisa nessa área pode contribuir para o preenchimento das lacunas identificadas no estudo bibliométrico.

Este estudo bibliométrico apresenta como principal contribuição científica a identificação dos principais autores e suas obras que podem fundamentar no desenvolvimento dessa teoria e que poderão servir de base para pesquisas futuras. Além disso realiza o mapeamento do estado da arte sobre o tema, pois faz a sistematização da literatura sobre a GH, o apontamento de autores, publicações e a identificação das lacunas científicas que foram propostas para futuras oportunidades de pesquisa relatadas nos artigos mais recentes dos autores mais citados.

Como principal contribuição aplicada, o estudo bibliométrico pode auxiliar gestores hospitalares na aplicação do GH ao nortear o acesso à literatura considerada importante e referência sobre o tema. Como a aplicação de GH nas organizações hospitalares ainda é uma abordagem relativamente nova, evidenciada no crescimento das publicações a partir de 2007, eles podem enfrentar incertezas e desafios antes ou durante a implantação dos conceitos verdes.

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO

Esta dissertação está organizada em 6 Capítulos. O Capítulo 1 faz uma introdução ao contexto do desenvolvimento sustentável, ao GH, apresenta a questão de pesquisa, o objetivo geral e os objetivos específicos, a delimitação deste estudo, as motivações para realização deste trabalho.

O Capítulo 2 inicia-se com a fundamentação teórica da literatura científica e identifica os princípios e fatores críticos de sucesso no processo de implantação e gestão do GH. O Capítulo 3 expõe o método de pesquisa. Neste Capítulo é apresentada a classificação da pesquisa, os procedimentos utilizados para selecionar as publicações incluídas na revisão da

literatura, o fluxo metodológico para o desenvolvimento da pesquisa e os fundamentos para elaboração e desenvolvimento dos estudos de casos.

No Capítulo 4 são apresentados os estudos de casos múltiplos. A investigação destes estudos de casos expõe as boas práticas e dificuldades dos princípios do GH em 6 organizações hospitalares investigadas. A fim de caracterizar as práticas destas organizações quanto ao desenvolvimento/operacionalização dos princípios GH, é realizada uma análise cruzada dos casos. No final do Capítulo são evidenciadas as boas práticas e as dificuldades enfrentadas por estas organizações que serão relevantes para a elaboração da sistematização proposta nesta pesquisa às organizações hospitalares.

No Capítulo 5 é proposto a sistematização das boas práticas e dificuldades com base na revisão da literatura e nos seis estudos de caso investigados.

No Capítulo 6 são apresentadas a conclusão, as contribuições acadêmicas e aplicadas e as limitações deste estudo. E por fim as referências e apêndice são apresentados.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste Capítulo, a literatura científica é revisada para expor os fundamentos teóricos do tema GH.

Na primeira seção deste Capítulo, são apresentados os princípios do GH. Na segunda seção, são apresentados os fatores críticos de sucesso envolvidos no processo de operacionalização. Ambos são identificados e embasados na literatura científica.

2.1 GREEN HEALTHCARE

O desenvolvimento sustentável tornou-se um fator a ser considerado em todas as organizações. Segundo o relatório *Brundtland*, o desenvolvimento sustentável é definido como aquele que atende as gerações atuais sem comprometer as gerações futuras no atendimento às suas próprias necessidades (UN WCED, 1987). Ele tem uma visão de longo prazo em relação às gerações futuras e compreende uma série de processos e práticas que envolvam ações estratégicas para melhorar a sustentabilidade (FEIL; DE QUEVEDO; SCHREIBER, 2017).

A sustentabilidade pode ser definida como a capacidade de o sistema global manter, sustentar ou conservar sua qualidade e/ou propriedade em um nível próximo, igual ou superior à sua média, considerando-se a existência de alterações dinâmicas provocadas por diversas variáveis ao longo do tempo (SARTORI; LATRÔNICO; CAMPOS, 2011). A sustentabilidade necessita de uma avaliação quantitativa. Sua medição e monitoramento pode ocorrer por meio de indicadores e índices. Nesta perspectiva, os indicadores e índices podem auxiliar no processo de tomada de decisões, na análise e monitoramento de suas operações e na implementação de ações corretivas (TODOROV; MARINOVA, 2011).

O conceito de sustentabilidade na área da saúde recebeu um novo impulso com a introdução da *Triple Bottom Line (TBL)*, uma abordagem que foi introduzida inicialmente para as organizações empresariais (CAVICCHI; VAGNONI, 2017; DHILLON; KAUR, 2015). A abordagem TBL relaciona o desempenho do negócio em três áreas-chave: econômica, social e ambiental. Ela sugere que uma corporação que possua integridade social e ecológica deve permanecer financeiramente viável a longo prazo com menor custo operacional e menor ocorrência da baixa fidelidade do cliente (ZUO; ZHAO, 2014).

As organizações estarão em desvantagem competitiva se não prestarem atenção em questões de sustentabilidade. Estratégias ambientalmente conscientes e ecológicas podem de

fato levar a vantagens competitivas e desempenho financeiro superior pois os objetivos da conservação ambiental e os objetivos do negócio não precisam ser dispares e conflitantes (SHARMA et al., 2010).

A sustentabilidade ambiental refere-se à capacidade de sustentação dos ecossistemas. Isto envolve a capacidade de absorção e recomposição de materiais como energia, terra, água e outros (OLAWUMI; CHAN, 2018). A sustentabilidade ambiental no qual este estudo está relacionado, pode ser alcançada por meio da manutenção da integridade dos ecossistemas. Portanto é necessário o desenvolvimento de uma gestão eficiente dos recursos naturais (MOLDAN; JANOUŠKOVÁ; HÁK, 2012).

As práticas de sustentabilidade ambiental adotadas pelo setor de saúde são denominadas de *Green Healthcare* (SAHAMIR; ZAKARIA, 2014).

A saúde ambiental compreende todos os fatores físicos, químicos e biológicos externos a população que podem afetar seu comportamento. Essa definição exclui os comportamentos não relacionados ao meio ambiente (ambiente social e cultural e à genética). Ela engloba a avaliação e o controle dos fatores ambientais que impactam sobre a saúde das populações com o objetivo de eliminar ou reduzir estes impactos (WHO, 2016).

As práticas de sustentabilidade ambiental que trazem a introdução dos conceitos verdes nos hospitais estão presentes na Agenda Global de Hospitais Verdes e Saudáveis (AGHVS). A agenda foi emitida pela organização *Health Care Without Harm*, uma organização não-governamental (ONG) que tem como objetivo implementar alternativas ecologicamente saudáveis às práticas de saúde que poluem o meio ambiente (KARLINER; GUENTHER, 2011).

Em 2017, a rede internacional da organização *Health Care Without Harm* cresceu para incluir mais de 1.000 membros em 53 países nos 6 continentes, representando os interesses de mais de 32.000 hospitais e outras organizações de saúde (HCWH, 2018).

A AGHVS propõe princípios que oferecem um referencial abrangente aos hospitais e sistemas de saúde que objetivam realizar suas operações de um modo mais sustentável e reduzir seus impactos ambientais (KARLINER; GUENTHER, 2011; MOYNIHAN, 2012; UNGER et al., 2016; WEIMANN; PATEL, 2017). Estes 10 princípios estão esquematizados na Figura 3.

Figura 3 – Princípios do Green Healthcare

Fonte: Elaborado com base Karliner e Guenther (2011); Moynihan (2012); Unger et al., (2016); Weimann e Patel (2017).

Os princípios do GH propostos na AGHVS e discutidos na literatura são apresentados no Quadro 2 e explanados na sequência.

Quadro 2: Princípios Green Healthcare identificados na literatura científica

(continua)

Princípios Green Healthcare	Fontes
Liderança	Kreisberg (2007); Stichler (2009); Porter-o'Grady e Malloch (2010); Yellowlees et al., (2010); Karliner e Guenther (2011); Iqbal (2012); Moynihan (2012); Kaplan (2012); Tan, Pan e Zuo (2015); Paço (2015); Johannsdottir, Olafsson e Davidsdottir (2015); Dhillon e Kaur (2015); Ryan-Fogarty, O'Regan e Moles (2016); Unger et al., (2016); Chiarini e Vagnoni (2016); Oliveira et al., (2016); Pinzone et al., (2016); Jang, Zheng e Bosselman (2017); Pasqualini Blass et al., (2017); Weimann e Patel (2017).
Substâncias químicas	Glumbakaite et al., (2003); Stichler (2009); Karliner e Guenther (2011); Iqbal (2012); Gafford (2012); Dhillon e Kaur (2015); Weimann e Patel (2017).
Resíduos	Kreisberg (2007); Stichler (2009); Johnson (2010); Karliner e Guenther (2011); Gafford (2012); Iqbal (2012); Potera (2012); Dhillon e Kaur (2015); Unger e Landis (2016); Unger et al., (2016); Ali et al., (2017); Kane, Bakker e Balkenende (2017).

Quadro 2: Princípios Green Healthcare identificados na literatura científica

(conclusão)

Princípios Green Healthcare	Fontes
Energia	Yellowlees et al., (2010); Karliner e Guenther (2011); Orr (2011); Hussain e Subramoniam (2012); Iqbal (2012); Kaplan (2012); Setyowati, Harani e Falah (2013); Habib e Marimuthu (2014); Sahamir e Zakaria (2014); Teke e Timur (2014); Zuo e Zhao (2014); Dhillon e Kaur (2015); Godbole e Lamb (2015); Fong, Fong e Tsang (2016).
Água	Stichler (2009); Verlicchi et al. (2010); Karliner e Guenther (2011); Iqbal (2012); Dhillon e Kaur (2015); Verlicchi, Aukidy e Zambelio (2015); Ryan-Fogarty, O'Regan e Moles (2016); Wood et al., (2016); Weimann e Patel (2017).
Transporte	Yellowlees et al. (2010); Karliner e Guenther (2011); Hussain e Subramoniam (2012); Iqbal (2012); Dhillon e Kaur (2015); Kaplan et al., (2016); Ryan-Fogarty, O'Regan e Moles (2016); Wood et al., (2016).
Alimentos	Karliner e Guenther (2011); Sonnino e Mcwilliam (2011); Iqbal (2012); Dhillon e Kaur (2015); Dias-Ferreira, Santos e Oliveira (2015); Ryan-Fogarty, O'Regan e Moles (2016); Unger et al., (2016).
Produtos farmacêuticos	Harris et al., (2009); Stichler, (2009); Karliner e Guenther (2011); Gavranic, Simic e Gavranic (2012); Moynihan (2012); Potera (2012); Weimann e Patel (2017).
Edifícios	Enache-Pommer e Horman (2009); Houghton, Vittori e Guenther (2009); Pradinuk (2009); Johnson (2010); Karliner e Guenther (2011); Setyowati, Harani e Falah (2013); Kim e Osmond (2014); Sahamir e Zakaria (2014); Zuo e Zhao (2014); Dhillon e Kaur (2015); Kim et al. (2015); Campion et al. (2016); Ryan-Fogarty, O'Regan e Moles (2016); Wood et al., (2016).
Compras	Guinee (2002); Stichler, (2009); Karliner e Guenther (2011); Laing e Kean (2011); Orr (2011); Kaplan (2012); Oruezabala, Aukidy e Zambello (2012); Dhull e Narwal (2016); Sharma (2016); Unger e Landis (2016); Kadzinski et al. (2017).

Fonte: do próprio autor

2.1.1 Liderança

A liderança ambiental pode ser definida como a arte ou a capacidade de mobilizar os *stakeholders* dentro e fora das organizações para atingir metas de negócios relacionadas à sustentabilidade ambiental (JANG; ZHENG; BOSSELMAN, 2017).

A liderança é essencial para alcançar os aspectos que se referem a saúde ambiental, a segurança e a sustentabilidade no ambiente hospitalar (KARLINER; GUENTHER, 2011). Ela tem sido descrita como um importante princípio para implantação e implementação das práticas de sustentabilidade ambiental nas organizações (CLIFFORD DEFEE; ESPER; MOLLENKOPF, 2009; JOHANNSDOTTIR; OLAFSSON; DAVIDSDOTTIR, 2015).

O papel dos líderes como gestores fundamentais para a aplicação do princípio liderança tem sido discutido na literatura. Líderes são aqueles que podem propor políticas e implementá-las. São responsáveis pela gestão da avaliação do desenvolvimento das práticas, da identificação e resolução de problemas de implementação e gestão da manutenção do programa a longo prazo. Os líderes precisam vincular a sustentabilidade da organização ao amplo contexto em que sua organização se encontra (CHIARINI; VAGNONI, 2016). Os líderes devem incorporar metas e objetivos na gestão e operação de suas atividades (CLIFFORD DEFEE; ESPER; MOLLENKOPF, 2009; WANG; VAN WART; LEBREDO, 2014).

A necessidade da existência de uma política ambiental, que descreva os objetivos, princípios e valores dispostos em uma clara e coerente visão ambiental são elementos norteadores dos demais (CHIARINI; VAGNONI, 2016; TAN; PAN; ZUO, 2015).

Os principais fatores críticos de sucesso considerados para desenvolver a liderança são: educação, estabelecimento de metas, transparência, prestação de contas na gestão e mudança da cultura organizacional (KARLINER; GUENTHER, 2011). Destaca-se também elementos como envolvimento da alta direção do hospital, gestão dos *stakeholders* e mudança cultural (PORTER-O'GRADY; MALLOCH, 2010; STICHLER, 2009).

Segundo Pasqualini Blass et al. (2017) e Pinzone et al. (2016), os elementos planejamento e estabelecimento de metas são necessários para a liderança desenvolver a gestão ambiental nas organizações de saúde baseada no alinhamento com as novas normas ambientais.

Com relação ao fator crítico de sucesso “mudança cultural organizacional”, a literatura apresenta este elemento como um importante fator a ser considerado. Para Pinzone (2016) o setor de recursos humanos pode estimular a mudança cultural organizacional por meio de treinamentos com uma perspectiva original sobre a gestão ambiental. Para Stichler (2009) há uma divergência quanto aos profissionais que poderiam auxiliar para a promoção da mudança cultural. A autora enfatiza que os enfermeiros seriam os principais líderes para alcançar este objetivo. Este objetivo seria alcançado por meio da criação de projetos de saúde sustentável, que inicia com o desenvolvimento de estratégias sustentáveis para toda a organização.

É papel dos líderes a gestão de um plano de conscientização para a mudança cultural, a qual deve ser inserida como parte das atividades diárias de todos os funcionários (JANG; ZHENG; BOSSELMAN, 2017). Uma efetiva comunicação entre os líderes e sua equipe é fundamental para inserir novos elementos na cultura organizacional (JOHANNSDOTTIR; OLAFSSON; DAVIDSDOTTIR, 2015).

Uma forma de estabelecer uma boa comunicação sobre a sustentabilidade de uma organização é por meio do relatório *GRI - Global Reporting Initiative*. Este relatório além de indicar diretrizes para a melhoria de processos para que estes sejam mais sustentáveis nos três pilares da sustentabilidade (ambiental, social e financeiro), também é utilizado para divulgar as ações em desenvolvimento e reportar desempenho de indicadores e metas (GRI, 2019).

O “envolvimento da alta direção” é um elemento chave comumente identificado. Este elemento está bem evidenciado e a repercussão da sua ausência está sendo discutida como uma questão relevante. Kaplan (2012) por exemplo, destaca que a falta de envolvimento da alta direção constitui uma barreira que dificulta a criação e conscientização da cultura aos funcionários dos hospitais no reconhecimento das questões ambientais em suas atividades de trabalho diárias. Além disso, a ausência da institucionalização dos fluxos de comunicação bidirecionais entre a alta direção e funcionários dificulta a implantação de novos valores ambientais na organização e identificação de boas práticas (PINZONE et al., 2016).

A alta administração deve demonstrar liderança e comprometimento, responsabilizando-se pela eficácia do sistema de gestão ambiental. Uma alta administração comprometida poderá encorajar seus funcionários e proporcionar condições para a implantação e desenvolvimento das práticas de sustentabilidade ambiental (CHIARINI; VAGNONI, 2016). Portanto, é importante considerar o envolvimento da alta direção como um elemento relevante para o desenvolvimento da liderança.

O fator crítico de sucesso “gestão dos *stakeholders*” é tido como outro elemento fundamental do princípio de liderança. *Stakeholders* são os indivíduos, grupos ou organizações que tanto podem afetar ou ser afetados por decisões corporativas. Uma variedade de *stakeholders* está envolvida em uma grande organização, incluindo clientes, funcionários, acionistas, fornecedores, comunidade e órgãos governamentais (JANG; ZHENG; BOSSELMAN, 2017).

Porter-O'Grady e Malloch (2010) destacam a efetiva participação da comunidade e dos funcionários do hospital como *stakeholders* essenciais. Paço (2015) complementa este ponto com a necessidade de introduzir novos *stakeholders*. Para ele, além dos funcionários e membros da comunidade, os pacientes e suas famílias também devem estar envolvidos em atividades que busquem a sustentabilidade ambiental.

Outro ponto discutido a respeito do elemento gestão dos *stakeholders*, é seu papel na inserção da sustentabilidade ambiental. Para Weimann e Patel (2017) a formação de equipes de

trabalho com o envolvimento de *stakeholders* de vários níveis resulta em uma liderança verde capaz de disseminar a responsabilidade ambiental além do ambiente interno do hospital.

Para Ryan-fogarty, O'regan e Moles (2016) a melhoria contínua é alcançada à medida que os *stakeholders* se comprometem coletivamente quanto à adesão de ações de melhoria da sustentabilidade a longo prazo. Para Karliner e Guenther (2011) o papel dos *stakeholders* (funcionários do hospital e os membros da comunidade) é de possuir o conhecimento para identificação de riscos de saúde ambiental aos quais estão expostas as populações atendidas por um hospital.

As organizações devem envolver os *stakeholders* no desenvolvimento de suas estratégias corporativas. O papel dos *stakeholders* pode ser definido como ações colaborativas ou participativas que eles realizam com o objetivo de ajudar uma organização a encontrar soluções para problemas ambientais e desenvolver uma estratégia ambiental proativa. Essas atividades podem ser através de fóruns para compartilhar suas expectativas, participando na identificação das políticas, objetivos e programas dos sistemas corporativos de gestão ambiental e fornecendo novas ideias para melhorar as práticas corporativas de gestão ambiental (JANG; ZHENG; BOSSELMAN, 2017; TAN; PAN; ZUO, 2015).

É importante enfatizar que a liderança é composta de práticas para implantação e implementação da sustentabilidade ambiental. Algumas práticas consideradas para desenvolver a liderança são: a criação de um grupo de trabalho em sustentabilidade (KARLINER; GUENTHER, 2011; RYAN-FOGARTY; O'REGAN; MOLES, 2016); investimento em pesquisa sobre saúde ambiental (IQBAL, 2013; KARLINER; GUENTHER, 2011; MOYNIHAN, 2012; RYAN-FOGARTY; O'REGAN; MOLES, 2016; UNGER et al., 2016), conscientização social sobre práticas ambientais (DHILLON; KAUR, 2015; KARLINER; GUENTHER, 2011; KREISBERG, 2007; RYAN-FOGARTY; O'REGAN; MOLES, 2016); e adoção de um sistema de gestão ambiental (PASQUALINI BLASS et al., 2017; RYAN-FOGARTY; O'REGAN; MOLES, 2016).

Estas práticas partem de um sistema de gestão ambiental liderado por um grupo de trabalho que desenvolvem estratégias ambientalmente sustentáveis (CHIARINI; VAGNONI, 2016; JANG; ZHENG; BOSSELMAN, 2017; JOHANNSDOTTIR; OLAFSSON; DAVIDSDOTTIR, 2015; TAN; PAN; ZUO, 2015). Um sistema de gestão ambiental baseado na ISO 14001 propõe o desenvolvimento e implementação de uma política ambiental para gerenciar os aspectos ambientais referentes a produtos ou serviços de uma organização que podem interagir com o meio ambiente (OLIVEIRA et al., 2016).

Com relação a criação do grupo de trabalho, é discutida sua formação e função. Para Karliner e Guenther (2011) o grupo deve ser interdisciplinar e responsável por garantir o cumprimento dos objetivos de sustentabilidade ambiental em todos os departamentos. Para isto, estes autores recomendam a designação de pelo menos um membro da equipe para dedicar-se exclusivamente ao gerenciamento das ações de meio ambiente e sustentabilidade.

Ryan-Fogarty, O'Regan e Moles (2016) corroboram a importância da criação de um comitê representativo e multidisciplinar. Este comitê teria a função de fazer um *review* ambiental na unidade, desenvolver um plano de ação com criação de objetivos e metas, monitorar e avaliar as ações tomadas por meio de indicadores de sustentabilidade, treinar a equipe do hospital, e desenvolver um “relatório verde” para garantir a continuidade e o compromisso com a melhoria contínua.

Para Tan, Pan e Zuo (2015), a primeira função do comitê seria a indução de mudança na cultura e nos valores corporativos. A partir disso, o grupo seria responsável por identificar a criação de normas ambientais organizacionais, nutrir uma cultura organizacional verde, implementar tecnologias de economia de energia, buscar a eficiência dos materiais, criar um ambiente de trabalho ecológico e, em seguida, identificar os *stakeholders* internos que seriam responsáveis pela implementação e gestão das mudanças associadas a estas questões. Assim, o grupo de trabalho e os *stakeholders* iriam desenvolver e refinar planos de ação detalhados para compor uma detalhada estratégia ambiental.

O “apoio a pesquisa sobre saúde ambiental” tem como finalidade pesquisar sobre a inovação e assim indicar quais ações podem acelerar a adoção de novas práticas e procedimentos relacionados aos conceitos verdes (IQBAL, 2013; KARLINER; GUENTHER, 2011; MOYNIHAN, 2012; RYAN-FOGARTY; O'REGAN; MOLES, 2016). Investir em pesquisas de inovação neste tema trará novas diretrizes para o desenvolvimento de ações voltadas a um novo perfil de sustentabilidade ambiental (UNGER et al., 2016).

A prática “conscientização social sobre práticas ambientais” está incorporada às funções desenvolvidas por grupos de trabalho e *stakeholders*. Eles devem ser capazes de realizar um plano de conscientização sobre a sustentabilidade ambiental como um valor central de uma organização e disseminar sua importância, permitindo que todos os envolvidos reconheçam essas questões como parte de sua prática diária e se envolvam em ações ambientais (JANG; ZHENG; BOSSELMAN, 2017; JOHANNSDOTTIR; OLAFSSON; DAVIDSDOTTIR, 2015; TAN; PAN; ZUO, 2015).

Segundo Karliner e Guenther (2011), a liderança deve estar engajada com a conscientização social sobre práticas ambientais, envolvendo seus funcionários e comunidade local na disseminação da conscientização sobre saúde ambiental. Esta conscientização é uma ferramenta para transformação das culturas organizacionais (DHILLON; KAUR, 2015; KREISBERG, 2007; RYAN-FOGARTY; O'REGAN; MOLES, 2016).

Por fim, em relação a adoção de um “sistema de gestão ambiental”, a literatura sobre o GH ainda está incipiente, sendo discutida apenas em alguns documentos mais recentes. Pasqualini Blass et al. (2017) e Ryan-fogarty, O'regan e Moles (2016) por exemplo, relatam que alguns hospitais estão incorporando os conceitos de responsabilidade socioambiental nos seus padrões de acreditação hospitalar com o auxílio dos requisitos da norma ISO 14001.

A ISO 14001 é uma norma de sistema de gestão ambiental bem estruturada que envolve todos os processos ambientais de uma organização e pode ser aplicada nas organizações de saúde. Esta norma pode ajudar estas organizações a identificar, gerenciar, monitorar e controlar seus problemas ambientais de maneira holística a partir da liderança (CHIARINI; VAGNONI, 2016).

2.1.2 Substâncias químicas

O princípio substâncias químicas está relacionado com o objetivo de substituir a utilização de substâncias químicas classificadas como perigosas por substâncias mais seguras a fim de preservar a saúde ambiental. Esta necessidade de substituição é devida aos riscos que estas substâncias oferecem durante o seu uso em produtos e processos hospitalares (KARLINER; GUENTHER, 2011).

Os hospitais são um dos principais consumidores de substâncias químicas, incluindo aquelas que causam graves impactos sobre a saúde e o meio ambiente como o mercúrio; PVC (cloreto de polivinila), ftalatos e dioxinas; substâncias químicas presentes em equipamentos eletrônicos, praguicidas e limpadores (WEIMANN; PATEL, 2017; STICHLER, 2009).

As substâncias químicas presentes em produtos químicos perigosos são usadas nos hospitais para limpar e desinfetar os ambientes, para esterilizar equipamentos, e em pesquisas e testes laboratoriais. Em todos os processos descritos, as substâncias utilizadas podem ser tóxicas e perigosas (DHILLON; KAUR, 2015).

Segundo Gafford (2012), os processos utilizados para manter o paciente seguro, como esterilizar instrumentos médicos, pode ter efeitos problemáticos sobre os pacientes e

trabalhadores de saúde. Entre as populações vulneráveis, além dos pacientes e trabalhadores da saúde que sofrem exposição diária a essas substâncias, também estão trabalhadores industriais que manufacturam os produtos e pessoas que residem nas proximidades de fábricas de produtos químicos ou dos locais de disposição de resíduos (KARLINER; GUENTHER, 2011).

Um estudo de caso realizado em hospitais lituanos que tinha como objetivo avaliar os riscos químicos e o estado de saúde dos funcionários que lidavam com estes produtos durante o processo de desinfecção de equipamentos e produtos, mostrou que o uso de desinfetantes químicos onde a ventilação é insuficiente, pode produzir várias reações desde alergias à morbidade (GLUMBAKAITE et al., 2003).

A utilização dos produtos de limpeza pode desencadear eventos asmáticos e irritação nos trabalhadores da saúde; os vapores químicos das soluções de limpeza podem agravar a saúde de indivíduos doentes e saudáveis. Um dos agentes de esterilização a frio, conhecido como óxido de etileno, pode causar ao sistema nervoso central depressão, e é reconhecido pela *Environmental Protection Agency* – EPA (Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos) como um possível carcinógeno humano (GAFFORD, 2012).

É possível a substituição de algumas substâncias consideradas mais perigosas por alternativas mais seguras sem sacrificar a qualidade do atendimento. Algumas ações concretas podem ser desenvolvidas pelos hospitais. Entre elas, a elaboração de procedimentos operacionais e protocolos de orientação sobre as substâncias químicas, a implementação de um plano de ação específico para este princípio, e a alta prioridade de substituição dos produtos ou materiais considerados extremamente preocupantes por alternativas mais seguras (KARLINER; GUENTHER, 2011).

Para a implementação de um plano de ação específico, a UNEP - *United Nations Environment Programme* lançou uma abordagem chamada *Strategic Approach to International Chemicals Management* - SAICM (KARLINER; GUENTHER, 2011).

A SAICM contempla três documentos principais que norteiam como os produtos químicos deverão ser usados e produzidos de formas que levam à minimização dos impactos sobre a saúde ambiental: (1) a declaração de alto nível que é um documento que busca garantir o compromisso dos governos com a gestão responsável dos produtos químicos, desde a sua produção até o seu descarte final; (2) a política de estratégia global que engloba os princípios e diretrizes dos compromissos expressos na declaração de alto nível; (3) O plano de ação global é um instrumento estruturado em áreas de trabalho onde as atividades devem ser consideradas

e implementadas de acordo com a aplicabilidade de cada país conforme com suas capacidades e necessidades (UNEP, 2006).

Iqbal (2012) acrescenta o exemplo da China na qual adotou um regulamento de legislação ambiental originado na Europa chamado REACH (*Registration, Evaluation, and Restriction of Chemical substances*). O REACH é a legislação da União Europeia aplicável a substâncias químicas e tem como objetivo melhorar a proteção da saúde humana e do meio ambiente dos riscos do uso de produtos químicos.

No Brasil, é utilizada a ficha FISPQ - Ficha de informações de segurança de produtos químicos, disposta na NBR 14725-4/2009. Esta ficha fornece informações técnicas sobre os produtos químicos, quais os possíveis riscos à segurança, saúde e meio ambiente e recomendações sobre medidas e ações de proteção em situações de emergência (ABNT, 2009).

Em seu escopo há informações sobre o produto químico dispostos em seções onde os títulos, numerações e sequências não podem ser alterados. São eles: identificação do produto e da empresa; identificação de perigos; composição e informações sobre os ingredientes; medidas de primeiros-socorros; medidas de combate a incêndio; medidas de controle para derramamento ou vazamento; manuseio e armazenamento; controle de exposição e proteção individual; propriedades físicas e químicas; estabilidade e reatividade; informações toxicológicas; informações ecológicas; considerações sobre tratamento e disposição; informações sobre transporte; regulamentações e outras informações (ABNT, 2009).

2.1.3 Resíduos

A geração de resíduos hospitalares aumentou significativamente devido ao aumento da população, o número de instalações de cuidados médicos e o uso de produtos médicos descartáveis (ALI et al., 2017).

A Organização Mundial de Saúde – OMS tem indicado a necessidade de tomada de ações mais assertivas frente aos resíduos de serviços de saúde. Este apelo ocorre devido a escassa implementação do gerenciamento destes resíduos. Destaca que diferente do que ocorre com muitos outros resíduos perigosos, atualmente não existe nenhuma convenção internacional que cubra diretamente o gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde. Isto acontece devido ao fato que os resíduos de saúde possuem classificações de acordo com o risco que apresenta e estas variam de um país para outro (KARLINER; GUENTHER, 2011). Isto acarreta regulamentações que diferem de país para país (ALI et al., 2017; UNGER et al., 2016).

Ocorreram algumas iniciativas a favor desta padronização demonstradas em Tratados e Convenções internacionais e em intervenções da OMS, mas todas sem sucesso (WHO, 2014).

No Brasil, os resíduos de serviços de saúde são classificados em: (1) Grupo A- resíduos biológicos; (2) Grupo B – resíduos químicos; (3) Grupo C – resíduos radioativos; (4) Grupo D – resíduos comuns e (5) Grupo E – resíduos perfurocortantes, conforme a Resolução 222/18 da ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 2018).

Para o gerenciamento dos resíduos dos serviços de saúde, as organizações hospitalares seguem a Lei nº 12.305/10 sobre a PNRS - Política Nacional de Resíduos Sólidos (MMA, 2010), a Resolução 358/05 do CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA, 2005) e a Resolução 222/18 da ANVISA (ANVISA, 2018). A logística reversa, preconizada na PNRS, prevê a participação e responsabilidade do fabricante ou fornecedor em todo ciclo de vida de seus produtos, inclusive pós-uso (MMA, 2010).

Um estudo comparativo entre hospitais do Kuwait, Taiwan e Estados Unidos foi realizado para quantificar e comparar os resíduos gerados por estes hospitais. Nos hospitais do Kuwait os valores variaram entre 3,87 kg/leito/dia a 7,44 kg/leito/dia. Um estudo semelhante verificou que a taxa média de produção de resíduos dos hospitais de Taiwan analisados foi de 3,97 kg/leito/dia. E por fim, o último estudo analisou os resíduos gerados pelos hospitais dos Estados Unidos, os quais ultrapassaram um total de 11,3 kg/leito/dia de produção.

A comparação da taxa média de produção de resíduos mostra que os hospitais dos Estados Unidos produzem mais resíduos do que os outros dois países analisados, logo estes hospitais têm uma gama de produtos e serviços que podem ser simplificados e otimizados para reduzir o descarte dos resíduos (UNGER et al., 2016).

A EPA, cuja missão é educar os profissionais de saúde sobre oportunidades de prevenção da poluição, estima que os resíduos sólidos produzidos pelos hospitais dos Estados Unidos têm em sua composição 50% na forma de papel e papelão, sendo uma oportunidade de reciclagem. Porém os hospitais muitas vezes desconhecem a quantidade de resíduos gerados ou os efeitos no meio ambiente (GAFFORD, 2012).

A ameaça ao meio ambiente produzida pelos resíduos contendo mercúrio, utilizado nos hospitais e descartado indevidamente, quando despejado em rios, intoxica peixes e conseqüentemente o ser humano (STICHLER, 2009).

A aplicação das práticas de saúde sustentáveis tem sido em grande parte associadas à segregação, coleta, transporte e destinação dos resíduos. A redução dos resíduos refere-se à prática de reutilização, reciclagem e redução da produção destes resíduos (IQBAL, 2012).

Os hospitais podem adotar para minimizar os problemas decorrentes dos resíduos ações essenciais para a redução de resíduos e sua adequada segregação. A segregação de resíduos consiste na separação dos diversos tipos de resíduos no momento e local em que estes são gerados. A segregação é a etapa precursora que vai definir toda a logística para as demais etapas que os resíduos irão percorrer (KARLINER; GUENTHER, 2011).

A correta segregação dos resíduos hospitalares pode ser adotada pelos *Green Hospitals* como uma ação efetiva na redução dos resíduos gerados. Esta ação pode auxiliar na diminuição dos custos com a disposição dos resíduos hospitalares e diminuir o risco ambiental. Um estudo de caso feito em um hospital de Pittsburgh na Pensilvânia mostrou a redução de 50% dos resíduos biológicos em sua unidade e levou a economia de US\$ 89.000 em custos associados no período de 1 ano. Além do benefício econômico, estes resíduos deixaram de ser incinerados (POTERA, 2012).

A disposição de resíduos sólidos produz emissões de gases de efeito estufa acarretando emissões de diversos gases e compostos perigosos como por exemplo, metais tóxicos, metano e dioxinas cancerígenas (KREISBERG, 2007).

A orientação à adoção de tecnologias alternativas à incineração, seguindo diretrizes da Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes, da Organização mundial da saúde e das Nações Unidas vem sido recomendadas às organizações de saúde (KARLINER; GUENTHER, 2011). Os plásticos infectados por exemplo, podem ser depositados em aterros após um processo de desinfecção, em vez de incinerados, uma vez que a queima de plástico produz gases de efeito estufa e poluentes tóxicos, como as dioxinas (ROBERTS, 2011).

Outras ações para reduzir os resíduos e as emissões de gases poluentes são por meio da compostagem, reciclagem, e realização de compra de produtos mais sustentáveis, como por exemplo, diminuindo o uso de embalagens, priorizando produtos reutilizáveis em vez de produtos descartáveis e comprando produtos reciclados (DHILLON; KAUR, 2015).

Os dispositivos médicos reprocessados por exemplo, estão recebendo maior atenção devido à dupla redução dos custos associados a reduções no custo de aquisição e reduções nos custos do descarte destes resíduos médicos (UNGER; LANDIS, 2016). No entanto, na área da saúde, o reprocessamento destes dispositivos médicos é difícil devido aos desafios clínicos de segurança e esterilidade que a reutilização acarreta (KANE; BAKKER; BALKENENDE, 2018).

Além disso, outras práticas para redução dos resíduos incluem: reciclagem de plástico, garrafas e latas; reciclagem de papel; destruição de computadores e de outras equipamento sem

geração de material residual que seriam destinados a aterros sanitários; reciclagem de baterias; compostagem de resíduos alimentares e conversão de óleo de cozinha em biodiesel; e reprogramação de impressoras e copiadoras para impressão nas duas faces; reciclagem de lâmpadas fluorescentes (JOHNSON, 2010).

2.1.4 Energia

O uso de energia no mundo está aumentando significativamente devido ao aumento no consumo per capita de energia e da população em crescimento. Além destes fatores, o uso de energia nas organizações de saúde vem crescendo devido a rápida expansão de suas instalações e a adoção de novas tecnologias (DHILLON; KAUR, 2015).

As organizações de saúde são grandes consumidoras de energia proveniente de combustíveis fósseis. No Brasil, os hospitais representam 10,6 % do consumo anual total de energia do país (SAHAMIR; ZAKARIA, 2014).

Este consumo acarreta emissão de gases de efeito estufa com consequentes impactos negativos sobre o meio ambiente. Devido a isto, há a necessidade de gerenciar a emissão destes gases (KARLINER; GUENTHER, 2011).

A fim de nortear as organizações para um efetivo gerenciamento de emissões, é utilizado o programa *GHG Protocol*. Neste programa as organizações membros comprometem-se em reduzir suas emissões de gases de efeito estufa. Para isto elas devem realizar a gestão de suas emissões por meio da elaboração do inventário de emissões de gases de efeito estufa, estabelecer metas para redução destes gases e realizar a gestão continuada destas emissões (GHG PROTOCOL, 2015).

Apesar da disponibilidade do programa para nortear as organizações, há uma carência nas organizações de saúde quanto à ações para avaliação de medição, sistematização e comparação dos consumos de energia correspondente a emissão de gases de efeito estufa (KARLINER; GUENTHER, 2011).

Devido ao aumento da demanda de energia e ao esgotamento das fontes existentes de combustíveis fósseis, é necessário usar a energia de forma mais eficiente (TEKE; TIMUR, 2014). Um grande desafio é o de melhorar a eficiência energética e priorizar as energias renováveis (ZUO; ZHAO, 2014). A eficiência energética centra-se na forma como os hospitais reduzem o consumo de energia por meio do uso de produtos e instalações eficientes que economizam energia (IQBAL, 2012).

O gerenciamento de energia tornou-se crucial para todas as organizações para o desenvolvimento de uma melhor eficiência energética além de reduzir os custos de produção relacionados à energia (KANNEGANTI et al., 2017). A norma que especifica os requisitos para estabelecer, implementar, manter e melhorar um sistema de gerenciamento de energia é a norma ISO 50001. Esta norma estabelece uma abordagem sistemática para alcançar a melhoria contínua do desempenho energético (ISO, 2018).

Este objetivo será alcançado por meio da redução do uso de energia proveniente de combustíveis fósseis e com o uso de fontes renováveis. Estas fontes poderiam ser geradas a partir do próprio hospital ou da comunidade. O consumo de energia sofre uma considerável variação entre os países que prestam serviços de saúde similares. Mas mesmo diante de tantas diferenças de consumo, é possível obter eficiência energética sem acarretar diminuição da qualidade nos seus serviços (KARLINER; GUENTHER, 2011).

Projetos para priorizar o uso de energias renováveis estão sendo aplicados em alguns hospitais dos Estados Unidos. Estes hospitais estão instalando seus próprios painéis solares ou turbinas eólicas. Para hospitais que possuem grande quantidade de equipamentos, o fornecimento de energia renovável é especialmente benéfico devido ao alto consumo (HABIB; MARIMUTHU, 2014).

Substituir equipamentos de maior consumo por outras opções de menor consumo pode reduzir o consumo de energia de forma significativa (GODBOLE; LAMB, 2015). Até que os principais fabricantes de equipamentos produzam seus produtos com maior eficiência energética, pode haver outras maneiras indiretas de tornar a instrumentação médica mais sustentável, concentrando-se na durabilidade de dispositivos. Dessa forma os hospitais poderiam prolongar o ciclo de vida dos dispositivos que utilizam, reduzindo o desperdício e os custos de reposição (ORR, 2011; SETYOWATI; HARANI; FALAH, 2013).

Algumas tecnologias vêm atuando na eficiência energética e na confiabilidade operacional dos produtos e serviços hospitalares. São as chamadas tecnologias de comunicação verde. A tecnologia da informação, por exemplo, pode ser utilizada para a redução da emissão de gases de efeito estufa, redução de produtos químicos tóxicos utilizados nos processos hospitalares e menor consumo da água (NIZAR HUSSAIN; SUBRAMONIAM, 2012). Como exemplo desta tecnologia está a telemedicina. Ela realiza a monitorização remota do paciente utilizando a comunicação sem fios e contribui para evitar deslocamentos dos pacientes até os hospitais (YELLOWLEES et al., 2010).

Outro exemplo é o do hospital presbiteriano de Nova York. Ele investiu em um motor térmico que gera calor e eletricidade de forma eficiente porque captura calor residual e gera vapor para aquecimento e resfriamento. Tal investimento economizou US\$ 5 milhões em custos de energia anual, deixando de poluir com 67 mil toneladas anuais de CO₂ e contribuir para diminuir a carga na rede elétrica (ORR, 2011).

2.1.5 Água

Bilhões de litros de águas residuais, toneladas de plástico e outros químicos são despejados nos oceanos, rios e cursos de água todos os dias, levando a alterações dos ecossistemas, afetando a cadeia alimentar e contribuindo para o aumento da acidez dos oceanos. Este desequilíbrio gerado agrava ainda mais as alterações climáticas (WEIMANN; PATEL, 2017). A falta de tratamento das águas residuais pode acarretar a diminuição da qualidade da água dos rios, no comprometimento da fauna e flora, além de provocar doenças (STICHLER, 2009).

Um estudo baseado em 48 publicações relativas a investigações sobre o tratamento dos efluentes hospitalares realizado em 24 países entre os anos de 1995 a 2015, apontou que muito raramente os regulamentos legais nacionais ou regionais foram estabelecidos para definir como administrar e tratar o efluente hospitalar antes de sua disposição em esgoto público (VERLICCHI; AL AUKIDY; ZAMBELLO, 2015). Somado a isto, existem poucos indicadores de consumo de água confiáveis nos cuidados de saúde (DHILLON; KAUR, 2015).

Muitos hospitais em países em desenvolvimento localizam-se onde existem instalações municipais inadequadas, por exemplo, sem a existência de tratamento de água ou de esgoto. Por outro lado, quando a água está amplamente disponível, os hospitais são muitas vezes grandes consumidores para a realização de suas operações, embora em geral, existem poucos estudos confiáveis em relação ao consumo de água no setor de saúde (KARLINER; GUENTHER, 2011).

Várias medidas podem ser implementadas para conservar a água e prevenir a poluição por águas residuais. Mas o tratamento destas águas residuais provenientes dos hospitais deve ser visto com mais cautela devido a uma carga microbiológica que apresenta maior resistência ao tratamento (VERLICCHI; AUKIDY; ZAMBELLO, 2015). A reutilização direta de água regenerada deve ser avaliada devido ao risco de contaminantes persistentes que mesmo após

seu tratamento acarreta consequentes efeitos negativos sobre o meio ambiente e a saúde pública (VERLICCHI et al., 2010).

Outro desafio enfrentado pelas organizações hospitalares é quanto a redução do consumo de água. Para isto, é fundamental realizar o gerenciamento do consumo. Os hospitais podem conservar os recursos hídricos medindo cuidadosamente o consumo, instalando dispositivos e tecnologias que permitam o uso eficiente da água, instalando sistemas de detecção de vazamento e identificando equipamentos de alta utilização de água (RYAN-FOGARTY; O'REGAN; MOLES, 2016).

Outras formas incluem o reaproveitamento da água da chuva; uso de equipamentos que conservem água; tratamento de águas residuais; telhados verdes e controle de liberação de águas pluviais e sua reutilização (WOOD et al., 2016). A colheita da água da chuva exige desenhos que aumentem a água coletada e diminua a eliminação de seus resíduos. Isto reduz a carga sobre a infraestrutura de água limpa local (IQBAL, 2012).

Outras ações práticas para conservação de água: (1) instalação de torneiras e vasos sanitários eficientes; (2) inspeções periódicas dos encanamentos para prevenir vazamentos; (3) modernização dos sistemas de refrigeração; (4) substituição de equipamentos radiológicos que utilizam filme e consomem muita água por sistemas digitais que não usam água e substâncias químicas poluentes; (5) paisagismo resistente às secas; (6) eliminar o uso de água engarrafada na organização se puder contar com água potável de boa qualidade; (8) realização de projetos conjuntos com a comunidade para melhorar os sistemas de tratamento de água e esgoto (KARLINER; GUENTHER, 2011).

2.1.6 Transporte

A poluição do ar causada pelo transporte é um importante problema de saúde pública e ambiental (IQBAL, 2012). Nos Estados Unidos, cada galão de combustível consumido para os deslocamentos destinados aos serviços de saúde, emite cerca de 20 quilos de dióxido de carbono na atmosfera, que equivale a aproximadamente 1,7 bilhões de toneladas por ano. O consumo de combustíveis não renováveis é geralmente o principal contribuinte para a emissão direta de gases de efeito estufa. Os profissionais da saúde são responsáveis por este consumo, por dirigirem longas distâncias para realizar os atendimentos (DHILLON; KAUR, 2015).

Este princípio tem por objetivo desenvolver estratégias de transporte para minimizar as emissões de gases poluentes para o ar acarretadas pelos serviços de saúde. Assim como no

princípio resíduos e energia, o programa *GHG Protocol* pode auxiliar com diretrizes para a gestão da emissão de gases provenientes dos deslocamentos (GHG PROTOCOL, 2015).

A necessidade da introdução destas estratégias é justificada devido ao uso intensivo do transporte por funcionários e pacientes, por frota de ambulâncias e outros veículos com finalidades semelhantes (KARLINER; GUENTHER, 2011).

Para diminuir a emissão de gases para a atmosfera, a quantidade destes deslocamentos para realizar os cuidados de saúde precisa ser reduzida. Deve haver maior uso de telemedicina, e-mail e telefonia para se comunicar com os pacientes, associado com a plena implementação de registros médicos eletrônicos e prescrição eletrônica. Mais pessoas devem ser tratadas em suas residências ou locais de trabalho, utilizando a gestão das doenças crônicas por programas na internet (NIZAR HUSSAIN; SUBRAMONIAM, 2012).

A tecnologia da informação em saúde oferece maneiras de economizar energia e reduzir a emissão de gases poluentes provenientes dos transportes. Por isto, é cada vez mais considerada uma significativa oportunidade verde. A telemedicina é um tipo da tecnologia de informação que auxilia para a economia de tempo, de energia, de matéria-prima (como papel e plástico) e combustível, reduzindo assim a emissão de carbono das organizações da saúde (YELLOWLEES et al., 2010).

Os hospitais que adotam os conceitos verdes, devem estimular seus funcionários, pacientes e visitantes a usarem meios de transporte mais sustentáveis sempre que possível. Esta prática pode reduzir o tráfego de veículos motorizados e contribuir para um ar mais limpo (WOOD et al., 2016).

O incentivo sobre deslocamentos sustentáveis inclui práticas de carona solidária para diminuir a utilização de carros de ocupação única, usar biocombustíveis para a frota de veículos do hospital, disponibilizar veículos para o transporte coletivo de funcionários e pacientes, utilização de veículos híbridos ou elétricos e uso de bicicletas por funcionários e pacientes. Práticas como estas podem afetar a quantidade de energia de combustível fóssil usada para o transporte de serviços relacionados à saúde (KARLINER; GUENTHER, 2011).

Além disso, a localização do hospital próximo a transportes públicos aumenta a acessibilidade ao atendimento favorecendo o deslocamento mais sustentável (KAPLAN et al., 2016).

A prática de deslocamentos sustentáveis deve ser considerada para os processos de compra de insumos, produtos e equipamentos hospitalares de fontes locais reduzem a necessidade de transporte de mercadorias de longa distância, reduzindo assim as emissões de

gases de efeito estufa para a atmosfera (RYAN-FOGARTY; O'REGAN; MOLES, 2016). Outro ponto refere-se ao transporte de resíduos hospitalares. Estes devem ser tratados ou destinados em locais mais próximos onde são gerados sempre que possível (KARLINER; GUENTHER, 2011).

2.1.7 Alimentos

A produção dos alimentos industrializados provoca degradação ambiental e alterações climáticas devido as emissões de gases de efeito estufa durante os processos produtivos (IQBAL, 2013). Os resíduos gerados a partir da indústria pecuária contaminam os rios. Os agrotóxicos usados na produção pecuária contaminam os pastos e alimentos. Os antibióticos inseridos à alimentação do gado apresentam maior resistência ao serem inseridos no meio ambiente (UNGER et al., 2016).

A escolha dos alimentos, os processos de preparação e o descarte das refeições não consumidas são outros elementos que vêm sendo analisados sobre o ponto de vista deste princípio. Um estudo de caso sobre o desperdício alimentar realizado em três hospitais no país de Gales no Reino Unido, analisou a inter-relação entre resíduos hospitalares, práticas de compostagem e estratégias de compras públicas. Este estudo identificou que 60% dos alimentos comprados e preparados acabavam no lixo. Isso acarretava geração de resíduos e perda financeira. O estudo também concluiu que a minimização de resíduos teria ganhos ambientais significativos, especialmente em termos de redução das emissões de CO₂ (SONNINO; MCWILLIAM, 2011).

Em outro estudo de caso realizado em um hospital de Portugal, também analisou os resíduos alimentares gerados. A pesagem da comida servida aos pacientes e que retornou após a refeição permitiu o cálculo médio do desperdício dos alimentos. Os alimentos não consumidos foram quantificados em 8,7 mil toneladas sendo jogados fora a cada ano em hospitais em todo o país. Estas toneladas de alimentos transformados em resíduos representaram perdas econômicas em cerca de 35,3 milhões de euros e impactos ambientais estimados na geração de 16,4 mil toneladas de CO₂. Eles concluíram que no setor de saúde, os resíduos alimentares eram de duas a três vezes mais do que em outros setores de serviços (DIAS-FERREIRA; SANTOS; OLIVEIRA, 2015).

Os hospitais que adotam os princípios verdes vêm estimulando hábitos alimentares saudáveis como alimentos mais frescos e nutritivos para pacientes e funcionários além de apoiar

a produção de alimentos orgânicos e produzidos localmente (RYAN-FOGARTY; O'REGAN; MOLES, 2016). O Dominican Hospital, na Califórnia, Estados Unidos, compra produtos de um programa de fazenda orgânica sem fins lucrativos, baseado na comunidade, como parte do seu compromisso de investir na sua comunidade local e de curar os doentes (DHILLON; KAUR, 2015).

Além das práticas citadas, outras práticas para o princípio alimentos são: (1) inserção de mudanças no cardápio como a eliminação de alimentos sem valor nutricional e a diminuição da carne; (2) incentivar seus fornecedores de alimentos ao fornecimento de alimentos sem hormônios, antibióticos e agrotóxicos sintéticos; (3) realizar a compostagem dos resíduos alimentares; e (4) cultivar hortas comunitárias no terreno do hospital; (5) oferecer treinamentos para os funcionários, pacientes e comunidade local quanto a alimentação sustentável (KARLINER; GUENTHER, 2011).

2.1.8 Produtos Farmacêuticos

Há uma crescente demanda mundial aos produtos farmacêuticos com uma relação direta do aumento dos níveis de fármacos no ambiente. Os resíduos farmacêuticos são um problema grave pois são tóxicos ao meio ambiente. Estes resíduos poluem rios, oceanos e outros ecossistemas, afetando pássaros, animais e vida aquática, que por sua vez afeta nossa cadeia alimentar ou abastecimento de água (HARRIS et al., 2009; STICHLER, 2009).

Os resíduos farmacêuticos gerados nos hospitais incluem medicamentos expirados, medicamentos não utilizados, medicamentos contaminados utilizados durante procedimentos anestésicos, medicamentos utilizados no período operatório e pós-operatório, metais pesados, luvas, máscaras, cateteres, cotonetes, gazes e outros materiais de suporte (GAVRANCIC; SIMIC; GAVRANCIC, 2012). Medicamentos prescritos desnecessariamente podem acrescentar a quantidade de resíduos (WEIMANN; PATEL, 2017).

Medicamentos de alta toxicidade como os analgésicos e anestésicos, precisam de uma gestão cuidadosa (POTERA, 2012). Todavia, em muitos países há regulamentações desatualizadas a respeito da destinação de resíduos farmacêuticos, não existe um procedimento universalmente aceito para a destinação destes resíduos e a legislação exige a sua incineração, mas isto pode ser extremamente poluente (KARLINER; GUENTHER, 2011).

A incineração é um processo físico-químico de oxidação utilizando temperaturas entre 200 °C a 1000 °C e resulta na redução de volume dos resíduos, em especial de organismos

patogênicos A incineração toma maiores proporções em países de menor renda onde são usados incineradores ou fornos de cimento com gestão ineficiente de controle. Muitos poluentes como mercúrio e outros metais emitidos de incineradores hospitalares são potentes carcinogênicos. Igualmente preocupantes são os narcóticos e antibióticos (WHO, 2014).

Algumas práticas podem ser tomadas pelos hospitais para reduzir a geração de resíduos farmacêuticos: controle efetivo dos estoques por meio do consumo prioritário dos medicamentos mais antigos; evitar aquisições excessivas de medicamentos e só distribuir as quantidades requeridas; utilização da logística reversa dos produtos farmacêuticos expirados; conscientizar os pacientes e a comunidade quanto à destinação segura dos medicamentos não utilizados ou vencidos; treinamentos destinados aos médicos quanto à prescrição sustentável de medicamentos; e incentivar a indústria farmacêutica para a produção de medicamentos com maior absorção e menor excreção de substâncias químicas para os esgotos (KARLINER; GUENTHER, 2011).

2.1.9 Edifícios

Problemas de esgotamento de recursos naturais e degradação da biodiversidade tornaram-se mais evidentes com o aumento do consumo de materiais de construção dos hospitais. Particularmente nas duas últimas décadas, isso resultou em interesse crescente no desenvolvimento dos princípios da sustentabilidade na indústria da construção (ZUO; ZHAO, 2014).

Os princípios de construção verde estão redefinindo e revolucionando as práticas de construção hospitalar e estão emergindo como uma resposta à crescente preocupação social quanto à poluição e danos ambientais (WOOD et al., 2016).

Todavia a aplicação dos princípios de construção verde neste setor demorou mais tempo para alcançar a sua realização devido à complexidade técnica, os requisitos regulamentares e o sistema operacional de natureza específica (KIM; OSMOND, 2014).

Uma das dificuldades na qual as organizações hospitalares têm se preocupado é o aumento dos custos para a construção de edifícios mais sustentáveis e a criação de regulamentações ambientais adicionais na operacionalização de suas atividades (RYAN-FOGARTY; O'REGAN; MOLES, 2016). Além desta percepção generalizada de custos mais elevados do que os benefícios obtidos, dificultam a construção dos edifícios sustentáveis das organizações hospitalares (DHILLON; KAUR, 2015).

No entanto, não considerar os conceitos verdes nos edifícios hospitalares, pode ser um ponto frágil considerando o alto preço da energia. A redução de custos durante as etapas de operação e manutenção ajudará a compensar o custo inicial necessário para recursos de construção ecológica (ZUO; ZHAO, 2014). O retorno do investimento é alcançado, pois as construções verdes visam o aumento da eficiência com que os edifícios usam energia, água e materiais reduzindo os custos operacionais e os impactos no meio ambiente (HOUGHTON; VITTORI; GUENTHER, 2009).

As organizações de saúde podem tornar-se ambientalmente sustentáveis situando os hospitais perto de rotas de transporte público, usando materiais de construção locais e regionais, plantando árvores no local e incorporando componentes de *design* como iluminação e ventilação natural, energia renovável, captação de água da chuva e telhados verdes (DHILLON; KAUR, 2015). A luz do dia é geralmente mencionada nas análises sobre projetos de construção sustentável como uma forma para redução do uso de energia (PRADINUK, 2009).

Construção verde é um esforço integrador para transformar a maneira como os ambientes são projetados, construídos e operados (KIM et al., 2015). A construção verde deve ser isenta de material perigoso (por exemplo, chumbo e amianto) e capaz de promover a saúde e o conforto dos ocupantes durante todo o seu ciclo de vida (CAMPION et al., 2016).

A prioridade deve ser dada aos recursos com menor impacto no meio ambiente e no uso de energias renováveis. Os recursos devem ser não tóxicos e serem recicláveis no fim da vida útil dos edifícios (SAHAMIR; ZAKARIA, 2014).

Além dos benefícios citados, estes princípios aplicados nas instalações físicas dos edifícios de saúde podem levar até mesmo a recuperação mais rápida dos pacientes. O aumento do nível de satisfação dos usuários, considerado um aspecto importante, pode encurtar o processo de recuperação e conseqüentemente diminuir o tempo de permanência de internação. Este tempo de permanência está diretamente relacionado aos custos hospitalares (CAMPION et al., 2016; HOUGHTON; VITTORI; GUENTHER, 2009; RYAN-FOGARTY; O'REGAN; MOLES, 2016).

Johnson (2010) corrobora a pesquisa destes autores e complementa que também há melhora da satisfação e produtividade dos funcionários do hospital.

A sustentabilidade baseada nos conceitos *Green* tem duas abordagens principais: (1) abordagens arquitetônicas e (2) abordagens mecânicas e elétricas. As abordagens arquitetônicas maximizam a eficiência do uso da terra, a economia de água, a eficiência energética, e o uso de materiais recicláveis ou recuperados na construção. A segunda abordagem consiste em usar

energia renovável para reduzir a dependência do uso de energia elétrica e a aplicação das tecnologias da informação com o conceito de alta tecnologia (SETYOWATI; HARANI; FALAH, 2013).

Além dos benefícios se que referem ao meio ambiente e à saúde humana, os hospitais estão empenhados pela busca da certificação verde. A obtenção da certificação denota que os hospitais estão engajados com projetos ambientais e sociais, além de reduzir os custos operacionais e melhorar a credibilidade e visibilidade destas organizações. Os hospitais certificados adotam medidas sustentáveis tanto na sua construção como nas suas operações diárias. A obtenção da certificação implica a adequação às normas e instruções propostas (CAMPION et al., 2016).

O sistema de classificação para a certificação sistematiza e orienta os objetivos, o desenvolvimento de estratégias e medidas de desempenho de um projeto sustentável, além de auxiliar nos processos de tomada de decisão relacionados (SAHAMIR; ZAKARIA, 2014).

Com a consciência crescente sobre os benefícios dos conceitos verdes muitos sistemas de classificação de edifícios estão sendo aplicados em diferentes partes do mundo, destacando-se: o *Leadership in Energy and Environmental Design* (LEED) adotado nos Estados Unidos, Canadá, China e Índia; o *Building Research Establishment Environmental Assessment Method* (BREEAM) adotado no Reino Unido e Países Baixos; o Green Star adotado na Austrália, Nova Zelândia e África do Sul; o *Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency* (CASBEE) adotado no Japão e o *Green Mark Scheme* adotado na Cingapura (DHILLON; KAUR, 2015; ZUO; ZHAO, 2014).

2.1.10 Compras

A operacionalização do princípio compras na política hospitalar existente pode exercer uma função fundamental devido a interligação que este princípio pode exercer com os demais. Isto é devido a aquisição de uma abrangente diversidade de produtos como medicamentos, equipamentos médicos, produtos químicos, eletrônicos, alimentos e serviços como de energia e água. Estes produtos e serviços estão relacionados a outros princípios como substâncias químicas, resíduos, energia, água, transporte, alimentos, produtos farmacêuticos e edifícios (KARLINER; GUENTHER, 2011).

A cadeia de suprimentos é a integração das atividades de manufatura, desde as matérias-primas até o produto e, em seguida, a distribuição para os clientes. Nessa definição, o

gerenciamento da cadeia de suprimentos está ligado às atividades de fabricação desde a compra de matérias-primas até a entrega do produto. A diferença entre a gestão da cadeia de suprimentos e a gestão da cadeia de suprimentos verde é a preocupação ambiental. A gestão da cadeia de suprimentos verde começa desde o design do produto até o fim de sua vida útil, assumindo preocupação ambiental em cada etapa da gestão desta cadeia (DHULL; NARWAL, 2016).

A propagação dos conceitos verdes na cadeia de suprimentos hospitalar está movendo os fornecedores para a produção de produtos e serviços mais ecológicos. Além disso, a existência de pressões competitivas e regulatórias influencia os hospitais a implementarem práticas de cadeia de suprimentos verdes. Estas pressões sobre as cadeias de suprimentos hospitalares estão mudando. Os gerentes de compras devem agora cumprir novas regulamentações sustentáveis e procurar fornecedores capazes de oferecer uma oferta sustentável (ORUEZABALA; RICO, 2012; STICHLER, 2009).

No passado, um hospital que gerenciava seus custos na compra dos materiais de consumo sem esta abordagem sustentável, poderia operar de forma eficiente sem grandes impactos econômicos. Atualmente, o custo da gestão de materiais pode exceder 35% do orçamento operacional de um hospital, com cerca de 20-25% atribuível apenas aos custos de fornecimento. Isto demonstra que a implementação de políticas de compras de produtos e serviços sustentáveis é importante para a contribuição ambiental e impacta nos custos operacionais (SHARMA, 2016).

Estudos empíricos para modelar os impactos ambientais das cadeias de suprimento hospitalares estão sendo realizados usando uma ferramenta denominada avaliação do ciclo de vida. A Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) de produtos e equipamentos deve ser considerada no momento da aquisição, concentrando-se nos produtos e equipamentos que são substituídos com menos frequência (ORR, 2011). Os impactos ambientais são avaliados durante a produção, armazenamento, transporte, uso, manutenção e reparo e disposição destes produtos (KADZIŃSKI et al., 2017).

De acordo com a ISO 14040 e 14044 uma avaliação do ciclo de vida é definida por quatro etapas distintas: (1) definição do objetivo e escopo, (2) análise de inventário, (3) avaliação de impacto e (4) interpretação (UNGER; LANDIS, 2016).

A primeira etapa de uma LCA denominada definição de objetivo e escopo, define o contexto do estudo do produto, as quantidades precisas do produto a ser analisado e analisa a extensão de seu ciclo de vida (por exemplo, fabricação, uso, descarte).

Depois que a meta e o escopo são definidos, a segunda etapa da LCA é a análise de inventário. Esta etapa abrange a coleta de dados e cálculos utilizados na quantificação de fluxos de entrada e saída de matéria e energia para um determinado sistema de produto.

Seguido pela análise de inventário é a avaliação de impacto, que avalia a significância de aspectos ambientais apresentados durante a etapa de inventário.

A etapa final de uma LCA compreende a análise dos resultados e a formulação de conclusões e recomendações para a minimização de impactos ambientais potencialmente gerados pelo sistema (GUINEE, 2002).

Os hospitais podem exercer o seu poder de compra para contribuir na propagação dos conceitos verdes por toda cadeia de suprimentos, compelindo os fabricantes a produzirem e fornecerem produtos mais sustentáveis. Outras práticas incluem: desenvolver parcerias com outros hospitais para aumentar o poder de compra e aquisição de produtos ambientalmente mais corretos; priorizar a aquisição de equipamentos e produtos com certificação ambiental; restringir a compra de produtos que contenham ingredientes químicos que atendam as especificações de segurança; e apoiar políticas de responsabilidade socioambiental que regem diretrizes quanto a aquisição de produtos mais duradouros, produzam menos resíduos e menor necessidade de embalagens (KARLINER; GUENTHER, 2011).

2.2 FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO

A reflexão sobre cada princípio do GH identificado na literatura evidencia que a implantação e gestão dos conceitos de sustentabilidade ambiental nas organizações hospitalares não se sustenta se algum destes fundamentos não forem devidamente desenvolvidos. É necessário que os estudos de casos não sejam limitados a descrições, e sim que sejam orientados por conceitos para que a coleta de dados seja orientada por uma estrutura fundamentada na teoria científica (PEREIRA; GODOY; TERÇARIOL, 2009).

Da mesma forma, os fatores críticos de sucesso do GH devem ser conhecidos e considerados no processo de desenvolvimento destes conceitos para que sejam alcançados seus objetivos. Os fatores críticos de sucesso são elementos fundamentais para o alcance de êxito na realização de um determinado programa ou técnica. Se não houver ligação entre os objetivos do programa ou técnica e seus fatores críticos, possivelmente seu processo de implantação terá falhas (RUNGASAMY; ANTONY; GHOSH, 2002).

Em se tratando de GH, os fatores críticos de sucesso são os elementos necessários que devem ser atendidos durante a implantação para reduzir as possibilidades de falha, reduzir os custos operacionais e prevenir desapontamentos com programas de sustentabilidade ambiental.

Devido à importância destes fatores na implantação do GH, a literatura científica foi consultada para identificação e exploração destes fatores. Para identificar os fatores críticos de sucesso sobre o GH, foi realizada uma busca de documentos nas bases de dados *Scopus* e *Web of Science*. Os resultados apresentados no Quadro 3 indicam documentos cujo foco é o apontamento de fatores críticos do GH. O conteúdo destas publicações foi analisado para identificar estes fatores.

Quadro 3: Fatores críticos de sucesso identificados da literatura científica

(continua)

Princípios	Fatores críticos de sucesso	Autores
Liderança	Constituir grupo de trabalho para a sustentabilidade	Karliner e Guenther (2011); Tan, Pan e Zuo (2015); Ryan-Fogarty, O'Regan e Moles (2016).
	Apoio da alta direção	Porter-o'Grady e Malloch (2010); Kaplan (2012); Chiarini e Vagnoni (2016); Pinzone et al. (2016).
	Planejamento estratégico ambiental	Chiarini e Vagnoni (2016); Ryan-Fogarty, O'Regan e Moles (2016); Oliveira et al. (2016); Pasqualini Blass et al. (2017).
Liderança	Comunicação	Pinzone et al. (2016).
	Cultura organizacional	Stichler (2009); Porter-o'Grady e Malloch (2010); Karliner e Guenther (2011); Johannsdottir; Olafsson e Davidsdottir (2015); Pinzone et al. (2016); Jang, Zheng e Bosselman (2017).
	Gestão dos <i>stakeholders</i>	Stichler (2009); Porter-o'Grady e Malloch (2010); Karliner e Guenther (2011); Tan, Pan e Zuo (2015); Ryan-Fogarty, O'Regan e Moles (2016); Jang, Zheng e Bosselman (2017); Weimann e Patel (2017).
	Promoção de ensino e pesquisa	Karliner e Guenther (2011); Iqbal (2012); Moynihan (2012); Ryan-Fogarty, O'Regan e Moles (2016); Unger et al. (2016).
	Envolver a comunidade	Karliner e Guenther (2011).
Substâncias Químicas	Elaborar plano de ação sobre substâncias químicas	Karliner e Guenther (2011); Iqbal (2012).
	Elaboração de procedimentos operacionais e protocolos de orientação	Karliner e Guenther (2011); Iqbal (2012).
	Substituição de substâncias perigosas por alternativas mais seguras	Glumbakaite et al. (2003); Karliner e Guenther (2011); Gafford (2012); Dhillon e Kaur (2015).

Quadro 3: Fatores críticos de sucesso identificados da literatura científica

(continuação)

Princípios	Fatores críticos de sucesso	Autores
Resíduos	Gerenciamento de resíduos	Karliner e Guenther (2011); Iqbal (2012); Unger et al. (2016); Ali et al. (2017).
	Reciclagem	Johnson (2010); Dhillon e Kaur (2015); Unger e Landis (2016).
	Logística reversa	Karliner e Guenther (2011).
Energia	Gerenciamento de consumo	Bilec et al.(2010); Karliner e Guenther (2011); Orr (2011); Setyowati, Harani e Falah (2013); Sahamir e Zakaria (2014); Teke e Timur (2014); Zuo e Zhao (2014).
	Tecnologias aplicadas	Yellowlees et al. (2010); Hussain e Subramoniam (2012); Iqbal (2012); Habib e Marimuthu (2014); Dhillon e Kaur (2015); Godbole e Lamb (2015); Fong, Fong e Tsang (2016).
Água	Gerenciamento de consumo	Iqbal (2012); Wood et al. (2016).
	Estratégias de conservação	Karliner e Guenther (2011); Dhillon e Kaur (2015); Ryan-Fogarty, O'Regan e Moles (2016).
	Tratamento das águas residuais	Stichler (2009); Verlicchi et al. (2010); Verlicchi, Aukidy e Zambelio (2015); Weimann e Patel (2017).
Transporte	Localização	Kaplan et al. (2016).
	Tecnologias	Yellowlees et al. (2010); Hussain e Subramoniam (2012).
	Deslocamento sustentável	Karliner e Guenther (2011); Ryan-Fogarty, O'Regan e Moles (2016); Wood et al. (2016).
Alimentos	Alimentação saudável	Karliner e Guenther (2011); Ryan-Fogarty, O'Regan e Moles (2016).
	Fornecedores locais	Karliner e Guenther (2011); Dhillon e Kaur (2015); Ryan-Fogarty, O'Regan e Moles (2016).
	Consumo sem desperdício	Sonnino e Mcwilliam (2011).
	Educação e treinamento	Karliner e Guenther (2011).
	Destinação de resíduos alimentares	Sonnino e Mcwilliam (2011); Dias-Ferreira, Santos e Oliveira (2015).
Produtos Farmacêuticos	Gestão da aquisição e distribuição	Karliner e Guenther (2011).
	Treinamentos	Karliner e Guenther (2011).
	Logística reversa	Karliner e Guenther (2011).
	Destinação de fármacos	Harris et al. (2009); Stichler, (2009); Potera (2012).

Quadro 3: Fatores críticos de sucesso identificados da literatura científica

(conclusão)

Princípios	Fatores críticos de sucesso	Autores
Edifícios	Projeto	Pradinuk (2009); Setyowati, Harani e Falah (2013); Kim et al. (2015).
	Operação	Pradinuk (2009); Karliner e Guenther (2011); Sahamir e Zakaria (2014); Dhillon e Kaur (2015); Kim et al. (2015); Campion et al. (2016).
	Manutenção predial	Enache-Pommer e Horman (2009).
	Demolição	Houghton, Vittori e Guenther (2009).
	Certificação verde	Zuo e Zhao (2014); Sahamir e Zakaria (2014); Dhillon e Kaur (2015); Campion et al. (2016).
Compras	Cadeia de suprimento verde	Guinee (2002); Orr (2011); Oruezabala, Aukidy e Zambello (2012); Sharma (2016); Dhull e Narwal (2016); Unger e Landis (2016); Kadzinski et al. (2017).
	Poder de compra integrado	Karliner e Guenther (2011).

Fonte: do próprio autor

A síntese dos fatores críticos de sucesso considerados nesta dissertação e apresentada no Quadro 3 é explanada na sequência:

- Constituir grupo de trabalho para a sustentabilidade: este deve ser o primeiro fator crítico de sucesso a ser criado pela liderança. Este grupo de trabalho tem a função de desenvolver e refinar o planejamento estratégico ambiental, planos de ação detalhados, estabelecer uma política organizacional ambiental e canais de comunicação entre todos os stakeholders envolvidos (RYAN-FOGARTY; O'REGAN; MOLES, 2016);

- Apoio da alta direção: uma alta direção comprometida poderá encorajar seus funcionários e proporcionar condições para a implantação e desenvolvimento das práticas de sustentabilidade ambiental (CHIARINI; VAGNONI, 2016);

- Planejamento estratégico ambiental: a liderança precisa desenvolver um planejamento ambiental com estratégias de gestão com a função de identificar, gerenciar, monitorar e controlar as ações implantadas, além de traçar indicadores de desempenho e políticas ambientais corporativas (CHIARINI; VAGNONI, 2016; JANG; ZHENG; BOSSELMAN, 2017);

- Comunicação: a liderança deve estabelecer uma comunicação efetiva entre a alta direção e o comitê interdisciplinar, assim como também, entre o comitê e os demais

funcionários do hospital para o sucesso da implantação de novos valores e as boas práticas que estão sendo desenvolvidas (PINZONE et al., 2016);

- **Cultura organizacional:** empresas que possuem uma cultura organizacional (conjunto de valores, crenças e normas) madura, têm maior habilidade para implantar conceitos ambientais bem-sucedidas. Para desenvolver os conceitos verdes do GH, a liderança deve estabelecer uma cultura organizacional para reduzir a influência de fatores negativos como resistência dos funcionários inerentes à implantação (TAN; PAN; ZUO, 2015);

- **Gestão dos *stakeholders*:** a formação de equipes de trabalho com o envolvimento de *stakeholders* (clientes, funcionários, acionistas, fornecedores, comunidade e órgãos governamentais) resulta em uma liderança verde capaz de disseminar a responsabilidade ambiental além do ambiente interno do hospital (JANG; ZHENG; BOSSELMAN, 2017; WEIMANN; PATEL, 2017);

- **Promoção de ensino e pesquisa:** a liderança deve incentivar o investimento em pesquisas de inovação neste tema. Isto trará diretrizes para o desenvolvimento de ações voltadas a um novo perfil de sustentabilidade ambiental. Além disso, deve promover ações de ensino para todos os *stakeholders* envolvidos (UNGER et al., 2016);

- **Envolver a comunidade:** a liderança deve estar engajada com a conscientização social sobre práticas ambientais, envolvendo seus funcionários e comunidade local no engajamento e promoção à saúde ambiental (PORTER-O'GRADY; MALLOCH, 2010);

- **Elaborar plano de ação sobre substâncias químicas e elaboração procedimentos operacionais e protocolos de orientação:** a elaboração destes documentos auxilia no planejamento de ações de substituição dos produtos ou materiais considerados extremamente preocupantes por alternativas mais seguras (KARLINER; GUENTHER, 2011);

- **Substituição de substâncias perigosas por alternativas mais seguras:** esta substituição é um fator crítico de sucesso essencial no princípio substâncias químicas por contribuir para a saúde ocupacional e ambiental (KARLINER; GUENTHER, 2011);

- **Gerenciamento de resíduos:** Consiste na gestão quanto à segregação, coleta interna, acondicionamento, quantificação, coleta externa, transporte e disposição final. No Brasil, as organizações hospitalares devem seguir a Política Nacional de Resíduos Sólidos Hospitalares e o PGRSS – Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde conforme a legislação contida na RDC nº 222/18 (ANVISA, 2018) e na Lei nº 358/05 (CONAMA, 2005);

- **Reciclagem:** a reciclagem de plástico, garrafas, latas, papel, baterias, lâmpadas fluorescentes, compostagem de resíduos alimentares, conversão de óleo de cozinha em

biodiesel são alguns exemplos de materiais possíveis de serem reciclados sem geração de material residual que seriam destinados a aterros sanitários (JOHNSON, 2010);

- Logística reversa: a logística reversa, preconizada na Política Nacional de Resíduos Sólidos, prevê a participação e responsabilidade do fabricante ou fornecedor em todo ciclo de vida de seus produtos, inclusive pós-uso (MMA, 2010). Por isto o órgão gerador, em parceria com o fabricante devem gerenciar seus resíduos para que estes retornem à sua origem para serem reaproveitados ou, no caso de itens que não podem ser reciclados, sejam descartados de forma ambientalmente adequada (KARLINER; GUENTHER, 2011);

- Gerenciamento de consumo de energia: um efetivo gerenciamento do consumo de energia (sistematizar, avaliar, medir, comparar, tomar ações) propicia às organizações hospitalares o devido controle da emissão de gases de efeito estufa, além de monitorar seus gastos operacionais com a energia (BILEC et al., 2010);

- Tecnologias aplicadas: o uso de tecnologias que substituam equipamentos de maior consumo por outras opções de menor consumo pode reduzir o consumo de energia de forma significativa (GODBOLE; LAMB, 2015);

- Gerenciamento do consumo: um efetivo gerenciamento do consumo de água (mapear, avaliar, medir, comparar, tomar ações) propicia às organizações hospitalares o uso racional de água e melhor eficiência hídrica (RYAN-FOGARTY; O'REGAN; MOLES, 2016);

- Estratégias de conservação da água: estas estratégias são um fator crítico de sucesso que devem ser implementadas para conservar a água, reduzindo o seu consumo e prevenindo a poluição por águas residuais (WOOD et al., 2016);

- Tratamento das águas residuais: a falta de tratamento das águas residuais pode acarretar na diminuição da qualidade da água dos rios, no comprometimento da fauna e flora, comprometendo todo o ecossistema (STICHLER, 2009);

- Localização: a localização do hospital próximo a transportes públicos aumenta a acessibilidade ao atendimento e favorece o deslocamento mais sustentável, sendo portanto um fator crítico de sucesso relacionado ao princípio transporte (KAPLAN et al., 2016);

- Tecnologias: o uso de tecnologias da informação como telemedicina, prescrição eletrônica, e-mail, telefonia e internet são exemplos de tecnologias que podem diminuir o uso dos deslocamentos e assim a diminuição da emissão de gases poluentes para a atmosfera (NIZAR HUSSAIN; SUBRAMONIAM, 2012; YELLOWLEES et al., 2010);

- Deslocamento sustentável: este fator crítico de sucesso pode reduzir o tráfego de veículos motorizados contribuindo para um ar mais limpo ou utilizar bicombustíveis para a redução das emissões (WOOD et al., 2016);
- Fornecedores locais: a compra de insumos, produtos e equipamentos hospitalares de fontes locais reduzem a necessidade de transporte de mercadorias de longa distância, reduzindo assim as emissões de gases de efeito estufa para a atmosfera (RYAN-FOGARTY; O'REGAN; MOLES, 2016);
- Alimentação saudável: os hospitais que adotam os princípios verdes estimulam hábitos alimentares saudáveis como alimentos mais frescos, pois a produção dos alimentos industrializados provoca degradação ambiental e alterações climáticas devido as emissões de gases de efeito estufa durante os processos produtivos (IQBAL, 2013; RYAN-FOGARTY; O'REGAN; MOLES, 2016);
- Fornecedores locais: a compra de alimentos a partir de fornecedores locais é um fator crítico considerado, pois incentiva os hospitais a utilizarem alimentos mais frescos e que não demandem grandes deslocamentos em sua logística (DHILLON; KAUR, 2015);
- Consumo sem desperdício: O desperdício de alimentos acarreta geração de resíduos e perda financeira. O consumo racional de alimentos minimiza os resíduos e proporciona ganhos ambientais significativos, especialmente em termos de redução das emissões de CO₂ (SONNINO; MCWILLIAM, 2011);
- Educação e treinamento: oferecer treinamentos e orientações para os funcionários, pacientes e comunidade local é importante para a conscientização quanto a alimentação sustentável e uso sustentável de alimentos (KARLINER; GUENTHER, 2011);
- Destinação de resíduos alimentares: a correta destinação destes resíduos propicia ganhos ambientais significativos como por exemplo a redução das emissões de CO₂ (SONNINO; MCWILLIAM, 2011);
- Gestão da aquisição e distribuição/dispensação de medicamentos: este fator crítico de sucesso se refere ao gerenciamento dos medicamentos por meio de um plano de gestão de aquisição e dispensação. Algumas ações podem ser inseridas neste plano, como por exemplo, o controle efetivo dos estoques. Isto possibilita um melhor controle dos medicamentos, gerando assim, menos resíduos provenientes dos produtos farmacêuticos vencidos ou não utilizados (KARLINER; GUENTHER, 2011);
- Treinamentos: os treinamentos destinados aos médicos quanto à prescrição sustentável de medicamentos, ou seja, prescrever somente o necessário sem afetar a qualidade do

tratamento, é um fator necessário ao princípio produtos farmacêuticos para a minimização dos resíduos gerados (WEIMANN; PATEL, 2017);

- Logística reversa: medicamentos vencidos ou não utilizados oferecem riscos à saúde pública e ao meio ambiente quando descartados inadequadamente no lixo comum. A logística reversa propõe restituir aos fabricantes os resíduos de medicamentos para destinação final mais segura (AURÉLIO; PIMENTA; UENO, 2015). A utilização da logística reversa dos produtos farmacêuticos expirados é um fator crítico de sucesso pois os fabricantes estão mais capacitados para realizar o descarte (ANVISA, 2004; CONAMA, 2005);

- Destinação de fármacos: uma gestão efetiva na destinação de resíduos farmacêuticos é fundamental devido à alta toxicidade presente nestes resíduos (POTERA, 2012);

- Projeto: o fator crítico projeto é um fator precursor em relação ao princípio edifícios, pois se refere a construção de um hospital verde, faz parte de um esforço integrador para transformar a maneira como os ambientes são projetados, construídos e operados (KIM et al., 2015);

- Operação: os processos operacionais das organizações hospitalares envolvem o alto consumo de recursos naturais e conseqüentemente custos operacionais. Processos operacionais baseados nos conceitos dos edifícios verdes podem ter seus custos reduzidos ao utilizar processos de eficiência e materiais ecoeficientes para a redução do consumo dos recursos naturais (ZUO; ZHAO, 2014);

- Manutenção predial: as atividades de manutenção predial devem ser realizadas dentro dos conceitos dos edifícios verdes, ou seja, utilizando materiais sustentáveis e gerando menos resíduos de construção (HOUGHTON; VITTORI; GUENTHER, 2009);

- Demolição: a demolição é um fator crítico que está inserido no ciclo completo da construção: localização, construção, operação, manutenção e demolição. Para um edifício verde ser ambientalmente sustentável, ele precisa seguir os conceitos verdes mesmo após sua demolição por meio da destinação correta de seus entulhos (HOUGHTON; VITTORI; GUENTHER, 2009);

- Certificação verde: organizações hospitalares que obtêm a certificação verde estão engajadas com medidas sustentáveis tanto na sua construção como nas suas operações diárias, além de melhorar sua visibilidade e reduzir seus custos operacionais (CAMPION et al., 2016);

- Cadeia de suprimento verde: este fator crítico de sucesso relacionado ao princípio compras é fundamental porque a implementação de políticas de compras de produtos e serviços

sustentáveis é importante para a contribuição ambiental e impacta nos custos operacionais (SHARMA, 2016);

- Poder de compra integrado: o poder de compra integrado desempenha um importante papel no fortalecimento dos processos de compra sustentável, por meio do desenvolvimento de parcerias com outros hospitais para em conjunto compelir seus fornecedores a produzirem e fornecerem produtos e serviços mais sustentáveis (KARLINER; GUENTHER, 2011).

3. MÉTODO DE PESQUISA

Neste Capítulo são expostas informações sobre a classificação da pesquisa, as etapas de execução, os instrumentos de coleta de dados, o protocolo de pesquisa e o fluxo metodológico para o desenvolvimento da pesquisa.

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA

A pesquisa científica pode ser classificada quanto à sua natureza, abordagem, objetivos e procedimentos (GIL, 2002; PROVDANOV; FREITAS, 2013). A Figura 4 apresenta em destaque as principais classificações desta pesquisa.

Quanto à natureza, este trabalho caracteriza-se como pesquisa aplicada, pois tem interesse prático de modo que os resultados sejam aplicados e/ou utilizados na solução de problemas reais (PROVDANOV; FREITAS, 2013).

Quanto aos objetivos esta pesquisa é descritiva e exploratória. Descritiva porque permite descrever as características do fenômeno observado em relação à delimitação feita neste projeto e exploratória porque proporcionará maior familiaridade da pesquisadora com o problema de pesquisa de forma a dotá-la de maior contato *in loco*/familiaridade com os elementos a serem estudados (GIL, 2002).

Quanto à abordagem, esta pesquisa é qualitativa, pois tem como principal objetivo interpretar o fenômeno estudado à luz da teoria, objetivando observá-lo, descrevê-lo e compreender seu significado. O ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados e o pesquisador é o instrumento-chave. Não requer o uso de métodos e técnicas estatísticas (CRESWELL, 2007). Os estudos qualitativos são empregados para responder questões de pesquisa do tipo “o que está ocorrendo?”, “como algo ocorre?” e “como um fenômeno afeta outro?” (BORREGO; DOUGLAS; AMELINK, 2009). Sua aplicação contribui para compreender a dinâmica do objeto de estudo nas organizações hospitalares por meio de diversas perspectivas.

Em relação aos procedimentos utilizados, esta pesquisa é por meio de estudos de caso. O estudo de caso consiste na investigação profunda de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento (VERGARA, 2013; YIN, 2013). É aplicado em pesquisas em que o objeto de estudo é complexo e não pode ser compreendido fora de seu

ambiente natural, não tendo o pesquisador controle sobre as variáveis (VILLARREAL LARRINAGA; LANDETA RODRÍGUEZ, 2010).

Figura 4 - Classificação da pesquisa

Fonte: Adaptado de Gil (2002); Prodanov e Freitas (2013).

Foram realizados os estudos de casos em seis hospitais. O estudo de casos múltiplos é empregado quando o pesquisador deseja elaborar uma teoria com argumentos fundamentados em diversas evidências empíricas. A realização de dois ou três casos permitem replicações literais (predição de resultados similares) do objeto em estudo, enquanto que a investigação de quatro a seis casos possibilita replicações teóricas (produção de resultados contrários) (DE MASSIS; KOTLAR, 2014; YIN, 2013).

3.2 FLUXO METODOLÓGICO

O fluxo metodológico segundo o qual a pesquisa foi desenvolvida é composto de nove etapas conforme apresenta a Figura 5.

Figura 5 - Fluxo metodológico da pesquisa

Fonte: Elaborado com base em Yin (2013).

As etapas são a seguir descritas:

- Etapa 1 - Estabelecimento de pontos-chaves: definição do tema, questão de pesquisa, objetivos, delimitação, justificativa, referencial teórico e método de pesquisa. Estas foram etapas concluídas durante o período de exploração/elaboração inicial do projeto de pesquisa, conforme explanado no Capítulo 1;
- Etapa 2 – Pesquisa bibliométrica: identificação da evolução das publicações sobre GH, principais autores, artigos mais citados e lacunas científicas de pesquisa. Esta etapa foi concluída no Capítulo 1;
- Etapa 3 – Referencial teórico: nesta etapa foi realizado o referencial teórico conforme Capítulo 2. Neste referencial foram identificados os dez princípios do GH e seus fatores críticos de sucesso que embasaram a estruturação do protocolo de pesquisa para o desenvolvimento dos estudos de caso (YIN, 2013).
- Etapa 4 - Protocolo de pesquisa e seleção dos hospitais: conforme apresentado na seção de delimitação da pesquisa do Capítulo 1, foram objeto dos estudos de casos 6 organizações hospitalares com destacada desenvoltura em ações relacionadas ao GH, constante no banco de dados da AGHVS. Obviamente, outra condição fundamental que foi considerada

para a escolha destes hospitais foi a resposta positiva na qual eles acordaram em participar do estudo.

O protocolo de pesquisa tem por objetivo nortear o pesquisador durante o processo de investigação por meio da definição de estratégias (MIGUEL, 2007). No protocolo de pesquisa, o pesquisador deve apresentar os objetivos e as questões de pesquisa, as hipóteses, as razões para o estabelecimento de causas e efeitos do objeto de estudo, as fontes de evidência para coleta de dados, a qualidade dos resultados, os procedimentos que asseguram a validade e a confiabilidade dos resultados e as conclusões (DE MASSIS; KOTLAR, 2014).

Para atestar a qualidade dos resultados, quatro testes devem ser assegurados: validade do construto, validade interna, validade externa e confiabilidade (YIN, 2013).

O primeiro teste (validade do constructo) norteia que o pesquisador deve estabelecer medidas operacionais (utilização de várias fontes de evidências, realização de encadeamento das evidências e revisão do rascunho do relatório com o auxílio de informantes-chave) para os conceitos que estão sob estudo. O segundo teste (validade interna) é aplicado apenas para estudos explanatórios ou causais, e não para estudos descritivos ou exploratórios, não se enquadrando portanto ao escopo desta pesquisa (YIN, 2013).

A aplicação do terceiro teste (validade externa) estabelece o domínio, utilizando a lógica de replicação em estudos de casos múltiplos, ao qual as descobertas de um estudo sejam generalizados de forma analítica (YIN, 2013).

O quarto teste (confiabilidade) possibilita a reprodutibilidade da pesquisa, ou seja, indica como os procedimentos desenvolvidos podem ser repetidos apresentando os mesmos resultados. A confiabilidade tem a finalidade de minimizar a possibilidade de erros e vieses de um estudo, por meio do registro de todas as etapas e ações desenvolvidas pelo pesquisador para a posterior reprodução dos resultados (YIN, 2013).

Os principais componentes do protocolo de pesquisa são apresentados no Quadro 4 e sua operacionalização é exposta na sequência.

O protocolo de estudo de caso fornece as informações essenciais para desenvolver o roteiro de pesquisa. Portanto, a partir deste e dos princípios e fatores críticos de sucesso sobre GH identificados na fundamentação teórica, foi desenvolvido um roteiro de pesquisa para guiar o pesquisador na investigação dos casos e assim garantir que não sejam esquecidos os elementos essenciais para o seu desenvolvimento. Este roteiro de pesquisa se encontra no Apêndice A.

Para confecção do roteiro de pesquisa, três instrumentos foram utilizados como fontes de evidências simultâneas, sendo eles, a entrevista semiestruturada, a análise de documentos e

a observação *in loco* (observação direta). As informações foram trianguladas para assegurar a confiabilidade e a validade da pesquisa (YIN, 2013).

Quadro 4: Componentes desenvolvidos no protocolo dos estudos de casos

Principais componentes do protocolo de estudo de caso desta pesquisa	
Objetivo principal	Identificar e sistematizar boas práticas e dificuldades das organizações hospitalares no desenvolvimento/operacionalização dos princípios do GH.
Objetivos específicos	-Identificar boas práticas e dificuldades destas organizações no desenvolvimento/operacionalização destes princípios. -Identificar e quantificar eventual redução na geração de resíduos, redução do consumo de água e do consumo de energia elétrica provenientes da adoção destes princípios.
Hipóteses	Não formuladas, pois estudos exploratórios não preveem a formulação de hipóteses (YIN, 2013).
Questões de pesquisa	De que forma é possível desenvolver/operacionalizar os princípios do <i>Green Healthcare</i> em organizações hospitalares?
Caso	Organizações hospitalares que aderiram à AGHVS.
Número de casos	Seis casos.
Fontes de evidências (coleta de dados)	-Entrevistas semiestruturadas (nos níveis de diretoria, gerência e operacional); -Observação <i>in loco</i> ; -Análise de documentos.
Análise e armazenamento de dados	-As informações contidas nos relatórios de estudo de casos são analisadas por meio do cruzamento de dados para destacar os princípios <i>Green Healthcare</i> , as boas práticas e dificuldades enfrentadas pelas organizações; -Uso de gravador de voz.
Critérios de qualidade do estudo de caso	-Validade do constructo (múltiplas fontes de evidência, análise cruzada de dados e revisão do rascunho do relatório por informantes-chave). -Validade externa (múltiplos casos). -Confiabilidade (uso de protocolo de estudo de casos).

Fonte: Elaborado com base em Yin (2013).

A entrevista é um instrumento eficaz em estudos de casos para a coleta de dados. Foi desenvolvida a entrevista do tipo semiestruturada. Neste tipo de entrevista o entrevistador segue um roteiro de perguntas que podem ser exploradas amplamente para adaptá-las a novas descobertas realizadas durante a entrevista. As perguntas são como lembretes de informações que precisam ser coletadas para a investigação do estudo de caso e servem como um caminho norteador à medida que os dados são coletados (KOTHARI, 2012).

Foram entrevistados um funcionário de nível estratégico (Diretor), um do nível tático (Gerente) e um do nível operacional em cada organização hospitalar para uma melhor compreensão da situação real sob diferentes pontos de vista.

A análise de documentos é o estudo detalhado da documentação pertinente ao objeto de estudo, que incluem informações escritas e visuais (YIN, 2013). Por meio dela, foram analisados documentos *on-line*, arquivos de documentos e registros físicos os quais foram apresentados pelos entrevistados e que estavam diretamente ligados a práticas do GH.

A observação *in loco* é importante para presenciar fatos que às vezes não são expostos em entrevistas e documentos ou mesmo para confirmar informações obtidas a partir destes dois instrumentos (MIGUEL, 2007).

Segundo Yin (2013) o roteiro de pesquisa de estudos de casos deve ser avaliado quanto a sua operacionalização antes de ser aplicado de forma efetiva no estudo de caso piloto. Com isto, este roteiro foi submetido à duas prévias verificações: a primeira verificação quanto sua estrutura e completude e a segunda quanto a sua exequibilidade (teste).

A verificação de sua estrutura e completude foi realizada por um professor/pesquisador da área. Foi solicitado ao profissional que avaliasse os fatores críticos de sucesso elencados no roteiro, o direcionamento de quais fatores críticos a serem investigados aos possíveis entrevistados e as fontes de evidências selecionadas.

Como resultado desta verificação, o professor/pesquisador recomendou ampliar o embasamento teórico sobre os fatores críticos de sucesso referentes ao princípio liderança (investigado inicialmente somente pela perspectiva dos conceitos verdes do GH) incluindo outros fatores críticos pela perspectiva da sustentabilidade ambiental. Isto possibilitou um *benchmarking* para ampliação de elementos relevantes para o desenvolvimento deste princípio.

A segunda verificação do roteiro de pesquisa foi referente à sua exequibilidade (teste). Segundo Yin (2013), esta verificação deve ser realizada em uma organização para aperfeiçoar este instrumento de pesquisa com o objetivo de prever possíveis resultados não efetivos e corrigi-los se houver necessidade.

No teste, teve-se como objetivo avaliar a operacionalização do roteiro de pesquisa elaborado, assimilação de conceitos embaixadores, entendimento das questões-chave, como as perguntas foram interpretadas, respostas vagas devido a algumas questões mal elaboradas, ordem na qual as perguntas foram elencadas, ausência de questões-chave, ambiguidade de questões e perguntas supérfluas. Com a identificação das falhas ocorridas, o roteiro de pesquisa foi reformulado para atender aos objetivos do estudo de caso.

O diretor geral do hospital deste estudo de caso piloto foi o entrevistado no teste do roteiro de pesquisa. No teste, foi avaliado a operacionalização do roteiro de pesquisa, como o entendimento das perguntas pelo entrevistado, a ambiguidade de questões, as perguntas

supérfluas, a ordem dos questionamentos, o tempo de realização da entrevista e a ausência de questões-chave. As falhas identificadas foram a ocorrência de algumas perguntas supérfluas, a necessidade da introdução de algumas questões-chave, e o tempo excedido da entrevista. Identificadas as falhas, o instrumento de pesquisa foi reformulado para atender aos objetivos do estudo de caso. O roteiro de pesquisa utilizado no estudo de caso encontra-se em sua versão final no Apêndice A.

- Etapa 5 – Realização dos estudos de caso: nesta etapa, foi realizada a coleta de dados nas 6 organizações hospitalares que aderiram à AGHVS conforme explanado no Capítulo 4.

- Etapa 6 - Análise individual dos dados: as informações coletadas nos estudos de casos foram utilizadas para elaborar um relatório individual sobre as organizações hospitalares investigadas. Os relatórios destacaram as boas práticas e as dificuldades encontradas por estas organizações na gestão dos princípios verificados sobre o GH.

- Etapa 7 - Análise cruzada dos dados: nesta análise os dados são contextualizados para encontrar conexões e esclarecer prováveis relações. As características que são comuns a todos os casos, as que não são comuns a todos os casos e as que são únicas de um determinado caso devem estar claras para identificar semelhanças e diferenças entre os casos (DE MASSIS; KOTLAR, 2014). A análise cruzada de dados possibilitou identificar como as principais práticas relacionadas ao GH e suas variações são desenvolvidas e mantidas, quais as suas características, principais dificuldades e de que forma se relacionam;

- Etapa 8 – Sistematização de boas práticas e dificuldades: Estas práticas foram sistematizadas com base no referencial teórico e nos 6 estudos de casos, conforme indica o Capítulo 5;

- Etapa 9 - Elaboração da conclusão e redação do texto final da dissertação: após a execução e análise individual e cruzada dos estudos de caso foram redigidas a conclusão e o texto final de defesa. Para divulgação dos resultados do trabalho durante e ao final da pesquisa foram confeccionados artigos científicos para submissão em congressos e periódicos nacionais e internacionais.

Esta pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Instituto de Ciência e Tecnologia - Campus de São José dos Campos da Universidade Estadual Paulista para aprovação ética dos procedimentos realizados em estudos envolvendo participantes humanos. Após a análise do CEP, foi emitido o parecer de aprovação número 2.494.490 atestando que esta pesquisa é pertinente e exequível, que todos os termos exigidos pelo CEP foram devidamente apresentados e que os riscos e benefícios foram descritos perfeitamente.

4. ESTUDOS DE CASO

Este Capítulo apresenta a descrição dos estudos de casos investigados. O objetivo é o de identificar boas práticas e dificuldades das organizações hospitalares no desenvolvimento/operacionalização dos princípios do GH e quantificar eventual redução na geração de resíduos, redução do consumo de água e do consumo de energia elétrica provenientes da adoção destes princípios.

As informações relatadas pelos estudos de casos extraídas a partir das experiências das organizações e os fatores críticos de sucesso identificados na literatura serão a base para a sistematização das boas práticas e dificuldades.

Na seção 4.1 deste Capítulo são apresentados seis casos. São investigadas organizações hospitalares públicas e privadas que participam da AGHVS - Agenda Global para Hospitais Verdes e Saudáveis com desenvoltura em ações relacionadas ao GH e localizadas no Estado de São Paulo.

Ainda no processo de seleção dos casos, dentro da delimitação desta pesquisa, foram escolhidas organizações capazes de representar diferentes características de organizações hospitalares conforme sua classificação. Os hospitais podem ser classificados conforme o porte, perfil assistencial, nível de complexidade, papel do estabelecimento e regime de propriedade (FILHO; BARBOSA, 2014). O Quadro 5 apresenta as principais características das organizações hospitalares participantes destes estudos de casos.

Quadro 5 - Características das organizações hospitalares analisadas

		Hospitais					
		A	B	C	D	E	F
Características	Porte	Grande (469 leitos)	Grande (500 leitos)	Grande (228 leitos)	Médio (104 leitos)	Médio (100 leitos)	Grande (657 leitos)
	Perfil assistencial	Hospital Geral	Hospital Universitário	Hospital Geral	Hospital Universitário	Hospital Especializado	Hospital Geral
	Nível de complexidade dos atendimentos prestados	Alta complexidade	Alta complexidade	Média complexidade	Média complexidade	Alta complexidade	Alta complexidade
	Papel do estabelecimento	Referência nacional	Referência estadual	Referência municipal	Referência estadual	Referência nacional	Referência nacional
	Regime de propriedade	Privado sem fins lucrativos	Público com gestão privada	Privado sem fins lucrativos			

Fonte: Elaborado com base nas informações obtidas nos casos

Na seção 4.2 apresentará a análise cruzada dos casos, na qual é realizado o cruzamento das práticas dos princípios sobre o *Green Healthcare* desempenhadas pelas organizações hospitalares, conforme previsto no Capítulo 3. A caracterização das práticas destes princípios é importante para identificar quais princípios são desempenhados amplamente, as dificuldades mais comuns enfrentadas e como estas dificuldades foram ou estão sendo vencidas pelas organizações investigadas.

A análise cruzada de casos expõe de forma ampla a realidade sobre a forma de operacionalizar os princípios do *Green Healthcare* pelas organizações hospitalares. Por esse motivo, a análise cruzada identifica elementos essenciais para identificação e sistematização de boas práticas propostas neste trabalho adequadas à realidade das organizações hospitalares brasileiras para implantar e desenvolver a sustentabilidade ambiental na área da saúde.

4.1 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS CASOS INDIVIDUAIS

4.1.1 Organização hospitalar A

O estudo de caso se refere à um hospital geral de grande porte com 469 leitos, com mais de 900 funcionários e está localizado no Estado de São Paulo. É uma organização de grande tradição, que apesar de seus quase 100 anos, recentemente investiu R\$ 286 milhões em um projeto de expansão de novos edifícios, além de recém inaugurar unidades em outros estados.

A organização é credenciada a Rede Global de Hospitais Verdes e Saudáveis e desenvolve os princípios do GH, vinculados a ações departamentais de sustentabilidade ambiental. Esta organização é classificada como hospital geral, privado sem fins lucrativos (filantrópico), que atua em alta complexidade, de referência nacional em atendimentos e em práticas de sustentabilidade. As ações de sustentabilidade são desenvolvidas setorialmente e coordenadas pelo comitê de sustentabilidade ambiental.

A organização possui a certificação de sistema de gestão ambiental ISO 14001. Além disso, recebeu a premiação do Guia Exame de Sustentabilidade que apontou a organização como a mais sustentável do Brasil na área da saúde.

Esta organização aderiu aos princípios do GH logo após a divulgação da AGHVS em 2011. Iniciou suas ações referentes a dois princípios e ao longo do tempo seguiu com a implantação de todos os princípios, os quais estão inseridos em sua política ambiental.

Em relação ao princípio Liderança, foi criado um comitê de sustentabilidade ambiental com representantes dos diversos departamentos para atuar diretamente nas ações ambientais. Foi relatado que este grupo tinha mais ações no passado com reuniões mensais, mas atualmente estas reuniões não são tão frequentes, embora as ações e práticas continuem a ser desenvolvidas e mensuradas nos indicadores estratégicos da organização. Foi relatado que este ponto poderia ser retomado para a melhoria das ações.

Os gestores departamentais foram designados estrategicamente para compor o comitê de sustentabilidade ambiental conforme a relação entre os princípios a serem desenvolvidos e seus departamentos: departamento de hospedagem para atuar diretamente nas ações de resíduos; departamento de saúde e segurança do trabalho para as questões das substâncias químicas; departamento de manutenção e obras para se atentar as ações relacionadas a energia, água e edifícios; departamento de transporte para ações relacionadas ao princípio transporte, departamento de nutrição e dietética para desenvolver ações relacionadas à alimentos, departamento de farmácia para atuar junto aos produtos farmacêuticos, e o departamento de compras para atuação direta no princípio compras.

Este comitê é liderado pelo gestor do departamento de hospedagem que possui formação em gestão ambiental e é suportado pela alta direção do hospital a qual recebe os relatórios mensais com o acompanhamento das ações desenvolvidas.

A organização possui um planejamento estratégico ambiental elaborado com base nas diretrizes do sistema de gestão ambiental ISO 14001 e divulgado no relatório de sustentabilidade anual da *Global Reporting Initiative* (GRI). O relatório de sustentabilidade, possui os objetivos definidos pela alta direção e as ações que foram desenvolvidas.

Com o objetivo de estabelecer um canal de comunicação sobre as ações ambientais para todos os funcionários, foi criado um grupo de agentes ambientais composto por funcionários da hospedagem. Estes funcionários exercem o papel de educadores e supervisores da sustentabilidade ambiental na orientação de oportunidades de melhorias quanto aos princípios resíduos, água e energia, durante as atividades rotineiras de trabalho. Posteriormente houve a expansão de agentes para os setores administrativos, ampliando assim o programa para esta área.

A comunicação do desempenho das ações por meio de indicadores está acessível somente aos gestores por meio de informações dispostas em uma plataforma digital. O hospital não dispõe de quadros de gestão à vista para apresentar os resultados às equipes, reconhecendo este fato como uma oportunidade de melhoria.

É um desafio para a organização o desenvolvimento da sua cultura organizacional em relação aos princípios do GH, pois entende que quando seus funcionários compreendem estes princípios e o modo como podem ser desenvolvidos, eles tornam-se mais participativos e isto aumenta a probabilidade de sucesso das ações planejadas. A cultura da resistência organizacional ambiental foi verificada com base nas fontes de evidência e está relacionada ao fato da recente reformulação do quadro de funcionários do hospital em cerca de 70%.

A necessidade em modificar a cultura organizacional no sentido de apoiar a liderança ambiental é o maior desafio quanto ao princípio liderança. Os treinamentos são ministrados a todos funcionários no momento da admissão, porém como o quadro de funcionários passou por reformulações, foi necessário refazer os treinamentos para os novos funcionários. Esta ação foi positiva para a solução do problema enfrentado.

Uma prática da organização para superar este desafio foi criação dos agentes ambientais para disseminação da comunicação e fortalecimento da cultura organizacional no que diz respeito às práticas de sustentabilidade ambiental. A gestão de *stakeholders*, nesta organização é exercida pelo comitê de sustentabilidade ambiental e pelos agentes ambientais. Ações são planejadas, executadas e monitoradas pelo comitê e acompanhadas *in loco* pelos agentes ambientais.

No que se refere a promoção de ensino e pesquisa, a organização apresenta seus resultados anualmente no seminário da Rede Global de Hospitais Verdes e Saudáveis para compartilhar com outros hospitais as ações e resultados desenvolvidos nos projetos voltados à sustentabilidade. A organização possui um instituto de pesquisa que pode por meio de demandas, realizar pesquisas relacionadas ao GH, porém não foram evidenciadas solicitações de pesquisas nem pela alta direção nem pelo comitê de sustentabilidade.

A organização tem uma atuação direta no envolvimento da comunidade do entorno a fim de promover a conscientização social sobre práticas ambientais por meio do projeto “abraçe seu bairro”. Este projeto coordenado pelo departamento de hospedagem, realiza um trabalho de capacitação de pessoas em hospedagem hospitalar com a introdução dos conceitos ambientais. Também atua diretamente com ações integradas aos programas de promoção da saúde, educação, qualificação profissional e qualidade de vida para famílias, que beneficiam diretamente mais de 4 mil pessoas por ano. Além disso, as iniciativas proporcionam a comunidade do entorno oportunidade de inclusão social.

Um fator importante na operacionalização dos princípios desenvolvidos por esta organização hospitalar é a relação entre seus objetivos estratégicos ambientais e as diretrizes de

sustentabilidade abordadas na norma ISO 14001, visto que o hospital monitora seus indicadores ambientais baseados nesta norma.

Em relação ao princípio Substâncias Químicas, a organização tem elaborado um plano de ação sobre substâncias químicas e produtos perigosos visando minimizar riscos à saúde dos pacientes, trabalhadores, comunidade e meio ambiente. Há um inventário onde essas substâncias estão mapeadas e são disponibilizados procedimentos operacionais referentes aos processos que utilizam estes produtos.

O plano de ação é desenvolvido a partir das informações obtidas pelas fichas FISPQ - Ficha de Segurança de Produtos Químicos e de acordo com o GHS – *Globally Harmonized System*. O sistema globalmente harmonizado de classificação e rotulagem de produtos químicos é uma abordagem técnica desenvolvida para definir os perigos específicos de cada produto químico. O setor de segurança do trabalho disponibiliza estes documentos nos departamentos e setores onde estão dispostos estes produtos.

A substituição de substâncias perigosas por alternativas mais seguras está sendo implantada de forma gradativa. Atualmente o hospital é livre de mercúrio pois todos os equipamentos que possuíam mercúrio em sua composição foram substituídos. Há outros exemplos de práticas de sucesso como a substituição do glutaraldeído usados na desinfecção dos endoscópios por ácido peracético e a substituição do cloro por peróxido de hidrogênio para limpeza geral. Entretanto, outras substâncias químicas perigosas ainda não foram substituídas como itens a base de PVC por exemplo.

Por ser uma organização de alta complexidade, ou seja, está apta a realizar atendimentos que demandam equipes médicas multidisciplinares, ela também realiza alguns tratamentos utilizando substâncias carcinogênicas. A organização reconhece que estas substâncias além de causarem os impactos ambientais, podem também gerar impactos ocupacionais durante o manuseio destas substâncias por seus funcionários. Uma prática da organização para mitigar este desafio é o acompanhamento direto realizado pelo departamento de segurança do trabalho quanto aos riscos ocupacionais enfrentados por seus funcionários. Com isso percebe-se que ações vem ocorrendo nesta área, mas a substituição de substâncias químicas perigosas ainda precisa avançar mais sendo, portanto, outro desafio enfrentado.

Para o princípio Resíduos, a organização tem uma comissão para o gerenciamento de resíduos. Esta comissão segue o PGRSS – Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde conforme a legislação contida na RDC nº 222/18 (ANVISA, 2018) e na Lei nº 358/05 (CONAMA, 2005), atuando com o orçamento específico para esta área. As ações começaram

com o mapeamento dos locais necessários à colocação de *containers* conforme a classificação de resíduos do PGRSS. O objetivo é diminuir o resíduo gerado mesmo diante das expansões realizadas nos prédios da organização.

Diariamente a organização gera cerca de oito toneladas de resíduos, sendo em torno de 43% de resíduo comum, 20% de resíduo biológico, 1,6% de perfurocortantes, 0,010% resíduo radioativo e 0,59% de resíduo químico e 34% de resíduo reciclável. Os resíduos são segregados conforme sua classificação e acondicionados em um local de armazenamento temporário denominado abrigo. Neste abrigo, todos os tipos de resíduos são pesados antes de serem destinados à disposição final. A quantificação do peso de cada tipo de resíduo é anotada diariamente em uma planilha para acompanhamento do resíduo gerado e seu respectivo custo de destinação final.

Os profissionais de higiene hospitalar, funcionários próprios do hospital, que atuam diretamente com gestão ambiental no processo de coleta, transporte, pesagem e armazenamento são treinados e acompanhados pelo departamento de segurança do trabalho, com suas respectivas vacinas e exames periódicos específicos.

O hospital investiu em 2017, R\$ 9 milhões de reais em uma tecnologia para transporte pneumático do resíduo comum e roupa suja. Este sistema tem como benefício agilizar o seu transporte e diminuir o risco de contaminação durante o manuseio. São 790 metros de dutos com 112 pontos de descarte distribuído em 20 andares.

Cada tipo de resíduo tem sua disposição final própria conforme legislação contida na RDC nº 222/18 (ANVISA, 2018) e na Lei nº 358/05 (CONAMA, 2005). O custo para a disposição final também é específico, ou seja, cada tipo de resíduo tem um custo para ser destinado. Como exemplo, esta organização gasta com a destinação para aterros o valor de R\$ 0,25/quilo, para compostagem R\$0,34/quilo, e este valor cresce em caso de resíduo biológico R\$ 0,93/quilo e para resíduo químico R\$ 2,70/quilo. Por isto a importância financeira para os hospitais realizarem a correta segregação do resíduo gerado.

O resíduo biológico assim que gerado não permanece nos quartos, sendo recolhido pela equipe de enfermagem. Esta ação impede que estes resíduos sejam misturados ao resíduo comum, diminuindo assim o custo da destinação final. Além disso, os resíduos perfurocortantes e biológicos passam por processos de autoclavagem ou micro-ondas para a desinfecção antes da disposição final. Os resíduos químicos são destinados ao coprocessamento ou à incineração. O resíduo comum é destinado a aterros sanitários.

Para uma efetiva gestão da destinação dos resíduos, o departamento de hotelaria hospitalar acompanha seus fornecedores que transportam e destinam seus resíduos por meio de visitas periódicas e aplicação de *checklists* sobre questões ambientais norteadas pelas diretrizes da ISO 14001.

Quanto à reciclagem são destinados 32 tipos de resíduos para este fim, dentre eles estão: papel e papelão, plástico, vidro, alumínio, eletrônicos, baterias, lâmpadas, mantas de TNT-Trinitrotolueno, *bags* de álcool em gel, seringas, óleo de cozinha, *thinner* e resíduo orgânico.

Percebe-se que a reciclagem é uma prática de sucesso desta organização onde podem ser enumeradas várias ações realizadas. O papelão por exemplo é doado a catadores do próprio bairro, os quais recebem treinamentos, uniformes e equipamentos de proteção individual fornecidos pelo hospital. O resíduo proveniente de papéis é triturado no próprio hospital e encaminhado a reciclagem. Os resíduos eletrônicos da linha verde (computadores, *laptops* e *mouses*) são doados à uma instituição filantrópica que os remanufatura e distribui em ações sociais.

Até o momento a organização não conseguiu implantar ações de logística reversa embora tenha tentado negociar esta ação com seus fornecedores, porém sem sucesso.

No desenvolvimento do princípio resíduos, a organização tem como principal desafio diminuir os resíduos gerados. Para este objetivo, a comissão de resíduos acredita que é necessário a mudança da cultura organizacional quanto a utilização de somente o necessário de produtos e materiais durante seus processos.

Esforços estão sendo feitos e resultados são evidenciados por meio da diminuição do volume total/dia. Em 2015 este volume era de 9.4 toneladas/dia, em 2017 foi de 8.1 toneladas/dia e no ano de 2019 a média até o momento está em 8.0 toneladas/dia. Além disso, de 2016 para 2017 o resíduo comum teve uma diminuição de 34% e o resíduo reciclável aumentou em 25%. Estes resultados impactam diretamente nos custos de destinação final.

Para a organização um fator importante na operacionalização do princípio resíduos é a realização de uma boa gestão de resíduos, olhando o processo do começo ao fim. O hospital após fazer um *benchmarking* em outros hospitais observou alto custo de disposição final dos resíduos nas unidades visitadas por não haver uma boa gestão deles.

Para a operacionalização do princípio Energia, o hospital possui um plano de gerenciamento de consumo de energia com o objetivo de reduzir o uso de energia proveniente de combustíveis fósseis para promover a eficiência energética e o uso de fontes renováveis. O hospital investiu na modernização de suas antigas instalações pensando em ações e tecnologias

com maior eficiência energética. Lâmpadas de baixa eficiência energética foram substituídas por modelos LED, as quais foram colocadas nos prédios mais novos do hospital.

A organização atua com auditorias periódicas realizadas pelos agentes ambientais de forma voluntária, atuando diretamente na conscientização dos profissionais quanto ao uso racional de energia.

Outra ação referente ao princípio energia foi a adesão ao desafio internacional chamado Desafio a Saúde pelo Clima. Este desafio tem o objetivo de engajar organizações de saúde de todos os países para a tomada de medidas que evitem ou minimizem os impactos negativos no clima do planeta e promovam a saúde pública e ambiental. Este desafio está correlacionado ao programa internacional *GHG Protocol*.

Quanto às tecnologias aplicadas, todos os equipamentos usados em serviços de apoio diagnóstico e terapêutico são comprados buscando alternativas que consumam menos energia ou que utilizem combustíveis menos poluentes. O sistema de geradores para produção de água gelada usado na refrigeração do ar condicionado, oferece conforto térmico aos ambientes e mantém os equipamentos de diagnóstico na temperatura adequada para o seu funcionamento. A nova tecnologia é capaz de produzir mais água gelada com redução de 40% no consumo de energia.

A reformulação do sistema de aquecimento de água baseada nos conceitos verdes do GH trouxe benefícios para a organização. Nas caldeiras por exemplo, o gás natural foi substituído por bombas de calor que reaproveitam a energia térmica excedente do ar condicionado para aquecer a água.

É utilizada a energia elétrica em suas instalações mais antigas, entretanto durante a expansão de suas instalações optou-se pelo uso de energia solar por meio de placas fotovoltaicas. O acompanhamento do consumo de energia vem mostrando alguns resultados. Em 2016 por exemplo, a organização consumiu 999 MJ/m² com o custo de R\$ 173.985,20 reais. Em 2017, a organização consumiu 997 MJ/m² com o custo de R\$ 164.208,38 reais. Observa-se que a intensidade energética apresentou uma pequena diminuição de 2016 para 2017. Porém a organização relata que este resultado é significativo pois nos últimos dois anos, houve ampliação da área de suas instalações com consequente aumento do volume de equipamentos hospitalares de grande porte e de atendimentos prestados.

Com relação ao princípio Água, o hospital tem um plano de gerenciamento do consumo com o objetivo de melhorar sua eficiência hídrica. Os indicadores utilizados são: a- consumo de água em m³ por m² e b- consumo de água (mil m³).

Tem realizado ações para estratégias de conservação. Dentre elas destacam-se a instalação de equipamentos limitadores de vazão de água nas torneiras, válvulas econômicas, chuveiros e bacias mais eficientes. Essa substituição vem ocorrendo progressivamente nas áreas dos prédios mais antigos durante as manutenções corretivas e já na fase do projeto nos prédios novos. Além disso, os agentes ambientais checam torneiras mal fechadas ou com vazamentos.

O novo misturador de água do chuveiro reduz o tempo de espera e alcança o conforto térmico mais rapidamente. O sistema faz com que a água saia na temperatura ideal assim que o registro é aberto, evitando o desperdício da água.

Os equipamentos radiológicos que utilizavam películas e consumiam grandes quantidades de água, foram substituídos por sistemas digitais que não usam água e substâncias químicas radiológicas poluentes.

No paisagismo, as plantas utilizadas na ornamentação foram selecionadas levando em consideração o consumo de água na rega. Há sistema de coleta da água da chuva nos novos prédios os quais foram projetados para essa captação, porém não foi projetado para as antigas edificações.

Alguns resultados de melhoria de desempenho e resultados financeiros estão sendo obtidos. Uma ação é estendida aos acompanhantes dos pacientes internados. O hospital disponibiliza um aviso todos os dias sobre a cama do acompanhante. Neste aviso, é perguntado se o mesmo deseja trocar ou manter sua roupa de cama. Cada escolha do acompanhante em manter a roupa de cama economiza 57 litros de água.

Mudanças no processo de limpeza do hospital também trouxeram alguns resultados quantificáveis. No sistema antigo, era usado um balde espremedor que consumia 2920 litros de água para limpeza de 10 andares. Este balde espremedor foi trocado para um novo equipamento preparados numa central que utiliza 20 litros de água para os mesmos 10 andares. Esta ação gerou uma economia de 87 mil litros de água por mês.

O consumo de água em m^3 por m^2 em 2016 foi 4,35% menor em relação a 2015. O consumo total de água em 2017 (268,6 mil m^3) se manteve estável em relação a 2016 (266,6 mil m^3) mesmo diante das ampliações físicas ocorridas em 2017.

Na estação de tratamento de água (ETA), a água residual hospitalar é tratada para seu reuso nos sistemas de refrigeração do circuito de ar condicionado. Com esta ação, o volume de água potável substituída por água de reuso economiza 3000 m^3 de água por mês.

Quanto ao princípio Transporte, o fator localização da organização é de fácil acesso e próximo a transporte público. A tecnologia da informação utilizada é a telemedicina, porém

não para atendimento domiciliar, mas para teleconferências em seu departamento de ensino e pesquisa durante treinamentos entre os seus funcionários com outros profissionais de saúde envolvidos em pesquisa.

Há campanhas de deslocamento sustentável destinadas aos funcionários, pacientes e visitantes por meio de estímulo a prática de carona solidária, uso do transporte público e utilização de bicicletas. Para o estímulo ao uso de bicicletas, a organização realizou a ampliação de vagas de estacionamento.

Não tem sido implantada ações direcionadas a sua frota como o uso de veículos que consumam biocombustíveis ou ações afins.

Com respeito as compras efetuadas a partir de fornecedores locais, a organização não adotou esta prática até o momento. Este é o desafio em relação a este princípio além da dificuldade em influenciar seus fornecedores quanto ao transporte de produtos de forma sustentável. Outra dificuldade é em relação a destinação de resíduos para áreas próximas ao local de geração pois estes locais são definidos pelo município.

Para o princípio Alimentos, apesar de não possuir um cardápio a base de produtos orgânicos, conta com um cardápio balanceado elaborado pela nutricionista de produção (alimentação oferecida no refeitório) e uma nutricionista clínica responsável pela dieta dos pacientes internados.

A organização hospitalar não possui uma política de compra apenas por fornecedores locais em função da dificuldade de obter fornecedores locais, ou seja, apenas produtores no entorno. Há, porém, uma cafeteria que vende produtos orgânicos, como chá, café e alguns alimentos.

A ação de educação e treinamento a pacientes, funcionários e comunidade quanto as práticas de alimentos ecologicamente sustentáveis são feitas pela educação nutricional a partir da atuação das nutricionistas e pela disponibilização de informações no *homepage* da organização. Todavia, observa-se dificuldade de implantar a cultura em transformar a organização num centro que promova a nutrição e consumo de alimentos saudáveis.

Quanto ao resíduo orgânico, diariamente é gerado cerca de 1,5 toneladas. A destinação do resíduo orgânico é por meio da compostagem, técnica que transforma o resíduo em adubo orgânico evitando que este resíduo seja destinado a aterros sanitários. Os funcionários da cozinha recebem treinamento quanto à segregação dos resíduos orgânicos. Posteriormente à segregação, compostagem é realizada por uma empresa terceirizada.

A tomada de decisão por destinar os resíduos orgânicos à compostagem foi feita após um estudo de viabilidade financeira e ambiental. Apesar do custo para a compostagem ser de R\$ 0,09/quilo a mais, a organização optou por esta destinação por entender ser ambientalmente mais correta. A compostagem dos resíduos orgânicos trouxe benefícios como o aumento da quantidade de resíduos reciclados e a diminuição da quantidade destinada à aterros sanitários. Além disso, o adubo produzido levou a menor exploração de recursos naturais e a redução da emissão de gases de efeito estufa relacionados a fabricação de fertilizantes sintéticos.

O princípio Produtos Farmacêuticos conta com um plano de gestão em aquisição e distribuição controlada de medicamentos. A aquisição e distribuição dos medicamentos na organização é centralizado, ou seja, as doses são preparadas na farmácia central e dali são distribuídas para todo o hospital. O controle de estoque e a supervisão da preparação das doses dos medicamentos são feitas pelo farmacêutico. Porém oferece oportunidades de melhoria para evitar aquisições excessivas de medicamentos, distribuindo apenas as quantidades requeridas para diminuir a quantidade de resíduos farmacêuticos gerados.

Treinamentos ao corpo clínico referentes aos impactos ambientais gerados devido a administração excessiva dos fármacos e o consequente volume de resíduo produzido, a organização não conseguiu implantar devido à resistência a treinamentos com este propósito, porém a organização tem em seu planejamento ações como disponibilização de informações em revistas internas a partir de fontes internacionais.

Em paralelo, ações de envolvimento da diretoria clínica e técnica estão sendo tomadas a fim de traçar estratégias de forma conjunta para disseminação da informação a todo o corpo clínico. A organização considera a dificuldade de envolvimento do corpo clínico quanto a uma possível prescrição excessiva de fármacos o seu principal desafio em relação a este princípio.

A logística reversa dos produtos farmacêuticos vencidos ou não utilizados ainda não foi implantada. A organização relata que não foi possível por não conseguir influenciar seus fornecedores. Quanto a destinação de fármacos vencidos, estes são recolhidos pela prefeitura e destinados a incineração.

Para desenvolver o princípio Edifícios, a organização vem implantando ações em seus prédios mais antigos e nos mais recentes. Na construção de seus novos prédios, a sustentabilidade foi pensada desde o projeto. A obra seguiu instruções de orientação solar e prevalência do vento. A energia renovável foi pensada por meio de energia solar com a instalação de placas fotovoltaicas. Isto possibilitou uma melhor eficiência energética durante a

operação, ou seja, durante os processos operacionais hospitalares que envolvem o alto consumo de recursos naturais.

A fachada em vidro permite melhor aproveitamento da iluminação natural e redução de até 78% do calor interno o que otimiza o uso do ar condicionado. O telhado verde e o jardim vertical também foram projetados para este fim, além de auxiliar na captação da água da chuva. O jardim vertical possui aproximadamente 1000 m² de área verde composto por plantas resistentes a intempéries.

Durante sua construção, não foram utilizados apenas materiais locais. Também não foi possível empregar materiais de construção reciclados e recuperados sendo uma dificuldade observada. Porém a organização não utilizou materiais ambientalmente incorretos na obra como materiais à base de amianto, chumbo e cádmio. Além disso, nas áreas internas, foi utilizado um piso especial de borracha (áreas de manuseio de reagentes químicos) que permite a limpeza do piso sem o uso de substâncias químicas poluentes.

Para as atividades de manutenção predial, a organização ainda não utiliza materiais recuperados e reciclados, mas utiliza produtos como válvulas hídras mais eficientes e lâmpadas LED.

Quanto aos resíduos gerados nas atividades de demolição, após as atividades de manutenção predial, a organização relatou que sua destinação final é conforme as leis exigidas no país e executada por uma empresa terceirizada.

Com este tipo de investimento sustentável, o hospital recebeu a certificação verde *LEED Gold* do *U.S. Green Building Council*. Esta certificação atesta que o projeto foi concebido tanto na execução quanto na operação predial conforme as melhores práticas internacionais de sustentabilidade. Esta certificação evidencia a operacionalização deste princípio como uma prática de sucesso observada nesta organização.

O princípio Compras é operacionalizado pelo departamento de compras em sua cadeia de suprimentos verde. Este departamento vem adotando um programa de compras sustentáveis, se segue a seguinte política interna: ao se tornar um fornecedor do hospital, a empresa está ciente de que o hospital mantém boas práticas quanto a sustentabilidade em toda cadeia produtiva.

A organização não exige que seus fornecedores tenham certificação ambiental, mas os estimula por meio de visitas periódicas e aplicação de *checklists* no que diz respeito as diretrizes da ISO 14001.

É utilizada uma plataforma de gestão de compras para instituições de saúde, denominada de Bionexo. Esta plataforma foi adquirida para auxiliar nos processos de redução de custos, otimizar rotinas operacionais e auxiliar nos processos de controle de fornecedores, como registros, cadastros e acompanhamento de documentação, inclusive os controles ambientais que estes fornecedores possuem.

Quanto ao poder de compra integrado, a organização desenvolve uma ação coordenada entre 5 hospitais para aumentar o poder de compras sustentáveis. Estas parcerias com outros hospitais denominada G5 fortalece o poder de negociação com os fornecedores hospitalares a fim de adquirir produtos ambientalmente mais sustentáveis. Um exemplo desta ação foi a conquista das mudanças de alguns parâmetros referente a embalagens de alguns produtos fornecidos, tornando-se mais sustentáveis.

Na sequência são apresentadas de forma sintetizada as boas práticas e dificuldades da organização hospitalar A conforme o Quadro 6 e os principais resultados quantitativos referentes a redução da geração de resíduos, do consumo de energia e do consumo de água conforme o Quadro 7.

Quadro 6: Boas práticas e dificuldades identificadas na organização A

(continua)

Organização	Boas práticas	Dificuldades
A	<ul style="list-style-type: none"> - É certificada em sistema de gestão ambiental ISO 14001; - Possui um planejamento estratégico ambiental; - Substituição de substâncias perigosas como o mercúrio, o glutaraldeído e o cloro por alternativas mais seguras; - Reciclagem de 32 tipos de resíduos hospitalares; - Possui um plano de gerenciamento de consumo de energia; - Substituição do gás natural por bombas de calor que reaproveitam a energia térmica excedente do ar condicionado para aquecer a água das caldeiras; 	<ul style="list-style-type: none"> - Envolvimento de funcionários recém-contratados e de seus fornecedores na cultura de sustentabilidade ambiental; - Substituição de substâncias perigosas como as carcinogênicas; - Diminuir os resíduos gerados; - Diminuir o consumo de energia; - Diminuir de forma constante o consumo de água; - Destinação de resíduos para áreas próximas ao local de geração;

Quadro 6: Boas práticas e dificuldades identificadas na organização A

(conclusão)

Organização	Boas práticas	Dificuldades
A	<ul style="list-style-type: none"> - Estratégias de conservação e reuso de água; - Sensibilização quanto a conservação de água estendida também aos acompanhantes dos pacientes; - Campanhas para o incentivo de deslocamento sustentável; - Compostagem dos resíduos orgânicos; - Certificação verde LEED <i>Gold</i>; - Utilização de energia renovável (energia solar); - Programa de compras sustentáveis. 	<ul style="list-style-type: none"> - Implantar a cultura de nutrição e consumo de alimentos saudáveis; - Implantar a logística reversa dos produtos farmacêuticos vencidos; - Utilizar materiais recuperados ou reciclados nas atividades de manutenção predial; - Obter apenas fornecedores locais para fornecimento de seus produtos.

Fonte: Elaborado com base nas informações obtidas no caso

Quadro 7: Resultados quantitativos identificadas na organização A

Organização hospitalar A	
Resíduos	<ul style="list-style-type: none"> - Investimento de R\$ 9 milhões de reais em tecnologia para transporte pneumático do resíduo comum por meio de 790 metros de dutos com 112 pontos de descarte distribuído em 20 andares; - Diminuição na geração de resíduo de 9.4 toneladas/dia para 8.0 toneladas/dia nos últimos 4 anos; - Diminuição de 34% do resíduo comum e aumento de 25% do resíduo reciclável (1 ano); - 342 toneladas de resíduo enviado a reciclagem (1 ano); - 896 toneladas de adubo produzidas com a compostagem (1 ano).
Energia	<ul style="list-style-type: none"> - Diminuição de 277 kW.h/m² e custo de R\$ 173.985,20 para 276,9 kW.h/m² e custo de R\$ 164.208,38 (1 ano).
Água	<ul style="list-style-type: none"> - 309 m³ de economia de água com o uso consciente de 5435 kits reutilizáveis de enxoval para o acompanhante; - Diminuição do consumo de 2,92 m³ de água para 0,02 m³ de água para limpeza de 10 andares com novo sistema de limpeza, totalizando uma economia de 87 m³ de água/mês; - Diminuição do consumo em m³ por m² de 4,35% (1 ano); - Economia de 3000 m³ de água/mês após instalação da estação de tratamento para reuso da água.

Fonte: Elaborado com base nas informações obtidas no caso

4.1.2 Organização hospitalar B

Este estudo de caso se refere à um hospital estadual, universitário, atuante em atendimentos de alta complexidade. É de grande porte com 500 leitos. Possui o regime de propriedade pública, porém com gestão privada por uma OSS – Organização social de saúde. Uma OSS é uma instituição sem fins lucrativos que presta serviços de administração pública, entre eles na área da saúde. Elas associam-se a municípios e estados com o objetivo de agilizar o poder público e realiza a gestão hospitalar por meio de instrumentos gerenciais da iniciativa privada.

É uma organização de grande tradição com cerca de 50 anos de existência. É credenciada à rede da AGHVS desde outubro de 2013. Inicialmente está desenvolvendo os princípios liderança, resíduos, energia, água, transporte, alimentos, edifícios e compras do GH e pretende aderir aos demais princípios futuramente.

Em relação ao princípio Liderança, foi criado um comitê de sustentabilidade ambiental denominado Unidade Especial de Saúde Sustentável, composto por 15 representantes de departamentos ligados ao hospital e a universidade. Estes departamentos envolvem a engenharia clínica, manutenção, nutrição, núcleo de higienização, diretoria, gestão de contratos, cozinha, segurança do trabalho, *marketing* e departamento do curso de medicina da universidade. Representantes destes departamentos foram convidados a participar devido a estreita relação entre os departamentos selecionados e os princípios os quais seriam desenvolvidos.

Este comitê é liderado por uma professora da disciplina de saúde pública do curso de medicina a qual está vinculado a este hospital universitário. Esta professora ministra aulas de gestão e administração pública onde os conhecimentos sobre o tema além de serem ensinados em cursos de graduação e pós-graduação, também são aplicados em projetos de extensão. O comitê se reúne uma vez por mês e reporta suas ações à alta administração do hospital. O comitê recebe o apoio da alta administração do hospital e um de dos funcionários que compõem a alta administração é membro do comitê de sustentabilidade ambiental.

A organização possui um planejamento estratégico ambiental, porém pouco estruturado. O comitê de sustentabilidade ambiental adotou a planilha 5W2H (*what, why, where, when, who, how, how much*) como ferramenta de gestão para desenvolver o plano de ação referente ao desenvolvimento dos princípios do GH. Este plano de ação possui metas de redução de resíduos e energia por exemplo, porém não aponta indicadores para o acompanhamento das ações que

estão sendo desenvolvidas. Além disso, a forma de incluir as informações em seus devidos campos (*what, why, where, when, who, how, how much*) oferece potencial de melhoria para que o planejamento seja claramente estabelecido.

A comunicação relacionada os projetos em desenvolvimento e ações departamentais é feita por meio de *e-mails* institucionais.

Quanto à cultura organizacional sobre sustentabilidade ambiental, nota-se que ainda não está amadurecida na organização. Este fato é possível obter por meio de informações colhidas em questionários fechados, entregues aos funcionários durante os treinamentos anuais oferecidos pelo hospital. O comitê tem constatado que ainda uma porcentagem significativa de seus funcionários não adota hábitos voltados a sustentabilidade no seu dia-a-dia no trabalho.

A gestão de *stakeholders* está centralizada no comitê de sustentabilidade ambiental oferecendo oportunidades de melhoria quanto ao envolvimento dos demais *stakeholders* a fim de fortalecer e ampliar o planejamento e execução das ações desenvolvidas sendo, portanto, o desafio mais importante desta organização no que se refere ao princípio liderança.

Para a promoção de ensino e pesquisa, a organização hospitalar em parceria com a universidade a qual está vinculada e com o Centro de Saúde Sustentável localizado em Oxford, Inglaterra, lançaram um guia intitulado “Alimentação Sustentável nos Hospitais”. Este guia aborda informações sobre como os hospitais podem impactar positivamente ou negativamente na sustentabilidade; princípios da AGHVS; e conceitos de alimentação sustentável além de apresentar o estudo de caso desenvolvido nesta organização hospitalar sobre compostagem dos resíduos orgânicos. Portanto, a promoção ao ensino e pesquisa é uma prática de sucesso no que se refere ao princípio liderança desta organização.

Quanto ao fator crítico de sucesso envolvimento da comunidade, uma parceria com agricultores familiares locais foi realizada. Treinamentos de capacitação em agroecologia possibilitam a aplicação destes conhecimentos em técnicas de compostagem de resíduos orgânicos para a produção de cestas agroecológicas. Sobre estas cestas, será explanado em maiores detalhes durante o relato sobre o princípio alimentos. Além disso, um trabalho de conscientização voltado a sustentabilidade ambiental, destinado às escolas da cidade, é outra ação relacionada com o envolvimento da comunidade.

O princípio Substâncias Químicas não está sendo desenvolvido por esta organização hospitalar conforme é preconizado na AGHVS e discutido na literatura. Devido a isto, os fatores críticos de sucesso como elaboração de um plano de ação sobre substâncias químicas,

elaboração de procedimentos operacionais e protocolos de orientação, substituição de substâncias perigosas por alternativas mais seguras, não puderam ser explorados nesta pesquisa.

Para o princípio Resíduos, todas as etapas de coleta, transporte, acondicionamento, pesagem e destinação final são feitas por uma empresa terceirizada. O departamento de núcleo de higiene é responsável por gerenciar o contrato de terceirização no qual segue o Plano de Gerenciamento de resíduos Sólidos conforme a legislação contida na RDC nº 222/18 (ANVISA, 2018) e na Lei nº 358/05 (CONAMA, 2005).

Neste gerenciamento, este departamento utiliza planilhas de Excel para controlar mensalmente as informações fornecidas pela empresa prestadora de serviços quanto a quantidade de resíduo gerado conforme sua classificação. Nesta planilha os custos de disposição final dos resíduos também são monitorados. Mensalmente a organização gera em torno de 85 toneladas de resíduos sendo 48% de resíduo comum, 42% de resíduo infectante, 2% perfurocortante e 8% de resíduo reciclável. Os resíduos, dispostos em lixeiras, são transportados desde os setores geradores até abrigos. Nestes abrigos os resíduos são segregados em contaminantes e não contaminantes.

Os resíduos não são pesados no hospital devido ao fato de que, no contrato de terceirização não consta o processo de pesagem no próprio local. Este processo aumenta os custos do contrato. Sendo assim o hospital optou por não contratar este processo, apesar de considerar a pesagem no próprio local importante. A não contratação deste processo gera a impossibilidade de conferência da quantificação dos resíduos gerados. A quantidade de resíduo produzido somente é fornecida ao hospital quando o hospital recebe o valor a pagar pelo serviço prestado, estando este, vinculado ao peso e tipo de resíduo.

A organização traçou alguns objetivos referentes ao princípio resíduos, porém não foram propostos metas e indicadores. Os objetivos traçados foram: monitorar o descarte incorreto de resíduos; propor ações para redução do descarte incorreto; propor ações para destinação correta do resíduo reciclável para que este não seja descartado junto aos resíduos comuns e destinados a aterros sanitários de forma conjunta. O hospital efetuou alguns cálculos para estimar qual seria a redução de custos caso os resíduos fossem descartados corretamente, ou seja, conforme sua classificação. Estes cálculos foram baseados no histórico de pesagens anteriores e no tipo de resíduo produzido, estimando uma economia de R\$ 25 mil a R\$ 70 mil/mês.

Com o objetivo de diminuir os resíduos gerados, a organização hospitalar em parceria com a universidade a qual está vinculada, realizou um projeto para a substituição de copos

descartáveis por canecas de porcelana. A equipe que executou este projeto foi formada por funcionários do hospital e alunos de graduação dos cursos de enfermagem e medicina. Estes alunos tiveram suas atividades curriculares coordenadas por um professor da universidade.

Inicialmente a equipe realizou um levantamento sobre consumo de copos descartáveis de água e café pelo hospital e pela universidade. Estes dados foram coletados no banco de dados do almoxarifado do hospital durante seis meses de consumo. Após a análise dos dados, a equipe concluiu que o consumo médio de copos descartáveis no período analisado foi de 250 mil copos/mês e que o setor de maior consumo destes copos foi o pronto socorro do hospital. Neste setor circulam muitos pacientes os quais estão em trânsito. Desta forma, a equipe concluiu que seria inviável tentar inserir canecas neste setor, uma vez que, o local era caracterizado por pacientes em trânsito, dificultando a higienização das canecas e podendo se tornar fonte de transmissão de doenças. Diante deste cenário, a equipe optou por implantar o projeto apenas nas áreas administrativas da universidade e do hospital.

Este projeto contou com recursos financiados pela universidade para aquisição de 500 canecas. Os funcionários dos setores administrativos foram convidados a participar de treinamentos sobre este projeto antes do recebimento da caneca de porcelana. Ao término dos treinamentos, os quais foram ministrados por estudantes da universidade, os funcionários responderam um questionário sobre o consumo de copos descartáveis, papel, energia, água e sobre a geração de lixo.

A análise do questionário evidenciou que 61% dos respondentes usavam três ou mais copos por dia em seus setores e somente 9% utilizavam sua caneca ou garrafa não descartável. Além disto, 27% dos respondentes descartavam estes copos de forma incorreta, ou seja, no lixo comum. Percebe-se que a substituição de copos descartáveis por canecas de porcelana, condicionada a treinamentos de sensibilização, é uma prática de sucesso desta organização.

Também foi desenvolvido em parceria com a universidade, um mapeamento da quantidade de resíduos gerados em uma das salas do centro cirúrgico do hospital. Este mapeamento foi realizado por estudantes do curso de biociências sob a supervisão de uma professora do departamento de saúde pública. Observações *in loco* durante dois meses foram realizadas para avaliar o descarte de resíduos durante os processos cirúrgicos. Além disso, os resíduos foram pesados ao fim de cada cirurgia.

Observou-se que os resíduos comuns como embalagens de materiais cirúrgicos eram descartados na mesma lixeira do resíduo infectante. Isto acarretava um volume maior de resíduos, os quais eram destinados todos como infectantes, acarretando maior custo para a

destinação final. Além disso, uma análise econômica baseada no histórico dos custos com a destinação de resíduo infectante foi realizada. Os custos eram em média 110 mil reais/mês.

Após a introdução de uma nova lixeira e treinamentos realizados para a equipe do centro cirúrgico sobre a importância do correto descarte em lixeiras separadas (uma para o resíduo comum e outra somente para o resíduo infectante), novamente foram pesados estes resíduos ao fim das cirurgias e revelou que a quantidade de resíduo infectante era apenas 30% do resíduo total descartado.

Este mapeamento possibilitou a identificação de como práticas incorretas (a existência de apenas uma lixeira para ambos os resíduos) poderia impactar no aumento dos custos para disposição final destes resíduos; e principalmente embasou a necessidade da introdução de lixeiras separadas para os resíduos comuns e infectantes em todas as salas do centro cirúrgico. O mapeamento também mostrou como o exemplo desta ação poderia refletir na diminuição dos custos operacionais do hospital. Após este mapeamento, a administração do hospital relatou que iria abrir licitação para a aquisição de novas lixeiras para todas as salas do centro cirúrgico.

Quanto à destinação final dos resíduos, é realizada por uma empresa terceirizada.

A reciclagem é fator crítico de sucesso desenvolvido nesta organização hospitalar por meio de parcerias com uma cooperativa de materiais recicláveis e secretaria municipal do verde. São encaminhados para a reciclagem papel, papelão, vidro, plástico, pilha, resíduos orgânicos e mantas TNT.

As mantas TNT são tecidos usados no centro cirúrgico para envolver e proteger a caixa de inox que contém os materiais cirúrgicos. Como não é um material infectante e altamente sustentável, as mantas são reaproveitadas para a confecção de bolsas de pano por uma cooperativa local. Os papéis e papelões são encaminhados a uma cooperativa de recicláveis. As pilhas são encaminhadas a secretaria municipal do verde e o resíduo orgânico é transformado em adubo.

Até o momento a organização não conseguiu implantar ações de logística reversa.

No desenvolvimento do princípio resíduos, a organização possui alguns desafios. O primeiro deles é necessidade de revisão do contrato de gerenciamento de resíduos com a empresa prestadora de serviços. Esta revisão está condicionada a negociação de custos referentes ao acréscimo de balanças na própria organização hospitalar para maior controle da quantificação de resíduo gerado e conseqüentemente o custo de sua destinação final. Porém a organização não dispõe de recursos financeiros para solicitação da inserção deste processo na prestação de serviços.

A mudança de cultura quanto ao descarte correto dos resíduos gerados é outro desafio. Embora treinamentos sejam oferecidos pela organização em parceria com a universidade, estes acontecem sem uma periodicidade definida, ou seja, não há um planejamento anual de treinamentos.

Também há dificuldades de comunicação para a requisição de alguns produtos relacionados a disposição de resíduos entre o departamento solicitante e o setor de compras. Por ser uma organização hospitalar pública, para a requisição destes produtos, é necessário que o departamento solicitante forneça todas as especificações do mesmo para que esta informação conste no processo de licitação. Quando as especificações estão faltantes, o processo de licitação não é iniciado, impossibilitando assim o desenvolvimento de melhorias que estão relacionadas à requisição destes produtos.

Para a operacionalização do princípio Energia, o hospital definiu objetivos, metas e prazos em seu gerenciamento de consumo de energia. O objetivo definido foi de diminuir o consumo de energia com uma meta de 30% de redução até o ano de 2020. Este objetivo está relacionado à adesão ao desafio internacional Desafio a Saúde pelo Clima, desafio este correlacionado ao programa *GHG Protocol*, já explanado no primeiro estudo de caso. Se esta meta for alcançada, estima-se uma redução dos custos operacionais em até 140 mil reais ao mês. Para o acompanhamento do consumo mensal a organização utiliza planilhas de Excel onde são lançadas informações como consumo kW/h no mês, o número de dias do mês, o consumo kW/h por dia, a média de kW nos últimos 12 meses, a variação do kW/h em relação à média e o custo total da energia elétrica.

Uma das ações para alcançar a meta de redução de 30% de energia, é a substituição de 40 mil lâmpadas convencionais por lâmpadas LED. Porém o hospital enfrenta alguns desafios quanto a disposição de recursos financeiros para esta aquisição. Até a data da coleta de dados, apenas 160 lâmpadas foram substituídas, por isto ainda não foi possível identificar diminuição dos custos operacionais referentes a esta ação. Para superar este desafio, a organização vem desenvolvendo a partir de dezembro de 2017 uma campanha para arrecadação de fundos. Esta campanha conta com doações em forma de recursos financeiros e promoção de eventos como quermesses, jantares e bazares.

A organização vem conscientizando escolas da comunidade local quanto a produção, separação e destinação correta de resíduos. A partir disto, algumas escolas vêm realizando gincanas para a arrecadação de materiais recicláveis os quais são vendidos a cooperativas de reciclagem e os recursos financeiros arrecadados são doados a campanha.

Quanto às tecnologias aplicadas, a organização hospitalar adotou até o momento somente a substituição das lâmpadas fluorescentes por lâmpadas LED, mas planeja implantar futuramente placas fotovoltaicas como forma de energia solar.

O princípio Água consta no plano de ação da organização, porém ainda de forma incipiente, onde o desenvolvimento deste princípio está em fase de planejamento apenas. Foi definido o objetivo de reduzir o consumo de água com uma meta de redução de 30 a 40%, porém não foi estipulado indicadores e uma estimativa de tempo para o alcance desta meta, sendo um ponto frágil neste planejamento. Como estratégias de conservação de água, a organização hospitalar tem em seu planejamento ações como reparo e manutenção na rede existente; instalação de válvulas de duplo comando e instalação de redutores de pressão nas torneiras. Estas ações ainda não foram executadas por falta de recursos financeiros. A organização estima que poderá obter uma economia de até R\$ 61 mil/mês e R\$ 732 mil/ano ao implantar estas ações além de colaborar com a mitigação do consumo deste recurso natural.

A medição e monitoramento do consumo de água é uma ação que vem sendo desenvolvida de forma mensal. Para isto, informações como o consumo de m^3 no mês, o número de dias do mês, o consumo m^3 por dia, a média de m^3 nos últimos 12 meses, a variação do m^3 em relação à média e o custo total da água utilizada, são lançados em planilhas de Excel para auxiliar no acompanhamento do consumo de água.

O fator crítico de sucesso tratamento das águas residuais ainda não está sendo desenvolvido por esta organização.

Quanto ao princípio Transporte, a localização da organização não é de fácil acesso, pois localiza-se em uma região afastada da área central da cidade e de pontos de transporte público.

No que se refere as tecnologias utilizadas a fim de diminuir a necessidade dos deslocamentos, a organização utiliza a telemedicina, porém somente entre os médicos. Por ser um hospital universitário, esta organização está integrada a uma rede universitária de telemedicina, a qual é apoiada pela Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) e pela Associação Brasileira de Hospitais Universitários (ABRAHUE). Esta rede auxilia nos estudos interinstitucionais por meio do compartilhamento de arquivos de prontuários, consultas e exames, além de diminuir a necessidade dos deslocamentos.

Campanhas de conscientização quanto ao deslocamento sustentável é um fator crítico de sucesso que ainda se encontra em fase de planejamento, por isto ainda não é uma ação efetivada.

Compras efetuadas a partir de fornecedores locais são restritas apenas a alguns fornecedores de produtos alimentícios, não sendo uma prática que abrange aos demais fornecedores.

Para o princípio Alimentos, a organização não possui um programa de alimentação saudável baseada somente em produtos orgânicos no cardápio de seu refeitório. A organização disponibiliza um cardápio desenvolvido por nutricionistas onde é oferecido uma alimentação balanceada.

A aquisição de produtos de fornecedores locais é feita de forma parcial, ou seja, apenas alguns produtos são fornecidos somente por fornecedores locais ou regionais.

Após um estudo envolvendo os alunos da universidade dos cursos de medicina e enfermagem, concluiu-se que 30 a 50% dos alimentos oferecidos no refeitório eram desperdiçados, significando, portanto, o principal desafio relacionado ao princípio alimentos nesta organização.

Para isto, educação e treinamento são voltados a funcionários por meio de campanhas no próprio refeitório do hospital. Periodicamente são expostos faixas e cartazes instruindo seus funcionários sobre o impacto ao meio ambiente devido a geração de resíduos provenientes das sobras de alimentos. Informações sobre o princípio alimentos também são disponibilizadas no *homepage* da organização estendendo assim à comunidade em geral.

Quanto a destinação do resíduo orgânico, este é encaminhado a compostagem. Em média são compostados 3 toneladas de resíduos orgânicos por mês. Foi firmada uma parceria com agricultores familiares locais para esta prática. Os resíduos orgânicos são armazenados separadamente em galões e retirados a cada dois dias por estes agricultores. Os resíduos orgânicos são compostados e transformados em adubo para a produção de alimentos agroecológicos, ou seja, alimentos cultivados livres de agrotóxicos. São montadas cestas agroecológicas contendo 12 produtos incluindo verduras, legumes e frutas da época, as quais são vendidas por um preço mais acessível aos funcionários da organização hospitalar e estudantes da universidade.

As cestas que contém os alimentos agroecológicos são feitas de plástico reciclado e são retornáveis. O dinheiro obtido com a venda das cestas pertence aos produtores familiares locais e a organização hospitalar não tem custos para a destinação de seus resíduos orgânicos. Como resultado da compostagem, 32.712 toneladas de resíduos orgânicos deixaram de ser destinados a aterros sanitários em 2017. Além disso, este projeto das cestas agroecológicas reúne práticas referentes aos princípios alimentos, resíduos, compras e liderança porque oferece alimentos

sem agrotóxicos estimulando assim uma alimentação mais saudável; estimula a correta segregação dos resíduos sólidos e realiza a compostagem; minimiza os impactos ambientais por meio da compra de alimentos produzidos localmente. A divulgação e promoção à saúde ambiental envolvendo funcionários da organização, alunos da universidade e comunidade local, é uma prática de sucesso desta organização hospitalar.

Ações referentes ao princípio Produtos Farmacêuticos não estão sendo desenvolvidas por esta organização hospitalar conforme preconiza a AGHVS. Devido a isto, os fatores críticos de sucesso como gestão em aquisição e distribuição controlada de medicamentos, treinamentos, logística reversa e destinação de fármacos não puderam ser explorados nesta pesquisa. Entretanto, a organização planeja desenvolver este princípio futuramente a fim de mitigar os impactos ambientais negativos a partir de resíduos provenientes de produtos farmacêuticos.

Quanto ao princípio Edifícios, os fatores críticos de sucesso (projeto, operação, manutenção predial, demolição e certificação) foram analisados em conjunto, onde foi possível observar que em suas instalações prediais, a organização possui locais dispostos com iluminação e ventilação natural. Os espaços destinados às áreas verdes estão presentes, oferecendo uma boa arborização.

Não foram identificados projetos de eficiência energética e hídrica em suas instalações para melhoria de seus processos operacionais.

Não utiliza materiais recuperados ou reciclados nas atividades de manutenção predial, entretanto não utiliza materiais perigosos a base de amianto, chumbo e cádmio.

Os resíduos prediais gerados após atividades de manutenção são colocados em caçambas e destinados à aterros sanitários.

Quanto à certificação de edifícios verdes, esta organização não é certificada.

Quanto ao princípio Compras, a gestão da cadeia de suprimentos verde ainda é muito incipiente em compras sustentáveis. Foi identificado apenas uma ação voltada a gestão de fornecedores sustentáveis. Refere-se a parceria com fornecedores locais para a produção de cestas agroecológicas. Esta parceria já explanada no princípio alimentos, contribui para a cadeia de suprimentos verde e minimiza os impactos ambientais por meio da compra de alimentos produzidos localmente e livres de agrotóxicos. O fator crítico poder de compra integrado ainda não está sendo desenvolvido por esta organização hospitalar.

Na sequência são apresentadas de forma sintetizada as boas práticas e dificuldades da organização hospitalar B conforme o Quadro 8 e os principais resultados quantitativos

referentes a redução da geração de resíduos, do consumo de energia e do consumo de água conforme o Quadro 9.

Quadro 8: Boas práticas e dificuldades identificadas na organização B

Organização	Boas práticas	Dificuldades
B	<ul style="list-style-type: none"> - Realiza ações de promoção ao ensino e pesquisa sobre o GH; - Trabalho de conscientização voltado a sustentabilidade ambiental destinado às escolas da cidade; - Substituição de copos descartáveis por canecas de porcelana condicionado a treinamentos de sensibilização; - Reciclagem de mantas de TNT sendo reaproveitadas na confecção de bolsas de pano por uma cooperativa local; - Utiliza a telemedicina para treinamentos da equipe médica; - Capacitação a agricultores locais quanto a técnicas de compostagem de resíduos orgânicos para a produção de cestas agroecológicas e redução de resíduos orgânicos; - Compostagem dos resíduos orgânicos sem custos; - A organização possui locais dispostos com iluminação e ventilação natural e espaços destinados às áreas verdes. 	<ul style="list-style-type: none"> - A cultura organizacional sobre sustentabilidade ambiental, ainda não está amadurecida na organização. - O princípio Substâncias Químicas não está sendo desenvolvido conforme preconiza a AGHVS; - Revisão do contrato de gerenciamento de resíduos com a empresa prestadora de serviços; - Limitação de recursos financeiros para aquisição de lâmpadas LED; - Limitação de recursos financeiros para projetos de melhoria da eficiência hídrica; - Localização distante da cidade e de acesso a transporte público; - A aquisição de produtos de fornecedores locais é feita de forma parcial; - Ações referentes ao princípio Produtos Farmacêuticos não estão sendo desenvolvidas conforme preconiza a AGHVS. - Utilizar materiais recuperados ou reciclados nas atividades de manutenção predial.

Fonte: Elaborado com base nas informações obtidas no caso

Quadro 9- Resultados quantitativos identificadas na organização B

Organização hospitalar B	
Resíduos	<ul style="list-style-type: none"> - Geração de 3 toneladas/dia de resíduos; - Investimento de 500 canecas reutilizáveis para diminuir o uso de copos plásticos; - Diminuição de 70% de resíduo infectante no centro cirúrgico; - 32.712 toneladas de resíduos orgânicos deixaram de ser destinados a aterros sanitários em 1 ano.
Energia	- Substituição de 160 lâmpadas fluorescentes por lâmpadas LED.
Água	- Estimativa de economia de R\$ 61 mil/mês após a execução das ações (em planejamento) para aumento da eficiência hídrica.

Fonte: Elaborado com base nas informações obtidas no caso

4.1.3 Organização hospitalar C

Este estudo de caso se refere à um hospital municipal, geral, atuante em atendimentos de média complexidade, de grande porte com 228 leitos, possui o regime de propriedade pública, porém com gestão privada por uma OSS – Organização social de saúde. Esta OSS realiza a gestão de outras 4 unidades hospitalares.

Esta organização hospitalar foi fundada em 2007 e possui e possui acreditação de qualidade nível II pela ONA - Organização Nacional de Acreditação. É credenciada à Rede Global de Hospitais Verdes e Saudáveis e desenvolve os princípios do GH, os quais estão inseridos em seu planejamento estratégico.

O princípio Liderança é desenvolvido por um comitê de sustentabilidade que abrange além da sustentabilidade ambiental também a sustentabilidade social e financeira. Este comitê é formado por quatro funcionários. São eles: gestor do departamento de gerência de apoio, gestor de hotelaria, gestor de manutenção predial e gestor da controladoria.

Este comitê é liderado pelo gerente de apoio, o qual é responsável pelos setores de engenharia clínica, manutenção predial, hotelaria, segurança patrimonial e serviço de nutrição e dietética.

Os integrantes do comitê foram designados estrategicamente para compô-lo comitê devido a aderência dos cargos exercidos com os princípios que seriam trabalhados.

A organização possui um planejamento estratégico elaborado com base no método BSC - *Balanced Scorecard*. Este método têm o objetivo de alcançar o alinhamento entre o planejamento estratégico da organização e as atividades operacionais que ela exerce. Em sua última revisão do planejamento estratégico em 2015, o hospital criou um objetivo estratégico voltado à sustentabilidade: “desenvolver uma gestão sustentável englobando os níveis ambiental, social e financeiro”. Desta forma, a inserção deste objetivo, desenvolvendo os três eixos da sustentabilidade, agregará valor aos demais objetivos da organização.

Uma vez inserido este objetivo, foi feita uma matriz SWOT - *Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats* para determinar forças, fraquezas, ameaças e oportunidades no cenário de sustentabilidade atual. Após isto, foi feito um *brainstorming* com todos os membros do comitê para criar metas e indicadores afim de medir o desempenho dos resultados, referência para o processo de tomada de decisão e a criação de estratégias de melhoria.

Conforme a Tabela 3, foram criados 11 indicadores para o eixo da sustentabilidade ambiental, 6 para o eixo da sustentabilidade financeira e 1 indicador para o eixo da

sustentabilidade social. Apesar de todos os eixos terem o mesmo peso (33%), o número de indicadores do eixo social é baixo, oferecendo oportunidades de melhoria. Por outro lado, o maior número de indicadores encontra-se no eixo ambiental, o que pode ser considerado bom para o planejamento estratégico ambiental.

Tabela 3 – Indicadores de sustentabilidade

Indicador	Eixo	Fonte	Meta	Peso
1- Consumo de Água (m ³) por Paciente-Dia	Ambiental	Manutenção Predial	0,67	
2- Consumo de Energia Elétrica (kW) por Paciente-Dia	Ambiental	Manutenção Predial	34,18	
3- Consumo de GLP (Kg) por Paciente-Dia	Ambiental	Manutenção Predial	1,84	
4- Consumo de Oxigênio Líquido (m ³) por Paciente-Dia	Ambiental	Manutenção Predial	5,89	
5- Consumo de Nitrogênio Líquido (m ³) por Paciente-Dia	Ambiental	Manutenção Predial	2,26	
6- Consumo de Folha Sulfite A4 por Paciente-Dia	Ambiental	Almoxarifado	0,10	33%
7- Resíduo Infectante Coletado (Kg) por Paciente-Dia	Ambiental	Hotelaria	2,07	
8- Resíduo Reciclável Coletado (Kg) por Paciente-Dia	Ambiental	Hotelaria	0,51	
9- Roupas Lavadas (kg) por Paciente-Dia	Ambiental	Hotelaria	6,19	
10- Sobra de Alimentos (Kg)	Ambiental	Refeitório	229	
11- Lâmpada Fluorescente Adquirida (unidade)	Ambiental	Almoxarifado	149	
12- Indicador Financeiro	Financeiro	Controladoria	100%	33%
13- Funcionários Contratados na Região (Raio de 5 km)	Social	Gestão de Pessoas	20%	33%
<i>Performance</i> de sustentabilidade				100%

Fonte: Organização hospitalar C

A meta para a pontuação geral denominada *performance* de sustentabilidade é no mínimo de 85%. Esta *performance* é obtida por meio da média entre a performance do eixo ambiental, social e financeiro. Neste estudo de caso serão apresentadas somente as ações que se referem a sustentabilidade ambiental.

Os indicadores atrelados ao eixo ambiental (exceto sobra de alimentos e número de lâmpadas fluorescentes adquiridas) foram calculados pelo número de pacientes/dia para eliminar a variável sazonalidade e ficarem atrelados à taxa de ocupação do hospital.

As primeiras metas foram propostas para o ano de 2016 e seus cálculos foram baseados no acompanhamento da série histórica de consumo dos recursos e geração de resíduos, adotando como base o período compreendido entre janeiro/2014 a dezembro/2015. Após 2016, foi estipulada uma meta (de redução ou aumento) de 10% ao ano para cada PI – *Performance* do Indicador – usando duas equações:

- Para os indicadores (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 e 11) cujo resultado esperado é ficar igual ou abaixo da meta estabelecida (quanto menor, melhor) foi criado a equação: $PI = (\text{meta definida} / \text{resultado real no período}) \times 100$

- Para o indicador 8, cujo resultado esperado é ficar igual ou acima da meta estabelecida (quanto maior, melhor), foi criado a equação: $PI = (\text{resultado real no período} / \text{meta definida}) \times 100$.

E para compor o resultado PEA - *Performance* do Eixo Ambiental, foi feito a média de todos os PI. Além do PEA, há também o PEF – *Performance* do Eixo Financeiro e o PES – *Performance* do Eixo Social. Todos os três possuem o mesmo peso. A média do PEA, PEF e PES, compõe a *performance* de sustentabilidade com meta de 85%.

Esta gestão baseada no BSC com a formulação de indicadores é uma prática de sucesso vinculada ao princípio liderança nesta organização, pois além de desenvolver seus indicadores, obteve em 2018 a meta de 91% na sua *performance* de sustentabilidade conforme a Figura 6.

Figura 6 – *Performance* de sustentabilidade

Fonte: Organização hospitalar C

O alcance das metas é um desafio constante pois o hospital precisa atender todas as metas ambientais e não ultrapassar o orçamento estabelecido além de assegurar a qualidade do serviço prestado.

Para o acompanhamento das metas e indicadores, utiliza-se o PDCA - *plan, do, check, act* - uma ferramenta de gestão da qualidade nos processos de melhoria contínua para planejar, executar, checar e atuar nas ações referentes a sustentabilidade ambiental.

O comitê tem o apoio da alta administração do hospital principalmente nos processos decisórios corroborando as ações referentes ao princípio liderança. Também há uma boa comunicação entre o comitê e a alta administração com acesso imediato à diretoria de acordo com a urgência demandada. Além disso, o comitê apresenta o PDCA à alta administração de forma bimestral durante as reuniões do BSC.

A comunicação entre o comitê e os demais funcionários é feita por meio do desdobramento dos objetivos entre os gestores do comitê e seus funcionários imediatos em forma de reuniões e *e-mails*.

A comunicação referente ao desempenho dos indicadores está acessível somente aos gestores da organização, os demais funcionários não têm acesso a estas informações. Este fator poderá diminuir o engajamento dos funcionários nas ações voltadas à sustentabilidade. Este acesso às informações é fundamental para transmitir e acompanhar os objetivos traçados, portanto, sua falta é um ponto fraco, oferecendo oportunidades de melhoria.

A sustentabilidade ambiental está sendo incorporada à cultura organizacional. Para isto, esta organização desenvolve campanhas periódicas e treinamento anual na semana do meio ambiente voltados a sustentabilidade ambiental.

A gestão de *stakeholders*, nesta organização exercida pelo comitê de sustentabilidade, recebe apoio de recursos financeiros da secretaria municipal de saúde para desenvolver projetos de sustentabilidade e da empresa estatal SABESP – Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo para desenvolver projetos voltados à eficiência hídrica.

No que se refere a promoção de ensino e pesquisa, a organização apresenta seus resultados anualmente no seminário da Rede Global de Hospitais Verdes e Saudáveis. para compartilhar com outros hospitais as ações e resultados desenvolvidos nos projetos voltados à sustentabilidade, porém não desenvolve pesquisas voltadas ao tema.

Quanto envolver a comunidade com os projetos ambientais, esta ação está em fase de planejamento com dois projetos distintos. Como possui uma área verde em seu terreno, planeja promover um curso de dissertação profissional voltado a jardinagem, plantio de horta e técnicas

de compostagem. Este curso será aberto a comunidade e sem custo, com o objetivo de incentivar a comunidade no uso sustentável da terra.

Além disso, planeja a criação de ecopontos, locais de entrega voluntária de alguns tipos de resíduos. A proposta é fornecer a comunidade do entorno este ponto para entrega de resíduos eletroeletrônicos e medicamentos vencidos. E a partir disto, fazer a gestão da disposição final destes resíduos em parceria com a prefeitura.

Em relação ao princípio Substâncias Químicas, a organização possui a ficha FISPQ - Ficha de Segurança de Produtos Químicos. A partir das informações contidas nesta ficha, foram elaborados procedimentos operacionais a fim de garantir a segurança quanto ao manuseio destes produtos. Estes documentos ficam disponibilizados no departamento de segurança do trabalho e nos setores onde os produtos são utilizados.

Quanto a substituição de substâncias perigosas por alternativas mais seguras, desde o início de suas atividades o hospital utiliza equipamentos de medição de pressão e temperatura livres de mercúrio. A substituição de demais substâncias perigosas está sendo implantada de forma gradativa. Um exemplo foi a substituição do processo de revelação dos exames radiológicos via filme por sistema digital, eliminando assim, a necessidade do uso de substâncias químicas radiológicas poluentes neste processo.

Para o princípio Resíduos, a organização possui um plano de gerenciamento de resíduos que segue o PGRSS – Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde conforme a legislação contida na RDC nº 222/18 (ANVISA, 2018) e na Lei nº 358/05 (CONAMA, 2005). Esta norma da ANVISA entrou em vigor em março de 2018, sendo, portanto, recente e por isto o hospital está se adaptando a nova norma. Este princípio é desenvolvido pelo departamento de hotelaria e o gestor responsável tem formação em engenharia ambiental.

Para o desenvolvimento deste princípio, o hospital instituiu os seguintes indicadores e metas: a- resíduo infectante coletado com a meta de diminuição de até 2,07 kg/ paciente/dia/ mês; b- resíduo reciclado coletado com a meta de aumentar para 0,51 kg/paciente/dia/ mês; e c- consumo de folha sulfite A4 com a meta de diminuição de 0,10 pacotes c/ 500 folhas por paciente/dia.

Os resultados referentes a 2018 foram positivos com metas alcançadas para os indicadores “a” e “c”. O indicador “b” – aumentar o resíduo reciclado coletado ficou abaixo da meta esperada. Para superar este desafio, ações foram propostas no PDCA, como rever a estratégia para a coleta de resíduo reciclável; aumentar o número de coletores; rever a

distribuição destes coletores e intensificar a sensibilização aos funcionários quanto ao descarte correto de recicláveis.

Os resíduos são segregados conforme sua classificação e acondicionados em um abrigo até serem coletados para a disposição final. Todos os tipos de resíduos são pesados no próprio abrigo do hospital. A quantificação do peso de cada tipo de resíduo é registrada diariamente em uma planilha de forma manual.

O departamento de qualidade monitora o peso e repassa estes registros aos gestores das áreas. Estes são responsáveis por reforçar os conceitos de coleta seletiva a seus funcionários imediatos de forma periódica. Esta prática vem demonstrando resultados positivos evidenciados no acompanhamento dos indicadores, sendo, portanto, uma prática de sucesso desta organização.

Todo este processo de segregação, pesagem e acondicionamento é realizado pelos próprios funcionários do hospital, portanto não é um serviço terceirizado. Os profissionais de higiene hospitalar que atuam diretamente no processo de coleta, transporte e armazenamento são treinados para o desenvolvimento destas atividades.

Com o objetivo de sistematizar, incentivar, monitorar e evidenciar as práticas de sustentabilidade desenvolvidas, a organização planeja criar um sistema de certificação socioambiental interno. Este será simbolizado por conquista de selos socioambientais.

O sistema de certificação socioambiental interno será norteado por diretrizes legais e normativas como a RDC nº 222/2018 (ANVISA, 2018), NBR 10004 (ABNT, 2004), NBR 16001 (ABNT, 2012) e a ISO 14001 (ISO, 2015). Conforme os critérios socioambientais forem atendidos, consolidando a saúde ambiental e a gestão ambiental, a organização poderá conquistar selos. Os selos serão dispostos em uma placa fixada na entrada do hospital. Estes selos irão se somar totalizando cinco. Ao atingir cinco selos, representará o comprometimento de seu quadro de funcionários com os critérios socioambientais e expressa o total atendimento da política ambiental da organização.

Para a disposição final dos resíduos, estes são dispostos conforme sua classificação preconizada pela RDC nº 222/18 (ANVISA, 2018) e Lei nº 358/05 (CONAMA, 2005). Além disso, o hospital está em processo de negociação com uma concessionária de destinação final de resíduos quanto a criação de um registro contendo número do lote e local de destinação do resíduo coletado. Esta ação tem como objetivo criar uma rastreabilidade e, portanto, maior controle da destinação final por seu órgão gerador.

Para a disposição das lâmpadas fluorescentes, enquadradas dentro dos resíduos químicos por conter mercúrio em sua composição, o hospital as encaminha para uma empresa terceirizada especializada em gestão sustentável de lâmpadas para fazer a descontaminação prévia antes da disposição final.

Quanto à reciclagem, o hospital vende seus resíduos recicláveis para uma cooperativa. Apesar do grande volume de resíduos, estes são extremamente leves, e como o valor pago é proporcional ao peso, o valor recebido é baixo. Outra ação se refere a impressão de documentos utilizando frente e verso do papel nos setores administrativos.

A prática de logística reversa é feita para baterias dos equipamentos hospitalares. O departamento de engenharia clínica tem acordado a restituição destes resíduos eletroeletrônicos ao fabricante por meio da coleta da bateria antiga no momento de sua substituição. Esta prática contribui para o reaproveitamento ou descarte apropriado destes resíduos e para a preservação ambiental.

No desenvolvimento do princípio resíduos, a organização tem como desafios diminuir os resíduos gerados; fazer a correta gestão de resíduos com os recursos financeiros disponíveis e conseguir implantar a coleta seletiva de resíduos no setor de emergência devido a característica do setor ser muito dinâmico.

Para a operacionalização do princípio Energia, o hospital possui um plano de gerenciamento de consumo de energia com o objetivo de reduzir o consumo de energia e o consumo de gases de emissão do efeito estufa. É realizado o monitoramento do consumo mensalmente. Este monitoramento acontece da seguinte forma: assim que o hospital recebe a fatura da concessionária, o consumo bruto é anotado pelo setor de manutenção predial e a partir desta informação e das informações advindas do SAME - Serviço de Arquivo Médico e Estatística (o qual fornece o número de pacientes internados no mês) o gerente de apoio consolida estas informações e realiza o cálculo do consumo de energia elétrica por paciente-dia ((kW)/paciente-dia). Não há medidores individualizados por setor.

O gerenciamento de consumo de energia conta com os seguintes indicadores e metas mensais: a - Consumo de energia elétrica com meta de 34,18 kW/h por paciente/dia; b – Consumo de GLP com meta de 1,84 kg paciente/dia; c – Consumo de oxigênio líquido com meta de 5,89 m³ paciente/dia; d – Consumo de nitrogênio líquido com meta de 2,26 m³ paciente/dia; e e – Lâmpada fluorescente adquirida com meta de até 149 unidades/ mês.

Dentre os indicadores apresentados, os indicadores “a” e “e” estão diretamente relacionados ao consumo de energia pela organização; o indicador “b” tem relação com a

emissão de gás carbono, sendo um gás que impacta negativamente no efeito estufa e os demais “c” e “d” têm uma relação indireta por impactar no consumo de energia não do hospital e sim no consumo de energia durante o processo produtivo destes gases medicinais.

Campanhas de educação e conscientização atreladas ao gerenciamento de consumo são feitas com pouca frequência sendo um ponto a ser explorado como uma oportunidade de melhoria.

Quanto às tecnologias aplicadas, é usado um sistema de aquecimento solar composto por um boiler, placas solares e um sistema auxiliar a gás GLP – Gás Liquefeito de Petróleo. Este sistema é usado para aquecer a água das caldeiras, diminuindo assim o consumo de energia elétrica destinada a este fim. Além disso, o hospital substituiu 95,88% de suas lâmpadas fluorescentes por lâmpadas LED conforme Figura 7. O investimento foi de R\$ 30.296,90 reais diluídos em 18 meses para pagamento.

Para o processo de compra das lâmpadas LED, levou-se em consideração não somente o custo de aquisição delas, mas também sua eficiência energética e o custo zero para sua disposição final. Foi feito um cálculo comparativo levando em consideração o consumo e tempo de uso de ambas as lâmpadas e estimou-se uma economia de energia de 19.156 kW.h por mês com a aquisição das lâmpadas LED.

Figura 7 – Consumo de Lâmpadas Fluorescentes

Fonte: Organização hospitalar C

Estas tecnologias baseadas nos conceitos verdes do GH trouxeram benefícios para a organização conforme a Figura 8. Entre setembro/16 a agosto/17, houve uma redução de 7,08% de energia comparado ao mesmo período do ano anterior, economizando 258.355 kW.h Entre

setembro/17 a agosto/18, houve redução de 10,75% kW.h. Esta redução correspondeu uma economia de R\$ 271.302,77.

A substituição de lâmpadas fluorescentes por lâmpadas com melhor eficiência energética, o uso de placas solares para o aquecimento de água das caldeiras e o acompanhamento dos indicadores são práticas de sucesso relacionado ao princípio energia nesta organização hospitalar.

Desafios estão presentes como a oscilação do consumo devido a taxa de ocupação do hospital e a oscilação da bandeira tarifária da concessionária de energia. Porém estes desafios são gerenciados por meio do monitoramento mensal dos indicadores e revisão anual de ações estratégicas ambientais.

Com relação ao princípio Água, seu sistema de abastecimento é via poço artesiano, porém utiliza sistema de tratamento de esgoto da concessionária local. Devido a isto, seus custos operacionais referentes ao consumo de água são referentes apenas a taxa de esgoto.

Figura 8 – Consumo de Energia Elétrica

Fonte: Organização hospitalar C

O gerenciamento de consumo de água conta com os seguintes indicadores e metas mensais: a- consumo de água com meta de até 0,67 m³/paciente-dia e b- roupa lavada com meta de até 6,19 kg/ paciente-dia, pois o hospital conta com lavandeira própria.

Para o acompanhamento do consumo, o processo é semelhante ao consumo de energia, assim que o hospital recebe a fatura da concessionária, o consumo bruto é anotado pelo gestor de manutenção predial e a partir desta informação e das informações advindas do SAME -

Serviço de Arquivo Médico e Estatística, o gerente de apoio consolida estas informações e realiza o cálculo do consumo de água (m³/paciente-dia). Não há medidores individualizados por setor.

Dentre as estratégias de conservação de água destacam-se a instalação de torneiras com fechamento automático e torneiras com dispositivos limitadores de vazão de água. Estas ações foram possíveis por meio da implantação do projeto PURA – Programa de Uso Racional de Água.

Este programa é oferecido e custeado pela concessionária de água, tem como objetivo o uso racional dos recursos hídricos e está destinado a órgãos públicos dentre eles os hospitais públicos. Além disso, conta com o incentivo financeiro com cobrança de tarifa diferenciada por ser um hospital público. Foram três etapas para o desenvolvimento do projeto PURA. Na primeira, chamada fase de diagnóstico, foi feito o mapeamento dos processos de consumo, a identificação dos pontos de maior consumo e histórico do consumo. Estas informações foram relevantes para o cálculo da projeção da economia de água, o custo x benefício da implantação do projeto e o prazo para o retorno do investimento feito pela concessionária.

Na segunda etapa denominada fase de projeto técnico, foram apresentadas e discutidas as soluções para os pontos críticos mapeados. Na terceira e última etapa, chamada fase de suporte operacional, foram realizadas obras de melhoria com a instalação das tecnologias necessárias para combater o desperdício e melhorar a eficiência hídrica. A concessionária de água também disponibilizou nesta etapa treinamentos voltados a sensibilização de todos os funcionários.

Esta parceria com a concessionária de água é um caso de sucesso desta organização hospitalar pois as ações realizadas possibilitaram um menor consumo de água e redução de seus custos operacionais.

Além das ações relacionadas ao projeto PURA, outras ações também foram adotadas. Os equipamentos radiológicos que utilizavam filmes e consumiam grandes quantidades de água foram substituídos por sistemas digitais que não usam água e substâncias químicas radiológicas poluentes.

No setor da lavanderia a mudança da programação das máquinas de lavar, diminuindo o número de enxagues e aumentando a concentração de produtos detergentes, contribuiu para diminuir o consumo de água. E para o indicador roupa lavada por paciente-dia foi entregue nos leitos somente o volume necessário do enxoval a ser utilizado, evitando subestoques nas áreas assistenciais, ou seja, nas áreas de atendimento.

Os resultados obtidos foram positivos conforme pode ser visto na Figura 9. O consumo mensal de água em 2014 que era de 0,84 m³ caiu para 0,77 m³ em 2018. Apesar de não atingir a meta de 0,67 m³, houve uma redução de 8,33%.

Figura 9 – Acompanhamento do consumo de água

Fonte: Organização hospitalar C

E a quantidade de roupa lavada por mês em 2014 era de 7,18 kg/paciente-dia diminuiu para 6,10 kg/paciente-dia, mostrando uma redução de 15,04% conforme a Figura 10.

Figura 10 – Roupa lavada (kg) por paciente-dia

Fonte: Organização hospitalar C

Apesar destes resultados, ainda não foi possível evidenciar diminuição dos custos operacionais relativos à água devido a oscilação de variáveis como a taxa de ocupação do hospital e variações mercadológicas como a inflação e oscilações das bandeiras de tarifação da concessionária. Sendo assim, este é o maior desafio que esta organização vem enfrentando em relação ao princípio água.

O fator crítico de sucesso tratamento das águas residuais ainda não está sendo desenvolvido por esta organização.

Quanto ao princípio Transporte, a localização da organização não é de fácil acesso, ficando distante de pontos de transporte público, sendo assim o principal desafio em relação a este princípio. Porém por localizar-se em uma região periférica, atende toda população local e regiões adjacentes evitando o deslocamento desta população para a região central da cidade para receber atendimento.

O hospital tem uma política ambiental e social de priorizar a contratação de mão-de-obra dentro de um raio de 5 km de suas instalações evitando assim grandes deslocamentos e possibilitando a inclusão social da mão-de-obra local.

A tecnologia da informação utilizada é a telemedicina, porém não para atendimento domiciliar, mas para envio e recebimento de laudos de patologias cardíacas. Ao chegar ao hospital, os exames iniciais são feitos no local, porém a interpretação do laudo é feita de forma remota por um especialista. Se houver necessidade, o paciente é encaminhado para outra unidade de atendimento da OSS que gerencia estes hospitais, para tratamentos mais complexos.

Ainda não há campanhas para deslocamento sustentável destinadas aos funcionários, pacientes e visitantes por meio de estímulo a prática de carona solidária e uso do transporte público. Há o incentivo ao uso de bicicletas com a existência de um bicicletário destinado aos funcionários. Este bicicletário oferece poucas vagas, demandando, portanto, uma ampliação como uma oportunidade de melhoria.

A frota é composta por ambulâncias e carros. As ambulâncias são terceirizadas e não são a base de biocombustíveis, já os carros são locados e utilizam biocombustíveis. As manutenções preventivas e a troca dos veículos são de responsabilidade da empresa contratadas.

Com respeito as compras efetuadas a partir de fornecedores locais, a organização adota esta prática apenas para insumos perecíveis. Fornecedores que trabalham com produtos de alta tecnologia não estão localizados próximos ao hospital.

Para o princípio Alimentos, apesar de não possuir um cardápio a base de produtos orgânicos, conta com um cardápio balanceado elaborado pela nutricionista de produção

(alimentação oferecida no refeitório) e uma nutricionista clínica responsável pela dieta dos pacientes internados.

Campanhas destinadas a educação e treinamento para uma alimentação saudável são realizadas anualmente e abertas à comunidade. Estas campanhas são feitas em parceria com uma escola de curso técnico de nutrição. Somado a isto, cartazes e *folders* são dispostos no refeitório e elevadores com dicas referentes ao tema.

A organização hospitalar não possui uma política de compra apenas por fornecedores locais em função da dificuldade de obter fornecedores apenas no entorno.

O principal desafio em relação a este princípio é diminuir a sobra de alimentos oriundos das bandejas e cubas do *selfservice* do refeitório. No ano de 2018, a média mensal de sobra de alimentos foi de 400 kg.

A fim de gerenciar este desafio, foi instituído o indicador chamado sobra de alimentos e tem como meta a geração de até 229 kg de sobra de alimentos por mês. Além disso, foram realizadas ações como a troca das cubas maiores por cubas menores nos horários próximos ao encerramento das atividades do refeitório; realização de pesquisas de satisfação em relação ao cardápio ofertado e foram campanhas de sensibilização com fixação de *folders* educativos em áreas de fácil visualização.

Os resíduos orgânicos são recolhidos pela prefeitura e destinados a aterros sanitários. O hospital não tem custo para destinação destes resíduos por também ser um órgão municipal desta prefeitura, mas tem a preocupação ambiental quanto a destinação destes resíduos. Por isto, já iniciou um projeto para implantar o processo de compostagem.

O princípio Produtos Farmacêuticos conta com um plano de gestão em aquisição e distribuição controlada de medicamentos. A distribuição ou dispensação dos medicamentos é feita por tubos pneumáticos. Todo o sistema é automatizado e tem como benefícios o ganho na centralização do controle de estoque e menor uso de energia na utilização de elevadores para o deslocamento da equipe de enfermagem. A introdução desta tecnologia é uma prática de sucesso desta organização hospitalar.

Treinamentos destinados ao corpo clínico referentes aos impactos ambientais gerados pela eventual administração excessiva dos fármacos não foram efetuados. Da mesma forma a logística reversa dos produtos farmacêuticos vencidos também não foi efetuada.

Quanto a destinação de fármacos vencidos, estes fármacos são classificados como resíduos químicos e, portanto, seguem a destinação final conforme a RDC nº 222/18 (ANVISA, 2018) e a Lei nº 358/05 (CONAMA, 2005).

Para desenvolver o princípio Edifícios, alguns fatores críticos de sucesso foram inseridos desde o projeto de sua construção como a introdução de jardins de inverno em cada um dos oito andares do hospital. Isto proporcionou a iluminação e ventilação natural nos corredores hospitalares.

O seu telhado também foi projetado e construído utilizando uma espuma isolante de calor entre duas camadas de telhas. Além disto, suas instalações estão localizadas ao lado de uma reserva florestal o que proporciona uma temperatura mais agradável em todo o prédio.

Para a operação, ou seja, desenvolvimento dos processos hospitalares, a energia solar é usada para aquecer a água das caldeiras reduzindo assim o consumo de energia elétrica usada para este fim. Além disto, a iluminação externa e dos corredores é automatizada reduzindo assim o consumo de energia e as lâmpadas utilizadas em todo o prédio são do tipo LED, ou seja, de maior eficiência energética.

Para atividades de manutenção predial, a organização prioriza a aquisição de materiais locais ou regionais, mitigando assim maiores deslocamentos de fornecedores e otimizando o tempo da entrega.

A equipe responsável por estas atividades é própria. Ela não utiliza materiais recuperados e reciclados devido à dificuldade de encontrar no mercado materiais compatíveis que atendem sua demanda de reparos. Por outro lado, a organização não utiliza materiais ambientalmente incorretos como à base de amianto, chumbo e cádmio. Também o fluido refrigerante R22 usado em sistemas de ar condicionado, foi substituído pelo MO99 por ser um fluido menos agressivo a camada de ozônio.

Quanto aos resíduos gerados nas atividades de demolição após as atividades de manutenção predial, sua destinação final é executada por uma empresa terceirizada. A organização fiscaliza a destinação com a exigência de cadastro desta empresa na prefeitura e porte de licenças ambientais necessárias.

O principal desafio referente ao princípio edifícios é conseguir implantar uma estação de tratamento própria de água. Apesar de traçarem este objetivo em seu planejamento, ainda não foi possível implantar esta estação devido à falta de recursos financeiros.

Quanto à certificação de edifícios verdes, esta organização não é certificada.

O princípio Compras é operacionalizado pelo departamento de compras corporativo da OSS responsável pela gestão hospitalar. Para a política de compras, o critério ambiental para a seleção de fornecedores de serviços e aquisição de todos os produtos é considerado, porém não é o fator decisório e sim o menor preço.

Para a gestão da cadeia de suprimentos, é utilizada a plataforma Bionexo, citada na seção 4 desta dissertação. A utilização desta plataforma é o caso de sucesso referente a este princípio desta organização hospitalar pois esta ferramenta auxilia nos processos de redução de custos e no controle de seus fornecedores, como viabilização de registros, cadastros e controles ambientais que estes fornecedores possuem.

Quanto ao poder de compra integrado, embora não tenha parcerias com outros hospitais para este fim, as compras são efetivadas de forma corporativa, ou seja, para todos os hospitais gerenciados por esta OSS. Este fato fortalece o poder de negociação com seus fornecedores a fim de obter o menor preço, porém oferece oportunidades de melhoria quanto a negociação dos critérios ambientais.

Apesar de contar com este poder de compra integrado, o desafio de adquirir produtos com menor preço e mais sustentáveis está presente, pois o mercado brasileiro disponibiliza os produtos mais sustentáveis com maior preço.

Na sequência são apresentadas de forma sintetizada as boas práticas e dificuldades da organização hospitalar C conforme o Quadro 10 e os principais resultados quantitativos referentes a redução da geração de resíduos, do consumo de energia e do consumo de água conforme o Quadro 11.

Quadro 10: Boas práticas e dificuldades identificadas na organização C

(continua)

Organização	Boas práticas	Dificuldades
C	<ul style="list-style-type: none"> - Possui um planejamento estratégico elaborado com base no método BSC - <i>Balanced Scorecard</i>. - Elaboração e desenvolvimento de metas e indicadores de sustentabilidade ambiental, social e financeira; - Utiliza equipamentos de medição de pressão e temperatura livres de mercúrio; - Impressão de documentos utilizando frente e verso do papel nos setores administrativos; - Uso de aquecimento solar para aquecer a água das caldeiras, - Substituição de 95,88% de suas lâmpadas fluorescentes por lâmpadas LED; - Projeto PURA em parceria com a concessionária de água; 	<ul style="list-style-type: none"> - Alcançar metas de sustentabilidade ambiental, social e financeira não ultrapassando o orçamento estabelecido e assegurando a qualidade do serviço prestado; - Adequação a modificações da norma RDC nº 222/18; - Diminuir os resíduos gerados; - Aumentar seus resíduos recicláveis; - Oscilação do consumo de energia devido a taxa de ocupação do hospital e a oscilação da bandeira tarifária da concessionária de energia; - Oscilação do consumo de água devido a taxa de ocupação do hospital e a oscilação da bandeira tarifária da concessionária de água;

Quadro 10: Boas práticas e dificuldades identificadas na organização C

(conclusão)

Organização	Boas práticas	Dificuldades
C	<ul style="list-style-type: none"> - Mudança da programação das máquinas de lavar contribuiu para diminuir o consumo de água; - Política ambiental e social de priorizar a contratação de mão-de-obra dentro de um raio de 5 km de suas instalações; - Campanhas destinadas a educação e treinamento para uma alimentação saudável são realizadas anualmente e abertas à comunidade; - A distribuição dos medicamentos é feita por tubos pneumáticos; - Jardins de inverno em cada um dos oito andares do hospital; - Para atividades de manutenção predial, a organização prioriza a aquisição de materiais locais ou regionais; - Utilização da plataforma Bionexo para compras sustentáveis. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dificuldade de implantação de uma estação de tratamento própria de água; - Distância de pontos de transporte público; - Bicicletário oferece poucas vagas; - Dificuldade de obter fornecedores apenas no entorno; - Diminuir a sobra de alimentos; - Utilizar materiais recuperados ou reciclados nas atividades de manutenção predial; - Adquirir produtos com menor preço e mais sustentáveis.

Fonte: Elaborado com base nas informações obtidas no caso

Quadro 11: Resultados quantitativos identificadas na organização C

Organização hospitalar C	
Resíduos	<ul style="list-style-type: none"> - Diminuição para 2,07 kg paciente-dia/mês de resíduo infectante; - Diminuição no consumo para 0,10 pacotes c/ 500 folhas de sulfite por paciente/dia
Energia	<ul style="list-style-type: none"> - Substituiu de 95,88% de lâmpadas fluorescentes por lâmpadas LED; - Investimento de R\$ 30.296,90 reais para a compra de lâmpadas LED com economia de energia de 19.156 kW.h por mês; - Diminuição de 10,75% kW.h após a implantação de projetos de eficiência energética com uma economia de R\$ 271.302,77/ano.
Água	<ul style="list-style-type: none"> - Diminuição no consumo de água de 0,84 m³/mês para 0,77 m³/mês representando uma redução de 8,33% no consumo de água; - Diminuição de 7,18 kg/paciente-dia de roupa lavada para 6,10 kg/paciente-dia, mostrando uma redução de 15,04%/mês.

Fonte: Elaborado com base nas informações obtidas no caso

4.1.4 Organização hospitalar D

Este estudo de caso se refere à um hospital estadual, universitário, atuante em atendimentos de média complexidade. Foi fundado em 2008, é de médio porte com 104 leitos distribuídos em cinco prédios. Possui o regime de propriedade pública e gerenciado por uma fundação de apoio ao ensino, pesquisa e assistência de um hospital universitário localizado na região. Esta fundação tem caráter privado, sem fins lucrativos e com autonomia administrativa e financeira.

O princípio Liderança é desenvolvido por um comitê de sustentabilidade ambiental interdisciplinar composto por 10 membros. Estes membros pertencem aos departamentos de meio ambiente e sustentabilidade, diretoria, farmácia, *marketing*, imprensa, nutrição, suprimentos, unidade de terapia intensiva e educação permanente.

Além do comitê há um departamento de meio ambiente e sustentabilidade específico nesta organização.

Para compor o comitê os integrantes foram designados estrategicamente devido a aderência dos cargos exercidos com os princípios trabalhados, sendo, portanto, multiplicadores em seus departamentos.

O gestor deste comitê possui formação em engenharia de produção e pertence ao departamento de meio ambiente e sustentabilidade.

O comitê se reúne mensalmente, tem o apoio da alta administração do hospital além de contar com um dos membros da diretoria como um dos integrantes do comitê.

O planejamento estratégico ambiental está inserido no planejamento estratégico da organização e está evidenciado em seus valores institucionais. Como ferramentas de gestão de seu planejamento estratégico ambiental, utilizam planos de ação e planilhas de 5W2H (*What, Why, Where When, Who, How, How much*).

Contém indicadores no planejamento estratégico ambiental, porém nem todos os indicadores possuem metas definidas. Foram instituídos os seguintes indicadores: a- resíduos recicláveis destinados fora de aterros; b- relação entre produção (atendimentos) e geração de resíduos; c- consumo de GLP e d- consumo de água. Estes indicadores serão melhores detalhados dentro dos princípios pertinentes.

Para a comunicação entre o comitê e os funcionários, são disponibilizadas informações via *e-mails*, aplicativos de celular, informativos intranet e *folders*. Também realiza visitas *in loco* para analisar demandas específicas de cada setor.

Quanto à cultura organizacional, nota-se uma dificuldade em manter os funcionários engajados quanto as práticas ambientais em suas atividades diárias, sendo este o principal desafio em relação ao princípio liderança. Para isto, o departamento de educação permanente auxilia o comitê com a realização de 3 treinamentos anuais voltados ao tema.

A gestão de *stakeholders*, nesta organização exercida pelo comitê de sustentabilidade, recebe apoio de investimentos financeiros da concessionária de energia para desenvolver um projeto de eficiência energética. Este projeto será mais bem detalhado no princípio energia.

No que se refere a promoção de ensino e pesquisa, a organização apresenta seus resultados anualmente no seminário nacional organizado pela Rede Global de Hospitais Verdes e Saudáveis.

Além disso em parceria com esta rede, disponibilizou seu auditório para o I seminário regional dos hospitais verdes e saudáveis. Este seminário teve o objetivo de disseminar e engajar as organizações de saúde da região quanto ao tema de meio ambiente e sustentabilidade sendo considerada uma prática de sucesso desenvolvida. Porém não realiza pesquisas voltadas ao tema.

Quanto a envolver a comunidade com os projetos ambientais, o hospital realiza um trabalho de conscientização nas escolas da cidade voltado a conservação de água por meio de palestras ministrados aos alunos. Há também o compartilhamento de informações com os gestores escolares referente aos resultados alcançados pelo hospital por meio das ações desenvolvidas, incentivando, assim, a propagação destas práticas nas escolas visitadas.

Em relação ao princípio Substâncias Químicas, a organização mapeou os riscos químicos setoriais e os apresenta no formato de protocolos de orientação e planos de ação sobre substâncias químicas e produtos perigosos utilizados.

Também disponibiliza nos setores as fichas FISPQ - Ficha de Segurança de Produtos Químicos. As fichas e protocolos ficam disponibilizados no departamento de segurança do trabalho e nos setores onde os produtos são utilizados.

Quanto à substituição de substâncias perigosas por alternativas mais seguras, o hospital substituiu os equipamentos de medição de pressão e temperatura a base de mercúrio por equipamentos sem mercúrio.

Outras substituições ocorrem de forma lenta, pois a dificuldade de encontrar no mercado produtos químicos mais ecológicos com preços acessíveis é um desafio enfrentado.

Uma prática de sucesso desenvolvida é o monitoramento da data de vencimento de produtos químicos. Esta prática permite maior controle do estoque, diminuição do desperdício e menor frequência do descarte de resíduos químicos provenientes destes produtos.

Para o princípio Resíduos, a organização possui um plano de gerenciamento de resíduos que segue o PGRSS – Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde.

Foram instituídos dois indicadores e metas: a - resíduos recicláveis destinados fora de aterros com meta de valor igual ou superior a 7,5% do volume gerado; e b- relação entre produção (atendimentos) e geração de resíduos.

Espera-se diminuir o volume gerado mesmo diante do aumento da demanda (número de atendimentos). Entretanto, este segundo indicador não possui meta, oferecendo, portanto, oportunidades de melhoria.

Os resíduos são segregados conforme sua classificação e nos próprios departamentos geradores. O departamento de meio ambiente e sustentabilidade com o auxílio do departamento de educação continuada, elabora *folders* educativos específicos para cada departamento, pois os resíduos gerados são diferentes conforme a característica destes departamentos. Estes *folders* ficam disponibilizados em locais com grande visibilidade para que o fácil acesso à informação.

Como exemplo, conforme a Figura 11, está disponibilizado o *folder* específico para a coleta seletiva do departamento administrativo.

Figura 11 – *Folder* de coleta seletiva no departamento administrativo

Fonte: Organização hospitalar D

Após a coleta seletiva, estes resíduos são pesados no próprio hospital antes de serem acondicionados em um abrigo temporário, para então serem coletados para a disposição final. Para o processo de pesagem, é utilizado uma balança onde o resíduo é colocado em grande quantidade por meio de um carrinho transportador.

Conforme a Figura 12, o processo de pesagem é automatizado onde é possível selecionar de forma prévia o tipo de carrinho (pois os carrinhos têm pesos diferentes) e o tipo de resíduo que será pesado.

Figura 12 – Sistema automatizado de pesagem de resíduos

Fonte: o próprio autor

Este sistema de pesagem automatizado foi desenvolvido por seu departamento de tecnologia da informação. Tem como benefícios a pesagem dos resíduos no próprio hospital, a otimização do tempo deste processo e assegura maior confiabilidade dos dados para quantificação e custeio para a disposição final, sendo, portanto, uma prática de sucesso desenvolvida.

O sistema somado a coleta seletiva implantada, trouxeram como principais resultados a diminuição dos custos com a destinação do resíduo infectante em 8% e o aumento de 7% para 12% na quantidade de resíduos recicláveis no segundo semestre de 2018.

Estes dados referentes ao peso por tipo de resíduo ficam armazenados em um banco de dados para posteriormente serem registrados em planilhas de gerenciamento de resíduos conforme a Tabela 4.

Tabela 4 - Instrumento para gerenciamento de resíduos

INFECTANTE		QUÍMICO		LAMPADAS		COMPOSTAGEM		COMUM		SOMATÓRIA 2018				
Gráfico de consumo		Gráfico de consumo		Gráfico de consumo		Gráfico de consumo		Gráfico de consumo		Gráfico de custo				
2018		2018		2018		2018		2018		2018				
PESO	77376 KG	PESO	1047,60 KG	PESO	0 und	PESO	21063,8 KG	PESO	138925 KG	CUSTO	R\$ 198.271			
MÉDIA	6448 KG	MÉDIA	87 KG	MÉDIA	0 und	MÉDIA	1755 KG	MÉDIA	11577 KG	PESO	238.412			
VALOR	193.440,00 R\$	VALOR	4830,9 R\$	VALOR	0,0 R\$	VALOR	0,0 R\$	VALOR	0,0 R\$		R\$ 16.522,58			
MÊS	KG	R\$	MÊS	KG	R\$	MÊS	KG	R\$	MÊS	KG	R\$	MÊS	RESÍDUO	R\$
Jan	7530	18.825,0	Jan	48	239	Jan	0	0,00	Jan	977	0	Jan	20843	19.064,00
Fev	6730	16.825,0	Fev	45	0	Fev	0	0,00	Fev	2811	0	Fev	4743	0
Mar	7100	17.750,0	Mar	341	2011,9	Mar	0	0,00	Mar	1948	0	Mar	12768	0
Abr	7280	18.200,0	Abr	0	0	Abr	0	0,00	Abr	2054	0	Abr	13618	0
Mai	6000	15.000,0	Mai	0	0	Mai	0	0,00	Mai	2326	0	Mai	12033	0
Jun	5521	13.802,5	Jun	0	0	Jun	0	0,00	Jun	1776	0	Jun	11537	0
Jul	6266	15.665,0	Jul	105	0	Jul	0	0,00	Jul	1694	0	Jul	11425	0
Ago	6759	16.897,5	Ago	0	0	Ago	0	0,00	Ago	1821	0	Ago	11000	0
Set	5730	14.325,0	Set	292	1460	Set	0	0,00	Set	1513	0	Set	9718	0
Out	6830	17.075,0	Out	80	400	Out	0	0,00	Out	1764	0	Out	10572	0
Nov	6250	15.625,0	Nov	67	335	Nov	0	0,00	Nov	1694	0	Nov	13977	0
Dez	5380	13.450,0	Dez	70	385	Dez	0	0,00	Dez	15246	0	Dez	15246	0

Fonte: Organização hospitalar D

Para a disposição final dos resíduos, estes são dispostos conforme o PGRSS – Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde orientado pelas normas da ANVISA RDC nº 222/18 e CONAMA nº 358/05 e realizados por uma empresa terceirizada. Além disso, o resíduo orgânico é destinado a compostagem, processo realizado no próprio hospital.

Quanto à reciclagem, os resíduos recicláveis são acondicionados em sacos transparentes e os não recicláveis em sacos pretos. As lâmpadas fluorescentes são doadas a uma cooperativa de reciclagem de lixo eletrônico, sendo, portanto, sem custo para o hospital. Os resíduos recicláveis também são monitorados conforme a Tabela 5 e vendidos a uma cooperativa de reciclagem local.

Tabela 5 – Instrumento para gerenciamento de resíduos recicláveis

PAPELÃO		PAPEL BRANCO		PLÁSTICO		VIDRO		TETRA PACK		SUCATA FERROSA		ÓLEO DE COZINHA		SOMATÓRIA 2018									
Gráfico de consumo		Gráfico de consumo		Gráfico de consumo		Gráfico de consumo		Gráfico de consumo		Gráfico de consumo		Gráfico de consumo		Gráfico de consumo									
2018		2018		2018		2018		2018		2018		2018		2018									
PESO	12583 Kg	PESO	2584 Kg	PESO	1632 Kg	PESO	519 Kg	PESO	1137 Kg	PESO	969 Kg	LITROS	914 L	VALOR	ao ano								
MÉDIA	1048,58 Kg	MÉDIA	215 Kg	MÉDIA	136 Kg	MÉDIA	43 Kg	MÉDIA	95 Kg	MÉDIA	81 Kg	MÉDIA	76 L	VALOR	ao mês								
VALOR	1258,3 R\$	VALOR	258,4 R\$	VALOR	489,6 R\$	VALOR	15,6 R\$	VALOR	56,9 R\$	VALOR	96,9 R\$	FRASCO	228,5 und		R\$ 181.301,7								
MÊS	KG	R\$	MÊS	KG	R\$	MÊS	KG	R\$	MÊS	KG	R\$	MÊS	LITROS	FRASCO	MÊS	RESÍDUO	R\$						
Jan	710	71	Jan	87	8,7	Jan	191	57,3	Jan	94	2,82	Jan	56	2,8	Jan	230	23	Jan	0	0	Jan	1368	R\$ 165,62
Fev	660	66	Fev	246	24,6	Fev	77	23,1	Fev	45	1,35	Fev	96	4,8	Fev	0	0	Fev	0	0	Fev	1124	R\$ 119,85
Mar	1280	128	Mar	259	25,9	Mar	129	38,7	Mar	50	1,5	Mar	133	6,65	Mar	68	6,8	Mar	194	48,5	Mar	1919	R\$ 207,55
Abr	932	93,2	Abr	174	17,4	Abr	230	69	Abr	40	1,2	Abr	87	4,35	Abr	209	52,25	Abr	209	52,25	Abr	1463	R\$ 185,15
Mai	1165	116,5	Mai	430	43	Mai	146	43,8	Mai	50	1,5	Mai	115	5,75	Mai	0	0	Mai	236	59	Mai	1906	R\$ 210,55
Jun	1010	101	Jun	272	27,2	Jun	67	20,1	Jun	90	2,7	Jun	52	2,6	Jun	320	32	Jun	0	0	Jun	1811	R\$ 185,60
Jul	910	91	Jul	284	28,4	Jul	122	36,6	Jul	0	0	Jul	64	3,2	Jul	160	16	Jul	157	39,25	Jul	1540	R\$ 175,20
Ago	1210	121	Ago	47	4,7	Ago	90	27	Ago	40	1,2	Ago	186	9,3	Ago	26	2,6	Ago	0	0	Ago	1599	R\$ 165,80
Set	1186	118,6	Set	120	12	Set	118	35,4	Set	40	1,2	Set	73	3,65	Set	67	6,7	Set	0	0	Set	1604	R\$ 177,55
Out	1110	111	Out	109	10,9	Out	148	44,4	Out	0	0	Out	93	4,65	Out	28	2,8	Out	118	29,5	Out	1488	R\$ 173,75
Nov	1200	120	Nov	215	21,5	Nov	108	32,4	Nov	30	0,9	Nov	88	4,4	Nov	0	0	Nov	0	0	Nov	1641	R\$ 179,20
Dez	1210	121	Dez	341	34,1	Dez	206	61,8	Dez	40	1,2	Dez	94	4,7	Dez	70	7	Dez	0	0	Dez	1961	R\$ 229,80

Fonte: Organização hospitalar D

Práticas de realização de logística reversa ainda não foram implantadas.

No desenvolvimento do princípio resíduos, a organização tem como desafios diminuir os resíduos gerados, fortalecer e disseminar a cultura sobre sua correta segregação. As ações de conscientização são dificultadas devido a necessidade de algumas realocações de funcionários entre os departamentos. Quando os funcionários são realocados, todos os treinamentos devem ser refeitos e específicos para o novo departamento. Para lidar com este desafio, além dos treinamentos *folders* específicos para cada departamento são afixados em locais de destaque, auxiliando no processo de educação continuada.

Para a operacionalização do princípio Energia, o hospital ainda não possui um plano de gerenciamento de consumo, porém está iniciando ações voltadas a eficiência energética. O hospital elaborou e submeteu um projeto de eficiência energética ao PEE- Programa de Eficiência Energética oferecido pela concessionária de energia e obteve sua aprovação.

Este programa é regulado e fiscalizado pela ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica e possui regras e diretrizes para elaboração e submissão de projetos de eficiência energética destinados a clientes residenciais, poderes públicos, serviços públicos, industriais, comerciais e rurais. Tem o objetivo de promover a otimização energética do sistema elétrico nacional e contribuir para a sustentabilidade ambiental (ANEEL, 2016).

A concessionária de energia investirá cerca de 1,5 milhões de reais com a instalação de 350 placas de energia fotovoltaica, 63 motores de sistemas de refrigeração e troca de todas as lâmpadas fluorescentes por lâmpadas LED.

Estima-se uma redução de 15% de consumo de energia com este projeto de eficiência energética. Além disso, o uso das lâmpadas LED evitará o descarte de cerca de 2000 lâmpadas fluorescentes por ano e conseqüentemente os custos provenientes deste descarte. A aprovação deste projeto é uma prática de sucesso desta organização hospitalar.

Para o monitoramento do consumo de gás, foi instituído o indicador “consumo de GLP”, pois o hospital tem como objetivo reduzir o consumo deste gás. Para atender a este objetivo, tecnologias estão sendo aplicadas como a substituição do sistema de aquecimento das caldeiras a gás GLP por um sistema de aquecimento solar, ficando este primeiro apenas como auxiliar em caso de necessidade.

Outra ação voltada a este fim foi a substituição deste gás foi no sistema de aquecimento das cubas do refeitório. O gás foi substituído por um sistema elétrico com a temperatura controlada por termostato. O antigo sistema que consumia 16 horas de uso de gás, passou a

consumir 2 horas de energia elétrica. Esta substituição levou a diminuição de 59% nos custos com aquecimento das cubas.

Todas as ações de substituição do gás GLP por alternativas mais ecológicas trouxeram, em 2018 em relação a 2017, uma diminuição de 18% dos custos operacionais e deixaram de ser queimados cerca de 3 toneladas deste gás.

O principal desafio no princípio energia foi a elaboração do projeto de eficiência energética por demandar complexas especificações técnicas. Para resolver este desafio, o hospital contratou uma empresa especializada em projetos de eficiência energética para sua elaboração.

Com relação ao princípio Água, o hospital possui seu sistema de abastecimento via poço artesiano no qual fornece água aos seus cinco prédios. Além disso, o hospital tem estação própria de tratamento de água, por isto não utiliza nem a água nem o tratamento de esgoto da concessionária.

O gerenciamento de consumo de água começou após o enfrentamento de uma crise hídrica somada a atividade de extração de água do poço operando em seu limite de capacidade.

As estratégias de conservação de água começaram com o levantamento da situação existente seguida pela instalação de medidores de consumo em cada um de seus cinco prédios. A próxima etapa foi o mapeamento dos pontos de maior consumo. Para isto, foi feito um levantamento de alguns fatores como os tipos de torneiras que utilizavam, estimando o tempo médio de uso, a frequência com que eram utilizadas e a vazão de água por minuto. Para esta estimativa foi utilizado um balde medidor volumétrico e um cronômetro.

As torneiras foram classificadas como: a- torneiras de limpeza de mão usadas nos banheiros e refeitório; b- torneiras usadas na cozinha e postos de enfermagem; c- torneiras usadas pela equipe de limpeza e que tinham mangueiras engatadas.

Em seguida, fizeram um teste empírico inserindo dispositivos como arejadores e dispersores no chuveiro e nas torneiras e compararam o consumo antes e após a introdução destes dispositivos.

Conforme a Figura 13, observa-se a diminuição do consumo de água do chuveiro que passou de 28 litros/minuto para 10 litros/minuto; a torneira de limpeza de mãos que passou de 7,5 litros/minuto para 1,5 litros/minuto e a torneira usada pela equipe de limpeza que passou de 70 litros/minuto para 14 litros/minuto. Com este teste empírico identificou-se uma possibilidade de redução de 20 a 35% do consumo caso as medidas fossem adotadas.

Figura 13- Resultados após a inserção dos arejadores e/ou dispersores

Fonte: Organização hospitalar D

O próximo passo foi a troca dos chuveiros por chuveiros com maior eficiência hídrica e a instalação de dispositivos chamados arejadores e/ou dispersores em todas as torneiras do hospital, começando pelas torneiras dos locais de maior circulação de pessoas.

A partir dos resultados obtidos no teste empírico, em 2017 foi estipulado o indicador “consumo de água” com uma meta de redução de 10% em relação a 2016 e assim para os demais anos.

Outra forma de utilização mais sustentável da água foi a aquisição de um equipamento para a realização de exames bioquímicos com uma tecnologia chamada química seca. Este equipamento não utiliza água nem reagentes líquidos em seu funcionamento, por isto não é descartado essas substâncias no meio ambiente. Apesar de ter um custo 25% maior, esta tecnologia agregou valor ambiental.

Quanto ao reuso da água, esta organização hospitalar ainda não adota nenhuma ação com este fim. No entanto, para a irrigação do paisagismo, apesar de não ser utilizada água de reuso, o sistema de irrigação é por microfuros. Este sistema usa uma mangueira micro perfurada garantindo assim a economia de água e a vitalidade das áreas verdes.

Para o tratamento das águas residuais foi feito uma reforma na estação de tratamento e modificações no processo aumentado o tempo de permanência do efluente na estação. O tratamento prévio dos efluentes hospitalares antes do descarte na rede municipal de esgoto contribui para mitigar os impactos ambientais provenientes das impurezas destes efluentes.

Para o acompanhamento do consumo, onde inicialmente era monitorado apenas o volume de extração da água do poço, criaram planilhas de controle diário, mensal e anual para cada um dos cinco prédios. Este monitoramento é feito por consumo bruto e por paciente/dia.

Este acompanhamento possibilitou a identificação e monitoramento dos prédios de maior consumo e a detecção de vazamentos quando existentes.

Todas as ações realizadas para melhorar a eficiência hídrica são práticas de sucesso desenvolvidas pela organização. Estas ações evitaram custos operacionais relativos à construção de um novo poço artesiano, estimado em R\$ 500 a R\$ 700 mil reais e a ampliação da estação de tratamento de efluentes. Além disso, outros resultados significativos foram a economia de 1 milhão de litros de água por mês, representando uma redução de 30% do consumo total; redução de 12 milhões de litros por ano da extração da água do poço artesiano; redução do tempo de trabalho do poço de 20 para 13 horas por dia; aumento da autonomia dos reservatórios de 3,3 para 4,3 dias; redução de 800m³ ao mês da produção de efluentes e maior tempo de permanência do efluente no processo de tratamento.

Apesar do sucesso advindo das várias ações já efetuadas, o desafio é manter o consumo sustentável de água sem prejudicar as operações necessárias aos atendimentos, sendo um processo de melhoria contínua.

Quanto ao princípio Transporte, a localização da organização não é de fácil acesso, ficando distante de pontos de transporte público. Devido a isto, os funcionários que residem na cidade onde o hospital se localiza, utilizam carro próprio para o deslocamento. Os funcionários que residem na cidade vizinha deslocam-se por meio de transporte coletivo que o hospital disponibiliza três vezes por dia. Esta prática evita o deslocamento individual dos funcionários que residem a uma distância maior.

Em relação aos pacientes, a sua maioria utiliza veículos fretados pela prefeitura destinados a este fim. A disponibilização de transportes coletivos a funcionários e parcerias com a prefeitura para o transporte coletivo de pacientes é uma prática referente ao estímulo ao deslocamento sustentável.

O hospital utiliza tecnologia da informação, mas não para atendimento domiciliar. Adota algumas práticas como a disponibilidade de acesso a laudos de alguns exames em *home page*, sem a necessidade de um novo deslocamento até ao hospital para esta finalidade. Além disso, como atende além da população local, outros 24 municípios, o hospital consolida a entrega de exames por meio de malotes enviados a secretaria municipal de saúde da cidade se situa, onde por sua vez, distribui para os postos de saúde destes municípios. Os pacientes retiram estes exames em seus municípios sem a necessidade de fazer um novo deslocamento até o hospital.

A frota é própria e apenas alguns dos veículos utilizam biocombustíveis. As manutenções preventivas são realizadas periodicamente e gerenciadas pelo setor de transportes.

Com respeito as compras efetuadas a partir de fornecedores locais, a organização adota esta prática apenas para produtos simples que não demandam tecnologias complexas. Fornecedores que trabalham com produtos de alta tecnologia não estão localizados próximos ao hospital, sendo, portanto, um desafio adotar esta prática.

Para o princípio Alimentos, o cardápio é elaborado por nutricionistas que elaboram uma alimentação balanceada mesclando a utilização de produtos alimentícios industrializados e produtos frescos. Produtos alimentícios perecíveis são adquiridos por fornecedores locais.

Campanhas destinadas a educação para uma alimentação saudável são realizadas somente a grupos específicos de pacientes. Para os funcionários, o assunto é abordado de forma anual durante a Semana Interna de Prevenção de Acidentes (SIPAT).

Os resíduos orgânicos provenientes das sobras de pratos, cubas do *selfservice* e preparo de refeições são destinados a compostagem e realizada pelo próprio hospital. Cerca de 1,5 toneladas de alimentos são compostados mensalmente. Em 2018, 18 mil toneladas de resíduos orgânicos deixaram de ser destinados a aterros e o adubo produzido por meio deste processo foi utilizado na jardinagem do hospital. Esta ação é uma prática de sucesso desenvolvida.

Diminuir a quantidade de sobras alimentares e resíduos provenientes das embalagens alimentícias é um desafio referente a este princípio. Para isto ações têm sido feitas a fim de sensibilizar funcionários e acompanhantes, como a colocação de lixeiras de coleta seletiva no refeitório e de *folders* de conscientização.

Além disso, as refeições destinadas a acompanhantes, que anteriormente eram feitas em um refeitório secundário, foram centralizadas no refeitório principal destinado aos funcionários. Esta ação diminuiu os resíduos provenientes das embalagens das marmitas e talheres descartáveis.

O princípio Produtos Farmacêuticos conta com um plano de gestão em aquisição e distribuição controlada de medicamentos. Foi adotado um sistema de padronização de dose de medicamentos. Esta padronização evita o desperdício e a geração de resíduos provenientes destes medicamentos.

Após a adoção destas práticas, o hospital conseguiu um melhor gerenciamento do estoque e zerou o descarte de medicamentos por vencimento, sendo esta prática de sucesso referente a este princípio.

Treinamentos destinados ao corpo clínico referentes aos impactos ambientais gerados pela eventual administração excessiva dos fármacos não foram efetuados.

A prática de logística reversa foi tentada, porém sem sucesso, pois os fabricantes que fornecem os produtos farmacêuticos para a organização, não aceitam de volta medicamentos vencidos ou não utilizados. Mas para evitar o desperdício e a geração de resíduos de medicamentos que estão próximos da data de validade, a organização organiza a doação destes medicamentos entre os hospitais da rede pública.

Quanto a destinação dos resíduos fármacos, incluindo os frascos e sobras dos medicamentos abertos, estes são classificados como resíduos químicos e seguem a destinação prevista no PGRSS – Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde orientado pelas normas da ANVISA RDC nº 222/18 e CONAMA nº 358/05.

O principal desafio com relação a este princípio é o gerenciamento dos grandes lotes de medicamentos fornecidos pela Secretaria de Saúde. O hospital não pode aceitá-los em menores quantidades mesmo diante da disponibilidade destes medicamentos nos estoques. Para que estes medicamentos não tenham sua validade expirada, o hospital efetua um sistema de troca de medicamentos entre outros hospitais públicos, sendo esta outra prática de sucesso.

Para desenvolver o princípio Edifícios, desde a fase de projeto foram inseridas questões sobre orientação solar e prevalência do vento. Devido a isto, o hospital possui boas condições de ventilação e iluminação natural.

Está localizado numa região de ampla área verde na qual passou por um processo de reflorestamento tornando-se ainda mais arborizado. A fim de melhorar a permeabilização do solo das áreas externas e, assim, o solo e a vegetação absorvam de maneira mais natural o calor, uma área de 5700 m² de pavimentação asfáltica foi substituída por pavimento intertravado permeável, sendo mais ecológico.

Quanto à operação, ou seja, processos operacionais hospitalares que envolvem o alto consumo de recursos naturais, um sistema de aquecimento solar foi implantado, reduzindo o consumo de energia elétrica e o uso de gás GLP. Como a implantação foi recente ainda não há dados computados para apresentar os primeiros resultados.

Para atividades de manutenção predial, eles priorizam a aquisição de materiais regionais, evitando, assim, maiores deslocamentos de fornecedores.

A equipe responsável pelas atividades de manutenção é própria e não utiliza materiais recuperados e reciclados. Por outro lado, a organização não utiliza materiais ambientalmente incorretos como à base de amianto, chumbo e cádmio.

Quanto aos resíduos gerados pelas atividades de demolição após algumas atividades de manutenção predial, sua destinação final é executada por uma empresa terceirizada, e os resíduos são destinados à bolsões de entulhos.

Esta organização hospitalar ainda não possui certificação verde, mas almeja adquiri-la futuramente após a implantação do projeto de eficiência energética.

O principal desafio referente a este princípio é localização da organização na qual fica em uma região afastada da cidade e distante de pontos de transporte público. Devido a isto, opta por alternativas que proporcionem melhor acesso a seus funcionários e pacientes como explanado anteriormente no princípio transporte.

Quanto à certificação de edifícios verdes, esta organização não é certificada.

O princípio Compras é operacionalizado pelo departamento de compras corporativo da OSS responsável pela gestão hospitalar. Para a política de compras, o critério ambiental para a aquisição dos produtos e materiais ainda não está inserido como um dos quesitos mandatórios. Isto é devido a dificuldade de encontrar no mercado produtos e materiais hospitalares com selos ambientais. A oferta ainda é escassa e quando disponível, o preço é mais elevado. Este é o principal desafio em relação a este princípio.

Entre todos os produtos e materiais que são adquiridos, apenas as linhas de produtos destinados a limpeza possuem opções de selos ecológicos. Devido a isto é possível considerar além dos preços, os critérios ambientais.

Para a gestão da cadeia de suprimentos verde, é utilizada uma plataforma de compras própria onde todos os fornecedores são cadastrados, seus produtos e materiais são testados, para então serem homologados como aceitos, aceitos com ressalvas ou recusados.

Quanto ao poder de compra integrado, embora não tenha parcerias com outros hospitais para este fim, seu departamento de compras realiza suas aquisições de forma corporativa, fortalecendo o poder de negociação quanto aos preços, porém oferece oportunidade de melhoria quanto aos critérios ambientais.

Na sequência são apresentadas de forma sintetizada as boas práticas e dificuldades da organização hospitalar D conforme o Quadro 12 e os principais resultados quantitativos referentes a redução da geração de resíduos, do consumo de energia e do consumo de água conforme o Quadro13.

Quadro 12: Boas práticas e dificuldades identificadas na organização D

Organização	Boas práticas	Dificuldades
D	<ul style="list-style-type: none"> - Existência de um departamento de meio ambiente e sustentabilidade específico; - Mapeamento de riscos químicos setoriais e elaboração de protocolos de orientação e planos de ação; - Sistema de pesagem automatizado desenvolvido por seu departamento de tecnologia da informação; - Aprovação no Programa de Eficiência Energética (PEE) oferecido pela concessionária de energia; - Substituição do sistema de aquecimento das caldeiras a gás GLP por um sistema de aquecimento solar; - Aquisição de um equipamento para a realização de exames bioquímicos com uma tecnologia chamada química seca; - Gerenciamento efetivo do consumo de água; - Entrega de exames por meio de malotes; - Compostagem dos resíduos orgânicos; - Sistema de padronização de dose de medicamentos; - Inseridas questões sobre orientação solar e prevalência do vento desde o projeto; - Departamento de compras realiza suas aquisições de forma corporativa. 	<ul style="list-style-type: none"> - A cultura organizacional sobre sustentabilidade ambiental, ainda não está amadurecida na organização; - Dificuldade de encontrar no mercado produtos químicos mais ecológicos com preços acessíveis; - Diminuir os resíduos gerados; - Fortalecer e disseminar a cultura sobre sua correta segregação de resíduos; - Elaboração do projeto de eficiência energética por demandar complexas especificações técnicas; - Manter o consumo sustentável de água sem prejudicar as operações necessárias aos atendimentos; - A aquisição de produtos de fornecedores locais é feita de forma parcial; - Diminuir a sobra de alimentos; - Gerenciamento dos grandes lotes de medicamentos fornecidos pela Secretaria de Saúde; - Localização afastada de transportes públicos; - Utilizar materiais recuperados ou reciclados nas atividades de manutenção predial.

Fonte: Elaborado com base nas informações obtidas no caso

Quadro 13: Resultados quantitativos identificadas na organização D

(continua)

Organização hospitalar D	
Resíduos	<ul style="list-style-type: none"> - Diminuição dos custos com a destinação do resíduo infectante em 8%; - Aumento de 7% para 12% na quantidade de resíduos recicláveis (1 ano); - 18 mil toneladas de resíduos orgânicos deixaram de ser destinados a aterros e o adubo produzido por meio deste processo foi utilizado na jardinagem do hospital.
Energia	<ul style="list-style-type: none"> - Investimento pela concessionária de energia de 1,5 milhões de reais com a instalação de 350 placas de energia fotovoltaica, 63 motores de sistemas de refrigeração e troca de todas as lâmpadas fluorescentes por lâmpadas LED;

Quadro 13: Resultados quantitativos identificadas na organização D

(continuação)

Organização hospitalar D	
Energia	<ul style="list-style-type: none"> - Estimativa de economia de 15% de economia de energia após a execução do projeto de eficiência energética; - Diminuição de 18% dos custos operacionais após substituição do gás GLP por alternativas mais ecológicas (1 ano).
Água	<ul style="list-style-type: none"> - Economia de 1000 m3 de água por mês, representando uma redução de 30% do consumo total; - Redução de 12000 m3 por ano da extração da água do poço artesiano; - Redução do tempo de trabalho do poço de 20 para 13 horas por dia; - Aumento da autonomia dos reservatórios de 3,3 para 4,3 dias; - Redução de 800 m3 ao mês da produção de efluentes; - As ações de melhoria evitaram a construção de um novo poço artesiano estimado em R\$ 500 a R\$ 700 mil reais.

Fonte: Elaborado com base nas informações obtidas no caso

4.1.5 Organização hospitalar E

Este estudo de caso se refere à um hospital especializado, de médio porte com 100 leitos, estadual, com referência nacional e atuante em atendimentos de alta complexidade. Possui regime de propriedade pública com gestão privada por uma OSS.

Esta organização hospitalar foi fundada em 2010. Suas instalações são distribuídas em quatro prédios, compostos por um prédio hospitalar, um ambulatorial, um administrativo e um prédio técnico - administrativo.

Possui acreditação em qualidade nível III pela ONA - Organização Nacional de Acreditação. Também possui a certificação em sistema de gestão ambiental ISO 14001, em sistema de gestão de energia ISO 50001, em sistema de gestão da qualidade ISO 9001 e sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional OHSAS 18001. Sua política é baseada no sistema de gestão integrada em qualidade, saúde e segurança, meio ambiente e eficiência energética.

O princípio Liderança é desenvolvido por um comitê de sustentabilidade. Este comitê é formado por dez funcionários que pertencem aos departamentos médico, de enfermagem, de manutenção, hotelaria, segurança do trabalho e segurança patrimonial.

Os integrantes do comitê, todos gestores de seus departamentos, foram designados para compô-lo de forma estratégica devido a aderência dos cargos exercidos com os princípios que

são trabalhados, sendo, portanto, multiplicadores em seus departamentos. O gestor deste comitê possui formação em administração e pertence ao departamento de hotelaria.

A organização possui um planejamento estratégico elaborado com base no método BSC - *Balanced Scorecard*. Seu planejamento estratégico ambiental possui cinco objetivos: a- melhorar a eficiência energética; b- diminuir a geração de resíduos; c- aumentar a aquisição de produtos sustentáveis; d- diminuir a emissão de gases de efeito estufa e e- diminuir o consumo de água. Estes objetivos e seus respectivos indicadores e metas serão melhores detalhados dentro dos princípios pertinentes. Os indicadores são acompanhados mensalmente e as metas são revistas de forma anual.

Utiliza o *Software Online* de Gestão Integrada (SOGI). Este *software* auxilia na gestão do sistema de gestão integrada da organização para o gerenciamento dos requisitos legais aplicáveis, em processos de auditoria, elaboração de planos de ação, na gestão de fornecedores e no gerenciamento de não conformidades.

Este *software* oferece sete módulos e um deles é específico para o gerenciamento de aspectos e impactos ambientais. Também é possível monitorar os indicadores e metas ambientais, gerar gráficos e relatórios gerenciais que subsidiam os gestores nas tomadas de decisão. A utilização deste *software* é uma prática de sucesso que esta organização apresenta.

O comitê se reúne mensalmente, tem o apoio da alta administração e conta com um dos membros da diretoria como um de seus integrantes. Este comitê apresenta à alta administração as ações desenvolvidas e seus resultados de forma mensal.

A comunicação sobre o desempenho dos indicadores é feita pelos gestores dos departamentos aos seus funcionários imediatos em forma de reuniões. Além disso, quadros de gestão à vista são dispostos nas áreas de entrada dos funcionários. Há um quadro de gestão à vista referente ao consumo de água e outro referente ao consumo de energia. Esta ação contribui para o sucesso do programa pois os funcionários passam a acompanhar os resultados alcançados mensalmente e permanecem engajados para atingir metas e superar desafios. Estes quadros serão mais detalhados dentro dos respectivos princípios.

A sustentabilidade ambiental está sendo incorporada à cultura organizacional. Para isto, esta organização desenvolve treinamentos admissionais e periódicos. Para estes treinamentos a meta é de 3 horas mensais destinados aos gestores e 1 hora mensal destinada aos demais funcionários. A conscientização sobre a sustentabilidade ambiental é um desafio constante, pois o hospital tem uma rotatividade de funcionários, prejudicando assim, o amadurecimento da cultura organizacional.

A gestão de *stakeholders*, nesta organização exercida pelo comitê de sustentabilidade, conta com o apoio da secretaria municipal de saúde quanto a disponibilização de treinamentos voltados à sustentabilidade ambiental e de alguns fornecedores na condução de palestras voltadas ao tema durante a semana do meio ambiente, um evento organizado pela organização de forma anual.

A concessionária de água contribui de forma financeira com a cobrança da tarifa social. Tarifa Social consiste na redução do preço da tarifa vigente e está destinada a hospitais filantrópicos. Para receber este benefício, os hospitais filantrópicos deverão se cadastrar no Ministério da Saúde conforme regulamento da Lei nº 12.101 e se concedido o benefício, receberá o CEBAS - Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na Área de Saúde.

No que se refere a promoção de ensino e pesquisa, a organização apresenta seus resultados anualmente no seminário da Rede Global de Hospitais Verdes e Saudáveis para compartilhar com outros hospitais as ações e resultados desenvolvidos nos projetos voltados à sustentabilidade. Possui um núcleo de ensino e pesquisa, porém este núcleo não desenvolve pesquisas sobre o tema.

Quanto envolver a comunidade com os projetos ambientais, disponibiliza ecopontos para entrega voluntária de pilhas, baterias e medicamentos vencidos. O material coletado é encaminhado aos departamentos pertinentes e destinado com os demais resíduos gerados pela organização.

Em relação ao princípio Substâncias Químicas, a organização possui a ficha FISPQ. A partir das informações contidas nesta ficha, o departamento de segurança do trabalho elaborou um plano de ação e procedimentos operacionais a fim de garantir a segurança quanto ao manuseio destas substâncias químicas e outros produtos perigosos. Além disso são ministrados treinamentos quanto a correta destinação das embalagens que contém estas substâncias, pois devem ser descartadas como resíduos químicos.

Quanto a substituição de substâncias perigosas por alternativas mais seguras, todos os equipamentos que possuíam mercúrio em sua composição foram substituídos por equipamentos digitais e o cloro foi substituído por peróxido de hidrogênio para limpeza geral. Estas substituições trazem benefícios ambientais e ocupacionais sendo, portanto, uma prática de sucesso.

Entretanto, dentre as inúmeras substâncias químicas perigosas utilizadas nas organizações hospitalares, há oportunidade de melhoria, pois a substituição destas substâncias

ainda precisa avançar nos hospitais em geral. Somado a isto, produtos mais ecológicos têm maior preço sendo, portanto, o desafio referente a este princípio nesta organização.

Para o princípio Resíduos, a organização possui um plano de gerenciamento de resíduos que segue o PGRSS – Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde conforme a legislação contida na RDC nº 222/18 (ANVISA, 2018) e na Lei nº 358/05 (CONAMA, 2005).

Este princípio é desenvolvido pelo departamento de hotelaria, no qual instituiu o indicador denominado geração de resíduos. Para os resíduos infectantes foi instituído a meta de redução de 10% para o ano de 2018. Como a meta estipulada foi alcançada, o objetivo para 2019 é manter o volume gerado. Esta decisão oferece oportunidades de revisão de estratégias para um processo de melhoria contínua.

Os resíduos são segregados conforme sua classificação no próprio local gerador. A equipe de higiene, a qual é terceirizada, recolhe e acondiciona estes resíduos em um abrigo temporário para posteriormente serem enviados para o abrigo principal. Todos os tipos de resíduos são pesados neste abrigo principal localizado no próprio hospital. Os pesos são registrados de forma manual em planilhas, as quais são encaminhadas ao departamento de hotelaria.

A empresa contratada para o serviço de higiene é responsável por treinar seus profissionais que atuam diretamente no processo de coleta, transporte e armazenamento.

Para a disposição final dos resíduos, estes são destinados conforme sua classificação preconizada pela RDC nº 222/18 (ANVISA, 2018) e Lei nº 358/05 (CONAMA, 2005).

Quanto à reciclagem, o hospital doa seus resíduos recicláveis para uma cooperativa. São doados e reciclados papel, papelão, plástico, vidro e eletroeletrônicos. As placas de RX são destinadas à reciclagem para o aproveitamento da prata e do plástico.

A prática de logística reversa ainda não está sendo realizada por esta organização, mas planeja adotá-la para embalagem de óleo lubrificante utilizado em seus veículos.

Como principais resultados alcançados após as práticas implantadas, observa-se uma diminuição de 10% do resíduo infectante, 15% do resíduo comum e aumento de 40% do resíduo reciclável. Estes resultados foram alcançados após a implantação da coleta seletiva em todos os setores, com exceção do centro cirúrgico. Não se observou diminuição dos custos para destinação final devido ao contrato firmado com a empresa coletora, onde é pago o valor fixo de R\$ 130.000,00 por trimestre.

No desenvolvimento do princípio resíduos a organização tem como desafio a condução da conscientização contínua voltada a seus funcionários, a fim de diminuir a geração de resíduos, e conseqüentemente o impacto ambiental e seus custos com destinação.

Para a operacionalização do princípio Energia, a organização possui a certificação ISO 50001 em sistema de gestão de energia. As diretrizes desta norma embasaram a organização para o desenvolvimento do projeto de eficiência energética. Este projeto foi executado a fim de atender o objetivo ambiental de melhorar a eficiência energética e diminuir o impacto ambiental com uma meta de redução de 5% do consumo de energia por ano. Foi desenvolvido pelos departamentos de engenharia de manutenção, engenharia clínica, gestão ambiental e hotelaria.

Este projeto iniciou com o mapeamento de todas as áreas onde estavam alocados máquinas e equipamentos e as fontes de energia utilizadas (energia elétrica, gás e óleo diesel). O consumo global de energia, obtido a partir dos registros do ano anterior, foi estratificado conforme as fontes de energia utilizadas, onde 84% do consumo global era proveniente de energia elétrica, 15% de gás e 1% de óleo diesel).

Com o mapeamento obteve-se uma listagem de cerca 3000 itens entre máquinas e equipamentos. Em seguida estes itens foram classificados por grupos de consumo energético: grupo de uso de energia elétrica, grupo de uso de gás e grupo de uso de óleo diesel. A Tabela 6 apresenta o exemplo de um dos grupos relatados.

Tabela 6 – Consumo energético por grupo de uso no Hospital E

Consumo energético por grupo de uso			
Grupo de uso de energia elétrica	Fonte energética	Consumo mensal (kW/h)	Percentual de consumo
Ar condicionado	Energia elétrica	108.675,26	38,8%
Equipamentos	Energia elétrica	74.133,01	26,5%
Instalações de telecomunicação/TI	Energia elétrica	43.197,00	17,0%
Pontos de iluminação	Energia elétrica	47.542,89	15,4%
Eletrodomésticos	Energia elétrica	6.241,20	2,2%
		279.789,36	100%

Fonte: Organização hospitalar E

A próxima etapa foi a identificação das máquinas e equipamentos que consumiam mais energia. Foram analisados a potência e o tempo de utilização. Foram estipulados como os

maiores consumidores todos as máquinas e equipamentos que tiveram o USE - uso significativo de energia maior que 2%.

A fim de cumprir o objetivo e metas traçados, os equipamentos de ar condicionado foram substituídos por novos equipamentos com selo de eficiência energética classificação A e 4000 lâmpadas fluorescentes foram substituídas por lâmpadas LED. Também medidores de consumo foram instalados nos pontos de maior consumo possibilitando a individualização do consumo por departamentos e setores.

Para o monitoramento do consumo e conscientização de todos os funcionários, *blitz* de desperdício de energia são realizadas por eletricitas nos departamentos e setores. Durante as *blitz* eles registram em *checklists* os desperdícios encontrados e notificam com adesivos fixados nestes locais. Quando não encontrado nenhum desperdício os setores e departamentos obtém um adesivo com os dizeres “consumo eficiente, parabéns”. E ao final do mês é disponibilizado a todos os funcionários o *ranking* de desperdício de energia por departamento.

O principal desafio em relação a este princípio é a conscientização de seus funcionários quanto ao desperdício de energia. A fim de engajá-los no programa e estabelecer uma melhor comunicação referente ao desempenho energético, um quadro de gestão à vista foi disponibilizado no local de entrada de funcionários. Neste quadro são informados todos os meses as metas de redução de consumo em kW/h e os resultados alcançados simbolizados pela cor verde quando as metas são alcançadas e vermelho quando não.

Como tecnologias aplicadas, a organização adotou um *software* chamado *Smart Energy*. Ele monitora o consumo de energia automaticamente possibilitando informações em tempo real ao departamento de engenharia clínica e engenharia de manutenção, responsáveis pelo monitoramento.

Com este *software* também é possível monitorar de forma individual o consumo por departamentos ou setores. Permite calcular com precisão o custo do consumo individual das máquinas e equipamentos. Desta foram, a organização consegue prever quanto será seu custo com energia de forma diária.

Este *software* não é um produto adquirido e sim um serviço contratado, auxiliando os gestores responsáveis em todo gerenciamento de consumo de energia e nos processos de tomada de decisão. Devido a isto, é uma prática de sucesso desta organização.

Estas tecnologias e ações desenvolvidas trouxeram benefícios para a organização. Conforme a Figura 14, observa-se uma redução de 3,46% no consumo de energia correspondendo a 100.000 kW/h entre os anos de 2017 a setembro de 2018.

Figura 14 – Consumo de energia

Fonte: Organização hospitalar E

As emissões de gases de efeito estufa relativas ao consumo de energia elétrica diminuíram, representando uma redução de 7,5 toneladas de CO₂ neste mesmo período. Esta prática está vinculada ao programa *GHG Protocol* no qual disponibiliza uma plataforma online chamada registro público de emissões. Esta plataforma auxilia no gerenciamento de emissões de gases de efeito estufa.

Foram investidos cerca de 213 mil reais neste projeto de eficiência energética. Resultados ambientais significativos foram alcançados, porém os resultados financeiros não foram tão expressivos. Embora o consumo tenha diminuído consideravelmente, a tarifa de energia apresentou aumento na tarifa no período analisado devido à crise hídrica enfrentada. Porém se estas ações não tivessem sido tomadas, o valor pago referente a custos com energia seria mais alto.

Com relação ao princípio Água, o hospital possui somente um hidrômetro que registra o consumo de seus quatro prédios. Devido a isto não é possível fazer o monitoramento de forma setorial nem o mapeamento dos pontos de maior consumo.

Para o gerenciamento do consumo foi instituído o indicador denominado consumo global de água com meta de redução de 5% ao ano.

Dentre as estratégias de conservação de água destacam-se a instalação de arejadores e redutores de pressão em todas as torneiras. No paisagismo e limpeza de áreas externas é utilizada água de reuso proveniente de um sistema de coleta da chuva. Esta água de reuso também é utilizada para o degelo da tubulação do tanque de oxigênio localizado na parte externa do prédio.

A conscientização de todos os funcionários quanto a economia de água é o principal desafio referente a este princípio. Para isto, foram colocados adesivos com alertas quanto ao consumo de água em todos os banheiros. Assim como foi disponibilizado para o consumo de energia, também foi disponibilizado um quadro de gestão à vista referente ao consumo de água. Este quadro contém as metas de redução em m³ e os resultados alcançados todos os meses. Os resultados são simbolizados pela cor verde quando as metas são alcançadas e vermelho quando não. A adoção deste quadro é uma prática de sucesso desta organização.

Não há uma estação de tratamento de águas residuais, porém no setor de radiologia é utilizado um filtro para retirada de metais pesados resultantes do processo de revelação das placas de RX. Este processo de descontaminação acontece de forma prévia à sua destinação para o esgoto público.

As ações desenvolvidas vêm apresentando uma diminuição do consumo de água ao longo dos anos. Em 2015 o consumo médio era de 3300 m³ ao mês, e em 2018 diminuiu para 2215 m³. Outra ação foi a parceria com a concessionária de água. Por ser um hospital público e filantrópico, obtiveram a tarifação social. Esta tarifação corresponde a um terço do valor normal cobrado. Com a adoção de todas estas ações, o hospital economizou R\$ 600.000 reais no último semestre.

Quanto ao princípio Transporte, a localização da organização é de fácil acesso e localizado próximo ao transporte público.

A organização hospitalar não utiliza tecnologias da informação para o atendimento domiciliar e não oferece treinamentos de sua equipe de forma remota.

Não há campanhas incentivando o deslocamento sustentável como por exemplo, a prática de carona solidária. A organização não possui estacionamento próprio, devido a isto cerca de 80% de seus funcionários utilizam o transporte público para chegar ao trabalho, o que é ambientalmente melhor. Também não há um bicicletário, porém sua implantação está prevista para este ano. O projeto está sendo desenvolvido pelo comitê de sustentabilidade.

A frota é composta por uma ambulância a base de diesel e um carro que utiliza biocombustível. Estes veículos não são novos e passam por manutenções preventivas periódicas. Estas manutenções e a troca dos veículos são de responsabilidade da secretaria estadual de saúde.

Com respeito as compras efetuadas a partir de fornecedores locais, a organização não adota esta prática para o desenvolvimento do princípio transportes. Entretanto, para cumprir o objetivo de seu planejamento estratégico ambiental de diminuir a emissão de gases de efeito

estufa, está mensurando as emissões de gases de efeito estufa provenientes dos veículos de sua frota e veículos de seus fornecedores.

Esta mensuração, feita por amostragem, mensura a densidade de fumaça preta dos veículos movidos a diesel. Os veículos que não apresentam o índice de densidade dentro da normalidade estipulada, são notificados pela organização. Esta prática está vinculada ao programa *GHG Protocol*. A adesão ao programa *GHG Protocol* é uma prática de sucesso que impacta positivamente no desenvolvendo de alguns princípios, dentre eles o princípio transportes, pois demonstra que a organização está empenhada na prática de quantificar, controlar e gerenciar suas emissões de gases de efeito estufa.

Para o princípio Alimentos, esta organização adotou o programa *Green Kitchen* o qual é voltado a uma alimentação natural, sem agrotóxicos, aditivos químicos, hormônios, enzimas e sais sintéticos. A obtenção do certificado *Green Kitchen* representa o cumprimento de boas práticas ambientais e sociais pelo refeitório da organização. O programa usa um sistema de pontos organizado em cinco áreas: conservação de energia, conservação de água, redução de resíduos, limpeza e educação. O programa é certificado pela instituição americana *Food Service Warehouse*.

Treinamentos destinado aos funcionários voltados à alimentação saudável são ministrados por uma nutricionista de forma mensal.

A organização hospitalar não possui uma política de compra apenas de fornecedores locais em função da dificuldade de obtê-los apenas no entorno.

Os resíduos orgânicos são recolhidos pela prefeitura e destinados a aterros sanitários. Entretanto, um projeto de aquisição de uma composteira automatizada foi aprovado e está em fase de orçamento. Após a implantação da composteira será possível diminuir quantidade de resíduo orgânico destinado a aterros. Além disso, todo o óleo utilizado na cozinha é doado a uma ONG para a produção de sabão.

O principal desafio em relação a este princípio é diminuir a sobra de alimentos oriundos das bandejas de refeição. A fim de gerenciar este desafio, foram substituídas as bandejas por pratos e foi instituído um indicador chamado sobra de alimentos. Este indicador tem como meta a geração de até 2% de desperdício. Após a substituição das bandejas, a organização vem obtendo a meta traçada.

O princípio Produtos Farmacêuticos conta com um plano de gestão em aquisição e distribuição controlada de medicamentos. Os medicamentos são liberados ao setor de

enfermagem e posteriormente ao paciente somente sob prescrição médica. Todas as informações sobre as prescrições são informatizadas, otimizando o uso de papel.

O principal desafio referente ao princípio produtos farmacêuticos é gerenciar os estoques de forma racional, sem prejudicar os atendimentos e evitar resíduos gerados por medicamentos vencidos.

A fim de gerenciar este desafio, foi adotado um sistema de padronização de dose de medicamentos e para os medicamentos quimioterápicos foi planejada uma agenda compartilhada de pacientes que fazem o seu uso. Para isto representantes da equipe médica em conjunto com os representantes da enfermagem e farmácia realizam análises prévias para não comprometer a qualidade do atendimento. Estas práticas evitam o desperdício de medicamentos e a geração de resíduos, sendo considerada uma prática de sucesso referente a este princípio.

Nas reuniões da equipe médica, dentre os temas abordados, é discutido o impacto financeiro e ambiental gerado pela eventual administração excessiva dos fármacos.

A logística reversa dos produtos farmacêuticos vencidos ainda não é uma prática efetuada. Mas para evitar o desperdício e a geração de resíduos de medicamentos que estão próximos da data de validade, a organização organiza a doação destes medicamentos entre os hospitais da rede pública.

Quanto a destinação de fármacos vencidos, estes fármacos são classificados como resíduos químicos e, portanto, seguem a destinação final conforme a RDC nº 222/18 (ANVISA, 2018) e a Lei nº 358/05 (CONAMA, 2005). Além disso, disponibiliza à comunidade ecopontos para entrega voluntária de medicamentos vencidos. O material coletado é destinado com o montante de seus resíduos químicos gerados.

Em relação ao princípio Edifícios, suas instalações estão situadas em uma região de fácil acesso e próximo ao transporte público. Durante a fase de projeto não foram inseridos quesitos voltados a ventilação e iluminação natural. Espaço destinado a área verde do terreno está presente na entrada principal de um de seus prédios. A existência de somente esta área verde oferece oportunidades de melhoria.

Quanto a operação, ou seja, processos operacionais hospitalares que envolvem o alto consumo de recursos naturais, as energias utilizadas são energia elétrica e a gás. Apesar de não utilizar energias renováveis, trabalha-se de forma intensa a eficiência energética conforme explanado no princípio energia. Além disso seu sistema de reuso da água da chuva evita o consumo de água potável nas áreas de paisagismo e limpeza de áreas externas.

Para atividades de manutenção predial, a organização não prioriza a aquisição de materiais locais ou regionais e não utiliza materiais reciclados ou recuperados. Por outro lado, não usa materiais perigosos a base de amianto, chumbo e cádmio. Além disso substituiu o fluido refrigerante R22, usado em sistemas de ar condicionado, pelo R410 e R407 por serem fluidos mais ecológicos.

Quanto aos resíduos gerados nas atividades de demolição após as atividades de manutenção predial, sua destinação final é executada por uma empresa terceirizada por meio de caçambas. Para a prestação do serviço a organização exige que a empresa contratada tenha um cadastro na prefeitura e atenda aos requisitos legais que a legislação demanda. O principal desafio referente ao princípio edifícios é conscientizar seus funcionários quanto ao uso consciente de energia e água para que suas instalações sejam ambientalmente sustentáveis.

Quanto à certificação de edifícios verdes, esta organização não é certificada.

O princípio Compras é operacionalizado pelo departamento de compras corporativo da OSS responsável pela gestão hospitalar desta e outras dez organizações hospitalares. Para a política de compras, o critério ambiental para seleção e homologação de fornecedores é considerado. A organização possui uma comissão técnica para qualificação de fornecedores formada por uma equipe multidisciplinar que avalia os fornecedores quanto aos seus processos, documentações e as boas práticas de fabricação, armazenamento e distribuição. A existência desta comissão é uma prática de sucesso para o princípio compras.

Os fornecedores, principalmente os que têm uma relação direta com geração de possíveis impactos ambientais, precisam atender uma série de requisitos ambientais para serem homologados para a prestação de serviços. Por exemplo, precisam ser licenciados por órgãos ambientais e possuírem documentação ambiental completa. Encontrar fornecedores que atendam a todos os requisitos ambientais é o principal desafio em relação a este princípio. Dentre os fornecedores que atendam todos estes critérios, o próximo filtro de seleção é o menor preço ofertado. Para a gestão da cadeia de suprimentos, é utilizada a plataforma Bionexo, apresentada na seção 4 desta dissertação.

Quanto ao poder de compra integrado, embora não tenha parcerias com outros hospitais para este fim, seu departamento de compras realiza as compras de forma corporativa, ou seja, para todos os hospitais gerenciados por esta OSS. Este fato fortalece o poder de negociação com seus fornecedores a fim de obter o ganho da economia de escala, mas oferece oportunidades de melhoria quanto a solicitação dos critérios ambientais.

Na sequência são apresentadas de forma sintetizada as boas práticas e dificuldades da organização hospitalar E conforme o Quadro 14 e os principais resultados quantitativos referentes a redução da geração de resíduos, do consumo de energia e do consumo de água conforme o Quadro 15.

Quadro 14: Boas práticas e dificuldades identificadas na organização E

Organização	Boas práticas	Dificuldades
E	<ul style="list-style-type: none"> - Possui um planejamento estratégico ambiental baseado nas diretrizes do BSC; - É certificada nos seguintes sistemas de gestão: ambiental ISO 14001, energia ISO 50001, qualidade ISO 9001 e saúde e segurança ocupacional OHSAS 18001; - Uso do <i>Software Online</i> de Gestão Integrada; - Substituição de substâncias perigosas como o mercúrio, o glutaraldeído e o cloro por alternativas mais seguras; - Diminuição do resíduo infectante, do resíduo comum e aumento no resíduo reciclável; - Possui um plano efetivo de gerenciamento de energia; - Uso do software <i>Smart Energy</i>; - Estratégias de conservação e reuso de água; - Quadro de gestão à vista referente ao consumo de água; <ul style="list-style-type: none"> - Utilização de filtro para retirada de metais pesados no setor de radiologia; - Obtenção da tarifa social de água; - Mensuração da emissão de gases de efeito estufa; - Obtenção do certificado <i>Green Kitchen</i> para seu refeitório; - Reaproveitamento do óleo utilizado na cozinha para a produção de sabão; - Padronização de dose de medicamentos e criação de uma agenda compartilhada; - Substituição de fluidos refrigerantes, usado em sistemas de ar condicionado por fluidos mais ecológicos; - Existência de comissão técnica para qualificação de fornecedores quanto às boas práticas de fabricação, armazenamento e distribuição de produtos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Cultura organizacional não amadurecida, - Substituição das demais substâncias químicas perigosas por alternativas mais seguras; - Diminuir os resíduos gerados e conscientizar seus funcionários quanto a geração de resíduos; - Conscientização de seus funcionários quanto ao desperdício de energia; - Existência de um hidrômetro para registrar o consumo de seus quatro prédios; - Falta de espaço físico para implantar um bicicletário; - Diminuir a sobra de alimentos; <ul style="list-style-type: none"> - Gerenciar os estoques e evitar resíduos gerados por medicamentos vencidos; - Conscientizar seus funcionários para que suas instalações sejam ambientalmente mais sustentáveis; - Encontrar fornecedores que atendam a todos os requisitos ambientais.

Fonte: Elaborado com base nas informações obtidas no caso

Quadro 15- Resultados quantitativos identificadas na organização E

Organização hospitalar E	
Resíduos	- Diminuição de 10% do resíduo infectante; - Diminuição de 15% do resíduo comum; - Aumento de 40% do resíduo reciclável.
Energia	- Redução de 3,46% no consumo de energia correspondendo a 100.000 kW/h (1ano); - Redução de 7,5 toneladas de CO2 relativas ao consumo de energia elétrica (1ano); - Investimento de R\$ 213 mil reais no projeto de eficiência energética.
Água	- Redução no consumo médio de água de 3300 m3/ mês para 2215 m3/mês; - Economia de R\$ 600.000 reais (um semestre) após as ações para aumentar a eficiência do consumo.

Fonte: Elaborado com base nas informações obtidas no caso

4.1.6 Organização hospitalar F

Este estudo de caso se refere à um hospital geral, de grande porte com 657 leitos, de referência nacional, atuante em atendimentos de alta complexidade, possui o regime de propriedade privada sem fins lucrativos (filantrópico) e gestão privada.

Esta organização hospitalar foi fundada em 1971. As instalações desta organização são distribuídas em seis prédios. Além disso, possui outras 8 unidades de atendimento, porém a unidade visitada é a maior delas. Possui acreditação em *Joint Commission International*, é certificada em sistema de gestão ambiental ISO 14001 e em sistema de gestão de energia ISO 50001. Sua política é baseada no sistema de gestão integrada em meio ambiente e eficiência energética.

O princípio Liderança é desenvolvido por um departamento de meio ambiente e sustentabilidade e um comitê onde todos os membros são representantes da alta administração chamado “comitê de responsabilidade social e sustentabilidade”. Este comitê é formado por 14 diretores, é liderado pelo vice-presidente da organização e se reúne de forma bimestral.

O comitê elabora a chamada cesta de sustentabilidade. Esta cesta contém os objetivos, indicadores e metas ambientais estratégicas a serem desenvolvidos durante o ano. A meta para a pontuação geral denominada índice de sustentabilidade é no mínimo 80%. Este índice é obtido por meio da média ponderada dos indicadores ambientais. Estes indicadores são voltados ao

gerenciamento de resíduos, água, energia e controle de emissão de gases de efeito estufa e serão explanados dentro dos princípios pertinentes.

Observa-se que nesta organização a alta direção além de apoiar o departamento de meio ambiente e sustentabilidade, segue uma abordagem *top-down* (de cima para baixo). Nesta abordagem as estratégias são elaboradas por um nível executivo e desdobradas pelas camadas hierárquicas inferiores. A elaboração dos objetivos, indicadores e metas nesta abordagem *top-down* reflete o comprometimento da alta administração com a sustentabilidade ambiental.

O departamento de meio ambiente e sustentabilidade tem a função de gerenciar e fazer a interface entre o comitê de responsabilidade social e sustentabilidade e os demais departamentos. Esta interface acontece por meio do recebimento das demandas oriundas do comitê e repasse a todos os departamentos da organização. Estes têm a autonomia de desdobrar os indicadores e metas a fim de cumprir os objetivos delegados.

A organização possui um planejamento estratégico ambiental elaborado com base no método BSC - *Balanced Scorecard*, nas diretrizes dos sistemas de gestão ambiental ISO 14001 e sistema de gestão em energia ISO 50001. Para a gestão ambiental utiliza-se ferramentas como o PDCA - *plan, do, check, act*; planilhas de 5W2H (*what, why, where, when, who, how e how much*); o diagrama de Pareto e diagrama de Ishikawa.

O planejamento estratégico ambiental está contido em seu plano diretor de sustentabilidade. Este plano levou em consideração os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU para contribuir com a adoção de processos mais sustentáveis dentro da organização. Além disso, é divulgado anualmente no relatório *Global Reporting Initiative (GRI)* seus resultados ambientais, sociais e econômicos.

Com o objetivo de estabelecer um canal de comunicação sobre as ações ambientais a todos os funcionários, o setor de comunicação interna do departamento de recursos humanos disponibiliza informações via *e-mails*, televisores internos e jornais institucionais.

A comunicação sobre o desempenho dos indicadores é feita pelos gestores dos departamentos aos seus funcionários imediatos em forma de reuniões e quadros de gestão à vista.

Quanto à cultura organizacional, observa-se que os elementos da sustentabilidade ambiental estão inseridos de forma robusta, pois a organização já vem desenvolvendo a treinamentos de conscientização voltados ao tema a cerca de dez anos. Entretanto, como o corpo de funcionários é dinâmico, a conscientização é um processo contínuo e desafiador.

Para trabalhar este desafio, é promovido de forma anual a chamada trilha institucional. Esta trilha é uma série de treinamentos obrigatórios de aprendizado profissional voltados a saúde ocupacional, segurança e meio ambiente, na qual todos os funcionários da organização devem realizar.

A gestão de *stakeholders* é exercida pelos *stakeholders* internos (departamentos de meio ambiente e sustentabilidade, departamento de SGI - sistema de gestão integrada e pelo comitê de responsabilidade social e sustentabilidade). Os *stakeholders* externos (prefeitura municipal), auxilia os *stakeholders* internos em um projeto de prevenção de saúde pública e ambiental.

A organização tem uma atuação direta no envolvimento da comunidade do entorno por meio deste projeto. A secretaria municipal de meio ambiente e a secretaria municipal de saúde, em conjunto com agentes comunitários contratados pela organização, trabalham a prevenção de doenças ligadas a más condições sanitárias. Estes agentes exercem atividades *in loco* nas moradias, para trabalhos educativos direto à comunidade; realizam o mapeamento de áreas que não têm saneamento básico; monitoram doenças como a dengue e elaboram projetos de revitalização de terrenos insalubres decorrentes do descarte de resíduos em local inapropriado.

Este projeto é uma prática de sucesso pois contribui para a promoção da saúde pública e ambiental.

No que se refere a promoção de ensino e pesquisa, a organização apresenta seus resultados anualmente no seminário da Rede Global de Hospitais Verdes e Saudáveis para compartilhar com outros hospitais as ações e resultados desenvolvidos nos projetos voltados à sustentabilidade. Possui um instituto de pesquisa, porém não desenvolve pesquisas voltadas a este tema de estudo. Este fato oferece uma oportunidade de melhoria. O desenvolvimento de novas pesquisas poderia colaborar no direcionamento de novas tecnologias e novos projetos voltados ao GH.

Em relação ao princípio Substâncias Químicas, a organização tem como prática a elaboração de um inventário para mapear as substâncias químicas perigosas contidas em alguns produtos. Neste inventário é informado o nome químico e comercial dos produtos, o nome do fabricante, a classe de risco, a quantidade e forma de armazenamento, o andar, bloco e departamento onde estes produtos são utilizados. Este mapeamento possibilita um controle mais eficaz sobre o manuseio e descarte destas substâncias.

Há um plano de ação sobre substâncias químicas e produtos perigosos visando minimizar riscos à saúde dos trabalhadores que fazem o seu manuseio além dos riscos ao meio

ambiente. O plano de ação é desenvolvido a partir das informações obtidas pelas fichas FISPQ - Ficha de Segurança de Produtos Químicos.

O setor de segurança do trabalho disponibiliza de forma eletrônica e física estes documentos nos departamentos e setores onde estão dispostos os produtos. Além disso são disponibilizados procedimentos operacionais referentes aos processos que utilizam estes produtos.

A aquisição dos produtos perigosos que contém substâncias químicas nocivas é feita somente após uma criteriosa avaliação quanto aos possíveis riscos ambientais e ocupacionais. Estes são avaliados por uma equipe formada por representantes dos departamentos de segurança do trabalho, meio ambiente e sustentabilidade e medicina ocupacional. Somente os produtos perigosos aprovados por esta equipe são repassados ao departamento de compras para serem homologados.

Anteriormente a esta prática não era possível aplicar critérios ocupacionais e ambientais nos processos de aquisição. Esta prática de sucesso permitiu maior controle sobre a gestão destas substâncias dentro da organização.

A substituição de substâncias perigosas por alternativas mais seguras está sendo implantada de forma gradativa. Equipamentos que possuíam mercúrio em sua composição foram substituídos por equipamentos digitais. O glutaraldeído usado na desinfecção dos endoscópios foi substituído por ácido peracético; e o óxido nitroso, um gás medicinal usado em anestésias, embora não tenha sido substituído, por ser uma indicação médica, teve seu consumo reduzido durante os procedimentos cirúrgicos.

Todavia, encontrar no mercado brasileiro alternativas mais seguras para estas substâncias químicas e produtos perigosos é o maior desafio referente a este princípio. Foi relatado pelos entrevistados que novas substâncias químicas mais seguras estão disponíveis, porém apenas fora do país.

Quanto ao princípio Resíduos, a organização gera diariamente cerca de onze toneladas de resíduos. Os departamentos responsáveis por fazer a sua gestão são o departamento de hotelaria, responsável pela gestão operacional, e o departamento de meio ambiente e sustentabilidade, responsável pela gestão documental. Esta interface foi implantada recentemente a fim de aprimorar a gestão de resíduos.

Para o desenvolvimento deste princípio, a organização instituiu os seguintes indicadores e metas: a- descontaminação prévia do resíduo infectante por autoclavagem com a meta de

autoclavar 95% do volume total; b- resíduo reciclado com a meta de 27%; c- geração de resíduos por passagem-equivalente com meta de 0,380 quilos/passagem.

O processo de descontaminação prévia do resíduo infectante, que anteriormente era feito por uma empresa terceirizada, passou a ser realizado pela própria organização. Para isto, foi necessário investir na aquisição de uma máquina de autoclavagem. O processo de descontaminação prévia dos resíduos infectantes possibilita que estes sejam destinados como resíduo comum, uma destinação mais simples e segura.

Quanto aos resíduos recicláveis, a organização tinha uma meta para 2018 de destinar a reciclagem 25% de seus resíduos e esta meta aumentou para 27% no ano de 2019. A decisão de aumentar a meta foi devido a resultados positivos obtidos em 2017 no qual houve um aumento de 3,9% de recicláveis em relação a 2016.

O indicador “geração de resíduos por passagem-equivalente” mede o volume de resíduo gerado em termos relativos, ou seja, considera o volume gerado em relação à evolução do volume de serviços prestados pela organização ao longo do tempo. As passagens-equivalentes englobam todas as modalidades de atendimento realizadas na organização e o tempo médio de permanência dos pacientes nas suas dependências. O objetivo é evitar que a expansão do número de atendimentos gere distorções na interpretação dos dados.

Para o processo de segregação de resíduos, estes são segregados pelos próprios funcionários da organização conforme sua classificação. Em seguida os profissionais de higiene hospitalar realizam o processo de coleta, transporte interno e armazenamento no abrigo de resíduos. Estes são treinados e acompanhados pelo departamento hotelaria e segurança do trabalho.

Os resíduos coletados são acondicionados em um abrigo temporário. Neste abrigo todos os tipos de resíduos são pesados antes de sua disposição final. A quantificação do peso de cada tipo de resíduo é anotada diariamente de forma manual em planilhas impressas. Estes dados são enviados a técnicos ambientais os quais fazem a estatística para o monitoramento destes resíduos.

Após a pesagem os resíduos estão preparados para serem transportados até os locais de destinação final. Foi relatado pela organização hospitalar que o Ministério dos Transportes exige um rígido controle durante o trajeto, desde a saída do hospital até o local de destinação final e que a legislação determina que é de responsabilidade do hospital a elaboração de alguns documentos nos quais ficarão em posse do condutor do veículo durante o transporte dos resíduos.

Os documentos são: manifesto de transporte de resíduos, ficha de emergência e do envelope de segurança. Estes documentos contêm informações sobre o fluxo dos resíduos, dados de identificação do órgão gerador, transportador e destinatário e informações sobre segurança no manuseio de produtos tóxicos. Caso aconteça algum acidente no trajeto, as autoridades usarão estes documentos para a tomada de ações que assegurem maior segurança ocupacional e ambiental. Sendo assim, a organização hospitalar cumpre a legislação determinada pelo Ministério dos Transportes.

Cada tipo de resíduo tem sua disposição final própria conforme legislação contida na RDC nº 222/18 (ANVISA, 2018) e na Lei nº 358/05 (CONAMA, 2005).

Quanto à reciclagem, a organização hospitalar vende seus resíduos recicláveis para uma cooperativa. Os materiais reciclados são: papel, papelão, plástico, vidro, alumínio, eletrônicos, baterias, lâmpadas, óleo de cozinha, *thinner* e resíduos orgânicos.

Em relação a prática de logística reversa, a organização vem conseguindo realizar esta prática com mantas de TNT, um material descartado anteriormente como resíduo infectante. Estas mantas são utilizadas no centro cirúrgico para embalar as caixas de instrumentais cirúrgicos estéreis e correspondem a um montante de 19% de resíduos gerados nas salas cirúrgicas.

Por não ter contato com material biológico estas mantas não precisam ser descartadas como resíduo infectante. Diante deste fato, em parceria com o fabricante, iniciou-se discussões em busca de alternativas para a destinação ambientalmente correta do material. Ao final, foi constatado que como o produto é constituído basicamente por polipropileno, este seria coletado pelo fabricante para ser utilizado na confecção de novos produtos.

A partir daí a equipe do centro cirúrgico recebeu treinamento para a correta segregação destas mantas em sacos diferenciados, para que no momento do descarte não fossem desprezadas juntamente com materiais contaminados. Um ponto crítico para o sucesso da segregação foi a definição do fluxo dos processos pré-operatórios para que o descarte ocorresse antes do início das cirurgias, a fim de evitar contaminação das mantas. Este projeto chamado “centro cirúrgico verde” possibilita uma redução significativa de 3 toneladas na geração de resíduo infectante todos os meses, além de serem reutilizados pelo fabricante.

Também são encaminhados para logística reversa *bags* de álcool em gel, sabonete e películas de RX. Os fabricantes destes produtos realizam a coleta de forma periódica e fazem sua destinação.

No desenvolvimento do princípio resíduos, a organização tem como principal desafio mapear os resíduos até o final da cadeia, pois é necessário encontrar empresas licenciadas confiáveis durante todo o fluxo de resíduos em sua destinação final.

Para este objetivo, o departamento de meio ambiente e sustentabilidade realiza a verificação *in loco* nestas empresas para verificar as condições de trabalho, solicita a apresentação das licenças ambientais pertinentes à atividade e, de forma amostral, realiza de forma amostral, o rastreamento do trajeto dos caminhões que transportam os resíduos, solicitando a empresa transportadora relatórios de percurso via satélite.

Para a operacionalização do princípio Energia, a organização possui a certificação ISO 50001 em sistema de gestão de energia. As diretrizes desta norma contribuíram para o desenvolvimento de seu plano de gerenciamento de consumo de energia.

Este plano está estruturado em quatro macro etapas: a- mapeamento de todas as áreas em que estão alocados máquinas e equipamentos e as fontes de energia utilizadas; b- identificação das máquinas e equipamentos que consomem mais energia, ou seja, pontos de maior consumo; c- estabelecimento de processos que tornam estes pontos de maior consumo mais eficientes e d- mensuração dos dados de consumo.

Foi instituído o objetivo estratégico ambiental de obter a melhor eficiência energética possível por meio das ações desenvolvidas e em desenvolvimento, porém sem uma meta definida. Os indicadores que monitoram o desempenho energético são a- consumo de energia/kW/h e b- consumo de energia/passagens-equivalentes. Os indicadores são monitorados mensalmente e a revisão dos objetivos estratégicos de forma anual.

A fim de obter uma mensuração de consumo de energia mais efetiva, foram instalados medidores de consumo em cada prédio. O departamento de manutenção é responsável por monitorar o consumo e reporta todas as informações ao departamento de infraestrutura. Este, composto por gerentes, analisam o cenário energético periodicamente para a tomada de decisões estratégicas.

Quanto às tecnologias aplicadas, foram substituídas 17 mil lâmpadas fluorescentes por lâmpadas LED; foram instalados painéis fotovoltaicos para geração de energia solar em um dos seis prédios e as bombas de vácuo utilizadas para procedimentos clínicos foram substituídas por equipamentos de menor consumo energético. Há uma previsão de redução anual de 4% do consumo com a adoção destas tecnologias. Como estas ações já foram implantadas, o desafio agora é melhorar o desempenho energético. Para isto a organização está analisando projetos de melhoria contínua.

Além das tecnologias implantadas citadas, a organização utiliza energia limpa e renovável por meio da aquisição da energia no mercado livre de energia. Por meio desta modalidade de compra, é possível adquirir energia diretamente dos geradores de energia. Estes geradores são provenientes das PCH – Pequenas Centrais Hidroelétricas, energia solar, eólica e biomassa. Estes geradores têm um baixíssimo impacto socioambiental e auxiliam na recuperação de áreas de conservação e recuperação ambiental, sendo, portanto, ecologicamente corretos.

Entretanto, o custo para fazer uso de energia limpa e renovável é maior para a organização, em cerca de 900 mil reais por ano. Mas optou-se por comprar energia nesta modalidade por entender ser ambientalmente mais correta. A iniciativa também atende aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, ao promover o investimento em infraestrutura de energia e em tecnologias de energia limpa, sendo, portanto, uma prática de sucesso.

Com relação ao princípio Água, o gerenciamento de consumo conta com os seguintes indicadores: a- consumo de água/m³ e b- consumo/passagens-equivalentes. A meta para 2019 é diminuir 7,5% do consumo total, tendo como referência o consumo do ano de 2018. Para o monitoramento do consumo seus hidrômetros são individualizados por prédios.

A organização tem utilizado ações para estratégias de conservação com a instalação de dispositivos como temporizadores de torneiras, arejadores, redutores de pressão e bacias sanitárias de acionamento duplo. Estas ações ocorreram em todos os pontos de consumo e não apenas nos pontos de maior consumo.

A instalação de bacias sanitárias de acionamento duplo possibilita a redução do consumo de água de 23 litros para 7,8 litros por acionamento, representando uma redução de 66%.

Também foi instalado um misturador termostato nos chuveiros para o alcance do conforto térmico de forma mais rápida. O sistema faz com que a água saia na temperatura ideal assim que o registro é aberto, evitando o seu desperdício.

Outra ação efetuada foi a substituição dos equipamentos radiológicos que utilizavam películas e consumiam grandes quantidades de água por um sistema digital que não usa água e substâncias químicas radiológicas poluentes.

Quanto ao reuso de água, há sistema de coleta da água da chuva a qual é usada para o paisagismo.

Além disso, o hospital disponibiliza treinamentos aos funcionários para o uso racional da água. Estes treinamentos são disponibilizados no momento da admissão e em treinamentos periódicos conhecidos na organização como trilha anual institucional.

Todas as estratégias de conservação de água apresentadas fazem parte do projeto chamado pro-água. Este projeto está contribuindo para melhorar a eficiência hídrica da organização sendo, portanto, uma prática de sucesso.

Para o tratamento das águas residuais, a organização implantou de forma recente uma estação de efluentes na qual está em fase inicial de operação. A água tratada é reutilizada nas torres de resfriamento da central de refrigeração, pois para este processo não é necessário utilizar água potável. Estima-se com esta ação uma economia de cerca de 15% em seu consumo mensal.

O principal desafio em relação a este princípio é manter o consumo racional de água mesmo diante da expansão dos atendimentos prestados e realizar processos de melhoria contínua após a implantação das estratégias de conservação.

Quanto ao princípio Transporte, a localização da organização é de fácil acesso e próximo a transporte público. Outro fator crítico de sucesso presente é o uso da telemedicina para atendimentos a pacientes em situações de baixa complexidade e para teleconferências de seu corpo clínico. Os atendimentos são agendados via *homepage* da organização. Durante os atendimentos os médicos usam protocolos internacionais de telepediátrica e teleanamnese e se não houver necessidade de atendimento presencial complementar, a prescrição médica é enviada de forma eletrônica.

O uso desta tecnologia baseada na inteligência artificial e tecnologia da informação contribui para quebrar as barreiras geográficas e minimizar as emissões de gases poluentes, acarretadas pelos deslocamentos referentes aos serviços de saúde.

Há campanhas de deslocamento sustentável destinadas aos funcionários por meio de estímulo a prática de carona solidária. O departamento de recursos humanos divulga e incentiva a utilização de um aplicativo chamado *Waze Carpool*. Os funcionários que aderem ao seu uso devem cadastrar de forma prévia o horário e a rota para o trabalho. O aplicativo consolida todas estas informações para que os usuários ofereçam e peguem caronas.

Além disso, para o deslocamento de seus funcionários entre suas unidades, a organização disponibiliza carros de sua frota, porém para minimizar a quantidade de deslocamentos, estes são feitos em horários programados.

Quanto ao uso de bicicletas, é disponibilizado bicicletários tanto para funcionários como para pacientes. As bicicletas também são usadas para a entrega de exames. Atualmente 22% dos exames são entregues desta forma e a meta para este ano é aumentar este índice para 27%. Este é um desafio para a organização pois apesar da existência de ciclovias na cidade, sua extensão ainda é pouca comparada a outros modais.

O departamento de meio ambiente e sustentabilidade contabilizou as emissões de gases de efeito estufa que tiveram emissões evitadas após a adoção desta prática, cerca de 4,2 toneladas ao ano. Esta prática de sucesso foi divulgada por uma revista de abrangência nacional.

A organização possui alguns veículos próprios com tempo de uso superior a 5 anos que não usam biocombustíveis; mas a maioria são terceirizados e possuem tempo de uso menor que 5 anos e usam biocombustíveis. São monitorados pela organização os controles ambientais destes veículos terceirizados, como o certificado de coleta para a correta destinação do óleo lubrificante e de pneus.

Com respeito as compras efetuadas a partir de fornecedores locais, a organização não adotou esta prática até o momento. Porém para seleção do fornecedor que realiza a logística de grande parte de seus insumos, foi levado em consideração o fato desta empresa logística também atender os fabricantes destes insumos. Desta forma é otimizado o número de deslocamentos advindos do centro de distribuição comum a alguns fornecedores da organização.

Para o princípio Alimentos, seu refeitório adotou o programa *Green Kitchen*, o qual é voltado a uma alimentação natural, sem agrotóxicos, aditivos químicos, hormônios, enzimas e sais sintéticos. A obtenção do certificado *Green Kitchen* representa o cumprimento de boas práticas ambientais e sociais pelo refeitório da organização, sendo esta uma prática de sucesso.

Treinamentos voltados à alimentação saudável são ministrados pela equipe de nutrição na Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (SIPAT).

A organização hospitalar não possui uma política de compra apenas de fornecedores locais em função da dificuldade de obter fornecedores apenas no entorno, porém prioriza fornecedores locais para os produtos de hortifrutí.

O desenvolvimento do princípio alimentos começou pela necessidade de diminuir o desperdício proveniente das sobras de alimentos dos pratos e preparo de alimentos. O desperdício diário de alimentos era de 600 quilos, correspondendo a 18% das refeições preparadas e servidas.

A fim de combater o desperdício iniciou-se um projeto voltado ao consumo consciente. Este projeto foi desenvolvido pelas equipes de nutrição, meio ambiente e sustentabilidade e recursos humanos.

A primeira etapa deste projeto foi a realização da campanha “Evite o desperdício e ainda combata a fome”. Nessa campanha, todo o volume de alimentos desperdiçado em cada dia era pesado e no dia posterior a equipe de nutrição dispunha alimentos limpos equivalentes a esse desperdício na entrada do refeitório.

Com o objetivo de engajar todos os funcionários nesta campanha, a cada mês que o desperdício de alimento atingisse a meta, a equipe de nutrição elaborava um cardápio especial. Além disso, para os funcionários que entregassem o prato sem sobras de alimentos, em uma determinada data do mês, a qual não era revelada com antecedência aos funcionários, estes participavam de sorteios de brindes.

Como resultado a quantidade de alimentos desperdiçados diminuiu. E com o equivalente de alimentos não desperdiçados, foram distribuídas 70 cestas básicas às instituições filantrópicas.

Na segunda fase da campanha foi colocado um semáforo do desperdício semanal para que todos os funcionários e terceiros que entrassem no refeitório pudessem acompanhar o andamento do projeto. E de forma adicional, na saída do refeitório foi disponibilizado um painel para comunicar a evolução em quilos e percentual do desperdício mensal de alimentos em relação ao total produzido.

A partir daí, estão sendo desenvolvidos projetos de melhoria contínua pois o princípio alimentos foi incorporado à política de sustentabilidade da organização. São realizadas pesquisas de satisfação em relação ao cardápio ofertado para relacionar o índice de rejeição do cardápio com o desperdício de alimentos. Outro exemplo é a expansão do projeto, com a abrangência do consumo consciente de guardanapos e copos descartáveis, além das ações de combate ao desperdício de alimentos.

Também foi desenvolvido um projeto de melhoria contínua voltada a equipe de funcionários que trabalham no refeitório. Este projeto foi baseado na filosofia *Lean*. Esta filosofia tem como objetivo a redução de processos operacionais que não agregam valor, eliminando os desperdícios e otimizando os tempos operacionais. Foi obtida uma redução de 46% do resíduo orgânico gerado no preparo de alimentos.

O refeitório tem como meta ficar abaixo de 10% de desperdício de alimentos, sendo este o desafio sobre o princípio alimentos. O desempenho das ações é monitorado pelo indicador “sobra de alimentos” e acompanhado pelo departamento de meio ambiente e sustentabilidade.

A destinação dos resíduos orgânicos se dá por meio de compostagem. A segregação ocorre tanto no refeitório onde os funcionários separam copos, talheres e guardanapos do resto de alimento, como dentro da cozinha onde os funcionários recebem treinamento quanto à segregação dos resíduos orgânicos.

Após a compostagem cerca de 30 toneladas de resíduos orgânicos deixaram de ir para aterros sanitários todos os meses. A compostagem é feita por uma empresa terceirizada. Apesar de acarretar um custo maior à organização em relação a destinação destes resíduos a aterros, optou -se por esta destinação por entender ser ambientalmente mais correta, sendo, portanto, uma prática de sucesso.

O princípio Produtos Farmacêuticos conta com um plano de gestão em aquisição e distribuição de medicamentos. Estes produtos são adquiridos de acordo com a demanda de estoque do departamento de farmácia. Para este controle, a organização utiliza o *software* SAP® (*Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung*), uma ferramenta de gestão empresarial que reúne de forma consolidada as informações gerenciais de seus departamentos administrativos.

Por meio desta ferramenta, as informações entre os departamentos de farmácia e compras podem ser compartilhadas em tempo real possibilitando um controle mais efetivo do estoque dos produtos farmacêuticos. São registrados no SAP® a entrada e saída dos lotes de medicamentos e sua validade, possibilitando sua rastreabilidade além da emissão de relatórios de estoque e controles de validade.

Para a distribuição, ou dispensação dos medicamentos, estes são dispensados após a prescrição médica eletrônica. Além disso é utilizado o sistema de dispensação de dose unitária. Este sistema funciona da seguinte forma: após a aquisição dos medicamentos, estes são desembalados de forma automatizada e unitarizados, ou seja, cada unidade é reembalada e identificada por um código de identificação *QR code*.

Assim que a prescrição médica é emitida, não é enviada a caixa de medicamentos, e sim medicamentos dispostos de forma unitarizada conforme a quantidade prescrita. Esta prática de sucesso evita o desperdício de medicamentos e a geração de resíduos químicos.

Quanto aos treinamentos do corpo clínico voltados a prevenção da excessiva prescrição dos fármacos e o conseqüente volume de resíduo produzido, observa-se que a organização não

os realiza por entender que esta prática é desnecessária. Este fato oferece, portanto, oportunidades de melhoria.

A logística reversa dos produtos farmacêuticos vencidos ou não utilizados é um dos desafios referentes a este princípio devido à resistência dos fabricantes de medicamentos à esta prática. Embora não tenha conseguido implantar a logística reversa dos produtos farmacêuticos, a organização vem conseguindo realizar esta prática com as embalagens terciárias (aquela que protege e facilita a armazenagem de produtos e é utilizada para o transporte) de alguns medicamentos e produtos hospitalares.

Estes são protegidos por pelo menos duas embalagens e as vezes até três. Estas embalagens geralmente são feitas de plástico ou papelão e são encaminhadas para a reciclagem. Contudo, a despesa operacional com o manejo dos recicláveis, devido ao alto volume após o processo de unitarização dos medicamentos e produtos hospitalares, é maior do que a receita obtida com a sua venda. Da mesma forma, destinar as embalagens a reciclagem embora melhor que destiná-las aos aterros, sempre causará mais impactos ambientais no processo de reutilização.

Baseado nestas premissas a organização acordou com seu fornecedor de fios de sutura a substituição das caixas de papelão (embalagem terciária) por caixas plásticas retornáveis conforme as Figuras 15.

Figura 15 – Substituição das embalagens terciárias

Fonte: Organização hospitalar F

Após cada entrega dos fios de sutura, são recolhidas as caixas plásticas vazias usadas na entrega anterior. Estas passarão pelo processo de higienização para sejam reutilizadas. Esta

prática de sucesso contribui para a redução mensal de aproximadamente 1 tonelada de caixas de papelão, ou 31 kg/dia, que deixaram de ser produzidas, além da economia de R\$ 20.000,00 no processo de coleta interna e ganho da produtividade da equipe de coleta de resíduos.

Embora esta prática com um dos fornecedores da organização venha obtendo benefícios importantes, ainda há muitas oportunidades de melhoria para a expansão a outros fornecedores. Além disso, as oportunidades de melhoria se estendem aos processos de embalagem da indústria farmacêutica, pois esta não utiliza embalagens diferenciadas para o varejo e o atacado. Esta diferenciação geraria menos resíduos aos consumidores de atacado como os hospitais por exemplo, e diminuiria os custos para os fabricantes quanto à aquisição de matéria-prima e nos processos produtivos de embalagens.

Quanto a destinação de fármacos vencidos, estes são recolhidos pela prefeitura e destinados a incineração.

Para desenvolver o princípio Edifícios, a organização vem implantando ações em seus prédios mais antigos e nos mais recentes. Na construção de seus novos prédios, a sustentabilidade foi pensada desde o projeto. Durante a obra, foi desenvolvido um plano de controle de poluição, monitoramento de erosão, de geração de poeira e ruído. Cerca de 75% dos entulhos gerados pela obra foram encaminhados a programas de reciclagem para evitar sua destinação a aterros sanitários.

Durante sua construção, não foram utilizados apenas materiais locais. Porém, a organização não utilizou materiais ambientalmente incorretos na obra como materiais à base de amianto, chumbo e cádmio.

A obra seguiu instruções de orientação solar e prevalência do vento. A energia renovável foi pensada por meio de energia solar com o uso de placas fotovoltaicas. Isto possibilitou uma melhor eficiência energética durante a operação, ou seja, durante os processos operacionais hospitalares que envolvem o alto consumo de recursos naturais.

Contudo, manter a eficiência energética diante do alto consumo de equipamentos hospitalares é o principal desafio referente ao princípio edifícios, somado ao fato de que os equipamentos com melhor eficiência energética têm um valor mais elevado.

Para as atividades de manutenção predial, a organização ainda não utiliza materiais recuperados e reciclados.

Quanto aos resíduos gerados nas atividades de demolição, após as atividades de manutenção predial, sua destinação final é executada por uma empresa terceirizada, sendo o hospital corresponsável por esta destinação. Devido a isto, a empresa contratada deve ter um

cadastro na prefeitura e atender os requisitos legais que a legislação demanda. De forma específica, os entulhos a base de madeira, metal e plástico são encaminhados à reciclagem.

Dentre os seis edifícios existentes, um deles recebeu a certificação verde *LEED Gold* do *U.S. Green Building Council*. Esta certificação atesta que este edifício foi projetado e é operado conforme as melhores práticas internacionais de sustentabilidade. Esta certificação evidencia a operacionalização deste princípio como uma prática de sucesso observada nesta organização.

Para o princípio Compras, a operacionalização da cadeia de suprimentos verde é desenvolvida pelo setor de gestão de desempenho, *compliance* e sustentabilidade. Este setor pertence ao departamento de suprimentos no qual vem adotando um programa de compras sustentáveis.

A organização não exige que seus fornecedores tenham certificação ambiental, porém os estimula por meio de sua política interna, onde ao se tornarem um fornecedor do hospital, estes assinam um termo de compromisso concordando com os critérios éticos, ambientais e sociais que o hospital preconiza.

Para o monitoramento do cumprimento deste termo, é aplicado de forma anual um questionário referente a algumas categorias pré-estabelecidas nos critérios mencionados e a sustentabilidade ambiental é uma delas. Este questionário gera uma pontuação e nota. Para os fornecedores que ficaram abaixo da pontuação estipulada, estes são convidados a comparecerem a reuniões onde recebem capacitação para melhoria nas categorias onde apresentaram baixo desempenho.

Para os fornecedores que obtiveram as três melhores pontuações, estes são visitados para a realização *in loco* da conferência das informações e análise documental. Ao fim deste processo é selecionado um fornecedor que recebe uma premiação como reconhecimento das melhores práticas dentro de cada categoria. Esta premiação é entregue durante um evento chamado *supplier day*. Esta premiação incentiva seus fornecedores a adotar boas práticas, dentre elas a de sustentabilidade ambiental sendo, portanto, uma prática de sucesso desta organização.

Para o gerenciamento dos fornecedores críticos, ou seja, aqueles que transportam e destinam os resíduos perigosos e outros fornecedores como os que transportam e destinam os demais tipos de resíduos, a organização adotou como prática, a realização de visitas periódicas com aplicação de *checklists* embasados nas diretrizes da norma ISO 14001.

Quanto ao poder de compra integrado, esta prática ainda não foi incorporada, porém a organização aderiu recentemente ao desafio internacional de compras sustentáveis. Este desafio

é liderado pela Rede Global de Hospitais Verdes e Saudáveis e representado no Brasil pelo Projeto Hospitais Saudáveis.

Para o cumprimento deste desafio há um plano de ação para ser desenvolvido nos próximos três anos. Para o primeiro ano, 2019, cada organização hospitalar que aderiu ao desafio deve fazer o diagnóstico da situação atual para estabelecer o que está sendo feito e o que precisa ser feito em relação as compras sustentáveis.

No segundo ano, 2020, as organizações de forma conjunta devem definir os critérios de sustentabilidade ambiental que serão adotados para as compras. E no terceiro ano, 2021, estas organizações irão incorporar em seus requisitos os critérios definidos a fim de pressionar seus fornecedores nos processos de compras sustentáveis no setor de saúde.

Na sequência são apresentadas de forma sintetizada as boas práticas e dificuldades da organização hospitalar F conforme o Quadro 16 e os principais resultados quantitativos referentes a redução da geração de resíduos, do consumo de energia e do consumo de água conforme o Quadro 17.

Quadro 16: Boas práticas e dificuldades identificadas na organização F

(continua)

Organização	Boas práticas	Dificuldades
F	<ul style="list-style-type: none"> -Elaboração de um plano diretor de sustentabilidade, com considerações recomendadas pelos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU; -Possui um planejamento estratégico ambiental elaborado com base no método BSC - <i>Balanced Scorecard</i>; - É certificada em sistema de gestão ambiental ISO 14001 e em sistema de gestão de energia ISO 50001; -Projeto para a comunidade do entorno em parceria com a prefeitura municipal para a promoção da saúde pública e ambiental; -Avaliação prévia considerando critérios ocupacionais e ambientais para os processos de aquisição de produtos contendo substâncias perigosas; - A prática de logística reversa de alguns tipos de resíduos é feita; - Projeto centro cirúrgico verde. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dificuldade de aquisição no mercado brasileiro de produtos que contenham substâncias químicas mais seguras e ambientalmente corretas; - Mapear os resíduos até o final da cadeia, devido a dificuldade de encontrar empresas licenciadas confiáveis durante todo o fluxo de resíduos em sua destinação final; - Melhorar o desempenho energético; - Manter o consumo racional de água diante da expansão dos atendimentos prestados; - Baixa extensão de ciclovias na cidade para utilização de transportes sustentáveis como bicicletas; - Ficar abaixo de 10% de desperdício de alimentos.

Quadro 16: Boas práticas e dificuldades identificadas na organização F

(conclusão)

Organização	Boas práticas	Dificuldades
F	<ul style="list-style-type: none"> - Realiza de forma amostral, o rastreamento do trajeto dos caminhões que transportam os resíduos; -Uso e aquisição de energias renováveis; - Projeto de eficiência hídrica Pró-água; - Estação de tratamento de água; - Uso da telemedicina; - Incentivo a carona solidária por meio de aplicativo; - Integração dos departamentos de nutrição, meio ambiente e sustentabilidade e recursos humanos para ações do princípio alimentos; - Os resíduos orgânicos são destinados à compostagem; - Sistema de dispensação de dose unitária de medicamentos com identificação <i>QR code</i>; - Logística reversa para algumas embalagens terciárias de medicamentos; - Certificação Verde LEED <i>Gold</i>; - Existência de um setor de gestão de desempenho, <i>compliance</i> e sustentabilidade no departamento de suprimentos; - Adesão ao desafio internacional de compras sustentáveis; - Promoção do evento <i>Supplier Day</i> para incentivar práticas de sustentabilidade ambiental por seus fornecedores. 	<ul style="list-style-type: none"> - Resistência da indústria farmacêutica à prática de logística reversa; - Manter a eficiência energética de seus edifícios diante do alto consumo de equipamentos hospitalares; - Dificuldade de obter fornecedores apenas no entorno; -Utilizar materiais recuperados ou reciclados nas atividades de manutenção predial; -Adquirir produtos com menor preço e mais sustentáveis.

Fonte: Elaborado com base nas informações obtidas no caso

Quadro 17- Resultados quantitativos identificadas na organização F

Organização hospitalar F	
Resíduos	<ul style="list-style-type: none"> - Aumento de 3,9% de resíduos recicláveis (1 ano); -Redução de 3 toneladas/mês na geração de resíduo infectante após implantação de logística reversa de mantas de TNT;
Energia	<ul style="list-style-type: none"> - Substituição de 17 mil lâmpadas fluorescentes por lâmpadas LED; - Investimento de R\$ 900 mil reais/ano na compra de energia renovável.
Água	<ul style="list-style-type: none"> - Redução do consumo de água após instalação de bacias sanitárias de acionamento duplo, de 0,023 m³ para 0,0078 m³ por acionamento, representando uma redução de 66%.

Fonte: Elaborado com base nas informações obtidas no caso

4.2 ANÁLISE CRUZADA DE CASOS

Nesta Seção é apresentada a análise cruzada dos estudos de casos realizados nas seis organizações hospitalares.

O objetivo principal desta seção é caracterizar como são desempenhados os princípios do *Green Healthcare* pelas organizações de saúde e relacioná-los às boas práticas e dificuldades encontradas na seção anterior.

Os seguintes princípios sobre *Green Healthcare* são abordados: liderança, substâncias químicas, resíduos, energia, água, transportes, alimentos, produtos farmacêuticos, edifícios e compras.

4.2.1. Liderança

As lideranças possuem papel fundamental para o desenvolvimento dos princípios do GH nas organizações hospitalares. Constituir um grupo de trabalho é primordial para desenvolver a liderança.

Em todas as organizações foi criado um comitê de sustentabilidade ambiental, porém nas organizações D e F também há um departamento específico de meio ambiente e sustentabilidade. Isto evidencia uma liderança bem estruturada com a criação de um departamento específico para a gestão ambiental.

O comprometimento da alta administração nas organizações investigadas se caracteriza pela ação dos gestores a nível de diretoria no acompanhamento das decisões estratégicas instituídas pelo comitê. Em todas as organizações o comitê recebe o apoio da alta administração, porém nas organizações B, C, D e E, também há um representante da alta administração na composição do comitê.

Situação única foi observada na organização F, onde há um comitê de sustentabilidade em que todos os membros pertencem à alta administração e um departamento de meio ambiente e sustentabilidade.

Para elaborar o planejamento estratégico ambiental, as lideranças investigadas estão se baseando em normas e métodos de gestão. Todas as organizações desenvolvem um planejamento estratégico ambiental, porém nas organizações B e D este planejamento é pouco estruturado, oferecendo oportunidades de melhoria.

Nas organizações A, E e F o planejamento estratégico ambiental segue as diretrizes da norma ISO 14001 e nas organizações E e F além da ISO 14001, seguem as diretrizes da norma ISO 50001. A organização C desenvolve seu planejamento estratégico ambiental baseado no método BSC - *Balanced Scorecard*.

A fim de estabelecer uma comunicação efetiva entre o comitê e os demais funcionários, em geral, as informações estão sendo desdobradas por meio de reuniões, quadros de gestão à vista e *e-mails*.

Percebe-se que em todas as organizações há a necessidade de fortalecer a comunicação sobre os valores ambientais de forma contínua para fortalecer sua cultura organizacional referente ao tema.

Nas organizações A e C, a comunicação sobre o desempenho dos indicadores está acessível somente aos gestores. Este fato dificulta o acesso à informação a nível operacional, podendo impactar negativamente em sua cultura organizacional, oferecendo, portanto, oportunidades de melhoria.

A formação de equipes de trabalho com o envolvimento de representantes de todos os *stakeholders* (clientes, funcionários, acionistas, fornecedores, comunidade, órgãos governamentais etc.) com o objetivo de disseminar a responsabilidade ambiental além do ambiente interno do hospital é pouco explorada entre as organizações investigadas. De forma geral, percebe-se que a gestão dos *stakeholders* está concentrada nos comitês de sustentabilidade, oferecendo, portanto, oportunidades de melhoria para a expansão do envolvimento dos *stakeholders* externos.

A promoção ao ensino e pesquisa para a gestão do conhecimento sobre a sustentabilidade ambiental em hospitais são ações que vem sendo desenvolvidas. Todas as organizações promovem ações de ensino por meio de compartilhamento de resultados em seminários, porém somente a organização B realiza pesquisas voltadas ao tema. Esta organização hospitalar é vinculada a uma universidade, ou seja, é um hospital universitário.

As lideranças estão engajadas com a disseminação de informações envolvendo também a comunidade do entorno às práticas de promoção à saúde ambiental. Todas as organizações estão desenvolvendo algum tipo de projeto social de conscientização ambiental, com exceção da organização C que está em fase de planejamento quanto a esta prática.

O resumo das práticas do princípio liderança que subsidiam esta análise cruzada é apresentado no Quadro 18.

Quadro 18: Resumo das práticas do princípio liderança nas organizações investigadas

(continua)

Organização	Práticas do princípio Liderança
A	<ul style="list-style-type: none"> • Foi criado um comitê de sustentabilidade ambiental; • O comitê recebe apoio da alta administração; • Possui um planejamento estratégico ambiental elaborado com base nas diretrizes da norma de sistema de gestão ambiental ISO 14001; • A comunicação entre o comitê e os demais funcionários é por meio de <i>e-mails</i> institucionais e de forma presencial pelos agentes ambientais; • Há necessidade de inserção dos elementos de sustentabilidade ambiental de forma contínua para o amadurecimento da cultura organizacional; • A gestão de <i>stakeholders</i> é exercida pelo comitê de sustentabilidade ambiental e pelos agentes ambientais; • Promove ações de ensino, porém não desenvolve pesquisas; • Envolve a comunidade do entorno por meio de projetos de capacitação e conscientização ambiental.
B	<ul style="list-style-type: none"> • Foi criado um comitê de sustentabilidade ambiental; • O comitê recebe apoio da alta administração; • Possui um planejamento estratégico ambiental, porém pouco estruturado; • A comunicação entre o comitê e os demais funcionários é por meio de <i>e-mails</i> institucionais; • Há necessidade de inserção dos elementos de sustentabilidade ambiental de forma contínua para o amadurecimento da cultura organizacional; • A gestão de <i>stakeholders</i> está centralizada no comitê de sustentabilidade ambiental; • São desenvolvidas pesquisas sobre <i>Green Healthcare</i>; • Envolve a comunidade do entorno por meio de projetos de capacitação e conscientização ambiental.
C	<ul style="list-style-type: none"> • Foi criado um comitê de sustentabilidade que abrange além da sustentabilidade ambiental, também a sustentabilidade social e financeira; • O comitê recebe apoio da alta administração; • Possui um planejamento estratégico elaborado com base no método <i>BSC - Balanced Scorecard</i>; • A comunicação entre o comitê e os demais funcionários é feita por meio de reuniões entre os gestores do comitê e seus funcionários imediatos e por <i>e-mails</i> institucionais. Porém os indicadores são acompanhados somente pelos gestores; • Há necessidade de inserção dos elementos de sustentabilidade ambiental de forma contínua para o amadurecimento da cultura organizacional; • A gestão de <i>stakeholders</i> é exercida pelo comitê de sustentabilidade e recebe apoio de recursos financeiros da secretaria municipal de saúde e da empresa estatal de água; • Promove ações de ensino, porém não desenvolve pesquisas;

Quadro 18: Resumo das práticas do princípio liderança nas organizações investigadas

(continuação)

Organização	Práticas do princípio Liderança
C	<ul style="list-style-type: none"> • A prática de envolver a comunidade do entorno está em fase de planejamento com dois projetos distintos. • Foi criado um comitê de sustentabilidade ambiental e um departamento específico de meio ambiente e sustentabilidade; • O comitê recebe apoio da alta administração; • Possui um planejamento estratégico ambiental, porém pouco estruturado; • Para a comunicação entre o comitê e os funcionários, são disponibilizadas informações via e-mails, aplicativos de celular, informativos intranet e folders
D	<ul style="list-style-type: none"> • Foi criado um comitê de sustentabilidade ambiental e um departamento específico de meio ambiente e sustentabilidade; • O comitê recebe apoio da alta administração; • Possui um planejamento estratégico ambiental, porém pouco estruturado; • Para a comunicação entre o comitê e os funcionários, são disponibilizadas informações via <i>e-mails</i>, aplicativos de celular, informativos intranet e <i>folders</i>; • Há necessidade de inserção dos elementos de sustentabilidade ambiental de forma contínua para o amadurecimento da cultura organizacional; • A gestão de <i>stakeholders</i> é exercida pelo comitê de sustentabilidade, pelo departamento de meio ambiente e sustentabilidade e recebe apoio de recursos financeiros da concessionária de energia para desenvolver um projeto de eficiência energética; • Promove ações de ensino, porém não desenvolve pesquisas; • Envolve a comunidade do entorno por meio de projetos de capacitação e conscientização ambiental.
E	<ul style="list-style-type: none"> • Foi criado um comitê de sustentabilidade ambiental; • O comitê recebe apoio da alta administração; • Possui um planejamento estratégico ambiental elaborado com base no método <i>BSC - Balanced Scorecard</i> e nas diretrizes dos sistemas de gestão ambiental ISO 14001 e sistema de gestão em energia ISO 50001; • A comunicação entre o comitê e os demais funcionários é feito por meio de reuniões e quadros de gestão à vista; • Há necessidade de inserção dos elementos de sustentabilidade ambiental de forma contínua para o amadurecimento da cultura organizacional; • A gestão de <i>stakeholders</i> é exercida pelo comitê de sustentabilidade e conta com o apoio da secretaria municipal de saúde quanto a disponibilização de treinamentos e de alguns fornecedores na condução de palestras voltadas ao tema; • Promove ações de ensino, porém não desenvolve pesquisas; • Envolve a comunidade do entorno por meio da disponibilização de um ecoponto no próprio hospital para entrega de pilhas, baterias e medicamentos vencidos.

Quadro 18: Resumo das práticas do princípio liderança nas organizações investigadas

(conclusão)

Organização	Práticas do princípio Liderança
F	<ul style="list-style-type: none"> • Foi criado um comitê de sustentabilidade ambiental e um departamento específico de meio ambiente e sustentabilidade; • O comitê recebe apoio da alta administração; • A organização possui um planejamento estratégico ambiental elaborado com base no método <i>BSC - Balanced Scorecard</i> e nas diretrizes dos sistemas de gestão ambiental ISO 14001 e sistema de gestão em energia ISO 50001; • Para a comunicação entre o comitê e os funcionários, são disponibilizadas informações via <i>e-mails</i>, televisores internos, boletins institucionais, quadros de gestão à vista e reuniões; • Os elementos da sustentabilidade ambiental estão inseridos em sua cultura organizacional, entretanto como o quadro de funcionários é dinâmico, a conscientização é um processo contínuo e desafiador. • A gestão de <i>stakeholders</i> é exercida pelos departamentos de meio ambiente e sustentabilidade, departamento de SGI e pelo comitê de responsabilidade social e sustentabilidade. São auxiliados pela prefeitura municipal em um projeto de prevenção de saúde pública e ambiental; • Promove ações de ensino, porém não desenvolve pesquisas; • A organização envolve a comunidade do entorno por meio de projetos de capacitação e conscientização ambiental.

Fonte: Elaborado com base nas informações obtidas nos casos

4.2.2. Substâncias Químicas

As organizações A, C, D, E e F usam a ficha FISPQ como informação precursora para elaboração dos seguintes documentos: planos de ação, procedimentos operacionais e protocolos de orientação. As organizações A, D, E e F elaboraram planos de ação e procedimentos operacionais. A organização C somente procedimentos operacionais. Nenhuma das organizações elaborou protocolos de orientação.

Além da elaboração destes documentos, as organizações A, D e F, realizam o mapeamento destas substâncias de forma setorial a fim de obter um controle mais rígido sobre o manuseio e descarte destas substâncias.

Situação única foi observada na organização F. Uma equipe multidisciplinar realiza a seleção prévia dos produtos perigosos demandados. Esta prática é relevante pois aumenta a segurança quanto aos possíveis riscos ambientais e ocupacionais que estes produtos acarretam.

A substituição de substâncias perigosas é uma prática pouco explorada pelas organizações hospitalares investigadas. Percebe-se que todas as organizações, exceto a B, estão realizando as substituições de forma gradativa, porém de forma ainda muito incipiente. As organizações relatam que há dificuldade de adquirir no mercado brasileiro produtos que contenham substâncias químicas mais seguras e ambientalmente corretas.

A organização B ainda não está desenvolvendo o princípio substâncias químicas.

O resumo das práticas do princípio substâncias químicas que subsidiam esta análise cruzada é apresentado no Quadro 19.

Quadro 19: Resumo das práticas do princípio substâncias químicas nas organizações

Organização	Práticas do princípio Substâncias Químicas
A	<ul style="list-style-type: none"> Foi elaborado um plano de ação e procedimentos operacionais para o manuseio e descarte destas substâncias; Foi realizado um mapeamento das substâncias químicas nos setores; Foram substituídos o mercúrio, glutaraldeído e cloro por alternativas mais seguras.
B	<ul style="list-style-type: none"> O princípio Substâncias Químicas não está sendo desenvolvido conforme preconiza a AGHVS.
C	<ul style="list-style-type: none"> Foi elaborado procedimentos operacionais para o manuseio e descarte destas substâncias; Foi substituído o mercúrio e substâncias químicas radiológicas poluentes por alternativas mais seguras.
D	<ul style="list-style-type: none"> Foi elaborado um plano de ação e procedimentos operacionais para o manuseio e descarte destas substâncias; Foi realizado um mapeamento das substâncias químicas nos setores; Foi substituído o mercúrio por alternativas mais seguras.
E	<ul style="list-style-type: none"> Foi elaborado um plano de ação e procedimentos operacionais para o manuseio e descarte destas substâncias; Foram substituídos o mercúrio e o cloro por alternativas mais seguras.
F	<ul style="list-style-type: none"> Foi elaborado um plano de ação e procedimentos operacionais para o manuseio e descarte destas substâncias; Foi realizado um mapeamento das substâncias químicas nos setores; Foram substituídos o mercúrio e glutaraldeído por alternativas mais seguras.

Fonte: Elaborado com base nas informações obtidas nos casos

4.2.3. Resíduos

Observa-se que todas as organizações seguem a Política Nacional para o Gerenciamento de Resíduos. As organizações A, C, D e F possuem equipe própria para a higiene hospitalar.

Este fato propicia uma gestão de pessoas mais efetiva principalmente para a condução de treinamentos de sensibilização destinados ao tema.

A maneira de segregar e acondicionar os resíduos é desempenhada da mesma forma por todas elas. A quantificação, ou seja, a informação sobre a quantidade de resíduos gerados, é obtida após o processo de pesagem. Somente a organização B terceiriza o processo de pesagem e este é feito em uma empresa externa, pois a pesagem no próprio hospital não está incluída no contrato entre o hospital e a empresa prestadora de serviços.

Este processo é feito pelo próprio hospital pelas organizações A, C, D, E e F. A ação de pesar no próprio hospital evidenciou um controle mais efetivo, pois possibilitou a autonomia no monitoramento da quantidade de resíduos gerados. Quando estes resíduos chegam à empresa responsável pela destinação, são novamente pesados para a averiguação dos pesos informados, para posterior emissão dos valores a pagar. Como o custo da destinação depende da quantidade e do tipo de resíduo, a correta pesagem reflete nos custos operacionais.

Quanto ao sistema de pesagem, somente a organização D utiliza um sistema automatizado. A utilização de tecnologias da informação diminuiu os erros operacionais e impactou nos custos de destinação dos resíduos.

Todas as organizações encaminham seus resíduos recicláveis para cooperativas ou empresas de reciclagem, seja em forma de doação ou venda. Percebe-se que a venda não acarreta grandes recursos financeiros devido ao cenário mercadológico de reciclagem no Brasil, que ainda se comporta de forma incipiente e não rentável.

Observa-se que as organizações B e D não implantaram a logística reversa e não consta em planejamento. A organização E tem em seu planejamento um projeto para a logística reversa de óleo lubrificante utilizado em sua frota de veículos. A organização A tentou negociar com alguns de seus fornecedores, porém não obteve sucesso.

As organizações C e F têm obtido êxito na logística reversa de alguns de seus resíduos. O departamento de engenharia clínica da organização C tem acordado com o fabricante a coleta de resíduos eletroeletrônicos no momento da substituição das baterias usadas pelas novas. A organização F, vem conseguindo realizar esta prática com mantas de TNT, *bags* de álcool gel, *bags* de sabonete e películas de RX.

Observa-se que a disposição final é feita de forma homogênea entre todas as organizações, ou seja, seguindo a legislação pertinente.

As organizações A e F realizam um rígido controle sobre a gestão de resíduos dos fornecedores que transportam e destinam seus resíduos não recicláveis. Para o gerenciamento

dos fornecedores que transportam e destinam seus demais resíduos estas organizações têm como prática a realização de visitas periódicas com aplicação de *checklists* embasados nas diretrizes da norma ISO 14001 e a verificação das licenças ambientais. A organização F realiza este controle também para os fornecedores que transportam e destinam seus resíduos recicláveis.

O resumo das práticas do princípio resíduos que subsidiam esta análise cruzada é apresentado no Quadro 20.

Quadro 20: Resumo das práticas do princípio resíduos nas organizações investigadas

(continua)

Organização	Práticas do princípio Resíduos
A	<ul style="list-style-type: none"> • O princípio resíduos é gerenciado pelo departamento de hotelaria hospitalar; • A operação é feita por equipe própria; • Foram traçados objetivos, indicadores e metas para o gerenciamento de resíduos; • Os resíduos são pesados no próprio hospital; • O registro da pesagem é feito de forma manual; • São destinados à reciclagem 32 tipos de resíduos. Estes resíduos são doados a catadores do próprio bairro e instituições filantrópicas; • A prática de logística reversa não foi implantada; • Cada tipo de resíduo tem sua disposição final própria conforme legislação brasileira.
B	<ul style="list-style-type: none"> • O princípio resíduos é gerenciado pelo departamento de núcleo de higiene; • A operação é feita por uma equipe terceirizada; • Foram traçados alguns objetivos, porém não foram propostos metas e indicadores; • Os resíduos não são pesados no hospital; • O registro da pesagem é feito de forma manual; • A reciclagem é realizada por meio de parcerias com uma cooperativa de materiais recicláveis e pela secretaria municipal do verde; • A prática de logística reversa não foi implantada; • Cada tipo de resíduo tem sua disposição final própria conforme legislação brasileira.
C	<ul style="list-style-type: none"> • O princípio resíduos é gerenciado pelo departamento de hotelaria hospitalar; • A operação é feita por equipe própria; • Foram traçados objetivos, indicadores e metas para o gerenciamento de resíduo; • Os resíduos são pesados no próprio hospital; • O registro da pesagem é feito de forma manual; • Os resíduos recicláveis são vendidos para uma cooperativa de reciclagem;

Quadro 20: Resumo das práticas do princípio resíduos nas organizações investigadas

(conclusão)

Organização	Práticas do princípio Resíduos
	<ul style="list-style-type: none"> • A prática de logística reversa é feita; • Cada tipo de resíduo tem sua disposição final própria conforme legislação brasileira.
D	<ul style="list-style-type: none"> • O princípio resíduos é gerenciado pelo departamento meio ambiente e sustentabilidade; • A operação é feita por equipe própria; • Foram traçados objetivos, indicadores e metas para o gerenciamento de resíduos; • Os resíduos são pesados no próprio hospital; • O registro da pesagem é feito de forma automatizada; • Os resíduos recicláveis são vendidos a uma cooperativa de reciclagem local. As lâmpadas fluorescentes, são doadas a uma cooperativa de reciclagem de lixo eletrônico; • A prática de logística reversa não foi implantada; • Cada tipo de resíduo tem sua disposição final própria conforme legislação brasileira.
E	<ul style="list-style-type: none"> • O princípio resíduos é gerenciado pelo departamento de hotelaria hospitalar; • A operação é feita por uma equipe terceirizada; • Foram traçados objetivos, indicadores e metas para o gerenciamento de resíduos; • Os resíduos são pesados no próprio hospital; • O registro da pesagem é feito de forma manual; • Os resíduos recicláveis são doados para uma cooperativa de reciclagem; • A prática de logística reversa não foi implantada; • Cada tipo de resíduo tem sua disposição final própria conforme legislação brasileira.
F	<ul style="list-style-type: none"> • O princípio resíduos é gerenciado por dois departamentos: hotelaria hospitalar e meio ambiente e sustentabilidade; • A operação é feita por equipe própria; • Foram traçados objetivos, indicadores e metas para o gerenciamento de resíduos; • Os resíduos são pesados no próprio hospital; • O registro da pesagem é feito de forma manual; • Os resíduos recicláveis são vendidos para uma empresa de reciclagem; • A prática de logística reversa é feita; • Cada tipo de resíduo tem sua disposição final própria conforme legislação brasileira.

Fonte: Elaborado com base nas informações obtidas nos casos

4.2.4. Energia

Todas as organizações possuem um plano de gerenciamento de consumo de energia, exceto a organização D, que iniciará em 2019 o seu plano de gerenciamento disposto no seu projeto de eficiência energética. Este projeto foi elaborado, submetido e aprovado no Programa de Eficiência Energética da concessionária de energia local.

Apenas as organizações C e E traçaram objetivos, indicadores e metas claros e bem definidos. Isto evidencia um gerenciamento bem estruturado com elaboração de planejamento para o desenvolvimento de ações.

Nas organizações E e F o plano de gerenciamento de consumo de energia segue as diretrizes da norma ISO 50001. Estas organizações se encontram em um estágio mais consolidado na operacionalização do princípio energia.

As organizações A, B, E e F realizam a gestão da emissão de gases de efeito estufa preconizado pelo programa internacional *GHG Protocol*, evidenciando o comprometimento para a mitigação de seus impactos ambientais negativos.

A adoção de tecnologias para melhorar a eficiência energética é uma prática que todas as organizações estão desenvolvendo, exceto a organização D, que estará instalando em 2019, 350 placas de energia fotovoltaica, 63 motores de sistemas de refrigeração e lâmpadas LED.

A fim de melhorar sua eficiência energética, a organização A instalou placas fotovoltaicas para geração de energia; a organização E utiliza o *software* de monitoramento de consumo em tempo real e a organização F instalou placas fotovoltaicas e adquire energia a partir de fontes renováveis.

O resumo das práticas do princípio energia que subsidiam esta análise cruzada é apresentado no Quadro 21.

Quadro 21: Resumo das práticas do princípio energia nas organizações investigadas

(continua)

Organização	Práticas do princípio Energia
A	<ul style="list-style-type: none"> • A organização possui um plano de gerenciamento de consumo de energia; • Apesar de haver um objetivo claro e bem definido, não há indicadores e metas quantificáveis; • Em seu plano de gerenciamento de energia está contido a gestão de emissão de gases de efeito estufa preconizado pelo programa internacional <i>GHG Protocol</i>;

Quadro 21: Resumo das práticas do princípio energia nas organizações investigadas

(conclusão)

Organização	Práticas do princípio Energia
A	<ul style="list-style-type: none"> • Utiliza tecnologias como equipamentos com melhor eficiência energética, lâmpadas LED e energia renovável por meio de placas fotovoltaicas.
B	<ul style="list-style-type: none"> • A organização possui um plano de gerenciamento de consumo de energia; • Foi estipulado uma meta de redução de 30% do consumo de energia até o ano de 2020; • Não foram identificados a formulação de indicadores para o acompanhamento do desempenho das ações; • Em seu plano de gerenciamento de consumo de energia está contido a gestão de emissão de gases de efeito estufa preconizado pelo programa internacional <i>GHG Protocol</i>; • Está substituindo de forma gradativa as lâmpadas fluorescentes por lâmpadas LED e almeja a aquisição de placas fotovoltaicas futuramente.
C	<ul style="list-style-type: none"> • A organização possui um plano de gerenciamento de consumo de energia; • Possui indicadores e metas claros e definidos; • Utiliza tecnologias como lâmpadas LED e energia limpa por meio de placas solares.
D	<ul style="list-style-type: none"> • A organização não possui um plano de gerenciamento de consumo de energia elétrica; porém será iniciado em 2019 com a realização de um projeto de eficiência energética; • Há apenas o monitoramento de consumo do gás GLP por meio de um indicador, sem metas definidas; • Instalará no ano de 2019 tecnologias de eficiência energética.
E	<ul style="list-style-type: none"> • A organização possui um plano de gerenciamento de consumo de energia; • Seu plano está baseado na norma ISO 50001; • Neste plano de gerenciamento de energia está contido a gestão de emissão de gases de efeito estufa preconizado pelo programa internacional <i>GHG Protocol</i>; • Utiliza tecnologias como o software <i>Smart Energy</i> para monitorar o consumo de energia automaticamente possibilitando informações em tempo real.
F	<ul style="list-style-type: none"> • A organização possui um plano de gerenciamento de consumo de energia; • Seu plano está baseado na norma ISO 50001; • Neste plano de gerenciamento de energia está contido a gestão de emissão de gases de efeito estufa preconizado pelo programa internacional <i>GHG Protocol</i>; • Utiliza tecnologias como equipamentos com melhor eficiência energética, lâmpadas LED e energia renovável por meio de placas fotovoltaicas; • Adquire energia de fontes renováveis obtidas a partir das pequenas centrais hidroelétricas, de energia solar, eólica e oriunda de biomassa.

Fonte: Elaborado com base nas informações obtidas nos casos

4.2.5. Água

Todas as organizações têm um plano de gerenciamento de consumo de água, exceto a organização B. Ela objetiva reduzir o consumo de água com uma meta de redução de 30% a 40%, porém não possui um plano de gerenciamento, não foi estipulado indicadores nem uma estimativa de tempo para o alcance desta meta, sendo um ponto frágil observado.

As estratégias de conservação de água são desenvolvidas, com maior ou menor grau de êxito, pelas instituições A, C, D, E e F, as quais implantaram dispositivos hídricos para combater o desperdício. Observou-se benefícios ambientais em todas elas devido o sucesso na diminuição do consumo. Nas organizações D e E observou-se além dos benefícios ambientais, os benefícios financeiros oriundos das ações efetuadas.

As organizações A, D e F possuem uma estação de tratamento. Esta prática não foi identificada nas organizações B, C e E. A organização E, apesar de não possuir uma estação de tratamento, utiliza em seu setor de radiologia um filtro para retirada de metais pesados resultados do processo de revelação das placas de RX, sendo, portanto, uma forma parcial de exercer esta prática.

Nas organizações A, F parte da água residual hospitalar tratada também é reutilizada nos sistemas de refrigeração do circuito de ar condicionado.

O resumo das práticas do princípio água que subsidiam esta análise cruzada é apresentado no Quadro 22.

Quadro 22: Resumo das práticas do princípio água nas organizações investigadas

(continua)

Organização	Práticas do princípio Água
A	<ul style="list-style-type: none"> • Possui um plano de gerenciamento de consumo com objetivos e indicadores hídricos, porém não foram identificadas metas para os indicadores investigados; • Estratégias de conservação de água foram implantadas e estão resultando em benefícios ambientais; • Possui estação de tratamento de águas residuais.
B	<ul style="list-style-type: none"> • Não possui um plano de gerenciamento de consumo; • Estratégias de conservação de água constam ainda em fase de planejamento. • Não há uma estação de tratamento de águas residuais.
C	<ul style="list-style-type: none"> • Possui um plano de gerenciamento de consumo com objetivos, indicadores e metas bem claros e definidos; • Estratégias de conservação de água foram implantadas e estão resultando em benefícios ambientais;

Quadro 22: Resumo das práticas do princípio água nas organizações investigadas

(conclusão)

Organização	Práticas do princípio Água
C	<ul style="list-style-type: none"> • Não há uma estação de tratamento de águas residuais.
D	<ul style="list-style-type: none"> • Possui um plano de gerenciamento de consumo com objetivos, indicadores e metas bem claros e definidos; • Estratégias de conservação de água foram implantadas e estão resultando em benefícios ambientais e financeiros; • Possui uma estação de tratamento de águas residuais.
E	<ul style="list-style-type: none"> • Possui um plano de gerenciamento de consumo com objetivos, indicadores e metas bem claros e definidos; • Estratégias de conservação de água foram implantadas e estão resultando em benefícios ambientais e financeiros; • Não há uma estação de tratamento de águas residuais.
F	<ul style="list-style-type: none"> • Possui um plano de gerenciamento de consumo com objetivos, indicadores e metas bem claros e definidos. • Estratégias de conservação de água foram implantadas e estão resultando em benefícios ambientais. • Possui estação de tratamento de águas residuais.

Fonte: Elaborado com base nas informações obtidas nos casos

4.2.6. Transporte

Uma boa localização agrega valor ambiental e oferece maior conforto aos funcionários e pacientes que necessitam se deslocar até suas instalações. Estar situado em locais próximos a transportes públicos é uma característica das organizações A, E e F. A organização C por localizar-se em uma região afastada, atende toda população periférica evitando o deslocamento desta população para a região central da cidade para receber atendimento.

Não foi observado nenhuma ação ou planejamento voltado ao uso da tecnologia da informação pela organização E, oferecendo, portanto, oportunidades de melhoria. A organização D utiliza a tecnologia da informação de forma parcial, usada somente para entrega de exames por forma remota. As organizações A, B utilizam a tecnologia da informação de forma parcial, usada somente para teleconferências durante treinamentos clínicos.

A organização C utiliza a tecnologia da informação também de forma parcial, porém usada para alguns tipos de atendimentos, onde ainda necessita o atendimento presencial do paciente no hospital, já a do médico de forma remota. Apenas a organização F utiliza a

tecnologia da informação de forma total usando a telemedicina para atendimento de pacientes e a teleconferência para alguns treinamentos clínicos.

Observa-se uma heterogeneidade expressiva quanto ao uso de tecnologias da informação para o desenvolvimento do princípio transportes nas organizações investigadas, o que sugere a grande dificuldade de implantação desta prática na realidade dos hospitais brasileiros.

O deslocamento sustentável contribui para redução do tráfego de veículos que utilizam combustíveis fósseis, contribuindo para um ar mais limpo.

As organizações A, C, D e F estão implantando campanhas para incentivar o deslocamento sustentável a fim de mitigar a emissão de gases de efeito estufa. Dentre elas, observa-se maior número de ações realizadas pela organização F, na qual tem adotado algumas práticas peculiares, como a utilização de aplicativos de carona solidária e a entrega de uma parte de seus exames por meio de bicicletas, um recurso ecologicamente mais sustentável.

A aquisição de insumos, produtos e equipamentos hospitalares de fornecedores locais reduzem a necessidade de transporte de mercadorias de longa distância. Esta prática ainda não está sendo desenvolvida pelas organizações A, E e F devido à dificuldade de encontrar ao entorno todos os insumos, produtos e equipamentos que são utilizados. As organizações B, C e D realizam de forma parcial, adquirindo alguns tipos de insumos a partir de fornecedores locais ou regionais.

O resumo das práticas do princípio transporte que subsidiam esta análise cruzada é apresentado no Quadro 23.

Quadro 23: Resumo das práticas do princípio transporte nas organizações investigadas

(continua)

Organização	Práticas do princípio Transporte
A	<ul style="list-style-type: none"> • Sua localização é de fácil acesso e próximo a transporte público; • A tecnologia da informação utilizada é a teleconferência em seu departamento de ensino e pesquisa; • Há campanhas de deslocamento sustentável destinadas aos funcionários, pacientes e visitantes por meio de estímulo a prática de carona solidária, uso do transporte público e utilização de bicicletas; • A compra a partir de fornecedores locais ainda não está sendo desenvolvida.
B	<ul style="list-style-type: none"> • Sua localização não é de fácil acesso, pois localiza-se em uma região afastada da área central da cidade e de pontos de transporte público; • A tecnologia da informação utilizada é a teleconferência em seu departamento de ensino e pesquisa;

Quadro 23: Resumo das práticas do princípio transporte nas organizações investigadas

(conclusão)

Organização	Práticas do princípio Transporte
B	<ul style="list-style-type: none"> • Campanhas de deslocamento sustentável constam ainda em fase de planejamento; • Compras efetuadas a partir de fornecedores locais são restritas apenas a alguns fornecedores de produtos alimentícios.
C	<ul style="list-style-type: none"> • A localização não é de fácil acesso, ficando distante de pontos de transporte público; • A tecnologia da informação utilizada é a telemedicina, porém de forma parcial e usada para alguns tipos de atendimentos; • Há campanhas de deslocamento sustentável destinadas aos funcionários, pacientes e visitantes por meio de estímulo a prática de carona solidária, uso do transporte público e utilização de bicicletas; • Compras efetuadas a partir de fornecedores locais são restritas apenas a alguns fornecedores de produtos perecíveis.
D	<ul style="list-style-type: none"> • Sua localização não é de fácil acesso, pois localiza-se em uma região afastada da área central da cidade e de pontos de transporte público; • O hospital utiliza tecnologia da informação para disponibilização de laudos de exames de forma remota; • Não são feitas campanhas, mas são disponibilizados transportes coletivos a funcionários e parcerias com a prefeitura para o transporte coletivo de pacientes; • Compras efetuadas a partir de fornecedores locais são restritas apenas a alguns produtos e insumos que não demandam tecnologias complexas.
E	<ul style="list-style-type: none"> • Sua localização é de fácil acesso e próximo a transporte público; • Não utiliza tecnologias da informação como telemedicina e teleconferência; • Não há campanhas incentivando o deslocamento sustentável; • A compra a partir de fornecedores locais ainda não está sendo desenvolvida.
F	<ul style="list-style-type: none"> • Sua localização é de fácil acesso e próximo a transporte público; • A tecnologia da informação utilizada é a telemedicina e a teleconferência; • Há campanhas de deslocamento sustentável destinadas apenas aos funcionários, por meio de estímulo a prática de carona solidária, uso do transporte público e utilização de bicicletas; • A compra a partir de fornecedores locais ainda não está sendo desenvolvida.

Fonte: Elaborado com base nas informações obtidas nos casos

4.2.7. Alimentos

A análise cruzada do princípio alimentos é investigada por meio do consumo de produtos orgânicos, aquisição a partir de fornecedores locais, treinamentos e destinação dos resíduos orgânicos.

Observa-se que o consumo apenas de produtos orgânicos ainda é uma realidade muito distante das organizações investigadas. Todavia, maneiras alternativas como a adoção de uma alimentação mais natural e sem agrotóxicos são desenvolvidas pelas organizações E e F. Nas organizações A, B, C e D, o cardápio é elaborado por nutricionistas que mesclam a utilização de produtos alimentícios industrializados e produtos frescos.

As organizações investigadas possuem significativas limitações para desenvolver a prática da aquisição de insumos alimentícios a partir de fornecedores locais. As organizações B, D e F adquirem seus insumos alimentícios a partir de fornecedores locais de forma parcial, ou seja, apenas alguns destes insumos.

De uma forma geral, todas as organizações estão desenvolvendo algum tipo de treinamento voltado a conscientização e educação sobre o princípio alimentos, seja por meio de *folders*, cursos, *homepage*, faixas ou cartazes.

Uma variável observada apenas na organização F, foi o envolvimento de uma equipe multidisciplinar formada pelos departamentos de meio ambiente e sustentabilidade, nutrição e recursos humanos no desenvolvimento de projetos voltados ao princípio alimentos.

Esta integração de departamentos trouxe benefícios como a diminuição do desperdício de alimentos e a redução de 46% do resíduo orgânico gerado no preparo de alimentos.

Quanto à destinação dos resíduos orgânicos, as organizações A, B, D e F optaram por destinar seus resíduos orgânicos à compostagem por ser uma destinação mais ambientalmente correta. Dentre estas, somente a organização D realiza a compostagem no próprio hospital. Esta prática tem como benefício uma significativa redução dos custos operacionais destinados a este fim, pois o valor cobrado por uma empresa para realizar a compostagem é maior do que o custo para realizá-la no próprio hospital.

A organização B, embora não realize de forma própria, não tem custos com esta destinação por formalizar parcerias com agricultores locais.

O resumo das práticas do princípio alimentos que subsidiam esta análise cruzada é apresentado no Quadro 24.

Quadro 24: Resumo das práticas do princípio alimentos nas organizações investigadas

Organização	Práticas do princípio Alimentos
A	<ul style="list-style-type: none"> • Não possuir um cardápio somente a base de produtos frescos ou orgânicos; • Não possui uma política de compra apenas por fornecedores locais; • A ação de educação e treinamento é feita pela homepage da organização; • Os resíduos orgânicos são destinados à compostagem, que é realizada por uma empresa terceirizada.
B	<ul style="list-style-type: none"> • Não possuir um cardápio somente a base de produtos frescos ou orgânicos; • A aquisição de produtos de fornecedores locais é feita de forma parcial, ou seja, apenas alguns produtos alimentícios são fornecidos por fornecedores locais ou regionais; • A ação de educação e treinamento é feita por meio de faixas, cartazes e <i>homepage</i>; • Os resíduos orgânicos são destinados à compostagem. A compostagem é realizada por meio de parcerias com agricultores locais.
C	<ul style="list-style-type: none"> • Não possuir um cardápio somente a base de produtos frescos ou orgânicos; • Não possui uma política de compra apenas por fornecedores locais; • A ação de educação e treinamento é feita por meio de folders educativos e campanhas abertas à comunidade em parceria com um curso técnico de nutrição; • A prefeitura recolhe os resíduos orgânicos e leva a aterros sanitários.
D	<ul style="list-style-type: none"> • Não possuir um cardápio somente a base de produtos frescos ou orgânicos; • Produtos alimentícios perecíveis são adquiridos por fornecedores locais; • A ação de educação e treinamento é feita por meio de treinamentos e <i>folders</i>, • Os resíduos orgânicos são destinados à compostagem. A compostagem é realizada no próprio hospital.
E	<ul style="list-style-type: none"> • Adotou o programa <i>Green Kitchen</i> voltada a uma alimentação natural, sem agrotóxicos, aditivos químicos, hormônios, enzimas e sais sintéticos; • Não possui uma política de compra apenas por fornecedores locais; • A ação de educação e treinamento é feita por meio de treinamentos; • Os resíduos orgânicos são recolhidos pela prefeitura e destinados a aterros sanitários.
F	<ul style="list-style-type: none"> • Adotou o programa <i>Green Kitchen</i>, voltado a uma alimentação natural, sem agrotóxicos, aditivos químicos, hormônios, enzimas e sais sintéticos; • A aquisição de produtos de fornecedores locais é feita de forma parcial, ou seja, apenas alguns produtos alimentícios são fornecidos somente por fornecedores locais ou regionais; • A ação de educação e treinamento é feita por meio de projetos desenvolvidos pelas equipes de nutrição, meio ambiente e sustentabilidade e recursos humanos; • Os resíduos orgânicos são destinados à compostagem. A compostagem é realizada por uma empresa terceirizada.

Fonte: Elaborado com base nas informações obtidas nos casos

4.2.8. Produtos Farmacêuticos

As organizações A, C, D, E e F possuem planos de gestão em aquisição e distribuição de medicamentos, porém alguns são mais estruturados e outros menos. Foi identificado que a organização A, apesar de possuir este plano, oferece oportunidades de melhoria para evitar aquisições excessivas de medicamentos, sendo necessário trabalhar esta cultura entre a equipe médica.

O sistema de distribuição de medicamentos por tubos pneumáticos é uma peculiaridade da organização C. Todo o sistema é automatizado e tem como benefícios o ganho na centralização do controle de estoque e menor uso de energia na utilização de elevadores para o deslocamento da equipe de enfermagem.

A organização F, assim como a organização C, utiliza tecnologias (*software* SAP® e unitarização automatizada de medicamentos) que auxiliam no gerenciamento de estoques e propiciam menor desperdício e geração de resíduos provenientes de medicamentos.

As organizações D e E adotaram um sistema de padronização de dose de medicamentos. Após a adoção desta prática, obtiveram um melhor gerenciamento do estoque.

Percebe-se de uma forma geral que as organizações não desenvolvem treinamentos voltados aos médicos para conscientização da prescrição sustentável de medicamentos. Entretanto, a organização A tem em seu planejamento ações como disponibilização de informações em revistas internas, baseadas em fontes internacionais. A organização E, embora não faça esta conscientização em forma de treinamentos, insere esta pauta nas reuniões da equipe médica dentre os demais temas abordados.

Identifica-se que nenhuma das organizações efetua a logística reversa dos medicamentos expirados. Todas elas relatam uma grande resistência da indústria farmacêutica à realização desta prática.

A organização F, embora não tenha conseguido implantar a logística reversa quanto os produtos farmacêuticos, vem conseguindo realizar esta prática com as embalagens terciárias de alguns medicamentos e produtos hospitalares. Isto evidencia algum avanço diante das barreiras existentes.

Foi identificado que as organizações A, C, D, E e F destinam seus resíduos químicos conforme a legislação vigente. A organização E disponibiliza à comunidade ecopontos para entrega voluntária de medicamentos vencidos. O material coletado é destinado com o restante

de seus resíduos químicos gerados. Esta prática propicia uma importante contribuição para a comunidade quanto à correta destinação destes resíduos.

O resumo das práticas do princípio produtos farmacêuticos que subsidiam esta análise cruzada é apresentado no Quadro 25.

Quadro 25: Resumo das práticas do princípio alimentos nas organizações investigadas

(continua)

Organização	Práticas do princípio Produtos Farmacêuticos
A	<ul style="list-style-type: none"> • Possui um plano de gestão em aquisição e distribuição controlada de medicamentos centralizado; • Treinamentos destinados ao corpo clínico referentes aos impactos ambientais gerados pela eventual administração excessiva dos fármacos não foram efetuados; • A logística reversa dos produtos farmacêuticos vencidos ou não utilizados não foi implantada; • Os fármacos vencidos são recolhidos pela prefeitura e destinados a incineração.
B	<ul style="list-style-type: none"> • O princípio Produtos Farmacêuticos não está sendo desenvolvido conforme preconiza a AGHVS.
C	<ul style="list-style-type: none"> • Possui um plano de gestão em aquisição e distribuição controlada de medicamentos; • Treinamentos destinados ao corpo clínico referentes aos impactos ambientais gerados pela eventual administração excessiva dos fármacos não foram efetuados; • A logística reversa dos produtos farmacêuticos vencidos ou não utilizados não foi implantada; • Os fármacos vencidos são recolhidos pela prefeitura e destinados a incineração.
D	<ul style="list-style-type: none"> • Possui um plano de gestão em aquisição e distribuição controlada de medicamentos; • Treinamentos destinados ao corpo clínico referentes aos impactos ambientais gerados pela eventual administração excessiva dos fármacos não foram efetuados; • A logística reversa dos produtos farmacêuticos vencidos ou não utilizados não foi implantada; • Os fármacos vencidos são recolhidos pela prefeitura e destinados a incineração.
E	<ul style="list-style-type: none"> • Possui um plano de gestão em aquisição e distribuição controlada de medicamentos; • Treinamentos destinados ao corpo clínico referentes aos impactos ambientais gerados pela eventual administração excessiva dos fármacos não foram efetuados;

Quadro 25: Resumo das práticas do princípio alimentos nas organizações investigadas

(conclusão)

Organização	Práticas do princípio Produtos Farmacêuticos
E	<ul style="list-style-type: none"> • A logística reversa dos produtos farmacêuticos vencidos ou não utilizados não foi implantada; • Os fármacos vencidos são recolhidos pela prefeitura e destinados a incineração.
F	<ul style="list-style-type: none"> • Possui um plano de gestão em aquisição e distribuição controlada de medicamentos; • Treinamentos destinados ao corpo clínico referentes aos impactos ambientais gerados pela eventual administração excessiva dos fármacos não foram efetuados; • A logística reversa dos produtos farmacêuticos vencidos ou não utilizados não foi implantada; • Os fármacos vencidos são recolhidos pela prefeitura e destinados a incineração.

Fonte: Elaborado com base nas informações obtidas nos casos

4.2.9. Edifícios

As práticas do princípio edifícios foram verificadas nas organizações hospitalares por meio dos fatores projeto, operação, manutenção predial, demolição e certificação verde.

Os conceitos verdes foram considerados desde o projeto nas organizações A, C, D e F. Iluminação e ventilação natural, áreas verdes e sistemas de captação da água da chuva possibilitaram ambientes mais arejados, claros e sustentáveis em seus processos operacionais.

As organizações A, C, D, E e F estão desenvolvendo projetos de eficiência ambiental que estão impactando positivamente em seus processos operacionais. Isto reflete no desempenho ambiental, na performance operacional e na qualidade da infraestrutura oferecida.

Quanto à manutenção predial, nenhuma das organizações investigadas utilizam materiais recuperados ou reciclados em suas atividades de manutenção.

Apesar disto, as organizações A e F estão utilizando alguns produtos mais ecológicos para estas atividades como válvulas hídricas mais eficientes e lâmpadas LED; a organização B está utilizando lâmpadas LED e as organizações C e E fluidos refrigerantes mais ecológicos.

Após as atividades de demolição, as organizações A, B, C e E destinam seus resíduos de obra para aterros sanitários, enquanto a organização D os destina à bolsões. As organizações

D e F têm como prática a destinação dos entulhos a base de madeira, metal e plástico à reciclagem.

Em relação à certificação, somente as organizações A e F são certificadas como edifícios verdes. A certificação é uma conquista que demanda também recursos financeiros.

Devido a isto, nem todas as organizações têm orçamentos destinados a este fim, e por isto, apesar de conhecerem a visibilidade desta obtenção, optam por implantar projetos de eficiência ambiental sem almejar a certificação como objetivo primordial.

O resumo das práticas do princípio edifícios que subsidiam esta análise cruzada é apresentado no Quadro 26.

Quadro 26: Resumo das práticas do princípio edifícios nas organizações investigadas

(continua)

Organização	Práticas do princípio Edifícios
A	<ul style="list-style-type: none"> • Na construção de seus prédios, a sustentabilidade foi pensada desde o projeto; • Processos operacionais baseados nos conceitos dos edifícios verdes; • Para as atividades de manutenção predial, a organização não utiliza materiais recuperados e reciclados; • Os resíduos prediais gerados após atividades de manutenção são colocados em caçambas e destinados à aterros sanitários; • Possui certificação verde <i>LEED Gold</i>.
B	<ul style="list-style-type: none"> • A sustentabilidade ambiental não foi considerada desde o projeto de construção; • Não foram identificados processos operacionais baseados nos conceitos verdes; • Para as atividades de manutenção predial, a organização não utiliza materiais recuperados e reciclados; • Os resíduos prediais gerados após atividades de manutenção são colocados em caçambas e destinados à aterros sanitários; • Não possui certificação de edifícios verdes.
C	<ul style="list-style-type: none"> • Na construção de seus prédios, a sustentabilidade foi pensada desde o projeto; • Processos operacionais baseados nos conceitos dos edifícios verdes; • Para as atividades de manutenção predial, a organização não utiliza materiais recuperados e reciclados; • Os resíduos prediais gerados após atividades de manutenção são colocados em caçambas e destinados à aterros sanitários; • Não possui certificação de edifícios verdes.

Quadro 26: Resumo das práticas do princípio edifícios nas organizações investigadas

(conclusão)

Organização	Práticas do princípio Edifícios
D	<ul style="list-style-type: none"> • Na construção de seus prédios, a sustentabilidade foi pensada desde o projeto; • Processos operacionais baseados nos conceitos dos edifícios verdes; • Para as atividades de manutenção predial, a organização não utiliza materiais recuperados e reciclados; • Os resíduos prediais gerados após atividades de manutenção são colocados em caçambas e destinados à bolsões de entulhos; • Os entulhos a base de madeira, metal e plástico são encaminhados à reciclagem; • Não possui certificação de edifícios verdes.
E	<ul style="list-style-type: none"> • A sustentabilidade ambiental não foi considerada desde o projeto de construção; • Processos operacionais baseados nos conceitos dos edifícios verdes; • Para as atividades de manutenção predial, a organização não utiliza materiais recuperados e reciclados; • Os resíduos prediais gerados após atividades de manutenção são colocados em caçambas e destinados à aterros sanitários; • Não possui certificação de edifícios verdes.
F	<ul style="list-style-type: none"> • Na construção de seus novos prédios, a sustentabilidade foi pensada desde o projeto; • Processos operacionais baseados nos conceitos dos edifícios verdes; • Para as atividades de manutenção predial, a organização não utiliza materiais recuperados e reciclados; • Os resíduos prediais gerados após atividades de manutenção são colocados em caçambas e destinados à aterros sanitários; • Os entulhos a base de madeira, metal e plástico são encaminhados à reciclagem; • Possui certificação verde <i>LEED Gold</i>.

Fonte: Elaborado com base nas informações obtidas nos casos

4.2.10. Compras

Todas as organizações adotam um programa de compras sustentáveis na operacionalização da cadeia de suprimentos verde, porém umas de forma mais superficial e outras de forma mais consolidada. Nesta análise cruzada foram observadas a gestão da cadeia verde de suprimentos sob a ótica da utilização de ferramentas de gestão de suprimentos e gestão de fornecedores quanto ao desempenho ambiental.

As organizações A, C e E utilizam uma ferramenta para a gestão de suprimentos chamada Bionexo. Esta ferramenta é utilizada também nos processos de controle de fornecedores, como registros, cadastros e acompanhamento de documentação, inclusive os controles ambientais que estes fornecedores possuem.

A organização D utiliza uma plataforma de compras própria onde todos os fornecedores são cadastrados, seus produtos e materiais são testados, para então serem homologados como aceitos, aceitos com ressalvas ou recusados.

Não foi identificado na organização B a utilização de alguma plataforma de compras, oferecendo, portanto, oportunidades de melhoria no processo de compras sustentáveis.

Quanto à gestão de fornecedores, as organizações A e F desenvolvem esta prática de forma consolidada e amadurecida, pois incentivam e fiscalizam seus fornecedores críticos (que se relacionam aos processos de transporte e destinação de produtos e resíduos perigosos) quanto ao desempenho ambiental.

A organização E adotou uma prática para seleção e homologação de fornecedores. Para isto, há uma comissão técnica para qualificação de fornecedores formada por uma equipe multidisciplinar que os avalia quanto aos seus processos, documentações e as boas práticas de fabricação, armazenamento e distribuição.

Nas organizações B, C e D não foram identificadas ações para a seleção e fiscalização de seus fornecedores nem práticas de incentivo e fiscalização quanto ao desempenho ambiental.

Outra prática observada no princípio compras foi o poder de compras integrado. As compras integradas consideram os critérios ambientais durante a aquisição de produtos e serviços. A organização B não desenvolve esta prática. As organizações C, D e E realizam suas compras por meio de compras corporativas. Todavia, a abordagem ambiental não é colocada em destaque e sim o melhor preço.

A organização F está começando a desenvolver o poder de compras integrado pois aderiu ao desafio internacional de compras sustentáveis. Esta adesão ao desafio possibilitará de forma concreta para a inserção da abordagem ambiental nos processos de compras.

A organização A desenvolve o poder de compras integrado por meio da ação coordenada entre 5 hospitais para aumentar o poder de compras sustentáveis.

O resumo das práticas do princípio compras que subsidiam esta análise cruzada é apresentado no Quadro 27.

Quadro 27: Resumo das práticas do princípio compras nas organizações investigadas

Organização	Práticas do princípio Compras
A	<ul style="list-style-type: none"> • Adota um programa de compras sustentáveis na operacionalização de sua cadeia de suprimentos verde; • Utiliza uma ferramenta para gestão de compras chamada Bionexo; • Gestão de fornecedores consolidada e amadurecida; • O poder de compras integrado está sendo desenvolvido.
B	<ul style="list-style-type: none"> • Adota um programa de compras sustentáveis, porém desenvolvido de forma ainda muito incipiente e restrito; • Não foi identificado o uso de plataforma de compras; • Não foi identificado a gestão de fornecedores; • O poder de compra integrado não está sendo desenvolvido.
C	<ul style="list-style-type: none"> • Adota um programa de compras sustentáveis na operacionalização de sua cadeia de suprimentos verde; • Utiliza uma ferramenta para gestão de compras chamada Bionexo; • Não foi identificado a gestão de fornecedores; • O poder de compra integrado não está sendo desenvolvido.
D	<ul style="list-style-type: none"> • Adota um programa de compras sustentáveis na operacionalização de sua cadeia de suprimentos verde; • Utiliza uma ferramenta para gestão de compras própria; • Não foi identificado a gestão de fornecedores; • O poder de compra integrado não está sendo desenvolvido.
E	<ul style="list-style-type: none"> • Adota um programa de compras sustentáveis na operacionalização de sua cadeia de suprimentos verde. • Utiliza uma ferramenta para gestão de compras chamada Bionexo; • Gestão de fornecedores de forma parcial; • O poder de compra integrado não está sendo desenvolvido.
F	<ul style="list-style-type: none"> • Adota um programa de compras sustentáveis na operacionalização de sua cadeia de suprimentos verde. • Gestão de fornecedores consolidada e amadurecida; • O poder de compra integrado está começando a ser desenvolvido com a adesão ao desafio internacional de compras sustentáveis.

Fonte: Elaborado com base nas informações obtidas nos casos

5. SISTEMATIZAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS E DIFICULDADES

Com base no referencial teórico, nos estudos de casos múltiplos e na análise cruzada dos casos, apresenta-se nesta seção, de forma sistematizada as boas práticas desenvolvidas, bem como as dificuldades enfrentadas pelas organizações hospitalares investigadas. Estas práticas são soluções para enfrentar os desafios e propiciarão as organizações hospitalares orientações para a gestão dos princípios do GH. Organizações hospitalares que já implantaram os princípios sobre GH, também são convidadas a examinar a sistematização proposta nesta dissertação.

A sistematização de boas práticas proposta neste estudo foi elaborada para contribuir para a operacionalização do GH em diferentes tipos de organização hospitalar. Isto inclui o porte (pequeno, médio ou grande); perfil assistencial (básico, geral, especializado, universitário); nível de complexidade (atenção básica, média complexidade, alta complexidade); papel do estabelecimento (local, estadual, nacional); regime de propriedade (público e privado); gestão (pública e privada) .

5.1 LIDERANÇA

De acordo com Johannsdottir, Olafsson e Davidsdottir (2015), somente com o desenvolvimento de práticas relacionadas ao princípio liderança plenamente instituídas, será possível avançar em direção aos demais.

O objetivo principal com o desenvolvimento de práticas relativas à liderança é implantar e gerir práticas de sustentabilidade ambiental nas organizações hospitalares a fim de obter resultados que mitiguem o impacto ambiental acarretado, contribua na competitividade dos negócios e diminua os custos operacionais.

O Quadro 28 apresenta a sistematização das boas práticas relativas à liderança e os principais desafios enfrentados.

Quadro 28: Sistematização de boas práticas e dificuldades relativas à Liderança

(continua)

Princípio	Boas práticas	Dificuldades
Liderança	<ul style="list-style-type: none"> • Constituir um comitê de sustentabilidade ambiental; • Planejamento estratégico ambiental; 	<ul style="list-style-type: none"> • Inserção de elementos ambientais na cultura organizacional;

Quadro 28: Sistematização de boas práticas e dificuldades relativas à Liderança

(conclusão)

Princípio	Boas práticas	Dificuldades
Liderança	<ul style="list-style-type: none"> • Ferramentas gerenciais; • <i>Benchmarking</i>; • Sistema de gestão ambiental; • Seguir diretrizes da norma 14001; • Apoio da alta administração; • Apoio dos <i>stakeholders</i>; • Comunicação; • Envolver a comunidade em ações ambientais. 	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicação não abrangente a todos os níveis operacionais; • Falta de apoio dos <i>stakeholders</i>.

Fonte: elaborado com base nas informações obtidas nos casos

Constituir um grupo de trabalho é a primeira prática para o sucesso do desenvolvimento dos princípios do GH. Este grupo pode ser constituído de um comitê ambiental, ou até mesmo, ser atribuída esta função a um departamento com os cargos e responsabilidades definidos. Para liderar o comitê ambiental, é desejável que seu líder tenha formação em áreas relacionadas à gestão como engenharia ou administração.

A liderança deve instituir um grupo de trabalho ou comitê de sustentabilidade ambiental e elaborar o planejamento estratégico ambiental. Nas decisões estratégicas da organização devem ser discutidos os atendimentos aos princípios com o desenvolvimento de um planejamento estratégico ambiental. Recomenda-se que os ODS da ONU sejam levados em consideração durante a elaboração do planejamento estratégico ambiental. Este deve ser estruturado indo de encontro ao desenvolvimento sustentável. Além disso, objetivos estratégicos, indicadores de desempenho e metas claras e bem definidas devem ser inseridos no planejamento estratégico ambiental.

O comitê de sustentabilidade ambiental deve realizar o gerenciamento ambiental, elaborando planos de ação, acompanhando os indicadores de desempenho, retroalimentando as informações e elaborando projetos para o desenvolvendo de ações voltadas a todos os princípios do GH. Os indicadores de desempenho permitem que todos os funcionários desde a alta direção até o nível operacional, visualizem os resultados das ações em andamento, incentivando assim, o engajamento de todos. Além disso, os indicadores permitem a realização da avaliação do

desempenho e o estabelecimento de planos de ação para eventuais correções de estratégias do gerenciamento ambiental.

Ferramentas gerenciais são extremamente importantes para o gerenciamento ambiental, auxiliando na estruturação do planejamento estratégico ambiental, na identificação e resolução de problemas, no monitoramento estatístico dos indicadores, no monitoramento da comunicação efetiva, dentre outros. As ferramentas gerenciais, se corretamente utilizadas, podem trazer benefícios no desenvolvimento de um sistema de gestão. Algumas ferramentas sugeridas são: PDCA, planilha 5W2H, análise SWOT, uso de *software online* de gestão integrada (SOGI), diagrama de Ishikawa, diagrama de Pareto.

O comitê de sustentabilidade ambiental também deve realizar um *benchmarking* em outras organizações hospitalares com o objetivo de conhecer a operacionalização dos princípios do GH. O compartilhamento de informações é importante para se conhecer as práticas que estão sendo feitas; como estão sendo desenvolvidas, as ferramentas de gestão utilizadas; os desafios enfrentados; como estes desafios estão ou foram superados e os resultados obtidos.

Este *benchmarking* pode ser feito por meio de visitas a outras organizações hospitalares que já estão desenvolvendo estes princípios, participação de eventos como seminários e *workshops*. Além disso, os representantes do comitê devem aprimorar seus conhecimentos por meio de participação em cursos voltados ao tema, pesquisas em artigos científicos e relatórios de sustentabilidade como o GRI.

Um sistema de gestão ambiental baseado na ISO 14001 propõe o desenvolvimento e implementação de uma política ambiental para gerenciar os aspectos ambientais referentes a processos para o desenvolvimento de serviços e produtos de uma organização (OLIVEIRA et al., 2016). Ao analisar os estudos de casos investigados à luz da teoria, foi possível observar que as organizações que se nortearam por um sistema de gestão ambiental, tiveram benefícios ambientais, sociais e financeiros mais bem alcançados. Devido a este fato, recomenda-se que a liderança desenvolva os princípios do GH por meio de práticas norteadas por um sistema de gestão ambiental.

A alta administração deve estar comprometida com a implantação e desenvolvimento de um sistema de gestão ambiental, dando apoio e suporte ao comitê. É importante que a alta administração proporcione condições favoráveis a todo o sistema, participando de forma ativa com a nomeação de um de seus representantes para compor o comitê.

Além disso, a partir do momento que todos na organização acreditam no comprometimento da alta direção, os funcionários sentem-se mais dispostos a participar das

iniciativas propostas pela organização e contribuem com a proposição de sugestões para a melhoria de todo o sistema.

Além do comprometimento da alta direção, é importante contar com o apoio dos *stakeholders*. *Stakeholders* são os indivíduos, grupos ou organizações, por exemplo clientes, funcionários, acionistas, fornecedores, comunidade e órgãos governamentais, que tanto podem afetar ou ser afetados por decisões corporativas (JANG; ZHENG; BOSSELMAN, 2017). Eles podem contribuir para disseminar a sustentabilidade ambiental, pois podem ajudar as organizações hospitalares a encontrar soluções para problemas ambientais.

Organizações que possuem uma cultura organizacional (conjunto de valores, crenças e normas) madura têm melhores condições para implantar conceitos ambientais de forma bem-sucedida. Por isto, a liderança deve estabelecer uma comunicação efetiva em todos os níveis organizacionais, a fim de inserir os conceitos de sustentabilidade ambiental e assim implantar mudanças bem-sucedidas e incentivar o engajamento de todos os funcionários. A inserção dos elementos ambientais por meio da comunicação é uma ferramenta para transformação da cultura organizacional.

Os resultados podem ser divulgados periodicamente, sendo acessível a todos. Esta conscientização pode ser realizada por meio de treinamentos, quadros de gestão à vista, reuniões, meios digitais, multiplicadores ambientais, *folders* e campanhas institucionais.

A sustentabilidade ambiental deve ser disseminada além do ambiente interno do hospital. Envolver a comunidade em ações ambientais é uma prática que deve estar incluída entre as práticas desenvolvidas pela liderança com o objetivo de promover e propagar a educação sobre os conceitos verdes.

5.2 SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS

O objetivo principal com o desenvolvimento de práticas relativas a substâncias químicas é assegurar a segurança ocupacional e ambiental durante o manuseio e descarte de produtos hospitalares que contém substâncias químicas perigosas.

O Quadro 29 apresenta a sistematização das boas práticas relativas a substâncias químicas e os principais desafios enfrentados.

Quadro 29: Sistematização de boas práticas e dificuldades relativas à Substâncias químicas

Princípio	Boas práticas	Dificuldades
Substâncias químicas	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboração de um plano de ação; • Elaboração de procedimentos operacionais; • Realização do mapeamento de substâncias químicas; • Análise prévia à aquisição de produtos perigosos; • Substituição de substâncias químicas perigosas por alternativas mais seguras e ecológicas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Morosidade nos processos de substituição de substâncias químicas nocivas por alternativas mais seguras.

Fonte: Elaborado com base nas informações obtidas nos casos

A elaboração de um plano de ação, procedimentos operacionais e protocolos de orientação sobre substâncias químicas auxilia no planejamento de ações para a gestão destas substâncias na organização. Estes documentos devem ser elaborados a partir das informações contidas na ficha FISPQ.

O plano de ação proporcionará a sistematização das etapas de execução de ações que devem ser realizadas, formalização de responsáveis para operacionalização de cada uma delas e a instituição de objetivos, indicadores e metas, a fim de alcançar resultados efetivos.

Os procedimentos operacionais fornecerão um roteiro padronizado para realizar cada atividade, possibilitando maior segurança ocupacional. Da mesma forma, a elaboração destes procedimentos sobre o descarte dos resíduos provenientes dos produtos perigosos também é importante para garantir sua correta destinação.

A identificação das substâncias químicas pode ser feita por meio de um mapeamento de produtos perigosos. Esta prática proporciona o monitoramento de quais substâncias químicas estão sendo utilizadas nos setores e auxilia na identificação de quais setores devem ser disponibilizados os procedimentos operacionais em que estas substâncias são utilizadas.

Devido a nocividade que estes produtos possuem, é de fundamental importância a participação efetiva do departamento de segurança do trabalho no desenvolvimento deste princípio e a inclusão de um representante deste departamento no comitê ambiental.

Uma análise prévia destes produtos proporciona a aplicação de critérios ocupacionais e ambientais para seleção dos produtos que serão adquiridos. Para isto torna-se necessário a integração dos departamentos de segurança do trabalho, medicina ocupacional, meio ambiente

e sustentabilidade para a elaboração, discussão e aplicação destes critérios. Esta prática proporcionará maior segurança quanto ao manuseio e descarte destes produtos perigosos.

A substituição das substâncias perigosas por substâncias mais seguras é necessária. Porém a substituição ainda não é vista como uma prioridade entre as organizações hospitalares investigadas. É necessário que a liderança olhe com maior foco para o desenvolvimento deste princípio buscando a aquisição de alternativas mais seguras, ou seja, com menor impacto ambiental e ocupacional.

5.3 RESÍDUOS

Os objetivos com o desenvolvimento de práticas relativas à resíduos são diminuir a geração de resíduos e destiná-los corretamente para promover menor impacto ambiental e menores custos operacionais.

O Quadro 30 apresenta a sistematização das boas práticas relativas à resíduos e os principais desafios enfrentados.

Quadro 30: Sistematização de boas práticas e dificuldades relativas à Resíduos

Princípio	Boas práticas	Dificuldades
Resíduos	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboração de um plano de gerenciamento de resíduos com instituição de objetivos, indicadores e metas; • Implantação de coleta seletiva em todos os setores e departamentos; • Logística reversa; • Contratação de mão-de-obra própria para a operação de higiene hospitalar; • Pesagem de resíduos pelo próprio hospital; • Pesagem de resíduos com registros automatizados; • Gestão de fornecedores críticos; • Projetos de reciclagem integrados a práticas sociais; • Logística reversa; • Analisar os processos operacionais sob o ponto de vista do impacto ambiental. 	<ul style="list-style-type: none"> • Implantação de coleta seletiva em todos os departamentos; • Encontrar fornecedores devidamente licenciados; • Resistência à logística reversa pelos fabricantes; • Diminuir os resíduos gerados.

Fonte: Elaborado com base nas informações obtidas nos casos

O gerenciamento de resíduos engloba as operações de segregação, coleta interna, acondicionamento, quantificação, coleta externa, transporte e disposição final conforme as diretrizes do PGRSS- Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde (ANVISA, 2018; CONAMA, 2005). Quando estas operações são devidamente executadas e gerenciadas contribuem para a mitigação dos impactos negativos à saúde pública e ambiental.

Para o gerenciamento de resíduos deve haver um plano de gerenciamento de resíduos contemplando objetivos, indicadores e metas e abordando a gestão de fornecedores críticos.

Sobre a operação de segregação dos resíduos, o PGRSS preconiza que estes devem ser segregados na fonte e conforme a classificação de resíduos. A coleta seletiva é fundamental para o sucesso das demais etapas do fluxo de resíduos, pois sua correta operação impactará nos custos de destinação final e nas repercussões ambientais.

A coleta seletiva pode e deve ser implantada em todos os setores e departamentos hospitalares, inclusive no centro cirúrgico, um local pouco explorado para esta prática. Para isto, é necessário treinamentos à equipe do centro cirúrgico e disponibilidade de lixeiras separadas para o resíduo infectante e para o resíduo comum. Com a implantação desta prática as organizações hospitalares contribuirão para a diminuição da incineração dos resíduos infectantes e consequentemente para a menor emissão de gases de efeito estufa e menores custos operacionais com a destinação.

Se feita corretamente a coleta seletiva, é possível desenvolver a logística reversa, outra prática relevante que deve ser adotada. A logística reversa é preconizada na Política Nacional de Resíduos Sólidos onde prevê a participação e responsabilidade do fabricante ou fornecedor em todo ciclo de vida de seus produtos, inclusive pós-uso (MMA, 2010). Por isto o órgão gerador, em parceria com o fabricante, deve gerenciar seus resíduos para que estes retornem à sua origem a fim de serem reaproveitados ou, na impossibilidade de serem reaproveitados, serem descartados de forma ambientalmente correta.

Embora a Política Nacional de Resíduos Sólidos aborde a logística reversa, há muita resistência dos fabricantes à esta prática por se referir a produtos de origem hospitalar com possíveis riscos de contaminação. Apesar da dificuldade enfrentada por todas as organizações hospitalares investigadas, a prática da logística reversa propicia benefícios ambientais relevantes, sendo assim, é uma prática fortemente recomendada.

Recomenda-se que as organizações hospitalares intensifiquem a coleta seletiva e busquem embasamento técnico para justificar junto aos fabricantes a diversidade de produtos

que podem ser destinados à logística reversa sem riscos de contaminação. Isto trará benefícios ambientais e financeiros.

As operações de coleta interna dos resíduos e acondicionamento em abrigos temporários precedem a coleta externa e fazem parte das operações de higiene hospitalar. Estas podem ser realizadas por uma equipe própria ou por uma empresa terceirizada.

Embora a organização hospitalar possa optar por qualquer uma das formas citadas, observou-se nesta pesquisa que quando esta operação foi feita por uma equipe própria, o comprometimento e engajamento dos funcionários foi melhor em comparação ao da empresa terceirizada. Além disso, propiciou resultados mais efetivos após os treinamentos sobre os conceitos ambientais. Portanto, recomenda-se a contratação de mão-de-obra própria para esta operação.

Sobre a quantificação de resíduos, o processo de pesagem também pode ser feito pelo próprio hospital ou por uma empresa terceirizada. Para ser pesado pelo próprio hospital é necessário além da mão-de-obra, a aquisição de uma balança. Recomenda-se que os resíduos sejam pesados pelo próprio hospital para que este tenha um maior controle de seus resíduos gerados e possa desenvolver projetos de melhoria contínua para evitar erros operacionais quanto ao processo de pesagem, além de saber em tempo real os custos com a destinação.

O uso da tecnologia da informação também é recomendado para a pesagem de resíduos. Ela é benéfica para diminuir os erros operacionais, agilizar o tempo deste processo e agilizar o acesso às informações pelos departamentos correlacionados.

Outra prática importante sobre o gerenciamento de resíduos é a gestão de fornecedores responsáveis pela destinação dos resíduos hospitalares, pois o órgão gerador (organização hospitalar) é responsável pelo resíduo desde a geração até sua disposição final.

Para garantir que o resíduo esteja sendo destinado adequadamente, o hospital deve estimular e fiscalizar seus fornecedores quanto às práticas ambientais. Isto pode ser feito por meio de exigência das licenças ambientais, visitas periódicas in loco, aplicação de checklists, promoção de eventos de premiação das melhores práticas e compartilhamento de informações e resultados alcançados referentes as ações ambientais desenvolvidas.

A correta disposição final de resíduos diminui os riscos ambientais e os custos operacionais com a destinação. A disposição final deve ser feita conforme preconiza a legislação pertinente.

A reciclagem também é uma forma de destinação que também deve ser considerada. A reciclagem evita o acúmulo dos resíduos em aterros sanitários, o longo processo de degradação

ambiental destes resíduos e os desequilíbrios dos ecossistemas, além de evitar a produção de novos materiais que consomem recursos naturais.

Diante disto, os resíduos que podem ser reciclados devem ser devidamente destinados à reciclagem em forma de venda ou doação. Quando em forma de doação, esta prática ambiental pode ser integrada à prática social. Recomenda-se neste caso que as organizações hospitalares desenvolvam projetos integrados, destinados à inclusão de catadores da comunidade do entorno. Para estes, a organização pode disponibilizar treinamentos, uniformes e equipamentos de proteção individual para a coleta dos resíduos. Este projeto pode ser estendido à fiscalização do órgão reciclador que receberá os resíduos oriundos do hospital coletados por estes catadores.

Mais efetivo que a reciclagem é a não geração de resíduos. Entretanto, o desenvolvimento de práticas com resultados efetivos relacionados a este objetivo específico, ainda é de forma geral, uma grande dificuldade enfrentada. Para superar esta dificuldade é necessário um estruturado plano de gerenciamento de resíduos com foco nos processos, pois somente assim, analisando o processo do começo ao fim, é possível identificar as causas nas falhas operacionais, planejar diferentes cenários com as estratégias traçadas e assim obter a melhoria contínua dos processos que impactarão no desempenho ambiental da organização.

5.4 ENERGIA

O objetivo principal com o desenvolvimento de práticas relativas à energia é propiciar o consumo racional de energia, diminuir a emissão de gases de efeito estufa e diminuir os custos operacionais.

O Quadro 31 apresenta a sistematização das boas práticas relativas à energia e os principais desafios enfrentados.

Quadro 31: Sistematização de boas práticas e dificuldades relativas à Energia

(continua)

Princípio	Boas práticas	Dificuldades
Energia	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboração de um plano de gerenciamento de energia com instituição de objetivos, indicadores e metas; • Mapeamento e monitoramento de pontos de maior consumo de energia; 	<ul style="list-style-type: none"> • Diminuir o consumo de energia sem prejudicar a qualidade dos atendimentos; • Melhorar o desempenho energético • Conscientização dos funcionários sobre o uso racional de energia;

Quadro 31: Sistematização de boas práticas e dificuldades relativas à Energia

(conclusão)

Princípio	Boas práticas	Dificuldades
Energia	<ul style="list-style-type: none"> • Seguir diretrizes da norma ISO 50001; • Realização de <i>blitz</i> de desperdício de energia; • Quadros de gestão à vista sobre o desempenho dos indicadores; • Elaboração de <i>ranking</i> de desperdício de energia por departamento; • Adesão ao programa internacional GHG <i>Protocol</i>; • Uso de tecnologias que promovam eficiência energética; • Elaboração, submissão e aprovação de um projeto de eficiência energética no PEE; • Projetos para priorizar o uso de energias renováveis; • Compra de energias renováveis. 	<ul style="list-style-type: none"> • Limitação de recursos financeiros para aquisição de tecnologias com melhor eficiência energética; • Elaboração do projeto de eficiência energética por demandar complexas especificações técnicas; • Oscilação do consumo de energia devido a oscilação da taxa de ocupação do hospital e oscilação da bandeira tarifária da concessionária de energia; • Preço superior na compra de energias renováveis.

Fonte: Elaborado com base nas informações obtidas nos casos

Um efetivo gerenciamento do consumo de energia deve contemplar o mapeamento de suas fontes de energia e pontos de maior consumo; elaboração de um plano de gerenciamento de consumo com objetivos, indicadores e metas; realização de medições e monitoramento; controle da emissão de gases de efeito estufa e projetos de melhoria contínua.

Recomenda-se que o plano de gerenciamento de consumo de energia siga as diretrizes das normas do sistema de energia ISO 50001. Suas diretrizes estabelecem uma abordagem sistematizada para alcançar um desempenho energético sustentável. Este desempenho inicia-se com o mapeamento dos pontos de maior consumo de energia, para a partir daí realizar-se seu constante monitoramento.

A melhoria do desempenho energético das organizações tem forte correlação com o uso racional de energia. Entretanto, a dificuldade de conscientização dos funcionários sobre o desperdício de energia é comum nas organizações investigadas. Para estabelecer o engajamento contra o desperdício, é necessário que as organizações hospitalares disponibilizem treinamentos contínuos aos funcionários.

Além dos treinamentos, recomenda-se o uso de quadros de gestão à vista, divulgação do *ranking* de desperdício de energia por departamento e *blitz* com a aplicação de *checklists* de energia.

Para o gerenciamento das emissões de gases de efeito estufa, recomenda-se que as organizações hospitalares busquem ferramentas que auxiliem esta gestão, como por exemplo o programa internacional chamado *GHG Protocol*. Neste programa as organizações membros comprometem-se em reduzir suas emissões de gases de efeito estufa. Para isto elas devem realizar a gestão de suas emissões por meio da elaboração do inventário de emissões de gases de efeito estufa, estabelecer metas para redução destes gases e realizar a gestão continuada destas emissões (GHG PROTOCOL, 2015).

Outra prática importante sobre o princípio energia é o uso de tecnologias que auxiliem a redução do consumo e melhorem a eficiência energética. Tecnologias utilizadas pelas organizações investigadas vêm trazendo benefícios ambientais e financeiros.

As principais tecnologias que estão sendo utilizadas pelas organizações investigadas são: lâmpadas LED, motores com melhor desempenho energético para os sistemas de refrigeração, substituição de equipamentos clínicos de maior consumo por outras opções de menor consumo, substituição de bombas à vácuo por equipamentos de menor consumo, *softwares* de monitoramento de consumo em tempo real, sistemas de aquecimento solar e placas fotovoltaicas.

A implantação destas tecnologias depende de investimentos financeiros. Porém em geral, não é comum haver um orçamento destinado a investimentos ambientais, embora tenha retorno viável ao longo do tempo (HOUGHTON; VITTORI; GUENTHER, 2009). Diante da restrição financeira, existe a cultura de se pensar sobre a inviabilidade de implantar estas tecnologias.

Observou-se nesta pesquisa que há estratégias que oferecem soluções a estes desafios. Para isto, é necessário a elaboração, submissão e aprovação de um projeto de eficiência energética no Programa de Eficiência Energética (PEE) oferecido pela concessionária de energia e fiscalizado pela ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL, 2016). Este projeto proporcionará investimentos de tecnologias de eficiência energética nas instalações prediais dos hospitais públicos em todo o território nacional.

Todavia, para a elaboração do projeto de eficiência energética no PEE, foram observadas algumas barreiras, devido a demanda de informações com complexas

especificações técnicas. Caso a organização não esteja apta para elaborar este projeto, ela deverá contratar uma empresa especializada em projetos de eficiência energética para este fim.

Além do projeto de eficiência energética, outros projetos devem ser feitos com o objetivo de priorizar o uso de energias renováveis devem ser desenvolvidos por organizações hospitalares devido ao alto consumo energético.

Durante a elaboração do projeto deve-se considerar a viabilidade do tipo de energia possível a ser utilizada conforme as questões de orientação solar e prevalência do vento e os recursos financeiros disponíveis (HABIB; MARIMUTHU, 2014). Um exemplo efetivo observado nesta pesquisa foi, por exemplo, a substituição do gás natural por bombas de calor que reaproveitam a energia térmica excedente do ar condicionado para aquecer a água das caldeiras.

Outra prática utilizada é a utilização de energia limpa e renovável por meio da compra de energia no mercado livre de energia. Por meio desta modalidade de compra, é possível adquirir energia diretamente dos geradores de energia. Estes geradores são provenientes das PCH – pequenas centrais hidroelétricas, energia solar, eólica e biomassa.

A compra de energias renováveis no mercado livre de energia proporciona benefícios como por exemplo: redução de custos (pois recebe descontos de 50% na tarifa de uso do sistema de distribuição energético); possibilidade de negociar os valores praticados, o prazo de vigência e o volume de energia comercializado; possibilidade de fazer uma previsão no orçamento e não ficar sujeito às oscilações da bandeira tarifária; e o ganho de sustentabilidade, pois a organização pode comprar e usar energia de fontes renováveis, evitando a emissão de gases de efeito estufa.

Entretanto, apesar de todos estes benefícios a opção da compra de energia limpa demanda considerável investimento de recursos financeiros, sendo, portanto, uma dificuldade observada.

5.5 ÁGUA

Os objetivos com o desenvolvimento de práticas relativas à água são propiciar o consumo racional de água, reduzir os impactos ambientais e diminuir os custos operacionais.

O Quadro 32 apresenta a sistematização das boas práticas relativas à água e os principais desafios enfrentados.

Quadro 32: Sistematização de boas práticas e dificuldades relativas à Água

Princípio	Boas práticas	Dificuldades
Água	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboração de um plano de gerenciamento de água com instituição de objetivos, indicadores e metas; • Mapeamento e monitoramento de pontos de maior consumo de água; • Uso de tecnologias que promovam eficiência hídrica; • Quadros de gestão à vista sobre o desempenho dos indicadores; • Realização de <i>blitz</i> de desperdício de água; • Elaboração de <i>ranking</i> de desperdício de água por departamento; • Projetos para priorizar o uso de racional de água; • Projeto PURA; • Realizar o tratamento das águas residuais. 	<ul style="list-style-type: none"> • Diminuir o consumo de água sem prejudicar a qualidade dos atendimentos; • Melhorar o desempenho hídrico • Conscientização dos funcionários, pacientes e acompanhantes sobre o uso racional de água; • Limitação de recursos financeiros para aquisição de tecnologias com melhor eficiência hídrica.

Fonte: Elaborado com base nas informações obtidas nos casos

Um efetivo gerenciamento do consumo de água deve contemplar a elaboração de objetivos, indicadores e metas. Estes elementos propiciam às organizações hospitalares estratégias de planejamento para o desenvolvimento de ações voltadas ao consumo racional de água, promoção de desempenho hídrico sustentável e diminuição de seus custos operacionais.

O desempenho hídrico sustentável da mesma forma que o desempenho energético, é o grande desafio das organizações hospitalares investigadas. Ações voltadas ao consumo racional de água devem ser iniciadas com o mapeamento dos pontos de maior consumo para a partir daí, realizar seu constante monitoramento. Para isto, recomenda-se que, caso a organização tenha mais de um prédio em suas instalações, estes prédios tenham seu hidrômetro individualizado.

Além disso, é necessário usar tecnologias para combater o desperdício causado por maus hábitos dos usuários e vazamentos inesperados, e alcançar um consumo mais racional.

Isto é possível por meio da instalação de válvulas econômicas, bacias mais eficientes e instalação de equipamentos limitadores de vazão de água nas torneiras (arejadores e dispersores). A colocação destes dispositivos deve começar pelas torneiras dos locais de maior circulação de pessoas para em seguida serem colocados em todas as outras torneiras. Nos

chuveiros, pode ser instalado um misturador termostato para o alcance do conforto térmico de forma mais rápida. O sistema faz com que a água saia na temperatura ideal assim que o registro é aberto, evitando o seu desperdício.

Outras tecnologias também podem ser usadas, como tecnologia de química seca para equipamentos de exames bioquímicos; substituição dos equipamentos radiológicos que utilizam películas e consomem grandes quantidades de água por um sistema digital que não usa água; tecnologias que possibilitem o reuso de água e tecnologias na irrigação do paisagismo que utilizem menor quantidade de água.

Além das tecnologias citadas, é de fundamental importância desenvolver a conscientização de funcionários, pacientes e acompanhantes sobre o uso racional de água. Para promover o uso racional de água e um maior engajamento contra o desperdício, é necessário que sejam disponibilizados treinamentos, uso de quadros de gestão à vista, divulgação do *ranking* de desperdício de água aos departamentos e blitz com a aplicação de *checklists* hídricos.

Uma ação voltada de forma específica aos acompanhantes dos pacientes é a disponibilização de um aviso sobre sua cama que pode ser colocado todos os dias. Neste aviso deve ser informado a necessidade da importância de economia de água e em seguida, pergunta-se se ele deseja trocar ou manter sua roupa de cama. Cada escolha do acompanhante em manter a roupa de cama pode economizar até 57 litros de água.

Da mesma forma que em energia, a implantação de tecnologias hídricas depende de investimentos financeiros e de um orçamento destinado a investimentos ambientais. Observou-se nesta pesquisa que também há estratégias voltadas aos hospitais públicos que oferecem soluções aos desafios orçamentários hídricos. Para isto, é necessário firmar uma parceria com a concessionária de água por meio da elaboração de um contrato no Programa de Uso Racional de Água - PURA.

Este programa é oferecido e custeado pela concessionária de água e está destinado a órgãos públicos de todo território nacional. Além disso, oferece o incentivo financeiro com cobrança de tarifa diferenciada para os hospitais públicos. Neste projeto são realizadas obras de melhoria, com a instalação das tecnologias necessárias para combater o desperdício de água e melhorar a eficiência hídrica. Também são disponibilizados treinamentos voltados ao consumo racional de água a todos os funcionários.

Outra prática recomendada às organizações hospitalares é o tratamento prévio das águas residuais antes de sua disposição em esgotos da rede pública. Esta prática tem como objetivo intensificar a limpeza dos resíduos microbiológicos que apresentam maior resistência ao

tratamento. Apesar da concessionária de água tratar estas águas quando chegam aos esgotos públicos, há o risco de contaminantes persistentes, que mesmo após seu tratamento, acarreta consequentes efeitos negativos sobre o meio ambiente e a saúde humana (VERLICCHI et al., 2010). Devido a isto, é recomendado a construção de uma estação de tratamento nas dependências do hospital para o tratamento das águas residuais.

5.6 TRANSPORTE

O objetivo principal com o desenvolvimento de práticas relativas à transporte é propiciar deslocamentos mais sustentáveis, e assim, diminuir a emissão de gases de efeito estufa.

O Quadro 33 apresenta a sistematização das boas práticas relativas à transporte e os principais desafios enfrentados.

Quadro 33: Sistematização de boas práticas e dificuldades relativas à Transporte

Princípio	Boas práticas	Dificuldades
Transporte	<ul style="list-style-type: none"> • Uso das tecnologias da informação • Incentivo a carona solidária; • Uso de aplicativos de carona solidária; • Incentivo ao uso de bicicletas; • Uso de bicicletas para entrega de exames; • Disponibilização de transporte coletivo a funcionários e pacientes; • Manutenção preventiva da frota hospitalar; • Uso de biocombustíveis; • Adesão ao programa <i>GHG Protocol</i>; • Parcerias com prefeituras para o transporte coletivo de pacientes; • Parcerias com postos de saúde para o recebimento de malotes de exames e distribuição; • Incentivar a contratação de funcionários que residem em regiões locais ou regionais às suas instalações. 	<ul style="list-style-type: none"> • A localização pode sofrer restrições conforme o planejamento urbano municipal; • Utilizar tecnologia da informação mais complexas como a telemedicina; • Encontrar apenas no entorno todos os produtos, insumos e equipamentos demandados.

Fonte: Elaborado com base nas informações obtidas nos casos

A localização das organizações hospitalares próximo a transportes públicos aumenta a acessibilidade ao atendimento, diminui a quantidade de veículos em deslocamento e

consequentemente diminui as emissões de gases de efeito estufa, favorecendo deslocamentos mais sustentáveis.

Do ponto de vista ambiental, a literatura sobre o GH preconiza que a localização deve ser considerada ao planejar a construção de um hospital, para diminuir as emissões de gases de efeito estufa. Entretanto, baseado na pesquisa de campo, a localização tem uma certa relação de dependência com a infraestrutura das cidades. Nem todas as cidades oferecem o transporte público com a mesma disponibilidade, esbarrando nas questões financeiras e de gestão urbana. Por isto este fator crítico de sucesso, em alguns casos, pode sofrer restrições em função do planejamento urbano.

O uso de tecnologias pode diminuir a necessidade dos deslocamentos e otimizar barreiras geográficas, contribuindo para deslocamentos mais sustentáveis. A tecnologia da informação, por exemplo, possibilita formas remotas para atendimentos à pacientes, realização de reuniões e treinamentos clínicos, acesso a resultados de exames, ou seja, os principais motivos que se referem aos deslocamentos provenientes da área da saúde.

Recomenda-se a utilização da tecnologia da informação sempre que possível. Entretanto, a utilização da telemedicina de forma específica, demanda mão-de-obra especializada e recursos financeiros. Devido a isto, esta prática ainda é pouco explorada pelas organizações investigadas evidenciado pela aplicação em apenas um dos seis hospitais pesquisados.

Uma prática identificada na literatura foi a utilização de veículos híbridos ou elétricos. Observou-se que esta prática não é adotada por nenhuma das organizações investigadas, sendo, portanto, uma realidade ainda muito distante. Isto ocorre devido a fatores externos como aos altos valores cobrados pelo mercado automobilístico no Brasil, não proporcionando incentivos financeiros à sustentabilidade ambiental.

Outras práticas por sua vez não dependem de recursos financeiros e sim de uma boa gestão exercida pelos departamentos de transporte e recursos humanos. Uma forma para contribuir para o deslocamento sustentável, por exemplo, é incentivar o uso de caronas solidárias a fim de diminuir a utilização de carros de ocupação única. Isto pode ser feito por meio de campanhas de sensibilização e até mesmo por meio de aplicativos como o *Waze Carpool*.

O incentivo ao uso de bicicletas é outra forma de deslocamento sustentável que deve ser considerada pelas organizações hospitalares. A colocação de um bicicletário ou até mesmo a destinação de uma área reservada no estacionamento para bicicletas pode contribuir para a

intensificação deste transporte mais ecológico. O uso das bicicletas pode ser estendido à entrega de exames como observado em um dos estudos de caso.

Outras práticas recomendadas são: disponibilizar transporte coletivo para funcionários; fazer manutenção preventiva em sua frota de veículos, e, se for terceirizada, fiscalizar sua realização e usar veículos a base de biocombustíveis.

Além disso, as organizações hospitalares podem adotar em sua política ambiental e social a priorização da contratação de mão-de-obra próximo de suas instalações. Como um hospital demanda vários tipos de profissionais para a realização de inúmeras operações necessárias para seu funcionamento, esta prática oferece oportunidades de inclusão social e evita grandes deslocamentos.

Parcerias com órgãos públicos também são recomendadas, por exemplo, a realização de parcerias com prefeituras a fim de viabilizar o transporte coletivo de pacientes. Além disso, pode ser feito parcerias entre as organizações hospitalares e postos de saúde para otimizar a entrega de resultados de exames aos pacientes que precisam ser atendidos por hospitais de cidades vizinhas.

Em relação ao gerenciamento da emissão de gases de efeito estufa provenientes dos veículos motorizados, recomenda-se que seja feito a adesão ao programa *GHG Protocol*.

A aquisição de insumos, produtos e equipamentos hospitalares de fornecedores locais reduzem a necessidade de transporte de mercadorias de longa distância. Observa-se que esta prática é de difícil aplicação devido à grande variedade de insumos, produtos e equipamentos que os hospitais demandam e não encontram apenas no entorno.

5.7 ALIMENTOS

Os objetivos com o desenvolvimento de práticas relativas à alimentos são contribuir para a mitigação da degradação ambiental advinda de processos industriais alimentícios e diminuir os resíduos orgânicos.

O Quadro 34 apresenta a sistematização das boas práticas relativas à alimentos e os principais desafios enfrentados.

Quadro 34: Sistematização de boas práticas e dificuldades relativas à Alimentos

Princípio	Boas práticas	Dificuldades
Alimentos	<ul style="list-style-type: none"> • Certificação <i>Green Kitchen</i>; • Instituição de indicadores e metas quanto ao desperdício de alimentos; • Projetos de combate ao desperdício de alimentos desenvolvido por equipes integradas; • Campanhas de sensibilização quanto ao desperdício de alimentos; • Parcerias com escolas técnicas ou faculdades de nutrição; • Pesquisa de satisfação do cardápio; • Semáforo do desperdício semanal; • Projetos de melhoria contínua baseados na filosofia <i>Lean</i>; • Treinamentos destinados a funcionários da cozinha; • Coleta seletiva no refeitório; • Destinação à compostagem; • Parcerias com agricultores locais. 	<ul style="list-style-type: none"> • Consumo de alimentos orgânicos; • Adquirir insumos alimentícios apenas por produtores locais; • Desperdício de alimentos com consequente aumento de resíduos orgânicos e perda financeira.

Fonte: Elaborado com base nas informações obtidas nos casos

Hospitais que adotam os princípios verdes do GH estimulam hábitos saudáveis referentes a alimentação mais natural, utilizando produtos orgânicos e livres de conservantes presentes nos produtos industrializados. A produção destes alimentos contribui para a mitigação da degradação ambiental e das alterações climáticas oriundas de processos industriais alimentícios. Devido a isto seu consumo deve ser evitado (IQBAL, 2013).

A obtenção da certificação *Green Kitchen* é uma forma de buscar uma alimentação mais natural, porém não contempla o consumo de apenas produtos orgânicos. O consumo de produtos orgânicos é uma dificuldade observada em todas as organizações investigadas devido o preço mais elevado em relação aos alimentos industrializados.

A mesma dificuldade foi encontrada quanto à prática de aquisição de insumos alimentícios a partir de fornecedores locais. Embora a literatura a recomende com o objetivo de contribuir com a mitigação das alterações climáticas provenientes do consumo de alimentos industrializados, esta prática sofre limitações que impactam no aumento dos custos.

Diante deste cenário, recomenda-se que, caso não haja recursos financeiros para a compra de apenas produtos orgânicos, as organizações hospitalares optem por outras práticas a

fim de atender de forma parcial este fator. Isto pode ser feito com a introdução gradativa de produtos mais frescos, mesclando os produtos industrializados e os naturais e aumentando a disponibilidade de verduras, vegetais e frutas no cardápio oferecido a funcionários e pacientes.

Outra ação é a disponibilização de treinamentos voltados a funcionários, pacientes e palestras abertas à comunidade com o objetivo de incentivar uma alimentação mais saudável e o uso mais sustentável dos alimentos.

O incentivo quanto ao uso sustentável dos alimentos e o combate ao desperdício, são práticas que devem ser adotadas pelas organizações com o objetivo de promover a saúde, diminuir os resíduos e diminuir os custos relacionados. Para desenvolver estas práticas é necessário um planejamento com a instituição de objetivos, indicadores e metas. Também é necessário elaborar projetos com a estruturação das etapas e ações a serem desenvolvidas.

Estes projetos devem ser desenvolvidos de forma integrada entre os departamentos de nutrição, recursos humanos e sustentabilidade ambiental. Se a organização não tiver um departamento de sustentabilidade ambiental, o comitê de sustentabilidade poderá fazer sua representação. A integração destes departamentos agrega valor para o planejamento e execução de ações voltadas ao desenvolvimento do princípio alimentos.

Treinamentos devem ser disponibilizados para intensificar a cultura do combate ao desperdício e conseqüentemente a diminuição de resíduos. Estes treinamentos, os quais podem ser estendidos à comunidade, podem ser ministrados por equipe interna ou por meio de parcerias com escolas técnicas ou faculdades que ofereçam o curso de nutrição. Campanhas com a entrega de *folders*, fixação de cartazes e disponibilização de informativos eletrônicos são meios de comunicação que também auxiliam na conscientização e engajamento dos funcionários.

Além disso, podem ser realizadas pesquisas de satisfação quanto ao cardápio ofertado para relacionar seu índice de rejeição com o desperdício de alimentos. Outra prática que pode ser desenvolvida é em relação a quantificação do desperdício por meio do semáforo do desperdício. Este semáforo pode ser implantado com o objetivo de comunicar a todos sobre o acompanhamento do desperdício de alimentos em quilos e percentual em relação ao total produzido. As cores vermelho, amarelo e verde representam sinais de alto desperdício, alerta e baixo desperdício respectivamente.

Uma prática voltada de forma específica aos funcionários que trabalham no refeitório é a disponibilização de treinamentos baseados na filosofia *Lean*. Esta filosofia oferece diretrizes

voltadas a redução de processos operacionais que não agregam valor, eliminando desperdícios e otimizando os processos.

Outro fator relevante quanto ao princípio alimentos é relacionado ao objetivo de diminuir os resíduos orgânicos gerados e destiná-los corretamente. As ações de combate ao desperdício impactam positivamente nestes objetivos.

A implantação da coleta seletiva tanto na área do refeitório como na área operacional de preparo dos alimentos deve ser realizada como uma etapa precursora à etapa de destinação final. Segregar todos os elementos das bandejas após as refeições, ou seja, separar o resíduo orgânico dos resíduos recicláveis possibilita destinações distintas destes resíduos. A mesma lógica pode ser aplicada nos processos de preparação dos alimentos pelos funcionários do refeitório.

A destinação dos resíduos orgânicos deve ser feita conforme preconiza a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ou seja, podem ser destinados à aterros ou à compostagem. A compostagem é considerada uma boa prática, pois como legislação permite a destinação à aterros sanitários, os hospitais que destinam à aterros ainda sim estão cumprindo a legislação. A compostagem oferece benefícios ambientais pois transforma o resíduo em adubo orgânico. O adubo produzido propicia uma menor exploração de recursos naturais e a redução da emissão de gases de efeito estufa relacionados a fabricação de fertilizantes sintéticos.

A destinação à compostagem, apesar de ser ambientalmente mais sustentável, acarreta custos operacionais superiores em relação a destinação à aterros. Todavia existem soluções alternativas para a diminuição dos custos, como por exemplo realizar a compostagem de forma própria, ao invés de terceirizar este serviço, ou mesmo firmar parcerias com agricultores locais.

5.8 PRODUTOS FARMACÊUTICOS

O desenvolvimento de práticas relativas aos produtos farmacêuticos está relacionado a quatro macro práticas relevantes. São elas: plano de aquisição e distribuição/dispensação de medicamentos; treinamentos; logística reversa e destinação dos fármacos. O objetivo para o desenvolvimento destas práticas é diminuir os resíduos provenientes dos produtos farmacêuticos e garantir sua correta destinação.

O Quadro 35 apresenta a sistematização das boas práticas relativas à produtos farmacêuticos e os principais desafios enfrentados.

Quadro 35: Sistematização de boas práticas e dificuldades relativas à Produtos Farmacêuticos

Princípio	Boas práticas	Dificuldades
Produtos Farmacêuticos	<ul style="list-style-type: none"> • Plano de aquisição e distribuição/dispensação de medicamentos; • Utilização do software SAP® para o gerenciamento de estoques; • Dispensação somente sob prescrição médica; • Substituição de prescrição médica impressa por eletrônica; • Dispensação de medicamentos por tubos pneumáticos; • Unitarização de medicamentos; • Utilização de código de identificação <i>QR code</i>; • Padronização de dose de medicamentos; • Agenda compartilhada para administração de medicamentos quimioterápicos; • Treinamentos direcionados aos médicos; • Logística reversa para embalagens de medicamentos e produtos hospitalares; • Doação de medicamentos entre hospitais da rede pública; • Ecopontos para entrega de medicamentos vencidos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Conscientização do corpo clínico quanto à prescrição sustentável de medicamentos; • Resistência dos fabricantes quanto à logística reversa; • Gerenciamento de lotes em quantidades pré-determinadas pela Secretaria de Saúde.

Fonte: Elaborado com base nas informações obtidas nos casos

Elaborar um plano de aquisição e distribuição/dispensação de medicamentos é fundamental para a gestão de estoques de medicamentos baseados nos preceitos de sustentabilidade. Isto possibilita menor geração de resíduos provenientes dos produtos farmacêuticos vencidos ou não utilizados. Neste plano deve contemplar ações que possibilitem o controle efetivo dos estoques de medicamentos, ou seja, a gestão da entrada (quantidade adquirida) e saída (distribuição/dispensação).

Os produtos farmacêuticos devem ser adquiridos conforme a demanda sinalizada pelo estoque do departamento de farmácia. Existem alguns *softwares* que auxiliam na gestão de estoques onde é possível registrar a entrada e saída dos lotes de medicamentos, rastrear seu fluxo, emitir relatórios e controlar a validade.

Para a distribuição/dispensação dos medicamentos, estes devem ser dispensados somente após a prescrição médica. As prescrições usadas em seus processos internos podem ser informatizadas para otimizar o uso de papel.

Algumas práticas estão sendo adotadas por organizações hospitalares que vem trazendo soluções criativas quanto a distribuição/dispensação de medicamentos de forma mais sustentável. O uso de algumas tecnologias como tubos pneumáticos para esta operação, oferece como benefício o ganho na centralização do controle de estoque e diminui os deslocamentos da equipe de enfermagem para o acesso aos medicamentos.

A unitarização automatizada de medicamentos é outra prática que pode ser adotada. Neste sistema, os medicamentos em comprimidos são desembalados, unitarizados, reembalados e identificados por um código de identificação *QR code*. Desta forma, quando a prescrição médica é emitida, não é enviada a caixa de medicamentos para o setor de enfermagem, e sim os medicamentos dispostos de forma unitarizada e conforme a quantidade prescrita. Esta prática de sucesso evita o desperdício de medicamentos e a geração de resíduos químicos.

Para os medicamentos dispostos de forma líquida pode ser adotado a padronização de dose. Neste sistema a prescrição é feita na quantidade exata de acordo com a quantidade disponibilizada, evitando, assim, resquícios de medicamentos nos frascos.

Para os medicamentos quimioterápicos é possível planejar uma agenda compartilhada com os pacientes que fazem o seu uso. Desta forma, estes medicamentos são abertos e consumidos no mesmo dia, evitando sobras e consequentemente resíduos químicos. Para isto devem ser feitos planejamentos com análises técnicas para não comprometer a qualidade dos atendimentos.

Quanto aos treinamentos, estes devem ser direcionados aos médicos a fim de conscientizá-los à prescrição sustentável de medicamentos, ou seja, prescrever somente o necessário sem afetar a qualidade do tratamento. A prescrição sustentável tem o objetivo de minimizar o desperdício e os resíduos gerados. Entretanto, esta prática vem sendo pouco explorada pelas organizações investigadas. Recomenda-se que este tema seja inserido nos treinamentos periódicos médicos, seja abordado em reuniões e disponibilizado em meios de comunicação como displays eletrônicos ou revistas internas das organizações.

Em relação a prática da logística reversa para produtos farmacêuticos expirados, esta deve ser adotada pelos hospitais verdes pois oferece uma destinação ambientalmente mais segura. Porém observa-se grande dificuldade à esta prática devido à resistência da indústria farmacêutica.

Diante deste fato, é necessário que as organizações hospitalares criem estratégias para estabelecer formas de embasamento para a negociação com a indústria farmacêutica. Além disso, as oportunidades de melhoria se estendem aos processos de embalagem da indústria farmacêutica, pois esta não utiliza embalagens diferenciadas para o varejo e o atacado. Esta diferenciação geraria menos resíduos aos consumidores do atacado, como os hospitais, por exemplo, e diminuiria os custos para os fabricantes em relação a quantidade de matéria-prima e mão-de-obra no processo de embalagem.

As embalagens terciárias dos medicamentos ou produtos hospitalares também devem ser encaminhadas à logística reversa. As caixas de papelão podem ser substituídas por caixas plásticas retornáveis. Para isto, após a entrega dos medicamentos, as caixas plásticas vazias usadas na entrega anterior seriam recolhidas, higienizadas e reutilizadas para a próxima entrega. As caixas de papelão, embora possam ser encaminhadas à reciclagem, acarretam mais impactos ambientais neste processo em comparação a utilização de caixas plásticas retornáveis.

Somado a dificuldade da realização da logística reversa, uma peculiaridade foi observada nos hospitais públicos. Estes recebem lotes de medicamentos com quantidades pré-determinadas pela Secretaria de Saúde e não podem aceitá-los em menores quantidades mesmo diante da disponibilidade destes medicamentos nos estoques. Para que estes medicamentos não tenham sua validade expirada, estes efetuam um sistema de troca de medicamentos com outros hospitais públicos para enfrentar este desafio.

Boas práticas referentes a destinação dos resíduos farmacêuticos também devem ser consideradas, pois a destinação destes resíduos, classificados como resíduos químicos, é fundamental devido sua alta toxicidade.

Além de realizar a destinação conforme a legislação vigente, as organizações hospitalares devem exercer papel de liderança quanto a conscientização de seus pacientes e da comunidade ao entorno sobre as consequências do descarte inapropriado de resíduos de medicamentos. Esta conscientização deve ser abordada quando os pacientes receberem alta das internações ou após os prontos atendimentos.

Também podem ser disponibilizados à comunidade ecopontos para entrega voluntária de medicamentos vencidos. Desta forma, o material recebido será destinado corretamente com o montante dos resíduos químicos gerados. Esta prática propicia uma importante contribuição para a comunidade quanto à correta destinação destes resíduos.

5.9 EDIFÍCIOS

O objetivo para o desenvolvimento das práticas relativas à edifícios é aumentar a eficiência energética e hídrica de suas instalações físicas, diminuir os impactos no meio ambiente provenientes dos resíduos relacionados a construção e diminuir os custos operacionais.

O Quadro 36 apresenta a sistematização das boas práticas relativas à edifícios e os principais desafios enfrentados.

Quadro 36: Sistematização de boas práticas e dificuldades relativas à Edifícios

Princípio	Boas práticas	Dificuldades
Edifícios	<ul style="list-style-type: none"> • Projetar suas instalações físicas baseadas na sustentabilidade ambiental; • Adaptar suas instalações físicas baseadas na sustentabilidade ambiental; • Projetos de eficiência energética em suas instalações; • Projetos de eficiência hídrica em suas instalações; • Projetos de melhoria contínua; • Gestão integrada dos departamentos responsáveis; • <i>Benchmarking</i>; • Conscientização e engajamento de funcionários, pacientes e acompanhantes; • Destinar entulhos a base de madeira, metal e plástico à reciclagem; • Certificação de edifício verde. 	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizar materiais recuperados ou reciclados durante a construção ou manutenção; • Adquirir materiais de construção de fornecedores locais ou regionais; • Alcançar e manter a eficiência energética e hídrica diante do alto consumo de recursos naturais.

Fonte: Elaborado com base nas informações obtidas nos casos

Implantar e desenvolver o princípio edifícios no setor da saúde é um grande desafio devido suas características peculiares como complexidade técnica, requisitos regulamentares e sistema operacional específico. Somado a isto, muitas organizações hospitalares têm a errônea percepção de que ao se investir em construções sustentáveis o retorno do investimento nem sempre é alcançado (KIM, OSMOND, 2014). Entretanto, estudos científicos vêm provando o contrário (ZUO; ZHAO, 2014).

Para implantar este princípio, o projeto é um fator precursor pois se refere à introdução dos conceitos verdes desde o planejamento da construção de um hospital verde. Na fase do projeto devem ser inseridas algumas questões, dentre elas, orientação solar e prevalência do vento.

O telhado deve ser projetado e construído utilizando materiais que proporcionem maior conforto térmico e conseqüentemente menor uso de energia. Pode ser utilizado a espuma isolante de calor entre duas camadas de telhas por exemplo. Outra opção é a construção de telhados verdes para uma menor absorção do calor.

Assim como os telhados verdes, outras áreas verdes devem ser consideradas, até mesmo um jardim vertical caso a organização não disponha de espaço físico. Caso disponha, árvores devem ser plantadas e jardins de inverno podem ser inseridos nas áreas internas.

Outra ação para melhorar o conforto térmico é melhorar a permeabilização do solo para que este e a vegetação absorvam de maneira mais natural o calor. Isto pode ser feito nas áreas externas substituindo a pavimentação asfáltica por pavimento intertravado, um piso mais ecológico.

Na fase do projeto deve-se considerar também o reuso da água da chuva a fim de reutilizar a água coletada em operações que não demandam água potável, como a rega do paisagismo e a limpeza das áreas externas.

Em áreas destinadas ao manuseio de reagentes químicos, pode ser projetado a colocação de piso especial de borracha. Neste tipo de piso é possível realizar sua higienização sem usar substâncias químicas poluentes.

Estas ações são recomendadas para projetar as instalações físicas baseadas na sustentabilidade ambiental. Entretanto, na condição de instalações já existentes, adaptações baseadas nestes conceitos verdes podem ser feitas por meio de reformas e obras de melhoria a fim de contribuir para ser um prédio mais sustentável.

Quanto à operação, ou seja, processos operacionais hospitalares, estes demandam alto consumo de recursos naturais e por isto merecem atenção. A elaboração e desenvolvimento de projetos de eficiência energética e eficiência hídrica explanados respectivamente nos princípios energia e água impactarão positivamente nestes processos.

Aconselha-se que nos projetos de eficiência energética sejam utilizadas tecnologias baseadas em energias renováveis e sejam considerados produtos, equipamentos e materiais que proporcionem o consumo racional de energia e menor geração de resíduo. Nos projetos de

eficiência hídrica, de forma semelhante à energia, devem ser utilizadas tecnologias que auxiliarão no uso racional de água e aumento da eficiência hídrica.

Operar edifícios hospitalares a fim de alcançar ou manter a eficiência energética e hídrica é uma dificuldade presente entre as organizações hospitalares que buscam ser mais sustentáveis. Esta dificuldade deve ser superada por meio da gestão integrada dos departamentos responsáveis, projetos de melhoria contínua, *benchmarking*, conscientização e engajamento de funcionários, pacientes e acompanhantes.

Da mesma forma que o projeto e a operação, as atividades de manutenção predial devem ser realizadas dentro dos conceitos dos edifícios verdes. O uso de materiais de construção recuperados ou reciclados e o uso de materiais de construção provenientes de fornecedores locais ou regionais nas obras de manutenção é incentivado (SETYOWATI; HARANI; FALAH, 2013). Porém estas práticas são pouco exploradas, evidenciando a necessidade de serem reforçados estes conceitos no contexto dos edifícios verdes.

A demolição é a última etapa do ciclo completo da edificação. Para que um edifício seja considerado ambientalmente sustentável, na ocorrência de demolição ou atividades de manutenção que necessitem de demolição parcial, seus entulhos devem ser destinados de forma correta para não ocasionar impactos ambientais.

Diante destas ocorrências, as organizações hospitalares devem contratar uma empresa especializada para remoção de entulhos e destiná-los à aterros sanitários. Esta empresa deve ter um cadastro na prefeitura e ter as licenças ambientais exigidas, atendendo os requisitos legais que a legislação demanda. Como uma boa prática, recomenda-se que os entulhos à base de madeira, metal e plástico sejam encaminhados à reciclagem e não a aterros sanitários.

Muitos edifícios hospitalares buscam a certificação verde. Para isto é necessário atender os requisitos e normas necessárias que cada certificação demanda. Em geral os requisitos avaliados são: economia de energia, eficiência de água, redução de emissões de dióxido de carbono, melhoria da qualidade ambiental interna e administração de recursos naturais.

A obtenção da certificação de edifício verde é uma prática recomendada, pois evidencia engajamento e comprometimento das organizações hospitalares com medidas sustentáveis tanto na sua construção como nas suas operações diárias. Outro benefício é a melhora da visibilidade da organização no mercado.

5.10 COMPRAS

Os objetivos para o desenvolvimento das práticas relativas à compras são adquirir produtos e serviços mais sustentáveis, ou seja, que sejam mais duradouros e que produzam menos resíduos e compêlir seus fornecedores na produção e inovação destes produtos e serviços.

O Quadro 37 apresenta a sistematização para desenvolver boas práticas relativas a compras e os principais desafios enfrentados.

Quadro 37: Sistematização de boas práticas e dificuldades relativas à Compras

Princípio	Boas práticas	Dificuldades
Compras	<ul style="list-style-type: none"> • Implantação e gestão de uma cadeia de suprimentos verde; • Existência de um setor para gestão de fornecedores sob a ótica da sustentabilidade; • Programa de compras sustentáveis; • Instituição de uma política interna; • Elaboração de objetivos, indicadores e metas; • Incentivo às práticas de sustentabilidade; • Elaboração do termo de compromisso ambiental; • Promoção de eventos e premiações aos fornecedores que adotam práticas ambientais; • Fiscalização quanto aos compromissos firmados no termo; • Existência de comissão técnica para qualificação de fornecedores; • Utilização da plataforma Bionexo para compras sustentáveis; • Adesão ao desafio internacional de compras sustentáveis. 	<ul style="list-style-type: none"> • Adquirir produtos com menor preço e mais sustentáveis; • Oferta de produtos sustentáveis escassa e quando disponível, o preço é mais elevado; • Desenvolver um poder de compras integrado.

Fonte: Elaborado com base nas informações obtidas nos casos

A propagação dos conceitos verdes na cadeia de suprimentos hospitalar está movendo os fornecedores para a produção de produtos e serviços mais ecológicos (ORUEZABALA; RICO, 2012; STICHLER, 2009). Os fornecedores devem estar alinhados com os mesmos

objetivos ambientais de seus clientes para um efetivo fluxo desta cadeia. As organizações hospitalares devem incentivar seus fornecedores quanto à sustentabilidade ambiental em prol do desenvolvimento sustentável.

O departamento de compras/suprimentos é o departamento responsável por gerir o princípio compras. A fim de direcionar a cadeia de suprimentos rumo a uma cadeia verde, as organizações hospitalares podem criar um setor de compras sustentáveis dentro deste departamento. Este setor deve realizar a gestão de fornecedores sob a ótica da sustentabilidade.

Algumas boas práticas podem ser desenvolvidas nesta gestão de fornecedores como: instituição de uma política interna; programa de compras sustentáveis; elaboração de objetivos, indicadores e metas; incentivo às práticas de sustentabilidade; elaboração do termo de compromisso ambiental; e a fiscalização quanto aos compromissos firmados no termo.

O termo de compromisso ambiental é um termo constatando os critérios éticos, ambientais e sociais que a organização hospitalar preconiza e deve ser cumprido pelo fornecedor homologado.

A gestão de fornecedores deve, portanto, abranger o critério ambiental durante os processos de seleção e homologação de seus fornecedores. Para estes processos, as organizações hospitalares podem nomear uma comissão técnica formada por uma equipe multidisciplinar, com a função de avaliar os fornecedores quanto aos seus processos, documentações e boas práticas de fabricação, armazenamento e distribuição. E ao fim do processo de avaliação, pode ser feita uma estratificação de fornecedores homologados como: aceitos, aceitos com ressalvas ou recusados.

Podem ser adotadas práticas para incentivar e para fiscalizar seus fornecedores às práticas ambientais. Sistemas de premiação podem ser oferecidos aos fornecedores que aderirem as práticas ambientais como entrega de placas ao mérito. E quanto a fiscalização, as organizações podem criar avaliações para checagem do cumprimento do termo de compromisso ambiental. Isto pode ser feito por meio de visitas in loco, aplicação de *checklists* e averiguação periódica de licenças ambientais.

A fim de auxiliar nos processos de controle dos fornecedores, como registros, cadastros e acompanhamento da documentação, podem ser utilizadas plataformas de gestão de compras para instituições de saúde, como por exemplo, a plataforma Bionexo.

O poder de compra integrado é uma ação coordenada entre hospitais para compelir seus fornecedores na produção e inovação de produtos e serviços mais sustentáveis. Esta prática é pouco explorada entre as organizações investigadas.

Nas organizações gerenciadas por uma OSS- Organização Social de Saúde, as compras são corporativas pois a OSS gerencia mais de uma unidade hospitalar. Entretanto, a compra corporativa está mais atrelada à negociação de preços do que aos critérios ambientais. O desafio de adquirir produtos com menor preço e mais sustentáveis está presente, pois o mercado brasileiro comercializa os produtos mais sustentáveis com maior preço.

Recomenda-se que sejam criados critérios para as solicitações de compras sustentáveis para que esta prática seja adotada pelas organizações hospitalares. Alguns critérios recomendados são: produção de produtos mais duradouros, que produzam menos resíduos, que sejam feitos de materiais biodegradáveis quando possível, que contenham menor quantidade de embalagens, que tenham melhor eficiência energética e hídrica e sejam menos poluentes.

A adesão ao desafio internacional de compras sustentáveis é uma forma das organizações hospitalares receberem diretrizes e se fortalecerem, para em conjunto, formularem critérios estruturados de acordo com a sustentabilidade ambiental. Este desafio é liderado pela Rede Global de Hospitais Verdes e Saudáveis e representado no Brasil pelo Projeto Hospitais Saudáveis.

6. CONCLUSÃO

As organizações hospitalares estão entre as maiores organizações que poluem o meio ambiente. O aumento crescente do uso dos recursos naturais tem impactado diretamente no meio ambiente, nos custos operacionais hospitalares e no cenário competitivo dos negócios. Este cenário pode ser mitigado por meio do desenvolvimento dos princípios do GH com a integração de valores ambientais, sociais e econômicos.

Esta dissertação de mestrado foi desenvolvida para responder à seguinte questão de pesquisa: de que forma é possível desenvolver/operacionalizar os princípios do *Green Healthcare* em organizações hospitalares?

Para encontrar a resposta à questão de pesquisa, foi essencial identificar os princípios do GH e seus fatores críticos de sucesso por meio da revisão da literatura científica. Os resultados obtidos foram relevantes para embasar a elaboração do protocolo de pesquisa dos estudos de casos. O protocolo auxiliou o planejamento do roteiro de pesquisa. Este roteiro foi validado por um professor/pesquisador na área e posteriormente testado em relação a sua exequibilidade durante o estudo de caso piloto.

Em seguida foram realizados estudos de casos múltiplos em organizações hospitalares a fim de investigar como estas desenvolvem os princípios do GH, quais as boas práticas que vêm adotando e os principais desafios enfrentados. Além disso, foi feita a análise cruzada dos casos a fim de relacionar as boas práticas e dificuldades encontradas nos estudos de casos múltiplos.

Os resultados alcançados por meio da revisão da literatura científica, dos estudos de casos múltiplos e da análise cruzada dos casos, proporcionaram a elaboração da sistematização das boas práticas e dificuldades relativas aos princípios investigados. Baseado nestes meios conclui-se que a sistematização proposta no Capítulo 5 cumpriu o objetivo principal desta dissertação de mestrado, que é de identificar e sistematizar as boas práticas e dificuldades das organizações investigadas no desenvolvimento/operacionalização destes princípios.

Além de cumprir seu objetivo principal, os resultados desta pesquisa também atendem aos objetivos específicos que foram propostos no Capítulo 1: (1) identificar o desenvolvimento e a forma na qual estes princípios estão sendo desenvolvidos em organizações hospitalares brasileiras que aderiram à Agenda Global de Hospitais Verdes e Saudáveis; e (2) identificar e quantificar eventual redução na geração de resíduos, redução do consumo de água e do consumo de energia elétrica provenientes da adoção destes princípios. Os resultados referentes aos objetivos específicos são expostos no Capítulo 4.

Em relação ao método de pesquisa utilizado, os estudos de casos mostraram-se pertinentes para desenvolver esta pesquisa classificada como aplicada, descritiva, exploratória e qualitativa. Este método foi primordial para esclarecer à proposta inicial desta pesquisa, permitindo a investigação profunda sobre o desenvolvimento dos princípios do GH nas organizações hospitalares, possibilitando um amplo e detalhado conhecimento para a elaboração da sistematização das boas práticas e dificuldades.

O número de seis casos estudados comprovou-se condizente, pois os resultados alcançados foram abrangentes para conhecer a ampla abordagem do desenvolvimento dos princípios do GH nas organizações hospitalares investigadas. O estudo de um número menor de casos teria o objetivo de produzir replicações literais e esta pesquisa tem o objetivo de produzir resultados contrários (replicação teórica).

Assim sendo a principal contribuição científica desta pesquisa é o adensamento teórico dos princípios do GH com base na literatura científica a fim de compreender de que forma as organizações hospitalares desenvolvem ou podem desenvolver os princípios do GH, como os integra em seus processos operacionais e quais os benefícios podem ser alcançados com as boas práticas adotadas.

Com isto, esta pesquisa resultou na submissão de dois artigos: “*State of the Art of Green Healthcare: gaps and trends in the use of green principles by hospital organizations*” e “Identificação de lacunas e tendências em Green Healthcare por meio de uma análise bibliométrica”. Estas publicações podem contribuir para a construção do conhecimento sobre o GH e fornecer em embasamento teórico para a realização de novas pesquisas destes princípios direcionados para organizações hospitalares.

Como contribuição prática, esta pesquisa propiciará aos gestores hospitalares informações intrínsecas para o desenvolvimento/operacionalização destes princípios. Estas informações poderão auxiliar a disseminação dos conhecimentos sobre o GH e o acesso de organizações hospitalares às boas práticas, desafios e meios para superar estes desafios. Estas informações serão relevantes para melhorar a gestão de seus processos de forma ambientalmente sustentável, colaborando para a mitigação dos impactos ambientais e diminuição dos custos operacionais.

Contudo, é importante sinalizar as limitações desta pesquisa. Com respeito à revisão da literatura, o número de artigos publicados em periódicos indexados que abordam o GH é reduzido. A análise da literatura revelou que o GH ainda é pouco explorado, pois as organizações de saúde vêm iniciando o processo de implantação e desenvolvimento das

questões referentes a sustentabilidade ambiental apenas recentemente, comparado à outras organizações. Além disso, os estudos se concentram nos princípios resíduos, energia e edifícios, enquanto os demais encontram-se um menor número de documentos.

Com respeito aos estudos de casos múltiplos, nem todos os hospitais selecionados estão desenvolvendo os dez princípios em sua totalidade e sim apenas alguns destes princípios. O estudo de todos os princípios nas organizações investigadas poderia potencializar os resultados desta pesquisa. Os conceitos do GH estão pouco difundidos no Brasil e há significativa limitação para a escolha de organizações hospitalares que atendam os 10 princípios em sua totalidade.

Quanto aos resultados desta pesquisa, a sistematização das boas práticas e dificuldades foi elaborada a partir da literatura científica e refinadas por meio dos estudos de casos múltiplos investigando organizações hospitalares com classificações distintas. A escolha de organizações hospitalares com classificações distintas é importante para disseminar o desenvolvimento/operacionalização do GH à diferentes organizações hospitalares.

Portanto, é fundamental ressaltar que a sistematização proposta tem aplicabilidade ampla independentemente da classificação hospitalar, ou seja, tipo de gestão, porte, perfil assistencial, nível de complexidade, papel do estabelecimento ou regime de propriedade.

Com base nas limitações e resultados apresentados, sugere-se como futuras pesquisas: (1) identificar o desenvolvimento e a forma na qual os princípios do GH estão sendo desenvolvidos em outras organizações de saúde como clínicas, postos de saúde, laboratórios, consultórios odontológicos e consultórios veterinários; (2) analisar de forma vertical o princípio liderança sob o prisma da engenharia de produção a fim de contribuir para o fortalecimento da gestão ambiental na área da saúde; e (3) identificar como a indústria farmacêutica está desenvolvendo a sustentabilidade ambiental e como seus processos estão impactando na operacionalização do princípios resíduos em organizações hospitalares.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. **NBR 10004**: resíduos sólidos - classificação. Rio de Janeiro: ABNT, 2004. Disponível em: <http://www.abnt.org.br/pesquisas/?searchword=NBR+10004&x=12&y=14>. Acesso em: 20 mar. 2019.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. **NBR 14725-1**: produtos químicos - informações sobre segurança, saúde e meio ambiente. Rio de Janeiro: ABNT, 2009. Disponível em: <http://www.abnt.org.br/pesquisas>. Acesso em: 28 mar. 2019.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. **NBR 16001**: responsabilidade social - sistema de gestão - requisitos. Rio de Janeiro: ABNT, 2012. Disponível em: <http://www.abnt.org.br/pesquisas/?searchword=ABNT+NBR+16001&x=12&y=12>. Acesso em: 20 mar. 2019.

ALI, M. et al. Hospital waste management in developing countries: a mini review. **Waste Management & Research**, v. 35, n. 6, p. 581–592, jun. 2017. Disponível em: <http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0734242X17691344>. Acesso em: 02 jan. 2018.

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL. Programa de eficiência energética. Disponível em: <https://www.aneel.gov.br/programa-eficiencia-energetica>. Acesso em: 25 abr. 2019.

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA. **Manual de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde**: série A: normas e manuais técnicos 1. Disponível em: <http://portal.anvisa.gov.br>. Acesso em: 14 mar. 2018.

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA. **Resolução da diretoria colegiada** : RDC nº 222. Disponível em: <http://portal.anvisa.gov.br/documents>. Acesso em: 13 mar. 2019.

AURÉLIO, C. J.; PIMENTA, R. F.; UENO, H. M. Logística reversa de medicamentos: estrutura no varejo farmacêutico. **Revista Gestão da Produção Operações e Sistemas**, v. 10, n. 3, p. 1–16, 2015. Disponível em: <https://revista.feb.unesp.br/index.php/gepros/article/view/1255/668>. Acesso em: 06 jun. 2018.

BILEC, M. M. et al. A Method for Quantifying the benefits of greening a healthcare facility. **Engineering Management Journal**, v. 22, n. 3, p. 3–11, 2010. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10429247.2010.11431867>. Acesso em: 03 jan. 2018.

BORREGO, M.; DOUGLAS, E. P.; AMELINK, C. T. Quantitative, qualitative, and mixed research methods in engineering education. **Journal of Engineering Education**, v. 98, n. 1, p. 53–66, 2009. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/j.2168-9830.2009.tb01005.x>. Acesso em: 13 fev. 2018.

CAMPION, N. et al. Understanding green building design and healthcare outcomes: evidence-based design analysis of an oncology unit. **Journal of Architectural Engineering**, v. 22, n. 3, p. 01–11, 2016. Disponível em: <https://ascelibrary.org/doi/10.1061/%28ASCE%29AE.1943-5568.0000217>. Acesso em: 15 fev. 2018.

CAVICCHI, C.; VAGNONI, E. Does intellectual capital promote the shift of healthcare organizations towards sustainable development? Evidence from Italy. **Journal of Cleaner Production**, v. 153, p. 275–286, jun. 2017. Disponível em: <http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0959652617306297>. Acesso em: 20 fev. 2018.

CHIARINI, A.; VAGNONI, E. Environmental sustainability in European public healthcare. **Leadership in Health Services**, v. 29, n. 1, p. 2–8, 2016. Disponível em: <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/LHS-10-2015-0035/full/html>. Acesso em: 10 abr. 2018.

CLIFFORD DEFEE, C.; ESPER, T.; MOLLENKOPF, D. Leveraging closed-loop orientation and leadership for environmental sustainability. **Supply Chain Management: an International Journal**, v. 14, n. 2, p. 87–98, 13 mar. 2009. Disponível em: <http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/13598540910941957>. Acesso em: 20 dez. 2017.

COLGLAZIER, W. Sustainable development agenda: 2030. **Science**, v. 349, n. 6252, p. 1048–1050, 4 set. 2015. Disponível em: <http://www.sciencemag.org/cgi/doi/10.1126/science.aad2333>. Acesso em: 25 ago. 2017.

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - CONAMA. **Resolução Conama nº 358: gestão de resíduos e produtos perigosos**. Disponível em: <http://www2.mma.gov.br/port/conama>. Acesso em: 14 mar. 2019.

CRESWELL, J. W. **Projeto de pesquisa: método qualitativo, quantitativo e misto**. Porto Alegre: Artmed, 2007.

DE MASSIS, A.; KOTLAR, J. The case study method in family business research: guidelines for qualitative scholarship. **Journal of Family Business Strategy**, v. 5, n. 1, p. 15–29, 2014. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877858514000114>. Acesso em: 8 ago. 2017.

DHILLON, V. S.; KAUR, D. Green hospital and climate change: their interrelationship and the way forward. **Journal of Clinical and Diagnostic Research**, v. 9, n. 12, p. LE01–LE05, 2015. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26814377>. Acesso em: 9 set. 2017.

DHULL, S.; NARWAL, M. S. Drivers and barriers in green supply chain management adaptation: a state-of-art review. **Uncertain Supply Chain Management**, p. 61–76, 2016. Disponível em: http://www.growingscience.com/uscm/Vol4/uscm_2015_22.pdf. Acesso em: 10 out. 2017.

DIAS-FERREIRA, C.; SANTOS, T.; OLIVEIRA, V. Hospital food waste and environmental and economic indicators - a Portuguese case study. **Waste Management**, v. 46, p. 146–154, 2015. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26427934>. Acesso em: 13 fev. 2018.

ENACHE-POMMER, E.; HORMAN, M. Key processes in the building delivery of green hospitals. *In: CONSTRUCTION RESEARCH CONGRESS*, 2009, Seattle. **Anais [...]** Seattle: American Society of Civil Engineers, 2009. Disponível em: <http://ascelibrary.org/doi/abs/10.1061/41020%28339%2965>. Acesso em: 30 mai. 2017.

FEIL, A. A.; QUEVEDO, D. M.; SCHREIBER, D. An analysis of the sustainability index of micro- and small-sized furniture industries. **Clean Technologies and Environmental Policy**, v. 19, n. 7, p. 1883–1896, 2017. Disponível em: <https://www.springerprofessional.de/en/analysis-of-the-sustainability-index-of-micro-and-small-sized/12325748>. Acesso em: 20 abr. 2018.

FILHO, A. N.; BARBOSA, Z. O papel dos hospitais nas redes de atenção à saúde. **Consensus - Revista do Conselho Nacional de Secretários de Saúde**, v. 4, n. 11, p. 42–49, 2014. Disponível em: <http://www.conass.org.br/consensus>. Acesso em: 02 mar. 2019.

GAFFORD, T. Green healthcare: perspectives and plans. **Nursing Management**, v. 43, n. 2, p. 32–36, 2012. Disponível em: https://journals.lww.com/nursingmanagement/Fulltext/2012/02000/Green_healthcare__Perspectives_and_plans.9.aspx. Acesso em: 13 ago. 2017.

GAVRANCIC, T.; SIMIC, A.; GAVRANCIC, B. Medical waste management at the Oncology Institute of Vojvodina: possibilities of successful implementation of medical waste regulation in Serbia. **Waste Management and Research**, v. 30, n. 6, p. 596–600, 2012. Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0734242X12448832>. Acesso em: 17 mar 2018.

GHG PROTOCOL. **Greenhouse Gas Protocol**. Disponível em: <http://ghgprotocol.org/>. Acesso em: 13 abr. 2019.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

GLUMBAKAITE, E. et al. Quality of the air and health assessment of the medical staff handling disinfection chemicals in Lithuanian Hospitals. **Indoor and Built Environment**, v. 12, n. 1–2, p. 105–111, 2003. Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1420326X03012001017>. Acesso em: 01 mar. 2018.

GODBOLE, N. Green Health: the green IT implications for healthcare & related businesses. *In: Handbook of Reserch on Green ICT: technology, business and social perspectives*. New York: IGI Global, 2010. p. 470–479.

GODBOLE, N. S.; LAMB, J. Using data science & big data analytics to make healthcare green. *In: INTERNATIONAL CONFERENCE & EXPO ON EMERGING TECHNOLOGIES FOR A SMARTER WORLD*, 12., 2015, New York. **Anais [...]** New York: IEEE, 2015. Disponível em: <https://ieeexplore.ieee.org/document/7338161>. Acesso em: 1 ago. 2017.

GLOBAL REPORTING INITIATIVE - **GRI**. GRI standards. Disponível em: <https://www.globalreporting.org>. Acesso em: 13 abr. 2019.

GUINEE, J. B. Handbook on life cycle assessment operational guide to the ISO standards. **The International Journal of Life Cycle Assessment**, v. 7, n. 5, p. 311–313, 2002. Disponível em: <http://link.springer.com/10.1007/BF02978897>. Acesso em: 3 jul. 2018.

HABIB, S. J.; MARIMUTHU, P. N. Green synthesis of hospital enterprise network. **International Journal of Medical Engineering and Informatics**, v. 6, n. 1, p. 26–42, 2014. Disponível em: <https://www.inderscience.com/info/inarticle.php?artid=58530>. Acesso em: 10 out. 2017.

HARRIS, N. et al. Hospitals going green: a holistic view of the issue and the critical role of the nurse leader. **Holistic Nursing Practice**, v. 23, n. 2, p. 101–111, 2009. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19258852>. Acesso em: 19 ago. 2017.

HEALTH CARE WITHOUT HARM - HCWH. Disponível em: <https://noharm.org/>. Acesso em: 6 jan. 2018.

HOUGHTON, A.; VITTORI, G.; GUENTHER, R. Demystifying first-cost green building premiums in healthcare. **HERD**, v. 2, n. 4, p. 10–45, 2009. Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/193758670900200402>. Acesso em: 16 ago. 2017.

HUSSAIN, M.N.; SUBRAMONIAM, S. Greener healthcare using ICT based BPR. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON GREEN TECHNOLOGIES (ICGT), 2012, Trivandrum. **Anais** [...] Trivandrum: IEEE, 2012. Disponível em: <https://ieeexplore.ieee.org/document/6477975>. Acesso em: 27 jul. 2017.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - **IBGE**. Estimativas populacionais para os municípios e para as Unidades da Federação brasileiros. Disponível em: <https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa2016/default.shtm>. Acesso em: 14 jun. 2018.

IQBAL, H. Consumer attitude and behavior toward green hospitals in Thailand. **International Management of Resources and Environment**, v. 6, n. 2, p. 15 - 37, 2012. Disponível em: <https://www.semanticscholar.org/paper/Consumer-Attitude-and-Behavior-toward-Green-in-Iqbal/ffe6850758921721d1907b5024a13c35366f0b85#citing-papers>. Acesso em: 4 mai. 2017.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION - ISO. **ISO 14001:2015** - environmental management systems - requirements with guidance for use. Disponível em: <https://www.iso.org/standard/60857.html>. Acesso em: 20 mar. 2019.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION - ISO. **ISO 50001:2018** - energy management systems - requirements with guidance for use. Disponível em: <https://www.iso.org/standard/69426.html>. Acesso em: 20 mar. 2019.

JANG, Y. J.; ZHENG, T.; BOSSELMAN, R. Top managers' environmental values, leadership, and stakeholder engagement in promoting environmental sustainability in the restaurant industry. **International Journal of Hospitality Management**, v. 63, p. 101–111, 2017. Disponível em: <https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20173158639>. Acesso em: 29 jun. 2018.

JOHANNSDOTTIR, L.; OLAFSSON, S.; DAVIDSDOTTIR, B. Leadership role and employee acceptance of change. **Journal of Organizational Change Management**, v. 28, n. 1, p. 72–96, 2015. Disponível em: <http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/JOCM-12-2013-0238>. Acesso em: 29 jun. 2018.

JOHNSON, S. W. Summarizing green practices in U.S. hospitals. **Hospital topics**, v. 88, n. 3, p. 75–81, 2010. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20805069>. Acesso em: 7 ago. 2017.

KADZIŃSKI, M. et al. Evaluation of multi-objective optimization approaches for solving green supply chain design problems. **Omega**, v. 68, p. 168–184, abr. 2017. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305048316304182?via%3Dihub>. Acesso em: 10 set. 2017.

KANE, G. M.; BAKKER, C. A.; BALKENENDE, A. R. Towards design strategies for circular medical products. **Resources, Conservation and Recycling**, v. 135, p. 38–47, ago. 2018. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921344917302094?via%3Dihub>. Acesso em: 8 jul. 2018.

KANNEGANTI, H. et al. Specification of energy assessment methodologies to satisfy ISO 50001 energy management standard. **Sustainable Energy Technologies and Assessments**, v. 23, p. 121–135, 2017. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213138817304745>. Acesso em: 25 set. 2018.

KAPLAN, S. et al. Can sustainable hospitals help bend the health care cost curve? **Issue brief (Commonwealth Fund)**, v. 29, p. 1–14, 2012. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23214181>. Acesso em: 13 jul. 2017.

KAPLAN, S. et al. Green commuting in the health care sector obstacles and best practices. **Journal of Occupational and Environmental Medicine**, v. 58, n. 2, p. e34–e38, 2016. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26849269>. Acesso em: 15 jul. 2017.

KARLINER, J.; GUENTHER, R. **Global green and healthy hospitals agenda**. Disponível em: <http://www.greenhospitals.net>. Acesso em: 22 mar. 2017.

KIM, S. K. et al. Occupant comfort and satisfaction in green healthcare environments: a survey study focusing on healthcare staff. **Journal of Sustainable Development**, v. 8, n. 1, p. 156–173, 2015. Disponível em: <http://www.ccsenet.org/journal/index.php/jsd/article/view/41577>. Acesso em: 10 ago. 2017.

KIM, S.; OSMOND, P. Analyzing green building rating tools for healthcare buildings from the building user's perspective. **Indoor and Built Environment**, v. 23, n. 5, p. 757–766, 2014. Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1420326X13480223>. Acesso em: 12 ago. 2017.

KOTHARI, C. R. **Research Methodology: methods & techniques**. 2. ed. New Delhi: New Age, 2012.

KREISBERG, J. Green Healthcare in America: just what are we doing? **Explore: the Journal of Science and Healing**, v. 3, n. 5, p. 521–523, 2007. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1550830707002509>. Acesso em: 3 ago. 2017.

KWAKYE, G.; BRAT, G. A.; MAKARY, M. A. Green surgical practices for health care. **Archives of Surgery**, v. 146, n. 2, p. 131–136, 2011. Disponível em: <https://jamanetwork.com/journals/jamasurgery/fullarticle/406778>. Acesso em: 15 ago. 2017.

KWAKYE, G.; PRONOVOST, P. J.; MAKARY, M. A. Commentary: a call to go green in health care by reprocessing medical equipment. **Academic Medicine**, v. 85, n. 3, p. 398–400, 2010. Disponível em: <https://insights.ovid.com/crossref?an=00001888-201003000-00010>. Acesso em: 21 fev. 2018.

MACHADO, J. P.; MARTINS, M.; LEITE, I. DA C. O mix público-privado e os arranjos de financiamento hospitalar no Brasil. **Saúde em Debate**, v. 39, n. spe, p. 39–50, 1 dez. 2015. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-11042015000500039&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 8 jun. 2017.

MIGUEL, P. A. C. Estudo de caso na engenharia de produção: estruturação e recomendações para sua condução. **Produção**, v. 17, n. 1, p. 216–229, 2007.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA. Política nacional de resíduos sólidos. Brasília, 2010. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/politica-de-residuos-solidos>. Acesso em: 20 mar. 2019.

MOLDAN, B.; JANOUŠKOVÁ, S.; HÁK, T. How to understand and measure environmental sustainability: Indicators and targets. **Ecological Indicators**, v. 17, p. 4–13, 2012. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160X11001282?via%3Dihub>. Acesso em: 15 jan. 2018.

MOYNIHAN, R. The greening of medicine. **BMJ (Online)**, v. 344, n. 7840, p. 1–4, 2012. Disponível em: <https://www.bmj.com/content/344/bmj.d8360>. Acesso em: 15 mai. 2017.

OLAWUMI, T. O.; CHAN, D. W. M. A scientometric review of global research on sustainability and sustainable development. **Journal of Cleaner Production**, v. 183, p. 231–250, 2018. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095965261830475X?via%3Dihub>. Acesso em: 10 jan. 2019.

OLIVEIRA, J. A. DE et al. Guidelines for the integration of EMS based in ISO 14001 with Cleaner Production. **Production**, v. 26, n. 2, p. 273–284, 2016. Disponível em: <http://www.prod.org.br/doi/10.1590/0103-6513.160214#>. Acesso em: 10 dez. 2018.

ORR, A. Slowly, healthcare getting greener. **Biomedical Instrumentation and Technology**, v. 45, n. 3, p. 203–205, 2011. Disponível em: <https://www.aami-bit.org/doi/full/10.2345/0899-8205-45.3.203>. Acesso em: 13 ago. 2017.

ORUEZABALA, G.; RICO, J. C. The impact of sustainable public procurement on supplier management - the case of French public hospitals. **Industrial Marketing Management**, v. 41, n. 4, p. 573–580, 2012. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0019850112000879>. Acesso em: 7 mar. 2018.

PAÇO, A. Innovation in public health care institutions: the case of green hospitals. *In: Handbook of Research on Global Competitive Advantage through Innovation and Entrepreneurship*. Hershey: IGI Global, 2015. p. 339–351.

PASQUALINI BLASS, A. et al. Measuring environmental performance in hospitals: a practical approach. **Journal of Cleaner Production**, v. 142, p. 279–289, 2017. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652616311180?via%3Dihub>. Acesso em: 6 jun. 2018.

PEREIRA, L. DE T. K.; GODOY, D. M. A.; TERÇARIOL, D. Estudo de caso como procedimento de pesquisa científica: reflexão a partir da clínica fonoaudiológica. **Psicologia: Reflexão e Crítica**, v. 22, n. 3, p. 422–429, 2009. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-79722009000300013. Acesso em: 8 jun. 2018.

PROJETO HOSPITAIS SAUDÁVEIS - PHS. **Projeto hospitais saudáveis**: membros institucionais. Disponível em: http://hospitaissaudaveis.org/membros_institucionais.asp. Acesso em: 22 out. 2018.

PINZONE, M. et al. Progressing in the change journey towards sustainability in healthcare: the role of ‘Green’ HRM. **Journal of Cleaner Production**, v. 122, p. 201–211, maio 2016. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652616001761?via%3Dihub>. Acesso em: 10 ago. 2017.

PORTER-O’GRADY, T.; MALLOCH, K. Innovation: driving the green culture in healthcare. **Nursing Administration Quarterly**, v. 34, n. 4, p. E1–E5, 2010. Disponível em: https://journals.lww.com/naqjournal/Fulltext/2010/10000/Innovation___Driving_the_Green_Culture_in.18.aspx. Acesso em: 24 jul. 2017.

POTERA, C. Strategies for greener hospital operating rooms. **Environmental Health Perspectives**, v. 120, n. 8, p. 306–307, ago. 2012. Disponível em: <https://ehp.niehs.nih.gov/doi/10.1289/ehp.120-a306a>. Acesso em: 28 jul. 2017.

PRADINUK, R. Incentivizing the daylight hospital: the green guide for health care approach. **HERD**, v. 2, n. 4, p. 92–112, 2009. Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/193758670900200408>. Acesso em: 22 jul. 2017.

PROVDANOV, C. C.; FREITAS, E. C. DE. **Metodologia do trabalho científico**: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico. 2. ed. Novo Hamburgo: Feevale, 2013.

ROBERTS, G. L. Shades of green: the evolution of hospital sustainable design standards. **Health Facilities Management Magazine**, v. 24, n. 11, p. 45–46; 48, 50, 2011. Disponível

em: <https://www.hfmmagazine.com/articles/813-shades-of-green>. Acesso em: 22 jul. 2017.

RUNGASAMY, S.; ANTONY, J.; GHOSH, S. Critical success factors for SPC implementation in UK small and medium enterprises: some key findings from a survey. **The TQM Magazine**, v. 14, n. 4, p. 217–224, 2002. Disponível em: <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/09544780210429825/full/html>. Acesso em: 13 out. 2018.

RYAN-FOGARTY, Y.; O'REGAN, B.; MOLES, R. Greening healthcare: systematic implementation of environmental programmes in a university teaching hospital. **Journal of Cleaner Production**, v. 126, p. 248–259, jul. 2016. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652616301482?via%3Dihub>. Acesso em: 20 jun. 2017.

SAHAMIR, S. R.; ZAKARIA, R. Green assessment criteria for public hospital building development in Malaysia. **Procedia Environmental Sciences**, v. 20, p. 106–115, 2014. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878029614000164?via%3Dihub>. Acesso em: 9 ago. 2017.

SARTORI, S.; LATRÔNICO, F.; CAMPOS, L. M. S. Sustainability and sustainable development: a taxonomy in the field of literature. **Ambiente & Sociedade**, v. 17, n. 1, p. 01–22, 2011. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-753X2014000100002&lng=en&nrm=iso&tlng=pt. Acesso em: 16 fev. 2018.

SETYOWATI, E.; HARANI, A. R.; FALAH, Y. N. Green building design concepts of healthcare facilities on the Orthopedic Hospital in the Tropics. **Procedia - Social and Behavioral Sciences**, v. 101, p. 189–199, 2013. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813020879?via%3Dihub>. Acesso em: 23 jun. 2017.

SHARMA, A. et al. Sustainability and business-to-business marketing: a framework and implications. **Industrial Marketing Management**, v. 39, n. 2, p. 330–341, fev. 2010. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0019850108001600?via%3Dihub>. Acesso em: 13 mar. 2018.

SHARMA, M. The role of institutional pressures on green supply chain practices in building the organizational image. *In: Innovative Solutions for Implementing Global Supply Chains in Emerging Markets*. India: Hershey, PA: IGI Global, 2016. p. 242–256.

SILVEIRA, J. Concentrada em grandes cidades, oferta de leitos hospitalares diminui na maior parte do país. **UOL**. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/seminariosfolha/2018/04/concentrada-em-grandes-cidades-oferta-de-leitos-hospitalares-diminui-na-maior-parte-do-pais.shtml>. Acesso em: 22 out. 2018.

SONNINO, R.; MCWILLIAM, S. Food waste, catering practices and public procurement: a case study of hospital food systems in Wales. **Food Policy**, v. 36, n. 6, p. 823–829, dez. 2011.

Disponível em:
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0306919211001163?via%3Dihub>.
 Acesso em: 2 abr. 2018.

STICHLER, J. F. Code green: A new design imperative for healthcare facilities. **Journal of Nursing Administration**, v. 39, n. 2, p. 51–54, 2009. Disponível em:
https://journals.lww.com/jonajournal/Abstract/2009/02000/Code_Green__A_New_Design_Impertative_for_Healthcare.2.aspx. Acesso em: 10 jun. 2017.

TAN, B.; PAN, S. L.; ZUO, M. Harnessing collective IT resources for sustainability: insights from the green leadership strategy of China mobile. **Journal of the Association for Information Science and Technology**, v. 66, n. 4, p. 818–838, 2015. Disponível em:
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/asi.23215>. Acesso em: 4 mai. 2018.

TEKE, A.; TIMUR, O. Assessing the energy efficiency improvement potentials of HVAC systems considering economic and environmental aspects at the hospitals. **Renewable and Sustainable Energy Reviews**, v. 33, p. 224–235, 2014. Disponível em:
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032114000823>. Acesso em: 15 mar. 2018.

TODOROV, V.; MARINOVA, D. Modelling sustainability. **Mathematics and Computers in Simulation**, v. 81, n. 7, p. 1397–1408, mar. 2011. Disponível em:
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378475410001850?via%3Dihub>.
 Acesso em: 5 fev. 2018.

WORLD COMMISSION ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT - WCED. **Our common future**. Brundtland: Oxford University Press, 1987.

UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME - UNEP. **Strategic approach to international chemicals management**. Disponível em:
<https://www.unenvironment.org/resources/report/strategic-approach-international-chemicals-management>. Acesso em: 15 maio. 2018.

UNGER, S.; LANDIS, A. Assessing the environmental, human health, and economic impacts of reprocessed medical devices in a Phoenix hospital's supply chain. **Journal of Cleaner Production**, v. 112, p. 1995–2003, jan. 2016. Disponível em:
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652615010756>. Acesso em: 20 jul. 2017.

UNGER, S. R. et al. Evaluating quantifiable metrics for hospital green checklists. **Journal of Cleaner Production**, v. 127, p. 134–142, 2016. Disponível em:
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095965261630261X>. Acesso em: 23 jul. 2017.

VAN ECK, N. J.; WALTMAN, L. Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping. **Scientometrics**, v. 84, n. 2, p. 523–538, 2010. Disponível em:
<https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11192-009-0146-3>. Acesso em: 20 jan. 2018.

VERGARA, S. **Projetos e relatórios de pesquisa em administração**. 14. ed. São Paulo: Atlas,

2013.

VERLICCHI, P. et al. Hospital effluents as a source of emerging pollutants: an overview of micropollutants and sustainable treatment options. **Journal of Hydrology**, v. 389, n. 3–4, p. 416–428, 2010. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022169410003409>. Acesso em: 21 jan. 2018.

VERLICCHI, P.; AL AUKIDY, M.; ZAMBELLO, E. What have we learned from worldwide experiences on the management and treatment of hospital effluent? : an overview and a discussion on perspectives. **Science of the Total Environment**, v. 514, p. 467–491, 2015. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969715001564>. Acesso em: 21 jan. 2018.

VILLARREAL LARRINAGA, O.; LANDETA RODRÍGUEZ, J. El estudio de casos como metodología de investigación científica en dirección y economía de la empresa. Una aplicación a la internacionalización. **Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa**, v. 16, n. 3, p. 31–52, 2010. Disponível em: <https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1135252312600331?token=DCEE96064FDAA91844DB9674A615F9E698759A9B9089FA88A8A02409F91E310E4C64BD704B15AFE5C9DAAC169249D91F>. Acesso em: 7 jun. 2017.

WANG, X.; VAN WART, M.; LEBREDO, N. Sustainability leadership in a local government context. **Public Performance & Management Review**, v. 37, n. 3, p. 339–364, 2014. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.2753/PMR1530-9576370301>. Acesso em: 5 nov. 2017.

WEIMANN, E.; PATEL, B. Tackling the climate targets set by the Paris Agreement (COP 21): green leadership empowers public hospitals to overcome obstacles and challenges in a resource-constrained environment. **South African Medical Journal**, v. 107, n. 1, p. 34, 21 dez. 2017. Disponível em: <http://www.samj.org.za/index.php/samj/article/view/11768/7916>. Acesso em: 6 jul. 2018.

WEISZ, U. et al. Sustainable hospitals: a socio-ecological approach. **GAIA**, v. 20, n. 3, p. 191–198, 2011. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/233505554_Sustainable_Hospitals_A_Socio-Ecological_Approach. Acesso em: 13 jun. 2017.

WORLD HEALTH ORGANIZATION - WHO. Safe management of wastes from health-care activities. Disponível em: https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/wastemanag/en/. Acesso em: 30 out. 2017.

WORLD HEALTH ORGANIZATION - WHO. Environmental health. Disponível em: http://www.searo.who.int/topics/environmental_health/en/. Acesso em: 14 maio. 2018.

WOOD, L. C. et al. Green hospital design: integrating quality function deployment and end-user demands. **Journal of Cleaner Production**, v. 112, p. 903–913, jan. 2016. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652615012020?via%3Dihub>. Acesso

em: 15 jan. 2018.

YELLOWLEES, P. M. et al. Telemedicine can make healthcare greener. **Telemedicine journal and e-health** : the official journal of the American Telemedicine Association, v. 16, n. 2, p. 229–232, 2010. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20156125>. Acesso em: 2 jun. 2017.

YIN, R. K. **Case study research: design and methods**. 5. ed. Thousand Oaks: Sage, 2013.

ZUO, J.; ZHAO, Z.-Y. Green building research—current status and future agenda: a review. **Renewable and Sustainable Energy Reviews**, v. 30, p. 271–281, fev. 2014. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S136403211300720X?via%3Dihub>. Acesso em: 29 abr. 2018.

APÊNDICE A – Roteiro de pesquisa dos estudos de casos

(continua)

ROTEIRO DE ESTUDO DE CASO						
Princípios	Fatores críticos de sucesso	Instrumento de Coleta de Dados				
		Entrevista			Observação <i>in loco</i>	Análise de Documentos
		Diretoria	Gerencial	Operacional		
Liderança	Constituir grupo de trabalho para a sustentabilidade		x			x
	Apoio da alta direção	x	x	x		
	Planejamento estratégico ambiental		x			x
	Comunicação		x	x	x	
	Cultura organizacional	x	x		x	
	Gestão dos <i>stakeholders</i>	x	x			x
	Promoção de ensino e pesquisa		x			x
	Envolver a comunidade		x			x
Substâncias Químicas	Elaborar plano de ação sobre substâncias químicas	x	x		x	x
	Elaboração de procedimentos operacionais e protocolos de orientação		x	x	x	x
	Substituição de substâncias perigosas por alternativas mais seguras		x	x	x	x
Resíduos	Gerenciamento de resíduos	x	x			x
	Reciclagem			x	x	x
	Logística reversa		x			
Energia	Gerenciamento de consumo	x	x			x
	Tecnologias aplicadas		x		x	x
Água	Gerenciamento do consumo	x	x	x	x	x
	Estratégias de conservação			x	x	x
	Tratamento das águas residuais			x	x	x
Transporte	Localização				x	x
	Tecnologias		x	x		x
	Deslocamento sustentável		x			x
	Fornecedores locais			x		x

Fonte: Próprio autor.

APÊNDICE A – Roteiro de pesquisa dos estudos de casos

(conclusão)

ROTEIRO DE ESTUDO DE CASO						
Princípios	Fatores críticos de sucesso	Instrumento de Coleta de Dados				
		Entrevista			Observação <i>in loco</i>	Análise de Documentos
		Diretoria	Gerencial	Operacional		
Alimentos	Alimentação saudável		x			x
	Fornecedores locais		x			x
	Consumo sem desperdício		x	x		x
	Educação e treinamento		x			x
	Destinação de resíduos alimentares		x			x
Produtos Farmacêuticos	Gestão da aquisição e distribuição de medicamentos					x
	Treinamentos		x			x
	Logística reversa		x			
	Destinação de fármacos					x
Edifícios	Projeto					x
	Operação			x	x	x
	Manutenção predial			x		x
	Demolição			x		
	Certificação verde	x	x			x
Compras	Cadeia de suprimento verde		x	x		x
	Poder de compra integrado		x	x		x

Fonte: Próprio autor.